

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2018
№ 2

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ Й ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

50

FORUM PRAVA | UKRAINE

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, **протокол № 3 від 30.03.2018 р.**

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **30.03.2018 р.**

УДК 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1242337>

Мета журналу:	досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.
Тематика:	згідно з галуззю науки «12.00.00 – Юридичні науки» відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України.
Періодичність видання:	5 разів на рік.
ISSN	1995-6134 (Online)
Має статус видання категорії «В»	Переліку наукових фахових видань України відповідно до п.3 Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 32.
Внесено	до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), перереєстровано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)
Відповідає	Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»
Включено	до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International , індексується у 2012–2015, 2017 роках.
Включено	до міжнародної наукометричної бази Scientific Indexing Services (SIS) , індексується з 2014 року.
Включено	до міжнародної наукометричної бази InfoBase Index , індексується з 2016 року (IBI Factor 2016).
Включено	до міжнародної депозитарної бази даних Open Access Infrastructure for Research in urope (OpenAIRE) , індексується з 2017 року.
Індексується Науковим публікаціям	пошуковою системою Google Scholar присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта DOI (digital object identifier) , з 2017 року.

Редакційна колегія

Головний редактор:

Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.

Члени редколегії:

Головко О.М. д-р юрид. наук, проф.

Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.

Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.

Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.

Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.

Старілов Ю.М. д-р юрид. наук, проф.

(Російська Федерація)

Розглядаються

концептуально-методологічні засади, теорія і практика права

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**

Коректор: **О.І. Довгань**

Комп'ютерна верстка та оформлення: **А.О. Зозуля**

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
ХНУВС. Редакція наукового журналу «Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **Journals@meta.ua**

Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**

Режим доступу

до публікацій журналу:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації. Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 3 dated March 30, 2018**

Signed for publication and distribution to the Internet **30.03.2018**

UDC 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1242337>

Purpose: achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.

Subject: according to the branch of science «**12.00.00 – Legal Sciences**» in accordance to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

Frequency of publication: 5 times a year.

ISSN **1995-6134 (Online)**

Has the status of the category "B" in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance p.3 of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 01.15.2018 No 32

Added to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the HAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), **re-registered** to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6)

Corresponds with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»

Included to the international scientometric database **Index Copernicus International**, is indexed in 2012–2015, 2017.

Included to the international scientometric database **Scientific Indexing Services (SIS)**, is indexed from 2014.

Included to the international scientometric database **InfoBase Index**, is indexed from (IBI Factor 2016).

Included to the international depository database **Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)**, is indexed from 2017.

Indexed by the search engine **Google Scholar**

Scientific publications are assigned the international identifier of the digital object **DOI (digital object identifier)**, from 2017.

Editorial

Chief Editor:

Oleksandr Muzychuk L.L.D., Professor

Executive Secretary:

Igor Zozulia L.L.D., Professor

Members of the Editorial Board:

Oleksandr Golovko L.L.D., Professor

Anatoly Komzyuk L.L.D., Professor

Olexey Litvinov L.L.D., Professor

Yevhen Michurin L.L.D., Professor

Serhiy Slinko L.L.D., Professor

Yuriy Starilov L.L.D., Professor

(Russian Federation)

Considered

conceptual and methodological principles, theory and practice of law

Technical group

Technical editor:

Igor Zozulia

Corrector:

Olena Dovhan

Layout and design on Computer:

Antonina Zozulia

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

61080, Kharkiv, ave. L. Landau, 27. Kharkiv National University of Internal Affairs. Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **Journals@meta.ua**

Journal website: **forumprava.pp.ua**

Access mode

to journal publications:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication. The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Андрєєв Д.В.	
Тактичні операції затримання на гарячому при розслідуванні незаконного обігу зброї.....	6
Анпілова А.С.	
Добросовісність як умова набуття права власності за набувальною давністю	14
Гордейчук В.В.	
Протиправні дії щодо торговельних марок як об'єктивна сторона порушення виключних прав.....	20
Гордеюк А.О.	
Проблема правового регулювання приватноправових відносин в умовах їх віртуалізації.....	27
Греченко В.А., Брусакова О.В.	
Погляди дореволюційних вчених-юристів щодо виникнення права у давніх східних слов'ян.....	37
Губанова О.В.	
Дитяча вакцинація крізь призму приватного і публічного права: європейський досвід.....	45
Давиденко С.В., Боковикова Є.О.	
Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим: проблеми вдосконалення правового регулювання.....	56
Ковтун М.С., Хрякова Н.О.	
Відкриті дані в Україні: сутність та стан розвитку	66
Мозоль С.А.	
Суб'єкти забезпечення кримінологічної безпеки.....	74
Мохончук Б.С., Чиріна В.Л.	
Питання реалізації активного виборчого права внутрішньо переміщеними особами в Україні.....	81
Моцний Д.О., Давиденко С.В.	
Провокація вчинення злочину при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у контексті захисту прав людини	90
Полюк Ю.І.	
Деякі зміни цивільного процесуального законодавства щодо реалізації права на звернення до суду за захистом: порівняльно-правовий аспект.....	98
С.П. Пономарьов,	
Основні напрямки діяльності держави у сфері забезпечення безпеки та оборони України.....	109
Пономарьова Г.П., Матвейчук А.В., Матвейчук А.В.	
Виборчі системи для проведення місцевих виборів: досвід країн Вишеградської групи.....	115
Скуратович І.М.	
Адміністративно-територіальний поділ і державне управління у феодально-роздробленій Русі .	124
Сліпченко С.О.	
Цивільно-правовий режим безготівкових грошей.....	133
Сокурєнко В.А., Ковтун М.С.	
Втручання органів державної влади у приватне життя особи: адміністративно-правовий аспект....	142
Собченко Л.І.	
Засади правового регулювання режиму секретності в оперативно-розшуковій діяльності підрозділів кримінальної поліції.....	151

CONTENT

Andreev D.V.	Tactical Operations of Arrest in Possession in the Course of Investigation of Illegal Arms Trafficking.....	6
Anpilova A.S.	Fairness as a Condition for Acquiring Property Rights by Acquisitive Prescription	14
Gordeichuk V.V.	Unlawful Actions Regarding Trademarks as an Objective Side of the Violation of Exclusive Rights	20
Hordeiuk A.A.	The Problem of Legal Regulation of Private Law Relations in Conditions of their Virtualization.....	27
Grechenko V.A., Brusakova O.V.	The Views of Pre-revolution Scientists-lawyers about Origin of Law among the Ancient Eastern Slavs ...	37
Hubanova O.V.	Childhood Vaccination Through the Prism of Private and Public Law: European Experience	45
Davydenko S.V., Bokovykova Ye.O.	Reconciliation Agreement Between the Victim and the Suspected or Accused: Improvement of Legal Regulation	56
Kovtun M.S., Khriakova N.O.	Open Data in Ukraine: The Essence and State of Development.....	66
Mozol S.A.	Subjects of Criminological Security	74
Mokhonchuk B.S., Chyrina V.L.	The Issues of Implementation of the Active Electoral Rights of Internally Displaced Persons in Ukraine	81
Motsnyi D.O., Davydenko S.V.	Provocation of Committing a Crime During the Conduction of Covert Investigative Actions concerning the Protection of Human Rights.....	90
Poliuk Y.I.	Some Changes in Civil Processing Legislation in the Implementation of the Right to Appeal to the Court for Protection: Comparative and Legal Aspects.....	98
Ponomarev S.P.	Basic Sectors of Activity of the State in Ensuring Security and Defense of Ukraine	109
Ponomariova G.P., Matveichuk A.V., Matveichuk A.V.	Local Electoral Systems: The Experience of Countries of Visegrad Group.....	115
Skuratovych I.N.	The Administrative and Territorial Division of Feudally Fragmented Rus and Its Government Patterns..	124
Slipchenko S.O.	The Civil-legal Regime of Cashless Money	133
Sokurenko V.A., Kovtun M.S.	The Intervention of Public Authorities into the Private Life: Administrative and Legal Aspect.....	142
Sobchenko L.I.	The Principles of Legal Regulation of the Secrecy Regime in the Operational and Investigating of Criminal Police Units	151

УДК 343.98

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1244511>
Д.В. АНДРЕЄВ,

 аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,
 м. Харків, Україна; e-mail: den-denisov-1984@mail.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1990-1231>

ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ ЗАТРИМАННЯ НА ГАРЯЧОМУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ЗБРОЇ

D.V. ANDREEV,

 Postgraduate of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,
 Kharkiv, Ukraine; e-mail: den-denisov-1984@mail.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1990-1231>

TACTICAL OPERATIONS OF ARREST IN POSSESSION IN THE COURSE OF INVESTIGATION OF ILLEGAL ARMS TRAFFICKING

Постановка проблеми

Серед суспільно-небезпечних явищ, які становлять загрозу нормальному розвитку держави, суттєво обмежують права та свободи людини, значну кількість становлять правопорушення, скоєні з використанням зброї. Незаконний обіг зброї є одним із чинників, які негативно впливають на стан безпеки у країні. За 2013 рік було зареєстровано 6849 фактів незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, за 2014 року – 6914 таких фактів, за 2015 рік – 6899, за 2016 рік – 5976, за 2017 рік – 7234. При цьому зазначена категорія злочинів характеризується надзвичайно високим рівнем латентності. Закордонні аналітики, серед яких, наприклад, такі, як Боров Заур (Borov Zaur) і Бауерс Стівен Р. (Bowers, Stephen R.), визначають, що основним джерелом надходжень в незаконний обіг зброї, боєприпасів і вибухових речовин є зона проведення бойових дій на сході України [1, с.3].

Важливу роль у розкритті та розслідуванні незаконного обігу зброї відіграє процедура затримання особи, яка запідозрена у вчиненні злочину. Процесуальні й організаційно-тактичні питання затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, неодноразово обговорювалися в працях вітчизняних та зарубіжних правників. Однак в поглядах вчених існує чимало відмінностей, що обумовлено різноманітністю видів затримання. Аналіз кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України показує, що існують різні види затримання: як засіб обмеження вільного пересування особи через підозру або обвинувачення у вчиненні криміна-

льного правопорушення (ст.12 КПК України), як захід забезпечення кримінального провадження (ст.131 КПК України), як тимчасовий запобіжний захід, застосований до підозрюваної особи (ст.176 КПК України), як процедура, що проводиться з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (ст.188 КПК України), як спосіб захоплення злочинця на гарячому (ст.207, 208 КПК України), як результат розшуку підозрюваного, який переховується від органів слідства або суду (ст.280 КПК України) або вчинив кримінальне правопорушення за межами України (ст.582 КПК України). Усі названі різновиди затримання різняться за суб'єктами їх здійснення, підставами та процесуальним порядком. Однак, як правильно зазначає В.І. Фаринник, кримінальне процесуальне законодавство не містить чіткого визначення цілей затримання [2, с.86]. Погляди дослідників на мету та сутність процедури затримання особи розходяться. Одні вчені схиляються до того, щоб розглядати затримання виключно як міру процесуального примусу – захід забезпечення кримінального провадження [3, с.67; 4, с.43] та ін. Другі правники, до яких ми приєднуємося, вважають затримання підозрюваного в деяких випадках не тільки як захід процесуального примусу, а і як самостійний спосіб одержання доказів [5, с.93; 6, с.55] та ін. Цілком очевидно, що затримання злочинця на гарячому безпосередньо спрямовано на отримання доказів злочинних дій особи і тому співпадає з цілями слідчих (розшукових) дій. В аспекті нашого дослідження проблема затримання особи, яка

причетна до незаконного обігу зброї, з метою отримання доказів не знайшла відображення у літературі й тому вимагає вирішення.

Тому метою статті є визначення видів затримання на гарячому особи, підозрюваної в незаконному обігу зброї, аналіз завдань затримання, особливостей його підготовки і проведення, як тактичної операції.

Затримання на гарячому як засіб припинення злочинної діяльності та як спосіб виявлення й фіксації слідів злочину.

Ми згодні з тими правниками, які вважають, що затримання на гарячому проводиться не тільки для запобігання або припинення скоєння злочину, фізичного захоплення особи, запідозреної в незаконному обігу зброї, але й отримання слідів злочину як беззаперечних доказів її злочинної діяльності [7, с.17; 8, с.178; 9, с.130] та ін. Важко переоцінити роль затримання на гарячому для доказування в конкретному кримінальному провадженні, особливо коли воно супроводжується раптовим фізичним захопленням підозрюваної особи і подальшим проведенням невідкладних слідчих (розшукових) дій з метою закріплення слідів злочину. До того ж, доцільно відзначити певне доказове значення протоколу затримання, яке визначається тим, що відповідно до ч.5 ст.208 КПК України в ньому вказуються: місце, дата і точний час, підстави затримання, результати особистого обшуку і ін. Затримання на гарячому є дієвим засобом створення сприятливих умов для отримання доказів та викриття особи, яка вчинила злочин [10, с.149]. Тому в тих випадках, коли затримання пов'язане з безпосереднім виявленням ознак злочину, зазначені дані у протоколі затримання набувають важливе доказове значення. Отже, найбільш ефективним для розслідування та таким, що надає беззаперечні докази участі особи до незаконного обігу зброї є затримання злочинця на гарячому.

Реалізація процедури затримання злочинця на гарячому багато в чому залежить від слідчих ситуацій, що виникають на момент безпосереднього захоплення особи. Аналіз слідчої практики показав, що залежно від типових слідчих ситуацій можна виділити два види затримання на гарячому:

1. Затримання на гарячому без попередньої підготовки:

– затримання на місці злочину під час проведення рутинних чергових заходів правоохоронними органами або відразу після вчинення злочину із використанням зброї;

– затримання під час переслідування по гарячих слідах», коли злочинець переслідується безпосередньо після злочину, вчиненого із застосуванням зброї.

2. Затримання на гарячому з попередньою підготовкою:

– затримання особи під час транспортування зброї, коли здійснюється контрольована поставка;

– затримання збувальника зброї під час проведення оперативної закупівлі;

– затримання вимагача зброї під час передачі зброї вимагачу;

– затримання особи, яка ховала зброю після засідки біля схованки.

Розглянемо наведені види затримання докладніше.

Затримання особи на гарячому на місці злочину без попередньої підготовки

Цей вид затримання здійснюється, по-перше, при безпосередньому виявленні ознак злочину нарядами патрульно-постової служби поліції, прикордонниками та працівниками інших правоохоронних органів. "Виявлення злочину" в даній ситуації означає, що при здійсненні чергових заходів (патрулюванні, перевірки документів, речей тощо) співробітники правоохоронних органів виявляють у особи зброю або предмети, які схожі зі зброєю. Відповідно до ст.23, 37, 42–43 Закону України "Про Національну поліцію" поліцейські вправі застосовувати заходи примусу для забезпечення припинення правопорушення, переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального [11]. Такий вид затримання здійснюється, по-друге, коли особа, яка вчинила злочин із використанням зброї, знаходиться на місці події. Негайне реагування черговою частиною органу внутрішніх справ на повідомлення про скоєний злочин дозволяє негайно виїхати слідчо-оперативної групи та затримати злочинця на місці події [12].

Затримання особи по гарячих слідах проводиться в ситуації, коли під час вчинення злочину застосована зброя, а злочинець зник з місця події. Затриманню передують дослідження обставин події, встановлення ознак злочинця зі слів очевидців або його слідів, подальший пошук і захоплення. Після прибуття на місце події слідчим попередньо уточнюються обставини скоєного злочину (застосування зброї); обстановка того, що сталося; з'ясовується інформація про можливі зміни, що відбулися на місці злочину в силу об'єктивних чи суб'єктивних чинників. Співробітники

оперативних підрозділів повинні в першу чергу вжити заходів щодо встановлення очевидців злочину, прикмет злочинця, напрямку його руху з місця події. У літературі виокремлюють такі ситуації переслідування по гарячих слідах: а) безпосереднє; б) за прикметами зовнішності в напрямках зазначених очевидцями і іншими свідками; в) по слідах [13, с.22]. Перша ситуація переслідування виникає при виявленні злочинця на місці події в момент вчинення злочину, або безпосередньо після нього. У даній ситуації переслідування починається при зоровому сприйнятті злочинця співробітниками поліції. У другій ситуації злочинець знаходиться поза полем зору оперативної групи, але в результаті переслідування його можна наздогнати. В даному випадку надзвичайно важливо точне з'ясування прикмет зовнішності злочинця та його одягу. В третій ситуації можливість переслідування злочинця по залишених ним матеріальних слідах безпосередньо оперативними працівниками обмежена. Для цього необхідна наявність чітких, ясно видимих слідів злочинця на протязі всього шляху його прямування.

Для переслідування злочинця необхідно, перш за все, виявити сліди, що характеризують дії злочинця на місці події до, під час і після вчинення злочину. Тому при проведенні огляду місця події зосередити увагу в першу чергу на сліди, предмети і різного роду явища в обстановці місця події, інформація про які може негайно використовуватися для встановлення особи злочинця, її виявлення і затримання. Якщо злочин неочевидний, то по залишених на місці події слідах необхідно зробити попередні висновки про прикмети злочинця (зріст, кульгавість, інші анатомічні або функціональні ознаки), а так само припустити, які сліди з предметів навколишнього оточення могли залишитися на злочинці. Неocenенну допомогу надає участь кінолога з розшуковим собакою, який по запахових слідах може почати переслідування злочинця (ч.ІІ п.8 [12]).

Затримання підозрюваної особи на гарячому з попередньою підготовкою

Цей вид затримання особи є результатом заздалегідь проведених слідчих (розшукових) дій та організаційних заходів, які у сукупності утворюють тактичну операцію. В.М. Шевчук характеризує тактичну операцію у досудовому розслідуванні як криміналістичний комплекс організаційно-тактичної спрямованості, який являє собою систему слідчих (розшукових), негласних слідчих

(розшукових) дій, оперативно-розшукових, організаційно-технічних та інших заходів, обумовлених слідчою ситуацією і пов'язаних з вирішенням окремого тактичного завдання. Тактичну операцію "затримання злочинця на гарячому" вчений відносить до загальних (універсальних) організаційно-тактичних засобів розслідування злочинів [14, с.123, 171].

Затримання на гарячому є складною операцією по захопленню злочинця, яка характеризується значним тактичним ризиком. Важливість тактично і процесуально правильно проведеного затримання на гарячому неодноразово підкреслювалася в науковій літературі. З одного боку, при затриманні на місці злочину виникає реальна можливість виявити у злочинця і вилучити зброю та інші предмети, які в подальшому можуть бути речовими доказами. З іншого боку, сам факт затримання на гарячому може служити важливим доказом безпосередньої участі особи в злочинному обороті зброї. Затримання злочинця на гарячому є однією з найпоширеніших тактичних операцій. Важливість застосування даної тактичної операції відзначили 66% опитаних слідчих і 98% оперативних співробітників.

Етапи тактичних операцій блоку "Затримання на гарячому з попередньою підготовкою"

Загальний алгоритм проведення затримання із попередньою підготовкою включає три етапи, які характеризуються певними тактичними завданнями.

Перший етап – підготовка тактичної операції. Метою підготовчого етапу є належна організація та обрання відповідних тактичних прийомів (комбінацій) фізичного захоплення особи. Вирішуються наступні завдання.

1. Збір та аналіз інформації щодо факту незаконного обігу зброї, осіб, які його вчинили, і умов майбутнього захоплення. Захопленню злочинця передують обов'язкова стадія збору та аналізу інформації щодо факту незаконного обігу зброї; причетних до обігу осіб; умов майбутнього захоплення. Захопленню злочинця передують обов'язкова стадія збору вихідної інформації шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та інших підготовчих заходів, спрямованих на виконання завдань тактичної операції. Великий обсяг інформації, що стосується даної тактичної операції, отримується шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яким треба віддати перевагу щоб уникнути зриву всієї операції. Безпосередньо перед проведенням операції, як правило, виникає необхідність отримання додаткової

інформації з метою уточнення місця, часу, способу вчинення злочину, кількості злочинців, їх особистості, особистих якостей та ін.

2. Планування операції. На даній стадії відбувається підбір учасників тактичної операції, матеріально-технічне забезпечення, вибір місця, часу, способів (тактичних прийомів) проведення. Безпосередньо тактичними завданнями, що вирішуються на стадії планування до затримання злочинця чи групи злочинців, є: визначення кількості затриманих і відповідно – кількісного і персонального складу групи затримання, групи прикриття, резервної групи; вибір місця затримання, яке вибирається з урахуванням конкретної слідчої ситуації і особистості злочинців.; визначення часу, моменту, умов затримання; забезпечення учасників затримання відповідними засобами криміналістичної та оперативної техніки (звуко- і відеоапаратурою, транспортом, засобами зв'язку тощо); розподіл обов'язків між учасниками затримання, визначення послідовності дій під час і після затримання, їх персонального виконання; доведення до відома всіх учасників затримання даних про прикмети зовнішності затриманого; аналіз і вжиття заходів безпеки при проведенні затримання, передбачення заходів для усунення можливості втечі затриманого, знищення ним доказів; складання плану затримання.

3. Підготовка предметів, призначених для передачі злочинцю, а також технічних засобів фіксації і зв'язку. Під час розслідування незаконного обігу зброї безпосереднім предметом злочинного посягання є різного виду зброя, а також часто – кошти України або іноземна валюта. Здійснюється огляд предметів, призначених для передачі особі, яка затримується, проводиться опис індивідуальних ознак, щоб уникнути подальшого заяви злочинців про правомірне і давнє володіння цими речами.

4. Інструктаж учасників операції. До відома кожного з учасників операції доводиться хто і які засоби захисту, озброєння, зв'язку повинен мати, які вони повинні виконувати функції та конкретні дії (ким і в якій послідовності будуть здійснюватися). Увага оперативних співробітників звертається на організацію взаємодії зі слідчим. Учасників затримання необхідно орієнтувати на захоплення злочинця на місці злочину при наявності явних доказів в ситуації, що не допускає двозначного тлумачення. При цьому розглядаються варіанти розвитку подій.

Другий етап – безпосереднє захоплення злочинця на гарячому, яке проводиться під час контрольованого постачання або оперативної

закупки (ст.271 КПК України), а затримання вимагача зброї або особи, яка ховала зброю, – згідно із ст.208 КПК України. Етап починається із потайного, непомітного прибуття групи захоплення на місце затримання. Залежно від того, де має місце подія – у приміщенні, транспорті, на місцевості, вулиці і т. ін. момент й тактика захоплення має вибиратися слідчим або оперативними працівниками за його дорученням відповідно до наміченого плану та ситуації, яка виникла, а також наслідків візуального спостереження чи, наприклад, пояснень «покупця» про місце, куди покладені гроші. Необхідно також передбачити заходи, які б виключали можливість особі викинути зброю, отримані гроші і т. ін. Під тактикою затримання йдеться про сукупність специфічних прийомів і засобів, що забезпечують найбільш раціональне проведення затримання відповідно до вимог чинного законодавства. Фізичне захоплення вимагає від учасників групи пильності, рішучості, витримки, вміння оперативного реагувати та приймати тактичні рішення при суворому дотриманні законності.

Основний тактичний прийом, який повинен використовуватися при захопленні злочинця – фактор раптовості, коли дії слідчого або оперативних працівників є несподіваними для злочинця [15, с.107]. Раптовість дій групи захоплення забезпечується, насамперед, конспіративністю попередньої підготовки, наглядом за діями злочинців і втручанням в найоптимальніший момент. Фактор раптовості крім ефективного досягнення мети тактичної операції, грає важливу психологічну роль. Оскільки злочинці самі вибирають місце і час вчинення злочину з розрахунком на безпеку злочинного посягання, затримання на гарячому може викликати у них психологічний шок і перешкодити підготувати виправдовувальну версію подій

Третім заключним етапом операції є фіксація результатів затримання особи. Відомості про обставини затримання підозрюваного, щоб уникнути їх втрати або спотворення як доказів, слід фіксувати негайно, не чекаючи його доставки в підрозділ поліції. У протоколі затримання (ст.208 КПК України) відображаються як підстави і мотиви затримання, так і фактичні обставини затримання на ряду з результатами особистого обшуку. Відразу після здійснення фізичного захоплення слідчий повинен приступити до проведення низки невідкладних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на виявлення, фіксацію слідів злочину і предметів-речових доказів. Безпосередньо на місці затримання проводяться: огляд місця події,

тобто місця захоплення; особистий обшук затриманого, "покупця" для виявлення зброї, грошей, так і інших речових доказів; освідування та огляд одягу затриманого з метою встановлення на його долонях спеціальних хімічних речовин, які попередньо були нанесені на зброю або грошові купюри.

З метою відшукування слідів злочину корисним може бути досвід роботи слідчих оглядових груп (Crime Scene Units), що діють у Сполучених штатах Америки [16, с.301]. На відміну від вітчизняних слідчих, які мають особисто оглядати місце події, відшукувати, фіксувати та вилучати докази, детектив, який розслідує злочин у США, може задіяти слідчі оглядові групи, що здійснюють огляд самостійно. Оглядові групи, як зазначає Майк Берд (Mike Byrd), входять до складу Бюро з огляду місць події (The Crime Scene Investigations Bureau), до якого, крім них, належать також експертні групи, які на місце події не виїжджають, а займаються дослідженням речових доказів у лабораторних умовах [17]. Під час огляду слідчі ні до чого не торкаються. Слід звернути увагу, що в останній час велике значення набувають біологічні сліди, зокрема, потожирові відбитки рук злочинця на озброєнні. Виявлення та вилучення таких слідів вимагає особливої досконалості [18]. Доказове значення таких слідів важко переоцінити, оскільки їх подальше експертне молекулярно-генетичне дослідження спростовує заяву затриманого про непричетність до злочину.

Прикладом успішного затримання злочинців на гарячому, якому передувала ретельна підготовка, є операція, що пройшла в квітні 2017 року і яку координувала Місія з прикордонної допомоги Європейського союзу в Молдові і

Україні (EUBAM). У цій операції брали участь Європол, Європейський союз з безпеки зовнішніх кордонів (Frontex), Південно-Східний європейський правоохоронний центр (SELEC), правоохоронні органи України, Молдови, Греції, Румунії та Іспанії. Операція завершилася арештом злочинців і вилученням 578 одиниць вогнепальної зброї та 776 одиниць боєприпасів [19].

Отримані в процесі проведення тактичної операції "затримання на гарячому" об'єкти та оформлені процесуальні документи є достовірними джерелами доказів, що у сукупності свідчать про причетність затриманої особи до незаконного обігу зброї.

Висновки

Затримання на гарячому як тактична операція має двоїсту природу, по-перше, як міра примусу і, по-друге, як слідча (розшукова) дія. Затримання на гарячому є засобом припинення злочинної діяльності та способом виявлення й закріплення слідів незаконного обігу зброї. Затримання на гарячому без попередньої підготовки проводиться під час патрулювання правоохоронцями або як результат переслідування злочинця по гарячих слідах після вчинення злочину із застосуванням зброї. Затримання на гарячому з попередньою підготовкою здійснюється, як правило, під час транспортування, збуту, вимагання, вилучення зі схованки зброї. Затримання підозрюваної особи на гарячому з попередньою підготовкою є тактичною операцією, що включає комплекс взаємопов'язаних слідчих (розшукових) дій та організаційних заходів, розподілених на три етапи: безпосередня підготовка, фізичне захоплення особи, фіксація виявлених слідів злочину.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Borov, Zaur and Bowers, Stephen R. *Illegal Weapons Traffic in Eastern Europe* (2002). Faculty Publications and Presentations. Paper 22. URL: http://digitalcommons.liberty.edu/gov_fac_pubs/22.
2. Фаринник В. І. Затримання особи: проблеми кримінальної процесуальної регламентації та шляхи їх вирішення. *Вісник кримінального судочинства*. 2015. № 2. С. 85–94.
3. Григорьев В. Н. *Задержание подозреваемого*. М. : ЮрИнфоР, 1999. 542 с.
4. Геращенко А. О задержании лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения. *Leges vitae*. 2017. № 12/2. С. 42–46.
5. Гаврилов А. К. *Задержание подозреваемого в совершении преступления. Следственные действия: пособие*. Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1984. 268 с.
6. Шейфер С. Доказательственное значение задержания подозреваемого. *Социалистическая законность*. 1972. № 3. С. 55–56.
7. Кузнецов А. А., Лаврентьева Г. А. Оперативно-тактическая комбинация "Задержание с поличным" при расследовании коммерческого подкупа. *Вестник криминалистики*. 2006. Вып. 3 (19). С. 16–23.
8. Макаренко Є. І. Чи є доказом факт затримання підозрюваного в учиненні злочину. *Право і суспільство*. 2015. № 4. С. 177–184.
9. Шульга О. В. Затримання уповноваженою службовою особою у кримінальному провадженні: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2016. 245 с.

10. Шамота М. В. Обґрунтування необхідності побудови початкового етапу розслідування вимагання у формі тактичної операції. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного ун-ту: серія "Юриспруденція"*. 2015. № 18. Т. 2. С. 149–151.
11. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 580–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 40–41. Ст. 379.
12. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні : Наказ МВС України від 07.07.2017 № 575. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17>.
13. Федоров Ю. Д. Использование результатов осмотра места происшествия для принятия оперативно-розыскных мер. Ташкент : ТВШ МВД СССР, 1972. 28 с.
14. Шевчук В. М. Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та практика реалізації : монографія. Харків : Апостиль, 2013. 440 с.
15. Специализированный курс криминалистики / отв. ред. проф. М. В. Салтевский. Киев : НИиРИО КВШ МВД СССР, 1987. 384 с.
16. Степанюк Р. Л., Лапта С. П. Удосконалення організації й тактики огляду місця події в Україні з урахуванням досвіду США. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка*. 2016. Вип. 2. С. 300–307.
17. Mike Byrd. Duty Description for the Crime Scene Investigator. URL: <http://www.crime-scene-investigator.net/dutydescription.html>.
18. Crime scene investigation: a guide for law enforcement. 2013. 180 p. URL: <https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/forensics/Crime-Scene-Investigation.pdf>.
19. Joint operation targeting firearms and explosives at the Ukrainian/Moldovan border. URL: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/joint-operation-targeting-firearms-and-explosives-ukrainian/moldovan-border/22.06>.

REFERENCES

1. Borov, Zaur and Bowers, Stephen R. Illegal Weapons Traffic in Eastern Europe (2002). Faculty Publications and Presentations. Paper 22. Retrieved from: http://digitalcommons.liberty.edu/gov_fac_pubs/22 (in Eng.).
2. Farynyuk, V. I. (2015). Zatrymannya osoby: problemy kryminal'noyi protsesual'noyi rehlementatsiyi ta shlyakhy yikh vyrishennya [Detention of a person: problems of criminal procedural regulation and ways of their solution]. *Visnyk kryminal'noho sudochynstva*, (2). 85–94 (in Ukr.).
3. Grigor'yev, V. N. (1999). *Zaderzhaniye podozrevayemogo* [Detention of a suspect.]. Moskva: YurInfoR (in Russ.).
4. Gerashchenko, A. (2017). O zaderzhanii litsa, podozrevayemogo v sovershenii ugolovnoho pravonarusheniya [On the Detention of a Person Suspected of Committing a Criminal Offense]. *Leges vitae*, 12 (2). 42–46 (in Russ.).
5. Gavrillov, A. K. (1984). *Zaderzhaniye podozrevayemogo v sovershenii prestupleniya. Sledstvennyye deystviya: posobiye* [Detention of a suspect in the commission of a crime. Investigative actions: allowance]. Volgograd: VSSH MVD SSSR (in Russ.).
6. Sheyfer, S. (1972). Dokazatel'stvennoye znacheniyе zaderzhaniya podozrevayemogo [Evidence of the suspect's detention]. *Sotsialisticheskaya zakonnost'*, (3). 55–56 (in Russ.).
7. Kuznetsov, A. A., & Lavrent'yeva, G. A. (2006). Operativno-takticheskaya kombinatsiya "Zaderzhaniye s polichnym" pri rassledovanii kommercheskogo podkupa [Operational-tactical combination "Detention in the act" when investigating commercial bribery]. *Vestnik kriminalistiki*, 3 (19). 16–23 (in Russ.).
8. Makarenko, YE. I. (2015). Chy ye dokazom fakt zatrymannya pidozryuvanoho v uchnynenni zlochnu [Is there evidence of the fact that a suspect has been detained in the commission of a crime]. *Pravo i suspil'stvo*, (4). 177–184 (in Ukr.).
9. Shul'ha, O. V. (2016). *Zatrymannya upovnovazhenoyu sluzhbovoyu osoboyu u kryminal'nomu provadzhenni* [Detention by an authorized official in a criminal proceeding]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.09). Kyiv (in Ukr.).
10. Shamota, M. V. (2015). Obgruntuvannya neobkhdnosti pobudovy pochatkovoho etapu rozsliduvannya vymahan' u formi taktychnoyi operatsiyi [Rationale for the need to build an initial stage for investigating extorceries in the form of a tactical operation]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho un-tu: Seriya "Yurysprudentsiya"*, 18. (2). 149–151 (in Ukr.).
11. Pro Natsional'nu politysiyu [About the National Police]. *Zakon Ukrayiny* (02.07.2015 580–8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (40–41). 379 (in Ukr.).

12. *Instruktsiya z orhanizatsiyi vzayemodiyi orhaniv dosudovoho rozsliduvannya z inshymy orhanamy ta pidrozdilamy Natsional'noyi politysiy Ukrainy v zapobihanni kryminal'nym pravoporushennyam, yikh vyvavleni ta rozsliduvanni* [Instruction on the organization of interaction of pre-trial investigation bodies with other bodies and units of the National Police of Ukraine in the prevention of criminal offenses, their detection and investigation]. Nakaz MVS Ukraine (07.07.2017 № 575). Retrieved from: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17> (in Ukr.).
13. Fedorov, YU. D. (1972). *Ispol'zovaniye rezul'tatov osmotra mesta proisshestviya dlya prinyatiya operativno-rozysknykh mer* [Use of the results of the inspection of the scene for the adoption of operational-search measures]. Tashkent: TVSH MVD SSSR (in Russ.).
14. Shevchuk, V. M. (2013). *Taktychni operatsiyi u kryminalistytsi: teoretychni zasady formuvannya ta praktyka realizatsiyi: monohrafiya* [Tactical operations in criminology: theoretical foundations of formation and practice of realization: monograph]. Kharkiv: Apostyl' (in Ukr.).
15. Saltevskiy, M. V. (Red.). (1987). *Spetsializirovanny kurs kriminalistiki* [Specialized course of criminalistics]. Kyiv: NII RIO KVSH MVD SSSR (in Russ.).
16. Stepanyuk, R. L., & Lapta, S. P. (2016). Udoskonalennya orhanizatsiyi y taktyky ohlyadu mistysya podiyi v Ukraini z urakhuvannyam dosvidu SSHA [Improvement of the organization and tactics of the review of the event in Ukraine taking into account the US experience]. *Visnyk Luhans'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E.O. Didorenka*, (2). 300–307 (in Ukr.).
17. Mike Byrd. Duty Description for the Crime Scene Investigator. Retrieved from: <http://www.crime-scene-investigator.net/dutydescription.html> (in Eng.).
18. Crime scene investigation: a guide for law enforcement. 2013. 180 p. Retrieved from: <https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/forensics/Crime-Scene-Investigation.pdf> (in Eng.).
19. Joint operation targeting firearms and explosives at the Ukrainian/Moldovan border. Retrieved from: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/joint-operation-targeting-firearms-and-explosives-ukrainian/moldovan-border/22.06> (in Eng.).

Надійшла 23.03.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Андреев Д. В. Тактичні операції затримання на гарячому при розслідуванні незаконного обігу зброї. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. С. 6–13. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_2_3.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1244511>

Проаналізовані види затримання особи на гарячому при розслідуванні незаконного обігу зброї. Затримання на гарячому з засобом припинення злочинної діяльності та способом виявлення й закріплення слідів злочину. Відмічені особливості затримання без підготовки і з попередньою підготовкою. Затримання на гарячому без попередньої підготовки здійснюється під час проведення чергових заходів правоохоронними органами або як результат переслідування злочинця по гарячих слідах. Затримання підозрюваної особи на гарячому з попередньою підготовкою є результатом заздалегідь проведених слідчих (розшукових) дій та організаційних заходів, які у сукупності утворюють тактичну операцію. Тактична операція включає три етапи: підготовку, фізичне захоплення особи, фіксацію результатів затримання. Протокол затримання та одержані при затриманні предмети з джерелами доказів в розслідуванні незаконного обігу зброї.

Ключові слова: кримінальне провадження; незаконний обіг зброї; тактичні операції; затримання злочинця

Андреев Д.В. Тактические операции задержания с поличным при расследовании незаконного оборота оружия

Проанализированы виды задержания лица с поличным при расследовании незаконного оборота оружия. Задержание с поличным является средством прекращения преступной деятельности и образом выявления и упорочение следов преступления. Отмечены особенности задержания без подготовки и с предшествующей подготовкой. Задержание с поличным без подготовки осуществляется во время проведения дежурных мероприятий правоохранительными органами или как результат преследования преступника по горячим следам. Задержание подозреваемого лица с поличным с предшествующей подготовкой является результатом заранее проведенных следователей (розыскных) действий и организационных мер, которые в совокупности образуют тактическую операцию. Тактическая операция включает три этапа: подготовку, физический захват лица, фиксацию результатов задержания. Протокол задержания и полученные при задержании предметы являются источниками доказательств в расследовании незаконного оборота оружия.

Ключевые слова: уголовное производство; незаконный оборот оружия; тактические операции; задержание преступника

Andreev D.V. Tactical Operations of Arrest in Possession in the Course of Investigation of Illegal Arms Trafficking

The arrest in possession is a means of stopping criminal activity and a way of detecting and registering traces of illegal arms trafficking. An analysis of investigative practices has shown that there are two types of arrest in possession that depend on typical investigative situations. "Arrest in possession without preparations": arrest in possession detention at the crime scene during routine regular patrols by law enforcement agencies or immediately after a crime with the use of weapons; arrest during a pursuit, when the offender is prosecuted immediately after a crime committed with the use of weapons. "Arrest in possession with preliminary preparations": the arrest of a person during the transportation of weapons when controlled delivery is carried out; arrest of a weapons dealer during operational procurement; arrest of the person who extorts a weapon in the transfer of weapons; arrest of a person who hid weapons in the cache. The arrest in possession with preliminary preparations is the result of previous investigative (search) actions and organizational measures that in total form a tactical operation. The general scheme of tactical operations of the block "Arrest in possession with preliminary preparations" includes three stages, which are characterized by certain tactical tasks. The first stage is the preparation of a tactical operation. The purpose of the preparatory stage is to properly organize and select appropriate tactical receptions (combinations) of the physical capture of the criminal. At this stage, the investigator: 1) receives information about the place, time, way of committing a crime, the number of criminals; 2) plans a tactical operation; 3) prepares items that will be transferred to the criminal (money, weapons), means of registration and communication; 4) instructs the participants of the operation. The second stage is the direct capture of the criminal in possession. The basic tactical receptions used to capture the criminal is a surprise factor. The third final stage of the operation is registering of results of the arrest of a person. The arrest protocol and objects are sources of evidence in the investigation for illegal arms trafficking.

Keywords: criminal proceeding; illegal arms trafficking; tactical operations; arrest of a criminal

УДК 347.21

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1242571>
A.C. АНПІЛОВА,

 студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
 м. Харків, Україна; e-mail: anpilovaalina151295@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2719-7467>

ДОБРОСОВІСНІСТЬ ЯК УМОВА НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗА НАБУВАЛЬНОЮ ДАВНІСТЮ

A.S. ANPILOVA,

 student, Yaroslav Mudryi National Law University,
 Kharkiv, Ukraine; e-mail: anpilovaalina151295@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2719-7467>

FAIRNESS AS A CONDITION FOR ACQUIRING PROPERTY RIGHTS BY ACQUISITIVE PRESCRIPTION

Постановка проблеми

За останні 2 роки судами України ухвалено близько 5700 рішень за позовними вимогами про набуття права власності за набувальною давністю. Аналіз судової практики свідчить про неоднакове тлумачення і застосування ст.344 Цивільного кодексу України (далі – ЦК): в одних випадках суди відмовляють у задоволенні позовів, в інших – за аналогічних обставин у справі задовольняють, що свідчить про необхідність ґрунтовного дослідження категорій, якими оперує вищезазначена норма з метою майбутнього упорядкування правозастосовної діяльності та забезпечення рівного та ефективного захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб.

Слід зазначити, що означені проблеми є однаковими як для вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Так, наприклад, у 2011 році Ернст Якобус Марє (Ernst Jacobus Marais) у дисертаційній роботі дослідив особливості судових справ щодо вирішення спорів про втрату власником власності через несприятливе володіння як конституційного шляху позбавлення майна [1]. Класичним можна вважати й дослідження Леном Килгором (Len Kilgore) способів придбання власності на нерухомість, за яким майно набувається через тривале володіння ним понад визначений період часу, встановлений законом [2] та ін.

В свою чергу, сучасні українські науковці протягом останнього десятиріччя неодноразово наголошували на недосконалому судової практики. Зокрема, М. Проскурова здійснила ґрунтовний аналіз інституту набувальної давності на теренах України та в Російській Імперії. Н.О. Мі-

ненкова розкрила проблеми тлумачення статті 344 Цивільного кодексу України на користь держави, що є негативною тенденцією повернення до судової практики часів дії Цивільного кодексу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Вчена однозначно обґрунтувала, що від фактичного володільця не вимагається щоб він протягом усього строку давності володіння не знав і не повинен був знати про відсутність у нього права власності [3]. Інша дослідниця, О. Яворська, акцентувала увагу на суб'єктивній характеристиці давнісного володільця, а саме він повинен сприймати спірне майно як своє. Однак, і на сьогодні інститут набувальної давності все ще потребує детального дослідження окремих умов набуття права власності за набувальною давністю, встановлених ст.344 Цивільного кодексу України [4]. Тому метою статті є аналіз судової практики та подальше виокремлення найбільш прийнятної тлумачення категорії «добросовісність» як умови набуття права власності за набувальною давністю. Новизна роботи полягає в пошуку шляхів подолання неузгодженості задля наступного приведення судової практики до єдиного правозастосовного вектору.

Інститут набувальної давності в Україні

Запровадження означеного інституту було новелою Цивільного кодексу України 2003 року і стало засобом закріплення майна за суб'єктами, які ним володіють, у випадках, коли вони не мають можливості внаслідок певних обставин підтвердити підстави виникнення прав. Поява інституту набувальної давності пов'язана з потребами

цивільного обороту. До впровадження у дію ст.344 чинного Цивільного кодексу України, якщо майно опинялося у незаконного володільця, то воно більше не могло повернутися в цивільний оборот законними шляхами без порушення прав формального власника. У той же час і власник через пропуск позовної давності не міг повернути собі володіння. На врегулювання вищезазначеної суперечності і спрямований інститут набувальної давності.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі компанії "ДЖЕЙ. ЕЙ. ПАЙ (ОКСФОРД) ЛТД." та компанії "ДЖЕЙ. ЕЙ. ПАЙ (ОКСФОРД) ЛЭНД ЛТД." проти Сполученого Королівства обґрунтовано необхідність існування ефективного механізму набувальної давності наступними міркуваннями. Інститут набувальної давності сприяє попередженню невизначеності і несправедливості, до яких призводить подача позовів з порушенням встановлених строків (для континентальної системи права); уникненню небезпеки того, що майно втратить ринкову вартість у результаті відсутності визначеності щодо того, хто несе тягар утримання майна – володільць або власник; уникненню проблем, з котрими може зіткнутися особа, яка сумлінно помилялася при заволодінні майном і, яка, можливо, заволодівши майном вклала в нього свої кошти; а також полегшити встановлення власника майна [5].

Як зазначено у ст.344 ЦК, особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном і продовжує відкрито, безперервно володіти нерухомим майном протягом десяти років або рухомим майном – протягом 5 років, набуває право власності на це майно (набувальна давність), якщо інше не встановлено ЦК [6].

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ у рішенні від 11.12.2013 року по справі № 6-44475св13 визначив обставини, які мають значення для справи у якій розглядаються вимоги про визнання права власності за набувальною давністю: законність об'єкту володіння, добросовісність володіння, відкритість володіння, давність володіння та його безперервність (строк володіння) [7].

Виходячи з аналізу судової практики найбільш проблемним аспектом правозастосовної діяльності є питання добросовісності володіння. Більшість судових рішень, що містять відмову у задоволенні позовних вимог, посилаються на недоведеність добросовісності володіння майном. Такий вектор судової практики обумовлює необхідність дослідження правової природи ка-

тегорії "добросовісності" та специфіки її застосування у справа за позовом про визнання права власності за набувальною давністю.

При цьому, можна зазначити, що в період Стародавнього Риму відрізняли добросовісне та недобросовісне володіння річчю. Недобросовісний власник знав або повинен був знати про неправомірність свого володіння. Сумлінною вважалася будь-яка особа, яка в момент відчуження речі не знала про те, що її відчужує не власник.

Поняття добросовісності у контексті набувальної давності

Слід звернути увагу на те, що добросовісність у контексті набувальної давності деякою мірою відрізняється від загальних правил добросовісності, яка згідно із загальними положеннями Цивільного кодексу України (ст.3, ч.5 ст.12 ЦК) розглядається як принцип цивільного права і як презумпція поведінки особи. За змістом цих положень доказувати добросовісність давнісного володільця немає потреби, оскільки добросовісність і розумність його поведінки презюмується, якщо інше не встановлено судом (ч.5 ст.12 ЦК).

Однак, такий погляд на добросовісність суперечить суті набувальної давності. При набувальній давності тягар доказування добросовісності покладається на заінтересовану сторону, а саме на позивача. До того ж застосування до набувальної давності презумпції добросовісності не відповідає буквальному змісту ст.344 Цивільного кодексу України, оскільки в силу ч.5 ст.12 Цивільного кодексу України презумпція добросовісності діє тоді, коли законом встановлені правові наслідки недобросовісного здійснення особою свого права, тоді як ст.344 Цивільного кодексу України вказує на правомірні дії добросовісного заволодіння чужим майном.

Окрім того, поняття добросовісності наповнюється різним змістом у правовідносинах, пов'язаних з віндикацією, та набувальною давністю. У першому випадку набувач вважається добросовісним, якщо він не знав і не міг знати про те, що відчужувач не мав права на відчуження речі. До моменту пред'явлення віндикаційного позову добросовісний володільць не усвідомлює та не повинен усвідомлювати свого дійсного правового статусу, вважаючи себе власником майна, придбаного за договором. Тому лише доведення позивачем факту безвинної безпідставності (незаконності) набуття відповідачем майна, перетворює останнього на незаконного добросовісного володільця (набувача).

На нашу думку, саме вищезазначений зміст поняття "добросовісність" помилково поширюється і на правовідносини з набуття права власності за набувальною давністю, що викликає проблеми правозастосування статті 344 Цивільного кодексу України.

Як передбачено пунктом 9 Постанови Пленуму ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 р. № 5 "Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав", при вирішенні спорів, пов'язаних із набуттям права власності за набувальною давністю, суди повинні враховувати, зокрема, таке: володіння є добросовісним, якщо особа при заволодінні чужим майном не знала і не могла знати про відсутність у неї підстав для набуття права власності. Тобто, фактично особа має сприймати майно як своє і бути впевненою в тому, що має цілком обґрунтовані права на нього [8].

Однак з такою правовою позицією погодитися не можна. Н. Міненко на питання, чи вимагається для визнання володільця добросовісним, щоб він протягом усього строку давності володіння не знав і не повинен був знати про відсутність у нього права власності на спірне майно, дає однозначну відповідь – ні, інакше дія інституту набувальної давності втратить своє значення [3, с.42]. І з такою думкою слід погодитися, виходячи з наступного. Звернення до суду з позовом про визнання права власності за набувальною давністю обумовлено відсутністю можливості набути спірне майно на інших підставах, а саме похідних – на підставі договору (купівля-продаж, дарування та ін.) або у порядку спадкування.

Судова практика визнання права власності за набувальною давністю

Постає питання, який правовий механізм покликаний вирішити подальшу долю спірного майна? ЦК України визначає єдиний шлях набуття майна за таких умов – набувальна давність. За інших обставин лише у формальному сенсі таке майно матиме власника, фактично воно буде безтитульним аж до моменту задоволення вимоги територіальної громади про визнання спадщини відумерлою, як і трапляється на практиці, що, на думку багатьох науковців, свідчить про тенденцію повернення судової практики до часів дії ЦК УРСР щодо пріоритетів державної (комунальної) власності [3, с.45].

Наприклад, до суду звернулася Особа 1 з позовними вимогами про визнання права власності за набувальною давністю. Позивач є за-

конним власником 5/6 частин будинку. Іншим співвласник – Особа 2, яка була власником 1/6 частин будинку, померла. Після чого Особа 1 протягом 15 років відкрито безперервно користується будинком, в тому числі часткою Особа 2. Рішення Вишгородського районного суду м. Києва у справі № 363/2511/15 суд відмовив у задоволенні позовних вимог, виходячи з того, що позивач не надав належних доказів, яких у сукупності було б достатньо для задоволення позову. Тобто, вищезазначених обставин недостатньо для визнання за Особою 1 права власності на частку, що належить Особа 2 за набувальною давністю [9]. Однак, Апеляційний суд Київської області скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове рішення, яким задовольнив позовні вимоги, і в якому зазначив: належна Особі "частка будинку не була ніким успадкована, відумерлою не визнавалася, відповідно хто є власником спірної частки та про відсутність підстав набуття права власності позивач не знав та об'єктивно не міг знати. Сам факт обізнаності позивача про те, що він не є власником речі, не виключає добросовісності за умови, що заволодіння майном не відбулося з порушенням норм права (викрадення, шахрайство тощо)" [10]. Аналогічна правова позиція міститься у Листі Верховного суду України "Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ" від 01.07.2013 року [11].

Як бачимо, в ході правозастосування стала явно помітною колізія між правовими позиціями Верховного суду України та Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ щодо тлумачення категорії "добросовісності". А саме, Вищий спеціалізований суд при визнанні особи добросовісною вимагає від неї упевненості в існуванні законних підстав для набуття нею спірного майна. Обізнаність про колишнього власника, чи то фактична через існування будь-який побутових відносин у минулому, чи то через документи чи дані, що містяться, зокрема, у Реєстрі прав на нерухоме майно, виключає таке усвідомлення, бо особа завжди знала хто є законним власником майна. Верховний суд України акцентує увагу на правомірності дій під час заволодіння майном, незалежно від того обізнана особа про наявність або відсутність правових механізмів набуття майна, а відповідно і про колишнього власника (співвласника). І здоровий глузд, і реалії правозастосовної практики і ієрархія судових рішень

свідчать про необхідність наступного звернення при розгляді справ за позовами про визнання права власності за набувальною давністю до правової позиції саме Верховного суду.

Країни радянського минулого так само обрали подібний шлях для впорядкування правовідносин, що виникають з питань набуття права власності за набувальною давністю. Відповідно до роз'яснень Верховного суду Республіки Казахстан в нормативній постанові «Про практику розгляду судами суперечок про право на житло, залишене власником» від 20.04.2006 року № 3, п.10, добросовісність володіння означає, що особа стала власником спірного майна правомірно, тобто, внаслідок подій і дій, які прямо визнаються законом, іншими правовими актами, або не суперечать їм, але не отримали правового оформлення (наприклад, передача власником житла без дотримання передбаченої законом форми договору купівлі-продажу, оренди і т.д.) [12].

Апеляційний суд Чернівецької області у рішеннях по справі № 718/568/16 від 22.09.2016 року зазначив: у розумінні ст.344 ЦК володілець має бути визнаний таким, що добросовісно заволодів майном, якщо не буде доведено, що він, набуваючи майно у володіння, знав або повинен був знати про незаконність такого набуття. Саме така правова позиція повинна бути визначальною при вирішенні питання про визнання права власності [13].

Як зазначає О.С. Яворська, добросовісне заволодіння чужим майном має тлумачитися так, що фактичний володілець сприймає майно як чуже, не своє, оскільки власник майна не може бути установлений, невідомий, помер тощо [4, с.30].

У рішенні Апеляційного суду Київської області по справі № 376/1178/17 від 26.09.2017 року зазначена наступна правова позиція: особу, яка заволоділа майном, слід вважати добросовісною, якщо на момент заволодіння майном вона мала всі підстави вважати, що законний власник у майна відсутній, або якщо власник у майна є, то він втратив інтерес до цього майна. Добросовісність володільця такого майна у даному випадку обумовлена відсутністю власника взагалі, або будь-яких претензій з боку попереднього його володільця [14].

Отже, пасивна поведінка власника щодо свого майна, яке перебуває в іншій особі, відсутність претензій чи вимог до володільця про повернення майна, той факт, що власник тривалий час обходився без нього, не виявляв зацікавленості до нього – усе це має розумітися як втрата інтересу та відмова від права власності.

Висновки

Таким чином, для визнання особи добросовісною необхідно встановити законність заволодіння майном. Крім того, судам слід звертати увагу на правову позицію Верховного суду України, якою встановлено, що факт обізнаності особи про те, що вона не є власником речі, не виключає добросовісності. Існування норми, що передбачена ст.344 ЦК, засновується на тому факті, що тривале невикористання майна його попереднім власником та відсутність зацікавленості в нього вважати це майно своїм, відшукати річ означає відмову власника від свого майна, і, відповідно, кореспондуюче право іншої особи його набути. його набути.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ernst Jacobus Marais. *Acquisitive Prescription in View of the Property Clause* : Dissertation presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Laws at Stellenbosch University. 05 August 2011, Stellenbosch. URL: http://scholar.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/18004/marais_acquisitive_2011.pdf.
2. Len Kilgore. *The Ten-Year Acquisitive Prescription of Immovables*. URL: <https://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4202&context=lalrev>.
3. Міненкова Н. О. Набувальна давність у правозастосовній практиці: окремі проблемні питання. *Вісник Верховного Суду України*. 2015. № 1 (173). С. 39–47.
4. Яворська О. С. Набуття права власності за давністю володіння. *Адвокат*. 2013. № 5 (152). С. 29–33.
5. J.A. Pye (Oxford) Ltd and J.A. Pye (Oxford) Land Ltd v. the United Kingdom [GC], no. 44302/02, ECHR 2007-III.
6. Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 року. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.
7. Рішення Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ : від 11.12.2013 року по справі № 6-44475св13. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/35986253>.
8. Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав : Постанова Пленуму ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 № 5. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-14>.

9. Рішення Вишгородського районного суду м. Києва від 23.10.2018 року по справі № 363/2511/15. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/52720333>.
10. Рішення апеляційного суду Київської області від 16.12.2015 року по справі № 363/2511/15. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/54363150>.
11. Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ : Лист Верховного суду України від 01.07.2013. URL: [http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/\(documents\)/1207B66D24762C1DC2257D0E004CC419](http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/1207B66D24762C1DC2257D0E004CC419).
12. О практике рассмотрения судами споров о праве на жилище, оставленное собственником : Постановление Верховного суда Республики Казахстан от 20.04.2006 № 3. URL: <http://sud.gov.kz/rus/legislation/CAT01/79693/2006>.
13. Рішення Апеляційного суду Чернівецької області : від 22.09.2016 року по справі № 718/568/16. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/61493568>.
14. Рішення апеляційного суду Київської області : від 26.09.2017 року по справі № 376/1178/17. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/69115714>.

REFERENCES

1. Marais, Ernst Jacobus (2011). *Acquisitive Prescription in View of the Property Clause: Dissertation presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Laws at Stellenbosch University*. 05 August, Stellenbosch. Retrieved from: http://scholar.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/18004/marais_acquisitive_2011.pdf (in Eng.).
2. Kilgore, Len. *The Ten-Year Acquisitive Prescription of Immovables*. Retrieved from: <https://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4202&context=lalrev> (in Eng.).
3. Minenkova, N. O. (2015). *Nabuval'na davnist' u pravozastosovniy praktytysi: okremi problemni pytannya [Prescription in law enforcement practice: separate issues]*. *Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrayiny*, 1(173). 39–47 (in Ukr.).
4. Yavors'ka, O. S. (2013). *Nabuttya prava vlasnosti za davnistyu volodinnya [Acquisition of the property right of ownership]*. *Advokat*, 5(152). 29–33 (in Ukr.).
5. J.A. Pye (Oxford) Ltd and J.A. Pye (Oxford) Land Ltd v. the United Kingdom [GC], no. 44302/02, ECHR 2007-III (in Eng.).
6. *Tsyvil'nyy kodeks Ukrayiny [The Civil Code of Ukraine]*. (16.01.2003). Retrieved from: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (in Ukr.).
7. *Rishennya Vyshchoho spetsializovanoho sudu z roz'hlyadu tsyvil'nykh ta kryminal'nykh sprav [Decision of the High Specialized Court for the Examination of Civil and Criminal Affairs]*. (11.12.2013 po spravi No 6-44475св13). Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/35986253> (in Ukr.).
8. *Pro sudovu praktyku v spravakh pro zakhyst prava vlasnosti ta inshykh rechovykh prav [On judicial practice in matters of protection of property rights and other substantive rights]*. *Postanova Plenumu VSSU z rozhlyadu tsyvil'nykh i kryminal'nykh sprav (07.02.2014 No 5)*. Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-14> (in Ukr.).
9. *Rishennya Vyshhorod'skoho rayonnoho sudu m. Kyyeva [The decision of the Vyshgorod district court of Kyiv]*. (23.10.2018 po spravi No 363/2511/15). Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/52720333> (in Ukr.).
10. *Rishennya apelyatsiynoho sudu Kyyivs'koyi oblasti [Decision of the Court of Appeal of the Kiev region]*. (16.12.2015 po spravi No 363/2511/15). URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/54363150> (in Ukr.).
11. *Analiz deyakykh pytan' zastosuvannya sudamy zakonodavstva pro pravo vlasnosti pry roz'hlyadi tsyvil'nykh sprav [Analysis of some issues of application by courts of property law in civil cases]*. *Lyst Verkhovnoho sudu Ukrayiny (01.07.2013)*. Retrieved from: [http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/\(documents\)/1207B66D24762C1DC2257D0E004CC419](http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/1207B66D24762C1DC2257D0E004CC419) (in Ukr.).
12. *O praktike rassmotreniya sudami sporov o prave na zhilishche, ostavlennoye sobstvennikom [On the practice of courts considering disputes on the right to housing left by the owner]*. *Postanovleniye Verkhovnoho suda Respubliki Kazakhstan (20.04.2006 No 3)*. Retrieved from: <http://sud.gov.kz/rus/legislation/CAT01/79693/2006> (in Russ.).
13. *Rishennya Apelyatsiynoho sudu Chernivets'koyi oblasti [Decision of the Court of Appeal of Chernivtsi Oblast]*. (22.09.2016 po spravi 718/568/16). Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/61493568> (in Ukr.).
14. *Rishennya apelyatsiynoho sudu Kyyivs'koyi oblasti [Decision of the Court of Appeal of the Kiev region]*. (26.09.2017 po spravi No 376/1178/17). Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/69115714> (in Ukr.).

Надійшла 22.03.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Анпілова А. С. Добросовісність як умова набуття права власності за набувальною давністю. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. С. 14–19. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_2_4.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1242571>

Розглянуто правову природу категорії «добросовісність», як характеристики давнісного володільця. Проаналізовано судову практику всіх інстанцій, за результатами чого виявлено дві взаємовиключні правові позиції Верховного суду України та Вищого спеціалізованого суду України з цивільних та кримінальних справ у тлумаченні даної категорії при правозастосуванні статті 344 Цивільного кодексу України. Обґрунтовано необхідність наступного застосування судами правової позиції Верховного суду України, а саме тлумачити «добросовісність», як умову, що не виключає обізнаність фактичного володільця про відсутність у нього законних підстав для набуття права власності на предмет спору.

Ключові слова: законне володіння; колишній власник; фактичне володіння; тягар утримання майна; рішення суду; правова позиція; колізія

Анпілова А.С. Добросовестность как условие приобретения права собственности по приобретательной давности

Рассмотрено правовую природу категории «добросовестность», как характеристики давностного владельца. Проанализированы судебную практику всех инстанций, по результатам чего выявлено две взаимоисключающие правовые позиции Верховного суда Украины и Высшего специализированного суда Украины по гражданским и уголовным делам в толковании данной категории при правоприменении статьи 344 Гражданского кодекса Украины. Обоснована необходимость последующего применения судами правовой позиции Верховного суда Украины, а именно толковать «добросовестности», как условие, что не исключает осведомленность фактического владельца об отсутствии у него законных оснований для приобретения права собственности на предмет спора.

Ключевые слова: законное владение; бывший владелец; фактическое владение; бремя содержания имущества; решение суда; правовая позиция; коллизия

Anpilova A.S. Fairness as a Condition for Acquiring Property Rights by Acquisitive Prescription

The Institute of acquisitive prescription is important for civil circulation of immovable property, which is the condition of the developed economy in the state. The acquisitive prescription is one of the ways to obtain an ownership, which involves abidance of three obligatory conditions: fairness and openness of possession, enjoyment of property for ten or more years. The most complicated question of legal science and court's practice is an interpretation of category «fairness». Courts make different decisions in similar legal relation. As a result, Institute of acquisitive prescription has a lot of collisions. It is associated with an existence of two opposite legal positions of two courts of highest instances. Our task is to choose the most acceptable way of interpretation, which is likely to allow becoming acquisitive prescription more predictable and stable in Ukraine. Our research led us to make some recommendations for law enforcement practice. Courts should note that conscientious possession infers lawful acquisition at the beginning. When factual owner started to use immovable property, he did n't offend law or standards of morality. Moreover, a cognizance about an absence of legal reasons to acquire a property doesn't foreclose fairness. And factual owner must prove that last formal owner hasn't any interests in debatable possession. This is a legal position of Supreme Court of Ukraine, so next court's practice should rely upon it.

Key words: legal possession; former owner; actual possession; the burden of maintaining the property; the court's decision; legal position; collision

УДК 347.772

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1244513>

В.В. ГОРДЕЙЧУК,

здобувач кафедри цивільного права № 2
 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
 м. Харків, Україна; e-mail: gordeychukvetal@gmail.com;
 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4365-2132>

ПРОТИПРАВНІ ДІЇ ЩОДО ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ЯК ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА ПОРУШЕННЯ ВИКЛЮЧНИХ ПРАВ

V.V. GORDEICHUK,

Applicant of a Ph.D., Chair of the Civil Law No 2,
 Yaroslav Mudryi National Law University,
 Kharkiv, Ukraine; e-mail: gordeychukvetal@gmail.com;
 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4365-2132>

UNLAWFUL ACTIONS REGARDING TRADEMARKS AS AN OBJECTIVE SIDE OF THE VIOLATION OF EXCLUSIVE RIGHTS

Постановка проблеми

Загальновизнаним є факт, що комерційне використання індивідуалізуючих позначень значною мірою впливає на попит споживачів щодо маркованих товарів та послуг, а отже і на економічну ефективність підприємницької діяльності, як зазначає Марк П. Маккенна (Mark P. McKenna) [1, с.6–10]. Проте, широке розповсюдження торговельних марок не могло не привести до суттєвого збільшення неправомірних дій щодо таких позначень, недобросовісної конкуренції, продажу контрафактної продукції і т.д. [2, с.13–14]. У разі несанкціонованого використання торговельної марки третьою особою такі дії за певних умов можуть визнаватися порушенням прав правоволодільца, яке є підставою виникнення охоронних правовідношень інтелектуальної власності, в межах яких здійснюється притягнення винної особи до цивільно-правової відповідальності та застосування інших юридичних санкцій.

Науковий аналіз проблематики цивільних правопорушень і, у тому числі, порушення виключних прав інтелектуальної власності здійснювався багатьма вченими-цивілістами. Так, загальні питання визначення поняття та складу цивільного правопорушення розкриваються у роботах, зокрема, В.П. Грибанова [3], В.С. Мартемьянова [4] та ін. Співставлення загально-теоретичного розуміння складу правопорушення та специфіки, притаманної саме для галузе-

вого цивілістичного підходу до визначення цих питань, дається в роботі В.В. Комлика [5]. Деякі аспекти проблематики порушення прав інтелектуальної власності і, зокрема, виключних прав на торговельну марку розкриваються в роботах О.В. Піхурець [6], Г. Прохорова-Лукіна [2], а також деяких зарубіжних дослідників: Олівії Марії Баратти (Olivia Maria Baratta), Теодора Х. Девіса (Theodore H. Davis) [7], Грегорі Г. Леттермана (Gregory G. Letterman) [8] та ін. Однак наразі існує багато аспектів згаданої проблематики, що потребує додаткового наукового опрацювання. Зокрема, значний комерційний потенціал, який торговельні марки мають в сучасних економічних умовах та, відповідно, зростаюча чисельність порушень виключних прав, обумовлюють актуальність і доцільність детального наукового вивчення поняття та складу порушення виключного права на торговельну марку і, у тому числі, протиправних дій щодо торговельних марок як об'єктивної сторони зазначеного правопорушення, оскільки це безпосередньо впливає на забезпечення належного захисту виключних прав. Отже, метою є визначити, які саме несанкціоновані дії третіх осіб щодо охоронюваних торговельних марок можуть бути підставою застосування вищевказаних правових наслідків. Завданням статті є аналіз дій неуповноважених осіб щодо охоронюваної торговельної марки як об'єктивної сторони порушення, зокрема: незаконного нанесення торговельної марки, незаконного ввезення

(імпорту) маркованого товару, незаконного зберігання, пропозиції до продажу та продажу товару, маркованого торговельною маркою.

Дії неуповноважених осіб як об'єктивна сторона порушення виключних прав на торговельну марку

У теорії цивілістики визнається, що склад цивільного правопорушення, за загальним правилом, утворюють наступні елементи: 1) протиправність діяння; 2) наявність шкоди, заподіяної правопорушенням, (3) наявність необхідного причинно-наслідкового зв'язку між діянням і шкодою; (4) вина правопорушника [3, с.49; 4, с.259–260]. Проте, такий підхід є певним звуженням загальнотеоретичного підходу до розуміння складу правопорушення. Так, В.В. Комлик зазначає: "у загальній теорії права, аналогічно як і в галузях кримінального та адміністративного права, єдиною підставою для реалізації (застосування) юридичної відповідальності є встановлення всіх елементів складу правопорушення: об'єкта, об'єктивної сторони, суб'єкта та суб'єктивної сторони. Ця теза є своєрідним науковим постулатом, порушення якого стане, по меншій мірі, приводом для перегляду всієї доктринальної парадигми у частині визначення правових підстав для застосування юридичної відповідальності" [5, с.106–107].

Однак виникає питання: чи всяка несанкціонована дія щодо використання чужої торговельної марки буде об'єктивною стороною порушення виключних прав праволодільця і, відповідно, підставою виникнення охоронних правовідношень? Очевидно, що відповідь буде негативною.

В силу ч.4 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг": "Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах" [9]. Отже, порушенням виключних прав може визнаватися вчинення третьою особою одного або декількох вищевказаних дій щодо охоронюваної торговельної марки без згоди на те володільця прав.

Однак, розгляд питання про поняття правопорушення, що полягає в незаконному використанні торговельної марки, вимагає детальної характеристики конкретних способів такого використання та визначення таких понять, як "нанесення", "застосування", "імпорт (ввезення)", "пропозиція до продажу", "продаж", "вивезення (експорт)" та інших зазначених дій стосовно торговельної марки або товару (послуги), позначеного торговельною маркою. При цьому розуміється, що при описі кожного порушення при вказівці на незаконне використання товарного знака у відношенні товару, для якого знак зареєстровано, буде також матися на увазі й використання позначення, що відрізняється від знака незначною мірою [10]. Це цілком відповідає вимозі ч.4 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг": "Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака" [9].

Також при розгляді порушень буде матися на увазі, що несанкціоноване використання товарного знака визнається таким не тільки відносно тих товарів (послуг), для яких знак зареєстрований, а й для подібних з ними, а також позначень, подібних з товарним знаком до ступеня змішування. Це відповідає вказівкам ч.5 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" [9]. Такі застереження законодавства зумовлені тим, що, як вірно зазначає О.В. Хортюк: "...у загальній масі однорідних товарів чи послуг споживач орієнтується на конкретне позначення (логотип, певне зображення, поєднання кольорів тощо) і його при цьому не цікавить чим є це позначення з точки зору права – товарним знаком, фірмовим найменуванням, найменуванням домену чи чимось іншим. В зв'язку з цим, поява на ринку однорідних чи схожих товарів будь-якого іншого розрізняльного позначення, ідентичного чи схожого з торговельною маркою, може розцінюватись споживачем як така, що виходить від власника такої марки. У результаті товари, що виходять від різних виробників, можуть сприйматись споживачем як такі, що мають єдине джерело походження" [11, с.76]. При цьому, в судових інстанціях різних країн застосовуються різні, як зазначають Олівія Марія Бараттата Теодор Х. Девіс, але подібні за своєю сутністю, багатофакторні критерії для того, щоб оцінити, чи можливе змішування в конкретному випадку [7].

Незаконне нанесення торговельної марки

Розглянемо, насамперед, таку дію по використанню товарного знака як несанкціоноване "нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет".

Діючий Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не містить легально визначення "нанесення" торговельної марки. Однак, як вважається, під незаконним нанесенням слід розуміти закінчений технологічний процес, в результаті якого відбувається створення товару (продукту), упаковки, вивіски, етикетки і т.д., позначених чужим товарним знаком без згоди праволодільця. Мова, очевидно, повинна йти про закінчений технологічний процес, оскільки до закінчення процесу виготовлення торговельної марки ще немає доказів, що виготовлена торговельна марка буде ідентичною (чи схожою) з тією, що належить праволодільцеві. Тим не менш, за наявності відповідних доказів подібні дії можуть бути заборонені на підставі положень глави 81 Цивільного кодексу України (загроза заподіяння шкоди) [12]. На практиці, незаконне нанесення товарного знака – це порушення прав на торговельні марки, що найбільш часто зустрічається, а також може розглядатися як грубе, оскільки являє собою їх підробку. Важливим є також той факт, як зазначає О.В. Піхурець, що для встановлення факту незаконного нанесення позначення не обов'язковим є точне фотографічне відтворення охоронюваної торгової марки, а достатньо відтворення її основних характерних елементів, які складають її зміст [6, с.144].

Незаконне використання торговельної марки третьою особою може також виражатися в формі посилання або порівняння, розміщеного правопорушником на своєму товарі або його упаковці (зокрема, шляхом вказівки, що товар або послуга правопорушника аналогічна або подібна товарам (послугам) праволодільця торговельної марки).

Таким чином, для кваліфікації незаконного нанесення чужої торговельної марки як правопорушення необхідно дати визначення цього поняття. Виходячи з проведеного аналізу, нанесення торговельної марки – це, по суті, її незаконне фактичне використання для маркування товару (та/або його упаковки), вивісок та бланків, а саме: це фізичне нанесення в результаті закінченого технологічного процесу позначення,

що охороняється як торговельна марка, на товар (упаковку), вивіску, бланк і т.д., без згоди праволодільця.

Незаконне ввезення (імпорт) маркованого товару

Далі розглянемо таке порушення, як незаконне ввезення (імпорт) товару, позначеного товарним знаком або позначенням, схожим з ним до ступеня змішування.

Під даними незаконними діями слід розуміти дії суб'єктів, які переміщують товари, марковані торговельними марками праволодільців без їх дозволу, через митний кордон України. Порушення може бути кваліфіковане, якщо товари, незаконно марковані чужими торговельними марками, ввозяться в Україну з метою їх подальшого введення їх у цивільний оборот. Дана мета може бути доведена, зокрема, якщо має місце відносно велика партія контрафактних маркованих товарів, порушником укладено договори на реалізацію таких товарів і т.п.

Слід відмітити, що питання законності імпорту маркованих товарів – це транснаціональна проблема, що стосується майже всіх розвинених країн. Окрім імпорту контрафактних товарів широке розповсюдження має так званий «паралельний імпорт» товарів – тобто імпорт оригінальних товарів, придбаних імпортером в одній державі (державі походження товарів) в іншу державу без дозволу праволодільця на такий імпорт. На думку Грегорі Г. Леттерман, правомірність такого імпорту буде залежати від врегулювання територіального аспекту вичерпання прав в країні, в яку здійснюється імпорт, оскільки це питання в різних державах має різне законодавче врегулювання [8, с.20–25]. Чинне законодавство України містить ряд норм, що дозволяють припиняти імпорт товару, незаконно маркованого чужою торговельною маркою. Зокрема, ч.2 ст.432 Цивільного кодексу встановлює: "суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності..." [12]. Проте, наразі є наявна потреба в посиленні мір захисту та протидії незаконному імпорту продукції, що містить незаконно нанесені торговельні марки, для забезпечення ефективного охорони прав та законних інтересів праволодільців.

Пропозиція до продажу та продаж маркованого товару

Розглянемо таке порушення як продаж, а також пропозиція до продажу товару, позначеного товарним знаком або іншим позначенням, яке схоже з нею до ступеня змішування.

Під пропозицією до продажу можуть розумітися будь-які дії особи, які мають своєю безпосередньою метою реалізацію маркованих чужою торговельною маркою товарів (або подібним до ступеня змішання позначенням), однак самого факту реалізації ще немає. Одним із випадків такого правопорушення може бути пропозиція до продажу при роздрібній купівлі-продажу контрафактних товарів. Згідно ч.1 ст.698 Цивільного кодексу України, "за договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов'язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, а покупець зобов'язується прийняти товар і оплатити його" [12].

Згідно законодавства України договір роздрібної купівлі-продажу визнається публічним договором (ч.2 ст.698 Цивільного кодексу України). Загальні умови публічного договору регулюються ст.633 Цивільного кодексу України [12], яка вказує, що продавець-підприємець зобов'язаний укласти такий договір з кожним, хто до нього звернеться. Отже, виставлений на прилавку маркований товар є запропонованим до продажу невизначеному колу потенційних покупців, а така пропозиція може розглядатися в якості публічної оферти, яка визначається за ст.699 Цивільного кодексу України [12]. В силу ст.699 Цивільного кодексу України: "Пропозиція товару в рекламі, каталогах, а також інших описах товару, звернених до невизначеного кола осіб, є публічною пропозицією укласти договір, якщо вона містить усі істотні умови договору" [12]. При цьому, згідно ч.2 даної статті: "Виставлення товару, демонстрація його зразків або надання відомостей про товар (описів, каталогів, фотознімків тощо) у місцях його продажу є публічною пропозицією укласти договір незалежно від того чи вказана ціна та інші істотні умови договору купівлі-продажу, крім випадків, коли продавець явно визначив, що відповідний товар не призначений для продажу" [12].

Якщо подібні дії здійснюються не в сфері роздрібної торгівлі, то таке порушення, як пропозиція до продажу, може відбуватися шляхом зазначення контрафактного маркованого товару

(послуг) в комерційних пропозиціях чи прайс-листах суб'єкта-продавця. Така інформація є рекламою суб'єкта-продавця згідно з визначенням поняття "реклами", вказаного в ст.1 Закону України "Про рекламу". Згідно з цим визначенням: "реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформулювати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару" [13].

На відміну від пропозиції товарів до продажу, таке порушення, як продаж маркованого товару – це укладення між відчужувачем і набувачем маркованих товарів договору купівлі-продажу. Згідно з ч.1 ст.655 Цивільного кодексу України: "За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму" [12].

Продаж незаконно маркованого торговельною маркою товару – це акт вже закінченої дії. Він може підтверджуватися товарним чеком, накладною або іншим документом, а також самим фактом знаходження контрафактного товару у його покупця. Що стосується необхідності наявності купленого контрафактного товару у покупця, тут можуть бути певні винятки. Зокрема, умови продажу маркованого товару можуть передбачати певний термін його прийняття покупцем після укладання договору. Як встановлює ч.1 ст.701 Цивільного кодексу України: "Сторони можуть укласти договір купівлі-продажу з умовою про прийняття покупцем товару у строк, встановлений договором, і протягом цього строку товар не може бути проданий продавцем іншому покупцеві" [12]. У цьому випадку також є факт порушення виключних прав правоволодільця з моменту укладення договору за умови, що буде доведено факт того, що предметом договору є товар, маркований чужою торговельною маркою.

Зберігання з метою пропозиції до продажу маркованого товару

Також необхідно розглянути зберігання з метою пропозиції до продажу товару, незаконно маркованого торговельною маркою або іншим позначенням, яке схоже з нею до ступеня змішування. Для кваліфікації такого порушення прав правоволодільця, яке вказане в Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" як зберігання з метою пропозиції до продажу товару, маркованого товарним знаком, потрібно визначити дане поняття "зберігання".

Згідно легальному визначенню договору зберігання, даному в ч.1 ст.936 Цивільного кодексу України: "За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності" [12]. Однак подібне порушення може бути кваліфіковано і тоді, коли зберігання контрафактного товару здійснюється не на підставі укладеного договору. По-перше, відповідно до ст.954 ЦК України положення глави Цивільного кодексу, що регулює договір зберігання, застосовуються до зберігання, яке здійснюється на підставі закону, якщо інше не встановлено законом [12]. Тобто, можуть бути випадки, коли між особою, що є власником незаконно маркованого товару, та іншою особою укладений певний договір (наприклад, договір перевезення вантажу) і одночасно до таких відносин будуть у певній частині застосовуватися норми щодо договору зберігання. Але відносно порушення прав праволодільця винної особою може визнаватися лише дії власника незаконно маркованого товару. По-друге, особою, яка здійснює зберігання маркованих товарів, може бути не тільки третя особа-охоронець, а й сам продавець або виготовлювач контрафактного товару.

При такому порушенні як незаконне зберігання товару з метою його подальшого введення в цивільний оборот виникає проблема визначенні суб'єкта, який буде нести відповідальність за це правопорушення. Вважається, що таким суб'єктом має бути поклажодавець, тобто власник товару. На зберігача, за загальним правилом, відповідальність не може бути покладена,

оскільки він не має ні права, ні можливості ввести такий товар в цивільний оборот і не переслідує цю мету. Договір зберігання у випадку подібного порушення полягає в інтересах суб'єкта-поклажодавця і не створює можливості користування чи розпорядження товаром суб'єктом-зберігачем. Якщо ж буде встановлено, що зберігач мав такі правомочності і наміри, в цьому випадку питання про кваліфікацію його дій може бути вирішено по-іншому.

Висновки

Таким чином, об'єктивною стороною порушення виключних прав на торговельну марку може вважатися вчинення неуповноваженою особою без дозволу праволодільця лише тих дій, які законом віднесені до виключної монополії праволодільця: зокрема, фізичне нанесення в результаті закінченого технологічного процесу позначення, що охороняється як торговельна марка, на товар (упаковку), вивіску, бланк тощо; переміщення товарів, маркованих торговельними марками праволодільців без їх дозволу, через митний кордон України і т.д. Однак з огляду на багатогранність та різноманітність дій, що можуть бути вчинені з охоронюваними позначеннями та, на жаль, велику чисельність порушень прав праволодільців, що обумовлюється широким розповсюдженням та комерційним значенням торговельних марок, наукове вивчення конкретних дій, що можуть становити об'єктивну сторону правопорушення в цій сфері, зберігає свою актуальність та вимагає додаткових досліджень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. McKenna, Mark P. The Normative Foundations of Trademark Law (December 30, 2010). Notre Dame Law Review, Vol. 82, No. 5, p. 1839, 2007. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=889162>.
2. Прохоров-Лукін Г. Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності. *Інтелектуальна власність*. 2002. № 11. С. 13–21.
3. Грибанов В. П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей. М. : Знание. 1973. 96 с.
4. Мартемьянов В. С. Хозяйственное право : в 2-х томах. М. : Изд-во БЕК, 1994. Т. 1: Общие положения : курс лекций. 312 с.
5. Комлик В. В. Склад правопорушення: теоретичні підходи та практичні виміри : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. К., 2017. 223 с.
6. Піхурець О. В. Охорона права на торговельну марку (цивільно-правовий аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Х., 2005. 203 с.
7. Baratta O. M., Davis Th. H. Trademark enforcement in the USA. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f5642fe8-f8a8-47e7-8c38-dd8c8ab3d0a9>.
8. Letterman G. G. Basics of international intellectual property law. Ardsley. : Transnational Publishers Inc. 2001. 384 p.
9. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 № 3689–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7. Ст. 36.
10. Overview of Trademark Law. URL: <http://cyber.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tm.htm>.

11. Хортюк О. В. Класифікація торгівельних марок та їх правове значення. *Наукові праці Національного авіаційного університету*. 2009. № 2 (11). С. 76–83.
12. Цивільний Кодекс України : від 16.01.2003 № 435–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40. Ст. 356.
13. Про рекламу : Закон України від 03.06.1996 № 270/96–ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 39. Ст. 181.

REFERENCES

1. McKenna, Mark P. (2007). The Normative Foundations of Trademark Law. *Notre Dame Law Review*, 82 (5). 1839. Retrieved from: <https://ssrn.com/abstract=889162> (in Eng.).
2. Prokhorov-Lukin, H. (2002). Sudova ekspertyza ob"yektiv intelektual'noyi vlasnosti [Forensic Examination of Intellectual Property Objects]. *Intelektual'na vlasnist'*, (11). 13–21 (in Ukr.).
3. Gribanov, V. P. (1973). *Otvetsvennost' za narusheniye grazhdanskikh prav i obyazannostey* [Responsibility for violation of civil rights and obligations]. Moskva: Znaniye (in Russ.).
4. Martem'yanov, B. C. (1994). *Khozyaystvennoye pravo* [Economic law]. v 2-kh tomakh. Moskva: Izd-vo BEK, T. 1: Obshchiye polozheniya: kurs lektsiy (in Russ.).
5. Komlyk, V. V. (2017). *Sklad pravoporushennya: teoretychni pidkhody ta praktychni vymiry* [Composition of the offense: theoretical approaches and practical measures]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.01). Kyiv (in Ukr.).
6. Pikhurets', O. V. (2005). *Okhorona prava na torhovel'nu marku (tsyvil'no-pravovyy aspekt)* [Protection of the right to a trademark (civil law aspect)]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.03). Kharkiv (in Ukr.).
7. Baratta, O. M., & Davis, Th. H. Trademark enforcement in the USA. Retrieved from: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f5642fe8-f8a8-47e7-8c38-dd8c8ab3d0a9> (in Eng.).
8. Letterman, G. G. (2001). Basics of international intellectual property law. Ardsley. : Transnational Publishers Inc. (in Eng.).
9. Pro okhoronu prav na znaky dlya tovariv i posluh [On the Protection of Rights to Trademarks for Goods and Services]. *Zakon Ukrayiny* (15.12.1993 No 3689–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 1994. (7). 36 (in Ukr.).
10. Overview of Trademark Law. Retrieved from: <http://cyber.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tm.htm> (in Eng.).
11. Khortiyuk, O. V. (2009). Klyasyfikatsiya torhivel'nykh marok ta yikh pravove znachennya [Classification of Trademarks and their Legal Value]. *Naukovi pratsi Natsional'noho aviatsiynoho universytetu*, 2 (11). 76–83 (in Ukr.).
12. Tsyvil'nyy Kodeks Ukrayiny [the Civil Code of Ukraine]. (16.01.2003 No 435–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (40). 356 (in Ukr.).
13. Pro reklamu [About advertising]. *Zakon Ukrayiny* (03.06.1996 No 270/96–ВР). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (39). 181 (in Ukr.).

Надійшла 22.03.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Гордейчук В. В. Протиправні дії щодо торговельних марок як об'єктивна сторона порушення виключних прав. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. С. 20–26. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_2_5.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1244513>

Розглядаються проблемні питання теоретичного визначення протиправних дій неуповноважених осіб щодо охоронюваних торговельних марок як об'єктивної сторони порушення виключних прав правоволодільців, яке є підставою виникнення охоронних правовідношень інтелектуальної власності відповідно до положень законодавства України. Проаналізовані такі дії щодо охоронюваних торговельних марок як "нанесення", "застосування", "імпорт", "пропозиція до продажу", "продаж" та інші дії, які у разі їх вчинення без дозволу правоволодільця можуть вважатися порушенням виключних прав на торговельну марку. Як загальний висновок у статті зазначається, що об'єктивною стороною порушення виключних прав на торговельну марку може вважатися вчинення неуповноваженою особою лише тих дій, які законом віднесені до виключної монополії правоволодільця, без дозволу останнього.

Ключові слова: торговельна марка; товарний знак; знак для товарів і послуг; охоронні правовідносини інтелектуальної власності; порушення прав на торговельну марку; склад правопорушення; об'єктивна сторона

Гордейчук В.В. Противоправные действия в отношении торговых марок как объективная сторона нарушения исключительных прав

Рассматриваются проблемные вопросы теоретического определения противоправных действий неуполномоченных лиц относительно охраняемых торговых марок как объективной стороны нарушения исключительных прав правообладателей, которое является основанием возникновения охранительных правоотношений интеллектуальной собственности в соответствии с положениями законодательства Украины. Проанализированы такие действия в отношении охраняемых торговых марок как "нанесение", "применение", "импорт", "предложение к продаже", "продажа" и другие действия, которые в случае их совершения без разрешения правообладателя могут считаться нарушением исключительных прав на торговую марку. Как общий вывод в статье отмечается, что объективной стороной нарушения исключительных прав на торговую марку может считаться совершение неуполномоченным лицом только тех действий, которые законом отнесены к исключительной монополии правообладателя, без согласия последнего.

Ключевые слова: торговая марка; товарный знак; знак для товаров и услуг; охранительные правоотношения интеллектуальной собственности; нарушение прав на торговую марку; состав правонарушения; объективная сторона

Gordeichuk V.V. Unlawful Actions Regarding Trademarks as an Objective Side of the Violation of Exclusive Rights

The article considers different problem issues of theoretical definition of unlawful actions of unauthorized persons regarding protected trademarks as an objective side of the violation of exclusive rights of right holders, which is the basis for the emergence of protective legal relationship of intellectual property, within which the guilty person is brought to civil liability and the other legal sanctions are applied, in accordance with the provisions of Ukrainian legislation. In particular, it was stated that the subject-matter of exclusive rights to a trademark can be defined as an opportunity for the right holder to exercise its unlimited and monopolistic use and disposal. It was also justified that in the case of unauthorized use of any protected trademark by a third party, such actions under certain conditions may be recognized as a violation of exclusive rights. So this article explores what exactly unauthorized actions of third parties regarding protected trademarks and under what conditions can be the basis for applying the legal consequences mentioned above. Such potential unlawful actions have been analyzed with respect to protected trademarks as "application", "usage", "import", "offer for sale", "sale" and other actions that, if committed without the permission of the right holder, may be considered as a violation of exclusive trademark rights. As a general conclusion, it is suggested, that the objective side of the violation of exclusive rights to a trademark can be considered to be the commission by an unauthorized person without the permission of the right holder only those actions which are attributed to the exclusive monopoly of the right holder by corresponding provisions of applicable legislation: in particular, physical drawing as a result of the finished technological process of the designation protected as a trademark on the product (package), a signboard, a blank, etc.; the movement of goods marked with trademarks of legal right holders without their permission across the customs border of Ukraine; any actions of a person that have the direct purpose of sale of the goods marked with another person's trademark (or with any designation similar to the degree of confusion), etc.

Keywords: trade mark; trademark; sign for goods and services; protection of intellectual property rights; violation of trademark rights; composition of the violation; objective side

УДК 340.111.5-027.551:004.946

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1244515>

А.О. ГОРДЕЮК,

доцент кафедри права Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: alla.law.gor@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7423-3673>

ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНОПРАВОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ЇХ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ

A.A. HORDEIUK,

Ass. Professor, Chair of Law, M.E. Zhukovsky National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute", Ph.D. in Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: alla.law.gor@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7423-3673>

THE PROBLEM OF LEGAL REGULATION OF PRIVATE LAW RELATIONS IN CONDITIONS OF THEIR VIRTUALIZATION

Постановка проблеми

У сучасному світі інформатизація притаманна усім сферам суспільного життя у державі. Юриспруденція не є виключенням, і процес інформатизації, що відбувається, саме у цієї сфері, край важливий для подальшого розвитку правової держави в Україні та підвищенню правової освіти населення. У межах інформатизації як її наслідок відбувається віртуалізація правової інформації, що надає можливість широкому колу суб'єктів забезпечити доступ до неї через Інтернет-ресурс. Завдяки технології віртуалізації сьогодні створені інформаційно-пошукові системи (такі як "Ліга", "Нормативні акти України", "Законодавство" та ін.), сайти органів державної влади (Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та ін.), Інтернет-портали юридичних організацій. Важливе значення також має забезпечення доступу через Інтернет-ресурс до електронних варіантів окремих нормативно-правових джерел та коментарів фахівців до них.

Так, щодо інформатизації у сфері юриспруденції, то з 1990 р. спільними зусиллями фахівців підрозділів Апарату Верховної Ради України, Національної академії наук України, Академії правових наук України, Дослідницької служби Конгресу США створена й розвивається система інформаційно-аналітичного забезпечення (CIA3) законотворючої, правозастосовної та правоосвітньої

діяльності, послугами якої щоденно користуються десятки тисяч державних і недержавних структур, юридичних та фізичних осіб як в Україні, так і за її межами [1, с.106]. Однак досягнення у сфері інформатизації суспільства, в тому числі й юриспруденції, потягнули за собою проблеми реалізації правових відносин в умовах їх віртуалізації.

Отже, метою дослідження у даній роботі є виявлення особливостей правової природи приватноправових відносин віртуального типу шляхом аналізу таких проблемних аспектів, як: 1) необхідність введення нових термінів, якими є потреба оперувати у суб'єктів як учасників відповідних відносин віртуального типу; 2) визначення прогалів у законодавстві щодо правового забезпечення у сфері регулювання приватноправових відносин віртуального типу та пропозицій стосовно їх усунення.

Дослідженням проблеми віртуалізації правової інформації займаються чимало фахівців за різними напрямками, зокрема, щодо застосування комп'ютерних технологій у юридичній діяльності (В.Г. Іванов та ін.), визначення правової природи певних елементів, наприклад, доменних імен в архітектурі мережі Інтернет (Д.В. Бойко), термінологічної визначеності в контексті віртуалізації у праві (Ю.В. Бистрова), правовідносин з інтелектуальної власності, що виникають у мережі Інтернет (О.І. Харитонова, Г.О. Ульянова, А.В. Кирилук та ін.) тощо.

Проблема визначення у законодавстві та вживання нової термінології в умовах віртуалізації приватноправових відносин

У даному контексті, перш за все, доцільним є приділення уваги визначенню термінологічних понять, що вживаються в сфері віртуалізації права, в тому числі приватноправових відносин. Це стосується таких термінів, як "приватноправові відносини", "інформатизація", "віртуалізація", "правова інформація", "Інтернет".

"Приватноправові відносини" – це термін з приватного права, визначення поняття якого надають фахівці теорії держави та права у навчальній та науковій літературі, де досліджуються загальнотеоретичні аспекти поділу права на публічне і приватне. Цей поділ своїм корінням уходить у часи Стародавнього Риму, зокрема, відомий римський юрист Доміцій Ульпіан вважав, що право має вивчатися як публічне, і як приватне, при цьому публічне право (*jus publicum*) – це те, що належить до користі римської держави, а приватне право (*ius privatum*) – це те, що належить до користі окремих осіб [2, с.242–243]. Сучасні фахівці з теорії держави та права відштовхуються від положення Д. Ульпіана, і публічне право визначають як підсистему, яка складається із сукупності норм, що регулюють відносини, пов'язані зі здійсненням функцій публічної влади у сфері реалізації інтересів держави і місцевого самоврядування за допомогою імперативного методу правового регулювання. Предмет публічного права складають відносини щодо реалізації публічних інтересів, учасниками яких є суб'єкти владних повноважень (держави та ін.). До галузей публічного права відносять конституційне, адміністративне, фінансове право та ін. Приватне право – це підсистема права, яка складається з норм, що регулюють відносини у сфері реалізації приватних інтересів, тобто інтересів юридичних і фізичних осіб, за допомогою диспозитивного методу. Предметом цього права як раз і є приватноправові відносини, що регулюються нормами цивільного, трудового, сімейного, житлового права та ін. [3, с.178].

Слід зазначити, що особливості розвитку приватного права у сучасних реаліях активно досліджуються іноземними фахівцями. Зокрема вони вважають, що приватне право є сукупністю правових доктрин і правил, що регулюють відносини між приватними особами на відміну від публічного права, що охоплює відносини між державою та індивідом. Приватне право включає низку ключових правових інститутів: інститут контрактів, права власності, трастових право-

відносин, сімейне право тощо [4]. В останні часи отримала нове бачення проблема впливу законодавства Європейського Союзу (далі – ЄС) на національні системи приватного права, а саме на такі його галузі, як споживче право, трудове право, комерційне право та інші. З цього приводу ряд вчених, серед яких, наприклад, Дорота Лечкієвич (Dorota Leczykiewicz) та Стивен Везірелл (Stephen Weatherill), зазначають на здійснення процесу взаємоінтеграції національного та міжнародного приватного права у країнах ЄС, а також вивчають способи забезпечення ефективного застосування права ЄС у регулюванні національних приватноправових відносин у цих країнах [5]. Мариса Кремона (Marise Cremona) та Ханс-В Міклітц (Hans-W Micklitz) аналізують проблеми національного приватного права у зовнішніх відносинах з ЄС (особлива увага приділяється зовнішнім аспектам сімейного, споживчого, права та ін.) в тому числі питання компетенції ЄС щодо укладання міжнародних угод, які впливають на законодавства держав Євросоюзу [6] тощо.

Стосовно нормативного визначення приватноправових відносин, то вважаємо, що найбільш коректна (тобто таким чином, що розкриває їх правовий зміст) воно подано у Законі України "Про міжнародне приватне право", де у п.1 ст.1 прописано наступне: приватноправові відносини – це відносини, які ґрунтуються на засадах юридичної рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності, суб'єктами яких є фізичні та юридичні особи [7]. У Цивільному кодексі України (далі – ЦКУ) також має місце норма, що стосується правового змісту приватноправових відносин, а саме: цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майнові самостійності їх учасників (ч.1 ст.1 ЦКУ) [8]. Але на відміну від норми Закону України "Про міжнародне приватне право" у статті ЦКУ не має конкретної вказівки на юридичних та фізичних осіб як суб'єктів приватного права, а під учасниками відносин законодавець розуміє не тільки їх, а також і суб'єктів публічного права, тобто державу Україна, іноземні держави, територіальні громади (ст.2 ЦКУ). До того ж, нормами Закону України "Про міжнародне приватне право" регулюється більш широке коло приватноправових відносин, ніж нормами ЦКУ. Окрім інституту правочинів, права власності, права інтелектуальної власності, договірних і недоговірних відносин та відносин спадкування, що регулюються

нормами ЦКУ, у Законі України "Про міжнародне приватне право" передбачаються трудові та сімейні як приватноправові відносини, і це надає більш коректне уявлення про їх правову природу. Той факт, що означений закон регулює, саме, міжнародні приватноправові відносини не суперечить змісту поняття "приватноправових відносин" в загалі, якщо не враховувати іноземний елемент, який й робить приватноправові відносини міжнародними приватноправовими відносинами. Важливо зазначити, що правовідносинам віртуального типу на сьогодні притаманна транскордонність (кіберпростір або Інтернет-простір на має кордонів), тому що особи, які приймають в них участь дуже часто є контрагентами з різних держав, а це дає підставу розглядати означені правовідносини не тільки у межах національного права, а й у площині міжнародного приватного права.

Наступний термін, на який слід зауважити – це "правова інформація", тому що саме він поєднує два концептуально важливих терміни "право" та "інформацію" та, саме його доцільно вживати, коли йдеться про отримання інформації з будь-яких юридичних питань з різних джерел в томи числі й через Інтернет-ресурс. Інформація є об'єктом цивільного права (ч.1 ст.177 ЦКУ), і згідно з ч.1 ст.200 ЦКУ визначається, що інформацією є будь-які свідчення та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному виді [8]. Як категорія інформаційного права, "інформація" визначається у ст.1 Закону України "Про інформацію", де надано поняття, тотожне поняттю у ЦКУ. Поняття правової інформації прописано у цьому ж Законі, відповідно до ч.1 ст.17 правова інформація – будь-які відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо [9]. Фахівці справедливо зауважують, що в юридичній практиці правовою інформацією визнають значеннєвий зміст правових норм. При цьому вважають, що останній міститься не тільки в актах вищих і місцевих органів влади та управління, але й у відомчих нормативних актах. Як джерело правової інформації розглядають також судову і нотаріальну практику [1, с.10]. Ця теза доповнює поняття правової інформації надане законодавцем та дозволяє вживати цей термін не тільки, коли маються на увазі "будь-які відомості про право, його систему, джерела тощо", а також в тому випадку коли йдеться не тільки, наприклад, "про джерела", а й про їх

зміст також, тобто про норми, які вони містять. У контексті віртуалізації права "віртуалізація правової інформації" має означати, що зацікавлені суб'єкти можуть отримати через Інтернет-ресурс не тільки відомості про те що існує, наприклад, певний нормативний акт, а сенс в тому, що вони мають доступ до норм, які складають його зміст, і таким чином отримують правову інформацію не з друкованого джерела, а з нормативно-правового джерела в електронному вигляді. Таким чином, віртуалізація правової інформації передбачає наявність у мережі Інтернет різних юридичних ресурсів (баз законодавства, державних органів юридичних організацій з відповідними сайтами, окремих нормативних актів в електронному вигляді, в тому числі з коментарями фахівців тощо).

Наступний термін "інформатизація" (англ. Informatization) не є суто юридичним на відміну від двох попередніх. Вперше його було використано групою фахівців у доповіді "Інформатизація суспільства", що 1978 році була підготовлена за замовленням тодішнього президента Франції Валери Жискар д'Естена, при цьому у перекладі на англійську назва доповіді лунала як "Комп'ютеризація суспільства" [10]. Легальне визначення інформатизації надається у ст.1 Закону України "Про Національну програму інформатизації" 1998 р., під якою розуміється сукупність взаємопов'язаних, організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки [11]. З цього поняття виходить, що інформатизація, це перш за все, процес, або сукупність певних процесів. Відповідно, у правовому аспекті інформатизація передбачає процес правового характеру, який спрямований на задоволення потреб зацікавлених осіб в отриманні саме правової інформації через використання сучасних технологій, в першу чергу, мережі Інтернет, тому доцільно звернути увагу і на поняття "Інтернету" у даному контексті.

Згідно ст.1 Закону України "Про телекомунікації", Інтернет – це всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами. При цьому під інформаційною

системою загального доступу розуміється сукупність телекомунікаційних мереж та засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних [12]. У цій дефініції, як вважають правознавці, робиться акцент на технічній стороні функціонування мережі, тому є потреба у дослідженні її як правової категорії та пропонують наступне визначення з точки зору права: Інтернет – це глобальна загальнодоступна інформаційно-телекомунікаційна мережа зі складною багаторівневою інфраструктурою, яка функціонує на засадах транскордонного управління та надає можливості для створення, розміщення інформації і доступу до неї, а також надання пов'язаних із цим інформаційних послуг [13, с.167]. Розвиток мережі почався на початку 60-х років ХХ ст. у США, а з 1991 р. відбувається активне комерційне використання Інтернету. Днем народження українського Інтернету вважається 02.12.1992 р., коли після переговорів з певними структурами американського уряду, для України був делегований домен –.UA. Проте, отримання необхідної юридичної інформації – це тільки одна з можливостей, що надає Інтернет-ресурс. Також на сьогодні складовою правового процесу є й можливість здійснення правовідносин (як правило, приватноправових) у режимі їх віртуалізації, характерної рисою таких правовідносин, як зазначено вище, є їх транскордонність. І звісно, в межах правового процесу в умовах інформатизації суспільства необхідно вдосконалення законодавства для правового забезпечення правовідносин нового типу.

У межах дослідження в означеному напрямку виходить, що є потреба у використанні поняття віртуалізації для пояснення процесів, що відбуваються у сфері права, хоча також як і "інформатизація", своїм корінням воно не пов'язане з правом. Віртуалізація – це наслідок інформатизації й водночас один із найбільш оптимальних шляхів її здійснення за допомогою Інтернет-технології. Термін "віртуалізація" (від англ. virtualization) означає створення віртуального об'єкту чи середовища. Віртуалізація суспільства – це новий глобальний процес заміщення реальних соціальних відносин їх віртуальними образами, який відображає його трансформацію. Німецький вчений Ахим Бюль, один із авторів терміну "віртуальне суспільство", визначає його як заміщення за допомогою комп'ютерів реального простору, а "віртуалізацію" як технічний процес – створення віртуального суспільства як "паралельно" існуючого з реальним суспільством [14, с.79]. Віртуалізація у сфері права потягнула за

собою трансформацію правової природи правовідносин, тому що в їх традиційному складі (суб'єкти правовідносин, об'єкти правовідносин, зміст правовідносин) змінюється правова природа елементів, тобто з'являються, зокрема, віртуальні об'єкти та віртуальні суб'єкти. У зв'язку з цим виникає потреба в оновленні юридичної термінології. Сучасні науковці вважають, що важливою науковою проблемою є визначення понятійного апарату з урахуванням віртуалізації права і впровадження термінів у правозастосовну практику та зазначають на необхідність визначення зокрема понять "віртуальні процеси", "віртуальні об'єкти", "віртуальні суб'єкти", "віртуальні споживачі" "віртуальна сфера" та інші [15, с.144; 16, с.19]. Окрім названих, актуальними у сфері віртуалізації приватноправових відносин також вважаємо такі терміни, як "віртуальні приватноправові відносини", "віртуальні міжнародні приватноправові відносини" "віртуальний правочин", "віртуальні об'єкти права інтелектуальної власності", "віртуальний роботодавець", "віртуальний працівник". На наш погляд, нову термінологію та відповідні нові дефініції потрібно вводити у чинне законодавство та вдосконалювати правове регулювання з урахуванням потреб віртуального простору (кіберпростору).

Правове регулювання на міжнародному та національному рівнях приватноправових відносин, що реалізуються через Інтернет-ресурс (кіберпростір)

У сучасних реаліях відбуваються процеси адаптації законодавства до віртуалізації правових відносин як на національному так і на міжнародному рівнях. На міжнародному рівні правовому регулюванню відносин у кіберпросторі приділяють увагу міжнародні організації, зокрема Комісією ООН по праву міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), що розробила типові закони "Про електронну торгівлю" (Model law on Electronic Commerce) від 1996 р.[17], "Про електронні підписи" (Model law on Electronic Signatures) [18] від 05.07. 2001 р., "Про електронні передані матеріали (записи)" (Model law on Electronic Transferable Records) від 13.07.2017 р. [19]. Всі ці Закони – це рекомендована модель правового регулювання правовідносин віртуального типу. Зокрема, останній міжнародний нормативний акт, спрямований на правове забезпечення використання електронних документів, які передаються через Інтернет-ресурс як на національному, так і на міжнародному рівні. Електронні документи (записи) є важливими комерційними інструментами,

що забезпечують електронну торгівлю між віртуальними контрагентами.

В Україні мають місце законодавчі ініціативи та вже прийняті нормативні акти, що відповідають потребам інформаційного суспільства. Зокрема, 09.01.2007 р. був прийнятий Закон України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки", де з метою законодавчого забезпечення розвитку інформаційного суспільства визначена необхідність здійснення кодифікації інформаційного законодавства та включення в Інформаційний кодекс України розділів про засади електронної торгівлі, про правову охорону на зміст комп'ютерних програм та удосконалення прав інтелектуальної власності, в тому числі авторського права при розміщенні та використанні творів у мережі Інтернет тощо [20]. Наявність таких норм у сфері інформаційного права має привести до вдосконалення правового регулювання приватноправових відносин віртуального типу, однак Інформаційний кодекс на сьогодні не прийнятий, а відповідно завдання, що були поставлені у Законі тільки у процесі вирішення.

До того ж, правове регулювання приватноправових відносин віртуального характеру не може бути обмежено тільки національним рівнем, тому що, як вже зазначалося вище, вони у зв'язку з глобальним характером мережі Інтернет (що дозволяє її використовувати необмеженій кількості суб'єктів) не мають кордонів (ім притаманна транскордонність) і за своєю правовою природою є також й міжнародними приватноправовими відносинами. Така особливість віртуальних приватноправових відносин потребує нових норм в Законі України "Про міжнародне приватне право", в яких мають бути визначені, зокрема особливості іноземного елемента з урахуванням "віртуальності" правовідносин, правовий режим віртуальних правочинів з іноземним елементом, особливості реалізації трудових відносин через Інтернет-ресурс з іноземним елементом. У понятті "колізійної норми", тобто норми, що визначають право якої держави підлягає застосуванню до правовідносин з іноземним елементом, (п.3 ст.1 Закону України "Про міжнародне приватне право") доцільно уточнення: "в тому числі до правовідносин віртуального типу" тощо.

Слід звернути увагу на правовідносини у сфері права інтелектуальної власності, які здійснюються через Інтернет-ресурс та потребують специфічного правового регулювання у зв'язку з необхідністю ефективного захисту прав суб'єктів

права інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної власності як результат їх інтелектуальної творчої діяльності. Об'єкти права інтелектуальної власності, що підлягають правовій охороні в Україні, визначені у ст.420 ЦКУ: літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці [8]. Більшість цих об'єктів може використовуватися у кіберпросторі, тому нормами ЦКУ та спеціальними законами (зокрема, Законами України "Про авторське право та суміжні права", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" тощо) мають бути передбачені особливості правового режиму використання об'єктів права інтелектуальної власності у віртуальному режимі та окремі положення про їх захист у суді. Також перелік об'єктів права інтелектуальної власності не можна вважати вичерпаним, тобто він може бути доповнений, зокрема такими невід'ємним від мережі Інтернет об'єктами як веб-сайт та доменне ім'я для яких законодавство не визначає чіткого статусу. Хоча правове положення доменного імені певною мірою визначено Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", де воно позиціонується як один із способів використання торговельної марки, але до того ж застосовується, зокрема, як спосіб використання промислового зразка [21]. А веб-сайт, спираючись на підзаконні нормативні акти певних державних органів виконавчої влади, можна віднести до об'єктів авторського права, розглядати як окремий елемент комп'ютерної програми [22, 23]. Але все ж таки ці об'єкти мають тільки їх індивідуалізуючі ознаки, які надають підставу виділяти їх як самостійні об'єкти права інтелектуальної власності, яким має бути притаманний комплексний режим правового захисту. Таким чином, у сфері приватноправових відносин інтелектуальної власності в умовах їх віртуалізації необхідно вдосконалення законодавства як щодо використання і правового захисту об'єктів, що вживаються у цивільному обігу в традиційних правовідносинах та у віртуальному режимі (твори літератури, науки, бази даних тощо), так і стосовно таких об'єктів, що притаманні

тільки кіберпростору (комп'ютерні програми, доменні імена, веб-сайти).

"Феномен віртуальної власності" (phenomenon of virtual property) у "цифрову епоху" досліджується й іноземними вченими. У зв'язку з цим визначається актуальною проблема захисту прав суб'єктів відповідних правовідносин, тобто, творців віртуальних об'єктів (virtual items), користувачів інтернет-платформи, провайдерів. Фахівці, серед яких Прземислав Палка (Przemyslaw Palka), пропонують вдосконалення правового регулювання у цієї сфері шляхом приведення приватного права у відповідність з відносинами у кіберпросторі [24].

Під впливом інформатизації також здійснюється трансформація ще одного виду приватно-правових відносин – трудових. Все частіше між роботодавцем та працівником встановлюються віртуальні (дистанційні трудові відносини). Працівник вже може виконувати свою трудову функцію не в самому офісі підприємства (установи, організації), а у себе дома або у центрі телекомунікаційних послуг. Такий вид праці отримав номінал "телеробота", у країнах Європи та в США навіть створюються асоціації телероботи та електронні біржі праці. Віртуалізація трудових відносин дозволяє працювати на іноземного роботодавця. На сьогодні поширюється, так званий, міжнародний договірний телеком'ютинг, що дозволяє, зокрема, науковцям у віртуальному режимі працювати на іноземні компанії. Все це стосується й українського ринку праці, тому врахування наявності трудових відносин віртуального типу та особливостей їх реалізації, а відповідно віртуального роботодавця, віртуальних працівників та визначення їх статусу необхідно у трудовому законодавстві України. А також у Законі України "Про міжнародне приватне право" має бути передбачений міжнародний договірний телеком'ютинг, який безумовно пов'язаний з наявністю іноземного елемента у складі такого виду міжнародних трудових правовідносин, що здійснюються у віртуальному режимі. При цьому не обов'язково віртуальним працівником має бути науковець, це може бути працівник з будь-якої іншої сфери трудових відносин.

Своєчасним досягненням у сфері правового забезпечення Інтернет-відносин на сьогодні можна вважати Закони України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 р. та "Про електронний цифровий підпис" також від 22.05.2003 р. У першому Законі встановлюються правові засади електронного документообігу та використання електронних

документів, в тому числі у сфері приватноправових відносин (наприклад, щодо цивільно-правових угод) [25]. Другий Закон встановлює правові основи для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з використанням електронних документів [26]. Також важливе значення для правового регулювання приватноправових відносин, зокрема щодо реалізації віртуальних правочинів має Закон України "Про електронну комерцію" від 03.12.2015 р. [27]. Всі ці нормативні акти були прийняті з урахуванням моделей законів, запропонованих ЮНСІТРАЛ (UNCITRAL).

Висновки

Отже, після аналізу проблеми правового регулювання приватноправових відносин в умовах їх віртуалізації у сучасному форматі інформаційного суспільства, з урахуванням мети дослідження, по-перше, можна зауважити на необхідність оновлення юридичної термінології та доцільність введення у чинне законодавство таких категорій й відповідних дефініцій як "віртуальні приватноправові відносини", "віртуальні приватноправові міжнародні відносини", "віртуальний об'єкт", "віртуальний об'єкт права інтелектуальної власності", "віртуальний суб'єкт", "віртуальний правочин", "віртуальний роботодавець", "віртуальний працівник", "віртуальний споживач".

По-друге, необхідна адаптація законодавства до віртуалізації правовідносин як на міжнародному так і національному рівнях. Зокрема, актуальною є проблема прийняття Інформаційного кодексу, норми якого мають передбачати особливості правового регулювання правовідносин через мережу Інтернет (кіберпростір).

До того ж, визнання ознаки транскордонності віртуальних правовідносин, що дозволяє їх розглядати у площині міжнародних приватноправових відносин віртуального типу, визначає доцільність усунення прогалів у Законі України "Про міжнародне приватне право" шляхом введення в нього нових правових конструкцій з "пропискою" віртуальності правочинів з іноземним елементом, щодо реалізації трудових відносин з іноземним елементом через мережу Інтернет тощо.

Також враховуючи віртуалізацію правовідносин у сфері інтелектуальної власності і той факт, що більшість її об'єктів, які визначені ст.420 ЦКУ використовуються у кіберпросторі, необхідно вдосконалення правового режиму їх захисту від неправомірного використання. Такі об'єкти як доменні імена та веб-сайти має сенс на сьогодні

позиціонувати як самостійні та доповнити ними перелік об'єктів інтелектуальної власності (відповідно до ст.420 ЦКУ), що підлягають правовій охороні в Україні і визначити їх особливий правовий режим.

На сьогодні можна казати про певні досягнення щодо створення правової бази для реалі-

зації правовідносин віртуального типу в Україні. Зокрема, йдеться про прийняття таких важливих для цієї сфери нормативних актів, як Закони України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", "Про електронну комерцію".

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Правова інформація та комп'ютерні технології в юридичній діяльності : навч. посіб. / В. Г. Іванов, С. М. Іванов, В. В. Карасюк та ін. ; за заг. ред. В. Г. Іванова. 4-те вид., змін. і доп. Х. : Право, 2014. 240 с.
2. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підруч. Х. : Консум, 2009. 636 с.
3. Теорія держави і права : підруч. / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Сморишинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. Х. : Право, 2015. 368 с.
4. Private Law. UNSW Law. Sydney. URL: <https://www.law.unsw.edu.au/areas-of-study/private-law>.
5. The Involvement of EU Law in Private Law Relationship / Edited by Dorota Leczykiewicz Stephen Weatherill. Hart Publishing, 2013. P. 492. URL: <https://www.bloomsbury.com/in/the-involvement-of-eu-law-in-private-law-relationships-9781782251040>.
6. Law in the External Relations Private of the EU / Edited by Marise Cremona, Hans-W Micklitz. Oxford University Press, 2016. P. 350. URL: <https://www.pbookshop.com/media/filetype/s/p/1459312159.pdf>. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780198744566.001.0001.
7. Про міжнародне приватне право : Закон України від 23.06.2005 № 2709–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2005. № 32. Ст. 422.
8. Цивільний кодекс України від 16.01.2003. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40–44. Ст. 356.
9. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 № 2657–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 48. Ст. 650.
10. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере : учеб. пособие. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Дашков и К., 2014. 312 с.
11. Про Національну програму інформатизації : Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1978. № 27–28. 1998. Ст. 181
12. Про телекомунікації : Закон України від 18.11.2003 № 1280–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 12. Ст. 155.
13. Проблемні питання визначення правової природи і структури правовідносин інтелектуальної власності, що виникають у мережі Інтернет / О. І. Харитоновна, Г. О. Ульянова, А. В. Кирилюк та ін. *Наукові праці НУ "ОЮА"*. 2015. Т. 17. С. 159–200.
14. Гаврилов А. А. Основные подходы к определению "виртуальная реальность" в современном философском дискурсе. *Молодой ученый*. 2012. № 9. С. 162–166. URL: <https://moluch.ru/archive/44/5330/>
15. Бистрова Ю. В. Віртуалізація у праві: сучасне праворозуміння та проблеми термінологічної визначеності. *Теорія та практика сучасної юриспруденції* : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. (25 жовт. 2017 р.). С. 143–145.
16. Литовченко А. В. Виртуализация как фактор институционализации новых форм общественного воздействия. *Высшая школа*. 2016. № 3. С. 19–22.
17. Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment (MLEC) by 1996. URL: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf.
18. Model Law on Electronic Signatures Guide to Enactment (MLES) by 05.07.2001. URL: <https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf>.
19. Model Law on Electronic Transferable Record (MLETR) by 13.07.2017. URL: <https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf>.
20. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства : Закон України від 09.01.2007 № 537–V. *Відомості Верховної Ради України*. 2007. № 12. Ст. 102.
21. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 № 3689-12. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7. Ст. 36.
22. Щодо веб-сайту як об'єкту авторського права : Лист Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 22.01.2007 № 16-14/231. URL: <http://zakon.nau.ua/doc?uid=1038.1466.a>.
23. Щодо питання віднесення веб-сайту до об'єктів авторського права (комп'ютерних програм) : лист Міністерства юстиції України від 18.12.2006 № 19-5-537. *Бухгалтер*. 2007. № 3.

24. Palka Przemyslaw. *Virtual Property: Towards a General Theory*. Florence : European University Institute, 2017. DOI: 10.2870/700083.
25. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003 № 851–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 36. Ст. 275.
26. Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22.05.2003 № 852–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 36. Ст. 276.
27. Про електронну комерцію : Закон України від 03.09.2015 № 675–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 45. Ст. 410.

REFERENCES

1. Ivanov, V. H., Ivanov, S. M., & Karasyuk, V. V. et al.; Ivanov, V. H. (Red.). (2014). *Pravova informatsiya ta komp'yuterni tekhnolohiyi v yurydychniy diyal'nosti : navch. posib*. [Legal Information and Computer Technologies in Legal Activity: Teaching manual]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
2. Skakun, O. F. (2009). *Teoriya derzhavy i prava : pidruch.* [Theory of state and law: under the leadership]. Kharkiv: Konsum (in Ukr.).
3. Petryshyn, O. V., Pohrebnyak, S. P., & Smorydyns'kyi, V. S. et al; Petryshyn, O. V. (Red.). (2015). *Teoriya derzhavy i prava : pidruch.* [Theory of state and law: under the leadership.]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
4. Private Law. UNSW Law. Sydney. URL: <https://www.law.unsw.edu.au/areas-of-study/private-law> (in Eng.).
5. Leczykiewicz, Dorota, & Weatherill, Stephen (Eds.). (2013). *The Involvement of EU Law in Private Law Relationship*. Hart Publishing. P. 492. Retrieved from: <https://www.bloomsbury.com/in/the-involvement-of-eu-law-in-private-law-relationships-9781782251040> (in Eng.).
6. Cremona, Marise, & Micklitz, Hans-W. (Eds.). (2016). *Law in the External Relations Private of the EU*. Oxford University Press. Retrieved from: <https://www.pbookshop.com/media/filetype/s/p/1459312159.pdf>. DOI: 10.1093/acprof:oco/9780198744566.001.0001 (in Eng.).
7. Pro mizhnarodne pryvatne pravo [About International Private Law]. *Zakon Ukrayiny* (23.06.2005 No 2709–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (32). 422 (in Ukr.).
8. Tsyvil'nyy kodeks Ukrayiny [The Civil Code of Ukraine]. (16.01.2003). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (40–44). 356 (in Ukr.).
9. Pro informatsiyu : *Zakon Ukrayiny* [Information: Law of Ukraine]. (02.10.1992 No 2657–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (48). 650 (in Ukr.).
10. Gasumova, S. Ye. (2014). *Informatsionnyye tekhnologii v sotsial'noy sfere : ucheb. posobiye* [Information Technologies in the Social Sphere: Textbooks. allowance]. Moskva: Dashkov i K. (in Russ.).
11. Pro Natsional'nu prohramu informatyzatsiyi [About the National Program of Informatization]. *Zakon Ukrayiny* (04.02.1998 No 74/98-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 181 (in Ukr.).
12. Pro telekomunikatsiyi [About telecommunications]. *Zakon Ukrayiny* (18.11.2003 No 1280–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (12). 155 (in Ukr.).
13. Kharytonova, O. I., Ul'yanova, H. O., & Kyrylyuk, A. V. et al. (2015). *Problemni pytannya vyznachennya pravovoyi pryrody i struktury pravovidnosyn intelektual'noyi vlasnosti, shcho vynykayut' u merezhi Internet* [Problematic issues of determining the legal nature and structure of intellectual property rights arising in the Internet]. *Naukovi pratsi NU "OYUA"*, (17). 159–200 (in Ukr.).
14. Gavrilov, A. A. (2012). *Osnovnyye podkhody k opredeleniyu "virtual'naya real'nost'" v sovremennom filosofskom diskurse* [Basic approaches to the definition of "virtual reality" in modern philosophical discourse]. *Molodoy uchenyy*, (9). 162–166. Retrieved from: <https://moluch.ru/archive/44/5330> (in Russ.).
15. Bystrova, YU. V. (2017, zhovten' 25). *Virtualizatsiya u pravi: suchasne pravorozuminnyya ta problemy terminolohichnoyi vyznachennosti* [Virtualization in the right: modern legal thinking and problems of terminological certainty]. *Teoriya ta praktyka suchasnoyi yurysprudentsiyi: materialy KHIII Vseukr. nauk.-prakt. konf.* (s. 143–145) (in Ukr.).
16. Litovchenko, A. V. (2016). *Virtualizatsiya kak faktor institutsializatsii novykh form obshchestvennogo vozdeystviya* [Virtualization as a factor of the institutionalization of new forms of social influence]. *Vysshaya shkola*, (3). 19–22 (in Russ.).
17. Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment (MLEC) by 1996. Retrieved from: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf (in Eng.).
18. Model Law on Electronic Signatures Guide to Enactment (MLES) by 05.07.2001. Retrieved from: <https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf> (in Eng.).
19. Model Law on Electronic Transferable Record (MLETR) by 13.07.2017. Retrieved from: <https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf> (in Eng.).

20. Pro Osnovni zasady rozvytku informatsiynoho suspil'stva [About the Basic Principles of Information Society Development]. Zakon Ukrainy (09.01.2007 No 537–5). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (12). 102 (in Ukr.).
21. Pro okhoronu prav na znaky dlya tovariv i posluh [On the Protection of Rights to Trademarks for Goods and Services]. Zakon Ukrainy (15.12.1993 No 3689–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (7). 36 (in Ukr.).
22. *Shchodo veb-saytu yak ob'yektu avtors'koho prava* [As regards the website as an object of copyright]. Lyst Derzhavnoho departamentu intelektual'noyi vlasnosti Ministerstva osvity i nauky Ukrainy (22.01.2007 No 16-14/231). Retrieved from: <http://zakon.nau.ua/doc?uid=1038.1466.a> (in Ukr.).
23. *Shchodo pytannya vidnesennya veb-saytu do ob'yektiv avtors'koho prava (komp'yuternykh prohram)* [On the issue of assigning a website to objects of copyright (computer programs)]. Lyst Ministerstva yustytisyi Ukrainy (18.12.2006 No 19-5-537). *Bukhhalter*, 2007 (3) (in Ukr.).
24. Przemyslaw, Palka. (2017). *Virtual Property: Towards a General Theory*. Florence : European University Institute. DOI: 10.2870/700083 (in Eng.).
25. Pro elektroni dokumenty ta elektronny dokumentoobih [About electronic documents and electronic document circulation]. Zakon Ukrainy (22.05.2003 No 851–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (36). 275 (in Ukr.).
26. Pro elektronnyy tsyfrovyy pidpys [About electronic digital signature]. Zakon Ukrainy (22.05.2003 No 852–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (36). 276 (in Ukr.).
27. Pro elektronnu komertsiyu [About e-commerce]. Zakon Ukrainy (03.09.2015 No 675–8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (45). 410 (in Ukr.).

Надійшла 26.03.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Гордеюк А. О. Проблема правового регулювання приватноправових відносин в умовах їх віртуалізації. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. С. 27–36. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_2_6.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1244515>

Досліджується правова природа приватноправових відносин віртуального типу у напрямку визначення термінів (правова інформація, приватноправові відносини, інформатизація, віртуалізація, Інтернет), якими оперують на сьогодні суб'єкти приватноправових відносин, що здійснюються через Інтернет-ресурс. Пропонується введення у законодавство нової термінології, зокрема "віртуальні приватноправові відносини", "міжнародні приватноправові відносини", "віртуальний об'єкт", "віртуальний суб'єкт", "віртуальний об'єкт права інтелектуальної власності", "віртуальний правочин", "віртуальний споживач", "віртуальний працівник", "віртуальний роботодавець". Аналізуються особливості правового регулювання цивільних, трудових (в тому числі міжнародних приватноправових) відносин, що реалізуються у кіберпросторі. Обґрунтовується необхідність усунення прогалин у законодавстві та прийняття актуальних нормативних актів (зокрема, Інформаційного кодексу України). Акцентується увага на досягненнях національного законодавця та розвиток міжнародного права у цій сфері.

Ключові слова: *інформатизація; віртуалізація; Інтернет; кіберпростір; приватноправові відносини; правова інформація; віртуальні приватноправові відносини, правовідносини віртуального типу*

Гордеюк А.А. Проблема правового регулювання частноправових отношений в условиях их виртуализации.

Исследуется правовая природа частноправовых отношений виртуального типа. Исследование проводится путем определения терминологии (правовая информация, частноправовые отношения, информатизация, виртуализация, Интернет), которой оперируют субъекты частноправовых отношений, осуществляемых через Интернет-ресурс. Обосновывается необходимость адаптации законодательства к новому типу правоотношений виртуального характера и введение таких терминов как "виртуальные частноправовые отношения", "международные виртуальные частноправовые отношения", "виртуальный объект права интеллектуальной собственности", "виртуальная сделка", "виртуальный потребитель", "виртуальный работодатель", "виртуальный работник" и др. Анализируются особенности правового регулирования гражданских, трудовых (в том числе международных частноправовых отношений), которые реализуются через Интернет. Обосновывается необходимость устранения пробелов в законодательстве и принятие актуальных нормативных актов (в частности, Информационного кодекса Украины). Акцентируется внимание на достижениях национального законодателя и развитие международного права в этой сфере.

Ключевые слова: *информатизация; виртуализация; Интернет; киберпространство; частноправовые отношения; правовая информация; виртуальные частноправовые отношения; правоотношения виртуального типа*

Hordeiuk A.A. The Problem of Legal Regulation of Private Law Relations in Conditions of their Virtualization

In this article, the research is the problem of regulation of private law relations in conditions of virtualization of society by direction: the basing of necessity renovate of terminology in connection with virtualization of private law relations; the necessity of improvement is the legal regulation in this sphere. In work the define terms and their corresponding definitions, which use in the context of this investigation, and namely: the private law relations, legal information, informatization, virtualization, Internet. It is proposed to introduce into the current legislation such new terms as the virtual private law relations, the virtual object (virtual items), virtual subject, international private law relations, virtual transaction, virtual consumer, virtual worker, virtual employer and also their corresponding definitions. In to improve the legal regulation legal relationship in conditions virtualization of society (in the digital era) the necessity of adoption an Information code and the introduction of norms on it, regulatory the new type of legal relationship (virtual legal relations). The focuses attention on global character of private law relations of virtual type (because it can realize with the foreign subjects over the cyberspace, which is borderless) and identified the need to the reduction in accordance with this factor, of norms of Act Ukraine "International private law". The adaptation is also proposed of legislation of Ukraine an intellectual property in connection with using of objects of intellectual property law on the Internet by interested subjects. The rationale for the inclusion in the list of objects intellectual property law (Art.420 Civil code of Ukraine) such objects as a domain name and website and of definition in the law their legal status. Taking into account the transformation of the employment relationship, the appearance of such subjects as a virtual employer and virtual worker, the development of telecommunications and other forms of collaboration over the Internet between them, the relevance of adaptation is determined of labor legislation to the employment relationship of virtual type. The attainment of Ukraine in the sphere of legal support of private law relations of virtual type on today is an adoption of such normative acts as "Electronic digital signature law", "Electronic commerce law", "Electronic documents and electronic document management law".

Key words: *informatization; virtualization; Internet; cyberspace; legal information; private law relations; virtual private law relations; legal relations (relationship) of virtual type*

УДК 94:340.12:342.34

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1244521>

В.А. ГРЕЧЕНКО,

завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор історичних наук, професор,
м. Харків, Україна; e-mail: grechenko18@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6046-0178>

О.В. БРУСАКОВА,

доцент кафедри загальноправових дисциплін
Харківського національного університету внутрішніх справ,
кандидат філософських наук,
м. Харків, Україна; e-mail: advokat.brusakova@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-6522-8020>

ПОГЛЯДИ ДОРЕВОЛЮЦІЙНИХ ВЧЕНИХ-ЮРИСТІВ ЩОДО ВИНИКНЕННЯ ПРАВА У ДАВНІХ СХІДНИХ СЛОВ'ЯН

V.A. GRECHENKO,

Head, Chair of Social and Humanitarian Disciplines,
Kharkiv National University of Internal Affairs,
Doctor of Historical Sciences, Professor,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: grechenko18@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6046-0178>

O.V. BRUSAKOVA,

Ass. Professor, Chair of General Law Disciplines,
Kharkiv National University of Internal Affairs,
Ph.D. in Philosophical Sciences,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: advokat.brusakova@gmail.com
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-6522-8020>

THE VIEWS OF PRE-REVOLUTION SCIENTISTS-LAWERS ABOUT ORIGIN OF LAW AMONG ANCIENT EASTERN SLAVS

Постановка проблеми

Проблема виникнення держави та права є однією із засадничих в історії права. Чи виникли вони одночасно, чи право було первинним, а держава вторинною, чи навпаки – це питання не зійшло з порядку денного досліджень сучасних вчених, які, в свою чергу, спираються на розробки своїх попередників – основоположників вітчизняної історії права, їх учнів та послідовників, що працювали і творили у XIX – на початку XX ст. Значна частина їх думок була піонерською та новаторською і не втратила своєї актуальності і донині. Разом із тим, нам не вдалося знайти жодної публікації у вітчизняній історико-правовій літературі, де б послідовно і системно висвітлювалося це питання. Тому наше завдання ми вбачаємо у висвітленні поглядів вчених XIX – початку XX ст. щодо проблеми походження права.

Розробка питання про походження права

Вчені дореволюційних університетів певну увагу приділяли питанню про походження звичаєвого права. Тогочасна вітчизняна історіографія висунула дві основні концепції з цього приводу. Перша, як відмічається в сучасній юридичній літературі, "називалася теорією стихійного походження звичаю, друга – теорією первинної індивідуальної творчості. Відповідно до першої концепції в основі звичаєвого права знаходилася однакова масова поведінка людей, що формувалася стихійно та інстинктивно. За іншою теорією одноманітна поведінка формувалася не стихійно, а за допомогою цілеспрямованої діяльності окремих індивідів, яким згодом починала наслідувати інша маса людей" [1, с.41].

На думку Ф.В. Тарановського (1917 р.), масова поведінка може бути для індивіда чинником,

що перетворює відповідний образ дії в обов'язкову норму права тільки тому випадку, коли воно є результатом усвідомлення його суспільної необхідності. Дослідник вважає, що різного роду особисті звички, а також "суспільно-шкідливі дії, як би вони не були поширені в громадському середовищі, не породжують звичаєвого права, оскільки і не супроводжуються усвідомленням їх громадської необхідності" [2, с.79].

Цікава точка зору І.Г. Оршанського, яку він висловив ще у 1879 р., що важливою особливістю звичаєвого права є те, що воно є результатом "творчості народу в тісному сенсі і стоїть абсолютно осібно від офіційного, державного життя країни з її законодавством" [3, с.158, 159].

Видатний англійський правник XVIII ст. Уільям Блекстоун (W. Blackstone), як зазначає Ллойд Духайім (Lloyd Duhaime), щодо походження права писав наступне: "Важливий резон щодо об'єднання [групи людей] разом: а саме, що ціле повинне захистити усі свої частини, і що кожна частина повинна виявити покору волі цілого, або, іншими словами, що суспільство повинне охороняти права кожного індивідуального члена, і тому (у відповідь на цей захист) кожен індивідуум повинен підкорятися законам суспільства; без підпорядкування всього це було б неможливе" [4].

М.П. Загоскін у своїй роботі 1899 року відмічав, що звичаєве право – це прадавній вид права, що склався в додержавну епоху і який забезпечував єдність і виживання суспільства. Дієвість його норм забезпечувалася усіма інститутами цього суспільства. Звичаєве право завжди етнічне. Немає звичаєвого права без його носія – певного етносу. Дослідник визначав його як "сукупність норм неписаного права, що діє в середовищі відомого народу" [5, с.29].

Джерелом звичаєвого права був, безумовно, правовий звичай, норми якого завжди органічно пов'язані з релігійними і моральними нормами, що панували в суспільстві. Саме тому, відмічає З.І. Єнікеев, "норми звичаєвого права в очах членів суспільства мали незаперечний авторитет і відповідали уявленням про вищу справедливість" [6, с.99].

Як писав американський правник XIX ст. Джон Сімонтон (Simonton J. W.): "Якщо стосунки між членами організованого суспільства регулюються законом і якщо там існують принципи правди чи неправди, що належать до морального світу чи називаються моральними законами чи природними законами, відповідно до яких ці стосунки регулюються, потім теоретично, на-

самкінець, ці принципи повинні сформуватися в фундамент місцевих законів" [7, с.198].

Зі змінами у первісному суспільстві, стосунки між родичами ускладнювалися, а життя роду ставало все менш замкнутим. Ще В.Й. Ключевський згадував про те, що в процесі свого розселення слов'яни явно втратили родову організацію і поступово перейшли до об'єднання на базі сусідської територіальної громади [8, с.130].

Ймовірно на рубежі VIII–IX ст. на зміну родової організації східних слов'ян прийшла сусідська (територіальна) община, що об'єднувала представників декількох племен, але основу її склали усі ті ж кровні родичі, що пам'ятали свою спорідненість і зберігали родові звичаї. Істотно змінився характер соціальної організації. Вона втратила свої основні риси – замкнутість і окремішність. В процесі тривалої міграції східним слов'янам довелося змінити не лише свій господарський устрій, перетворюючись із землеробів у мисливців, купців і воїнів, але і форму соціальної організації – від перших надгромадівських структур у вигляді племені до складніших – союзів племен (протодержав) [9, с.59–61].

Однією племінною традицією і звичаями роду на стадії протодержави вже було не обійтися. З'явилася потреба в організації нової, складнішої системи регулювання суспільних стосунків, яка б поширювалася не лише на кровних родичів, але на усю територію, яку займали взаємодіючі між собою люди. А значить виникла нагальна необхідність у владі і праві, найпершою і основною формою якого стало право звичаєве. Повноваження влади з часом все більше розширювалася і зміцнювалася разом з розвитком держави, отримуючи опору в правових інститутах.

К. Демель (Demel K.) дав наукове розуміння етнокультурної та суспільно-політичної ідентичності, яке допомагає осмислити ранній етап державо- та правотворення східнослов'янської спільноти в трьох вимірах: 1. функціональному, що дозволяє вирізняти себе і уподібнюватися іншим; 2. релятивістському – ідентичність перебуває в процесі змін; 3. плюралістичному – кожна з етнічних груп, об'єднаних у землю, володіє загальними для слов'ян ознаками та власними, які відсутні в інших. Спільними були мова, виробнича культура, міфологія та культури. Відмінними для всіх були початкові назви самих груп, назви міст-центрів і території, закріпленої за цією групою) [10, с.95].

У руслі цих же ідей Е. Гофман (Gofman E.) розробив концепцію соціального ладу, в якій індивіди внаслідок домовленості формують

інституціональну поведінку, що є наслідком їх взаємодії [11, с.105].

Міркуючи про руське звичаєве право, О.О. Леонт'єв відмічав, що "воно має перевагу перед писаним законом не лише відносно більшої відповідності з життям і переконаннями того середовища, в якому воно застосується; воно має перевагу і безвідносно до цього середовища, що доводиться, по-перше, тим, що багатьма своїми постановами воно, усупереч зарозумілому відношенню до нього наших законників, ближче до засад римського права і сучасного права європейських народів, чим наші писані закони, і, по-друге, тим, що розробленістю багатьох інститутів залишає писані закони далеко позаду, нормуючи такий правовідносини, які нашими законами не передбачені" [12, с.10, 11]. Як нам здається, це твердження повною мірою може бути застосоване саме до початкового періоду становлення і розвитку Давньоруської держави.

Певний внесок у розробку питання про виникнення права вніс професор Харківського та Казанського університетів А.Г. Станіславський (1817–1883). У своїх працях він виявив схильність до філософських побудов в області права і виведення його засад з природи людини, хоча і знаходив необхідним йти середнім шляхом між крайнощами історичної і філософської шкіл. Станіславський звернув увагу на історію права ("О ходе законоведения в России"), а потім до розвитку основних поглядів історичної школи ("О происхождении положительного права"). Проте Антон Григорович продовжував цікавитися "початком спільності" набагато більше, ніж "початком особності". На думку Станіславського: "Щоб визначити, в чому саме полягає загальнолюдський елемент позитивного права, потрібно, передусім усвідомити зміст завдання людського роду". Це завдання полягає в здійсненні закону морального, пізнаваного у божественному одкровенні і вченні Христа. Детальному розвитку цієї думки присвячено "О влиянии христианства на развитие семейного права, преимущественно у римлян" [13].

А.Г. Станіславський був одним з видатних представників філософії права того часу. В курсі своїх лекцій він визначав право як сукупність умов, необхідних для виконання розумних цілей буття за посередництва діяльної волі людини. Це – сукупність умов розумного життя одиничних людей і людського суспільства. Метою права є благо. Але на відміну від моралі, метою якої теж є благо, до області права відносяться

тільки зовнішні сторони в діях людей. Право відособлене від моралі, хоча і не повинне суперечити їй. "Корінне, первинне джерело позитивного права, – пише Станіславський в повному узгодженні з ідеями історичної школи, – є народна свідомість, є дух народу, його погляди і переконання" [13]. Виразом народних переконань є і держава, а тому правом є не тільки те, що виходить від держави. Джерелами права є звичаї, законодавство, юриспруденція. Станіславський підкреслює, проте, активну роль законодавства і визнає, що повне буття права можливе тільки в державі", бо останнє охороняє його. Державу, на думку Станіславського, не можна назвати суспільством природним, самою природою даним як сім'я і народ; вона повинна розглядатися як продукт людської волі. Таке розуміння держави приводить автора до заперечення в якості джерела права загальнолюдських переконань, що ґрунтуються на єдності людського роду. Аргументується це відсутністю загального органу, що здійснює постійну, правильну, а не випадкову і тільки фізичну, охорону права і його здійснення. Цікаві міркування Станіславського про співвідношення громадського буття і законодавства висловлені їм в промові на урочистих зборах Казанського університету 08.06.1853 р.: "Як сукупність правил, що визначають явища суспільного життя, законодавство по усій справедливості може розглядатися як найвірніше її відображення. І далі: "Розвиток законів йде, так би мовити, рука в руку з розвитком самого суспільства", "кожному моменту в розвитку даної держави відповідає неодмінно такий же момент в розвитку її законодавства". Таким чином, в цих положеннях підкреслюється та і інша сторона взаємозв'язку суспільного життя і права, залежність права від розвитку суспільних стосунків і активний вплив права на них [13].

Зараз багато дослідників сходяться на думці, що на етапі існування союзу племен у східних слов'ян вже функціонували звичаєво-правові системи, які забезпечували юридичне регулювання соціально-економічних і правових стосунків в кожному племені. Відмічаючи важливу регулятивну роль звичаю в суспільстві, слід відзначити, що він виступає як нерозривна складова частина єдиної системи звичаїв, усіх соціальних норм, що функціонують в суспільстві на тому або іншому етапі його розвитку.

Ті звичаї, які визнавалися і санкціонувалися владою, нехай навіть це відбувалося в усній формі (наприклад, Закон Руський), набували статусу звичаєвого права.

Можна погодитися з думкою Я.М. Щапова і М.Б. Свердлова, що назва "Закон Руський" стала наслідком зворотного перекладу з грецької мови східнослов'янської назви "Правда Руська") [14, с.122; 15, с.120].

Норми звичаєвого права у міру зміцнення державної влади або закріплювалися в нормативних правових актах, або видозмінювалися, або зовсім відмінялися владою. Аналіз текстів різних редакцій Руської Правди дозволяє наочно переконатися в цьому.

Отже, правовий звичай можна визначити як правила поведінки, що склалися на певному етапі розвитку суспільства, що були санкціоновані державою, що гарантувала їх виконання.

Гене́за усного права у східних слов'ян

У процесі еволюції усного права у східних слов'ян важливе місце займав "Закон руський", норми якого знайшли відображення в договорах Давньої Русі з Візантією 911 і 944 рр., прадавніх міжнародних договорів Русі, що збереглися. У тексті договору 911 р., наприклад, говорилося, що руська сторона повинна була присягати "згідно із законом і по покону" свого народу [16, с.7].

Є підстави погодитися з припущенням В.О. Томсінова, що словосполучення "закон руський" застосовувалося в X ст. "як усне звичаєве право, що діяло у рамках давньоруського суспільства" [17, с.86]. Термін "покон", за його думкою, "означав на Русі в IX ст., на відміну від терміну "закон", сукупність племінних звичаїв – тобто звичаїв, що діяли не на усій території Київської Русі, а лише у рамках якого-небудь племені, що складало частину руського народу". В.О. Томсінов робить висновок, що "закон" – "це звичаєве право територіальної дії, а "покон" – звичай персонального характеру дії або, інакше кажучи, звичай, пов'язані не з державною територією, а з певною етнічною спільністю" [17, с.86]. Крім того, в договорі 944 р., на відміну від договору 911 р., згадується, окрім слова "закон", термін "статут", який потім став застосовуватися на Русі "для позначення сукупності писаних правових норм, встановлених князем" [17, с.85–89]. Потрібно розуміти, що в період укладення договорів з греками терміном "статут" визначали "норми усного характеру, санкціоновані князівською владою" [17, с.89].

Важливо підкреслити, що в літописних текстах слово "закон" ніяк не співвідноситься з державою або з державною санкцією. На думку С.Н. Нікольського, це "робить дуже маловірогідною можливість його інтерпретації як "закону" в сучасному розумінні терміну. Одно зі значень

цього слова, вважає автор, зв'язано "з позначенням традиційних норм поведінки, освячених предками", оскільки слово "закон", як правило, поєднується з визначенням "батьків своїх", що "прямо вказує на його віднесення до традиційних звичаїв і норм поведінки, що зберігаються здавна" [18, с.17, 19].

Відомостей про давньоруське звичаєве право до нас дійшло не дуже багато, а ті, що є, розосереджені по фольклорних пам'ятниках і письмовим джерелам різного характеру (передусім літописам). Про правові звичаї, що існували на Русі, можна скласти повніше уявлення, якщо брати до уваги схожі звичаї в країнах, близьких по культурі і рівню розвитку. Закони Руської Правди відбили еволюцію соціальних стосунків на Русі XI–XIII століть. Загальне право, законодавство князів і судочинство представили основу Руської Правди [19].

Слід відзначити внесок професора Новоросійського (Одеського) університету Ф.І. Леонтовича у вивчення системи звичаєвого права Київської Русі. Передусім в праці "Старый земский обычай" він представив звичаєве право центральною віссю життя давньоруського суспільства. "Земство" (грумада) охороняла та застосовувала звичай в інтересах регулювання свого життя.

У центрі уваги М.Ф. Владимирського-Буданова були такі проблеми, як виникнення та суть держави і права, періодизація історії права Київської Русі. Лейтмотивом його концепції була думка про потребу досліджувати право кожного народу у його найголовніших проявах – у його власному історичному бутті [20, с.132].

Особливості поглядів М.Ф. Владимирського-Буданова

Специфіка поглядів М.Ф. Владимирського-Буданова щодо виникнення і сутності держави полягала у розгляді цього питання в національно-історичному аспекті. Він не визнавав держави і права "взагалі". Він розглядав фактори утворення і становлення держави, як держави конкретного етносу, досліджуючи французьку, німецьку держави, Київську Русь, синтезуючи в них загальне і виокремлюючи особливе.

У своїй засадничій роботі "Обзор истории русского права" вчений оприлюднив і власну концепцію правотворення, визначивши, що основою права є народна правосвідомість, а право – це сукупність обов'язкових норм, що детермінують державні та приватні відносини [21, с.521]. М.Ф. Владимирський-Буданов чітко диференціював поняття права і закону, визначаючи їх як ціле і частину. Він вважав, що закон не

обов'язково є відбиттям правосвідомості певного народу. У тому випадку, коли він уведений волею іноземного правителя, то він таким вираженням не є. У період його існування – він є обов'язковим для виконання, але не є виразом права підпорядкованого народу [22, с.27].

Специфікою концепції М.Ф. Владимирського-Буданова було те, що право він вважав самостійним явищем, безпосередньо не пов'язаним з виникненням держави. Вчений стверджував, що прогрес у розвитку норм руського права тісно пов'язаний з деякими загальними принципами та чинниками. На його переконання, виникнення та функціонування права залежить не тільки від конкретики соціального буття, але й від географічних факторів. Дослідник підкреслював вірогідність наявності окремої історії права певних груп етносів. Він також вважав можливим існування історії права груп держав, на які розділився один народ. Як приклад, він наводив функціонування єдиної цілісної теорії германського права, незважаючи на те, що єдиної об'єднаної германської держави не існувало. Вчений припускав також можливість існування спільної історії слов'янського права, незважаючи на цілковиту державно-політичну роз'єднаність слов'янських етносів [23, с.34].

Цікавою є думка вченого про те, що право не є випадковістю, стихійним явищем, а є результатом поєднання психічних і фізичних законів людської природи – звідси подібність моральних та правових норм одного народу, зв'язаного єдністю походження, а також спочатку і місцем проживання. Тому правомірно стверджувати про наявність історії права груп держав, на які

розділився один етнос. Ця близька подібність, сліди якої можна побачити і через багато десятиліть, виникла з первісної єдності слов'янського права [24, с.39]. Вчений висловлював думку, що на початковому етапі становлення права є почуття, інстинкт, а надалі право наповнюється знаннями, які діють відповідно до тотожних законів розвитку. Звичай, що виникає у процесі даного розвитку, не утворює норм права, а тільки надає їм чинності. Проблема походження права є, таким чином, питанням про походження звичаєвого права. Не існує загальнолюдського звичаєвого права, можна говорити тільки про розвиток і поліпшення загальнолюдських складових кожним окремим народом. Істотними властивостями звичаєвого права М.Ф. Владимирський-Буданов вважав його обов'язковість, релігійне освячення, консерватизм, але й і можливість адаптуватися до життя. Щодо законів як актів волі законодавця, то вчений вказував, що вони з'являються тоді, коли не вистачає звичаїв або під впливом іноземного права.

Висновки

Отже, у XIX – на початку XX ст. дореволюційні вчені висунули дві основні концепції щодо походження права у східних слов'ян: 1) стихійного виникнення; 2) цілеспрямованої діяльності. Звичаєве право виникло на основі правового звичаю, який, в свою чергу, був нерозривно зв'язаний з домінуючими в соціумі релігійними і моральними нормами. На формування та сутність звичаєвого права також істотно впливав етнічний чинник, який надавав йому відповідної специфічності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бабенко В. Н. Правовая основа функционирования судебных органов Древнерусского государства в IX–XV вв. История судебных учреждений России. М. : Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2004. С. 39–73.
2. Тарановский Ф. В. Учебник энциклопедии права. Юрьев : Типография К. Маттисена, 1917. 534 с.
3. Оршанский И. Г. Исследования по русскому праву, обычному и брачному. СПб. : тип. А.Е. Ландау, 1879. 453 с.
4. Lloyd Duhaime. Origin of law. URL: <http://www.duhaime.org/LawMuseum/LawArticle-133/Origin-of-Law.aspx>.
5. Загоскин Н. П. История права русского народа: Лекции и исслед. по истории рус. права Н. П. Загоскина, проф. Имп. Казан. ун-та. Т. 1 Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1899. 512 с.
6. Еникеев З. И. Особенности осуществления правосудия в Башкирском крае в дореволюционной России. Государство и право. 2004. № 1. С. 99.
7. Simonton J. W. On the Origin and Nature of Law. The Yale Law Journal. Vol. 11. No. 4 (Feb., 1902). pp. 195–207.
8. Ключевский В. О. Курс русской истории. Сочинения : в 9 т. Т. 1. Ч. I. / под ред. В. Л. Янина ; вступ. ст. В. Л. Янина, В. А. Александрова. Москва : Мысль, 1987. С. 130.
9. Васильев Л. С. История Востока. В 2 т. М. : Высш. шк., 1994. Т. 1. 495 с.
10. Demel K. History and Identity: European teacher's seminar. Vienna, Austria, 14–19 May 1995. Strasborg, 1995. P. 95.

11. Gofman E. The Presentation of Self in Everyday Life. N.Y. 1959. P. 105.
12. Леонтьев А. А. Волостной суд и юридические обычаи крестьян. СПб. : Изд. юрид. кн. маг. Н. К. Мартынова, 1895. 140 с.
13. Юридический факультет Казанского университета: Два века образования и науки. Казань : Изд-во Казанск. ун-та, 2004. 180 с.
14. Щапов Я. Н. "Закон Русский" договоров Руси с Византией и "Правда Русская" Внешняя политика Древней Руси. Юбилейные чтения, посвященные 70-летию со дня рождения В.Т. Пашуто. Тезисы докладов. М., 1988, С. 122.
15. Свердлов М. Б. Система русского права как основа международных договоров Руси X – первой трети XIII вв. От Древней Руси к новой России: Юбилейный сборник, посвященный члену-корреспонденту РАН Я.Н. Щапову. М., 2005. С. 120.
16. Памятники русского права / под ред. С. В. Юшкова ; сост. А.А. Зимин. М. : Госюриздат, 1952. Вып. 1: Памятники права Киевского государства X–XII вв. С. 7.
17. Томсинов В. А. Юриспруденция Древней Руси (X–XIII вв.). Статья первая Законодательство. 2003. № 7. С. 85–89.
18. Никольский С. Л. О дружинном праве в эпоху становления государственности на Руси. Средневековая Русь. Вып.4. М. : Индрик, 2004. С. 5–48.
19. Russkaya Pravda. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Russkaya_Pravda.
20. Скакун О. Ф. Политическая и правовая мысль на Украине (1861–1917). Харьков : Издательство при Харьковском государственном университете издательского объединения "Вища школа", 1987. С. 128–141.
21. Владимирский-Буданов М. Ф. Хрестоматия по истории русского права. К. : Тип. Оглоблина, 1915. Вып. 2. 587 с.
22. Богишич В. В. Сборник нынешних правовых обычаев у Южных славян. Знание. 1875. № 3. С. 21–31.
23. Владимирский-Буданов М. Ф. Отчет о годичной командировке 1880–81 гг. Университетские известия. № 11. К., 1881. С. 2–53.
24. Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. К. : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1908. 695 с.

REFERENCES

1. Babenko, V. N. (2004). *Pravovaya osnova funktsionirovaniya sudebnykh organov Drevnerusskogo gosudarstva v IX–XV vv. Istoriya sudebnykh uchrezhdeniy Rossii* [The legal basis for the functioning of the judiciary of the Old Russian state in the 9th-15th centuries. History of judicial institutions of Russia]. Moskva: Institut nauchnoy informatsii po obshchestvennym naukam RAN (s. 39–73) (in Russ.).
2. Taranovskiy, F. V. (1917). *Uchebnyk entsiklopedii prava* [The Encyclopedia of Law textbook]. Yur'yev: Tipografiya K. Mattisena (in Russ.).
3. Orshanskiy, I. G. (1879). *Issledovaniya po russkomu pravu, obychnomu i brachnomu* [Studies on Russian law, ordinary and mating]. SPb.: Tip. A.Ye. Landau (in Russ.).
4. Lloyd Duhaime. Origin of law. URL: <http://www.duhaime.org/LawMuseum/LawArticle-133/Origin-of-Law.aspx> (in Eng).
5. Zagoskin, N. P. (1899). *Istoriya prava russkogo naroda: Lektsii i issled. po istorii rus. prava N. P. Zagoskina, prof. Imp. Kazan. un-ta* [The history of the law of the Russian people: Lectures and Issled. on the history of Russian. rights of N. P. Zagoskin, prof. Imp. Kazan. un-ta]. T. 1 Kazan': Tipo-lit. Imp. un-ta (in Russ.).
6. Yenikeyev, Z. I. (2004). Osobennosti osushchestvleniya pravosudiya v Bashkirskom kraye v dorevolyutsionnoy Rossii [Features of the administration of justice in the Bashkir region in pre-revolutionary Russia]. *Gosudarstvo i pravo*, (1). 99 (in Russ.).
7. Simonton, J. W. (1902). On the Origin and Nature of Law. *The Yale Law Journal*, 11(4). 195–207 (in Eng.).
8. Klyuchevskiy, V. O.; Yanin, V. L. (Red.). (1987). *Kurs russkoy istorii. Sochineniya* [Course of Russian History. Compositions]. v 9 t. T. 1. CH. I. Moskva: Mysl' (in Russ.).
9. Vasil'yev, L. S. (1994). *Istoriya Vostoka* [History of the East]. V 2 t. Moskva: Vyssh. shk., T. 1 (in Russ.).
10. Demel, K. (1995). History and Identity: European teacher's seminar. Vienna, Austria, 14–19 May 1995. Strasborg, P. 95 (in Eng.).
11. Gofman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. N.Y. P. 105 (in Eng).
12. Leont'yev, A. A. (1895). *Volostnoy sud i yuridicheskiye obychai krest'yan* [Volost court and legal customs of peasants]. SPb.: Izd. yurid. kn. mag. N. K. Martynova (in Russ.).
13. *Yuridicheskiy fakul'tet Kazanskogo universiteta: Dva veka obrazovaniya i nauki* [Faculty of Law of Kazan University: Two centuries of education and science]. Kazan': Izd-vo Kazansk. un-ta, 2004 (in Russ.).

14. Shchapov, YA. N. (1988). "Zakon Russkiy" dogovorov Rusi s Vizantiyey i "Pravda Russkaya" Vneshnyaya politika Drevney Rusi ["The Russian Law" treaties of Rus with Byzantium and "True Russian" Foreign policy of Ancient Rus]. *Yubileynyye chteniya, posvyashchennyye 70-letiyu so dnya rozhdeniya V.T. Pashuto. Tezisy dokladov*. Moskva (s. 122) (in Russ.).
15. Sverdlov, M. B. (2005). Sistema russkogo prava kak osnova mezhdunarodnykh dogovorov Rusi 10 – pervoy trety 13 vv. [The system of Russian law as the basis of international treaties of Russia 10 – the first third of the 13 century]. *Ot Drevney Rusi k novoy Rossii: Yubileynyy sbornik, posvyashchennyy chлену-korrespondentu RAN YA.N. Shchapovu*. Moskva (s. 120) (in Russ.).
16. Yushkov, S. V. (Red.). (1952). *Pamyatniki russkogo prava* [Monuments of Russian law]. Moskva: Gosyurizdat, Vyp. 1: Pamyatniki prava Kiyevskogo gosudarstva 10–12 vv. (s. 7) (in Russ.).
17. Tomsinov, V. A. (2003). Yurisprudentsiya Drevney Rusi (10–13 vv.). Stat'ya pervaya [Jurisprudence of Ancient Russia (10–13 centuries.). Article One]. *Zakonodatel'stvo*, (7). 85–89 (in Russ.).
18. Nikol'skiy, S. L. (2004). O druzhinnom prave v epokhu stanovleniya gosudarstvennosti na Rusi [On the combat law in the era of the formation of statehood in Russia]. *Srednevekovaya Rus'*, (4). 5–48 (in Russ.).
19. Russkaya Pravda. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Russkaya_Pravda (in Eng.).
20. Skakun, O. F. (1987). *Politicheskaya i pravovaya mysl' na Ukraine (1861–1917)* [Political and legal thought in Ukraine (1861-1917)]. Khar'kov: Izdatel'stvo pri Khar'kovskom gosudarstvennom universitete izdatel'skogo ob'yedineniya "Vishcha shkola". (s. 128–141) (in Russ.).
21. Vladimirskiy-Budanov, M. F. (1915). *Khrestomatiya po istorii rus'kogo prava* [Reader on the history of the Russian law]. Kyiv: Tip. Ogloblina. Vyp. 2 (in Russ.).
22. Bogishich, V. V. (1875). Sbornik nyneshnikh pravovikh obychayev u Yuzhnykh slavyan [Collection of current legal traditions of the Southern Slavs]. *Znaniye*, (3). 21–31 (in Russ.).
23. Vladimirskiy-Budanov, M. F. (1881). Otchet o godichnoy kommandirovke 1880–81 gg. [Report on the year-long commando 1880-81 years]. *Universitetskiye izvestiya*, (11). Kyiv. (s. 2–53) (in Russ.).
24. Vladimirskiy-Budanov, M. F. (1908). *Obzor istorii russkogo prava* [Overview of the history of Russian law]. Kyiv: Tip. Imp. un-ta Sv. Vladimira (in Russ.).

Надійшла 20.03.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Греченко В. А., Брусакова О. В. Погляди дореволюційних вчених-юристів щодо виникнення права у давніх східних слов'ян. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. С. 37–44. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_2_7.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1244521>

Розглянуто основні аспекти наукових досліджень вітчизняних вчених, які працювали в ХІХ – на початку ХХ ст. стосовно причин походження права взагалі та у стародавніх східних слов'ян зокрема. Проаналізовано дві основні точки зору щодо цієї проблеми. Перша називалася теорією стихійного походження звичаю, друга – теорією первинної індивідуальної творчості. Відповідно до першої концепції в основі звичаєвого права знаходилася однакова масова поведінка людей, що формувалася стихійно та інстинктивно. За іншою теорією однаманітна поведінка формувалася не стихійно, а за допомогою цілеспрямованої діяльності окремих індивідів, яким згодом починала наслідувати інша маса людей.

Ключові слова: східні слов'яни; Київська Русь; виникнення права; звичаєве право; "Руська Правда"

Греченко В.А., Брусакова О.В. Взгляды дореволюционных ученых-юристов о возникновении права у древних восточных славян

Рассмотрены основные аспекты научных исследований отечественных ученых, которые работали в ХІХ – начале ХХ вв. относительно причин происхождения права вообще и у древних восточных славян в частности. Проанализированы две основных точки зрения касательно этой проблемы. Первая называлась теорией стихийного происхождения обычая, вторая – теорией первичного индивидуального творчества. В соответствии с первой концепцией в основе обычного права находилось одинаковое массовое поведение людей, которое формировалось стихийно и инстинктивно. По другой теории однообразное поведение формировалось не стихийно, а с помощью целеустремленной деятельности отдельных индивидов, которым впоследствии начала подражать остальная масса людей.

Ключевые слова: восточные славяне; Киевская Русь; возникновение права; обычное право; "Русская Правда"

Grechenko V.A., Brusakova O.V. The Views of Pre-revolution Scientists-lawyers about Origin of Law among the Ancient Eastern Slavs

The problem of the emergence of state and law is one of the fundamental ones in the history of law. The issue has by now been on the agenda in the researches of modern scholars who, in their turn, rely on the working-outs of their predecessors, the founders of the national history of law, their students and followers who worked in the nineteenth and early twentieth centuries. A vast majority of their thoughts was pioneering and innovative and has not lost its relevance to this day. At those times, Slavic historiography put forward two main concepts in this regard. The first one, as noted in the present-day legal literature, is known as the theory of the spontaneous origin of the custom, the second one – as the theory of primary individual creativity. In accordance with the first concept, the basis of customary law was the common massive behavior of people, formed spontaneously and instinctively. According to the other theory, monotonous behavior was not formed spontaneously, but with the help of purposeful activity of individuals, and was subsequently followed by other people. According to the researchers of those times, the customary law is an ancient type of law formed in the pre-state era, which ensured the unity and survival of the society. The effectiveness of its norms was provided by all society institutes. Customary law is always ethnic. There is no customary law without its carrier – an ethnic group. The source of customary law was a legal custom, the norms of which are always organically linked with the religious and moral standards that prevail in the society. Researchers defined the law as a set of conditions necessary to reach reasonable goals of being by means of the intermediation of the active will of man. The purpose of the law is good. However, unlike morality, which purpose is good as well, only the external facets of the actions of people are relevant to the field of law. Law is separate from morality, although it should not contradict it.

Key words: eastern slavs; Kyiv Rus; emergence of law; customary law; "Ruska Pravda"

УДК 34:614.47:616–053.2(4)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1250050>

О.В. ГУБАНОВА,

асистент кафедри цивільного, господарського та екологічного права
Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук,
м. Полтава, Україна; e-mail: guramij@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1984-146X>

ДИТЯЧА ВАКЦИНАЦІЯ КРИЗЬ ПРИЗМУ ПРИВАТНОГО І ПУБЛІЧНОГО ПРАВА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

O.V. HUBANOVA,

Assistant, Chair of Civil, Commercial, Ecological Law, Poltava Law Institute,
Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law,
Poltava, Ukraine; e-mail: guramij@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1984-146X>

CHILDHOOD VACCINATION THROUGH THE PRISM OF PRIVATE AND PUBLIC LAW: EUROPEAN EXPERIENCE

Постановка проблеми

Упровадження вакцинації населення проти інфекційних захворювань стало одним із найважливіших етапів забезпечення права на здоров'я. До початку ХХ ст. такі захворювання, як віспа, поліомієліт, кір, паротит, краснуха і коклюш були основними факторами смертності людей. Сьогодні загроза цих захворювань суттєво знижується або навіть усувається внаслідок масштабних програм імунізації, які стосуються в основному новонароджених дітей та підлітків. Основною метою таких програм є підтримка так званого «*імунітету стада*», який виникає, коли критична частина суспільства вакцинована проти заразної хвороби, внаслідок чого вірус більше не може циркулювати в населенні, а тому хвороба не може закріпитися. Завдяки цьому ефекту великомасштабні програми імунізації виявляються набагато ефективнішими, ніж індивідуальна вакцинація. Імунітет значної частини населення не тільки захищає вакцинованих, але й покликаний захистити життя та здоров'я осіб, які не можуть бути вакциновані через медичні показання.

Боротьба з інфекційними хворобами загалом належить до класичних завдань держави. Проводячи порівняльний аналіз правової регламентації процесів імунізації/вакцинації в окремих країнах Європейського Союзу, слід перш за все звернути увагу на міжнародно-правову регламентацію зазначеного питання і сказати, що наразі такі відносини врегульовані нормами зако-

нодавства у сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

До основних суб'єктів правотворчості у сфері імунізації можна віднести ВООЗ (Всесвітню організацію охорони здоров'я), наднаціональні утворення, такі як Європейський Союз, та національні держави. Наразі більшість країн імплементують настанови ВООЗ та інші міжнародно-визнані керівні принципи стосовно груп, для яких рекомендована вакцинація. Вбачається, що у питаннях вакцинації ВООЗ тяжіє до застосування рекомендацій, які являють собою акти м'якого права, таким чином дозволяючи державам вільно імплементувати як всі напрацювання ВООЗ, так і їх частини, не створюючи при цьому тиску на уряди держав [1, с.105–107].

Іншим суб'єктом правотворчості у сфері імунізації є Європейський Союз. Так, Європейська комісія разом із Європейським центром попередження та контролю захворювань та Європейським медичним агентством підтримує держави Співтовариства багатьма способами: шляхом надання порад про найкращі практичні заходи під час спалахів хвороб, яким можна запобігти за допомогою вакцинації; фінансуванням проєктів з імунізації через Програми охорони здоров'я; покращенням даних для моніторингу охоплення вакцинацією (через мережу VENICE); заохоченням європейських асоціацій працівників охорони здоров'я до переконання батьків у необхідності підтримувати дитячу імунізацію; наданням об'єктивної та доказової інформації медичним працівникам та громадськості [2].

На рівні законодавства ЄС діє низка нормативно-правових актів, які регламентують процес імунізації. Першою варто назвати Директиву Ради Європи № 92/117/ЄЕС від 17.12.1992 року про заходи захисту від визначених зоонозів та визначених зоонозних агентів у тварин та в продуктах тваринного походження з метою попередження спалаху харчових інфекцій та інтоксикації (застосовується так само і до інформації про ураження людей зоонозами, найвідомішими з яких є сибірка, ботулізм, лямбліоз, сальмонельоз, токсоплазмоз, бруцельоз, сказ, туляремія, пташиний грип у людини – всього 20 видів) [3], а також Рішення Європейського парламенту та Ради № 2119/98/ЄС від 24.09.1998 року про створення мережі епідеміологічного нагляду та контролю за поширенням інфекційних захворювань в Співтоваристві [4], Рішення комісії Європейських співтовариств № 2000/96/ЄС від 22.12.1999 року про інфекційні захворювання, які мають прогресивно включатися до мережі Співтовариства відповідно до Рішення № 2119/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради [5], Рішення комісії Європейських співтовариств № 2003/542/ЄС від 17.07.2003 року, що вносить зміни до Рішення 2000/98/ЄС стосовно роботи спеціалізованих мереж контролю [6], Рішення комісії Європейських співтовариств № 2009/312/ЄС від 02.04.2009 року, що вносить зміни до рішення 2000/96/ЄС стосовно роботи спеціалізованих мереж нагляду за інфекційними хворобами [7], Регламент (ЄС) Європейського Парламенту та Ради № 851/2004 від 21.04.2004 року, що засновує Європейський центр запобігання та контролю захворювань (ECDC) та визначає спеціалізовані мережі нагляду (DSN) [8].

Аналіз вищенаведених нормативно-правових актів дозволяє стверджувати, що запобігання хворобам, особливо тим, що являють істотну загрозу для здоров'я населення, є пріоритетною сферою діяльності Співтовариства та потребує застосування глобального підходу. Разом із тим, слід зазначити, що наразі такі структури як ВООЗ та Європейський Союз не мають імперативного впливу на реалізацію політики окремих держав у питаннях вакцинації. Основним суб'єктом, який приймає остаточне рішення у сфері публічного здоров'я, є конкретна держава, бо саме вона зацікавлена у запобіганні спалахам інфекційних хвороб. На рівні національного законодавства питання вакцинації/імунізації вирішується по-різному: від встановлення рекомендаційного характеру вакцинації до імперативних приписів під загрозою застосування юридичної

відповідальності. Саме тут і виникає проблемне питання правового регулювання, оскільки різні підходи до його вирішення можуть призвести до створення в майбутньому ситуації, коли невакцинована частина суспільства сама опиниться під загрозою захворювання на небезпечні інфекційні хвороби і одночасно створить загрозу для інших вразливих верств населення. Крім того, питання вибору імперативного або рекомендаційного характеру вакцинації є цікавим і з точки зору принципів міжнародно-правового регулювання, які, на нашу думку, мають бути враховані для застосування єдиного підходу у цьому питанні.

Тому основною метою даного дослідження є аналіз окремих міжнародних нормативно-правових актів, які прямо або опосередковано врегульовують питання дитячої вакцинації, на предмет визначення характеру останньої (рекомендаційний або обов'язковий), а так само визначення можливостей встановлення юридичної відповідальності батьків за відмову від проведення профілактичних щеплень дітям. Наукова новизна одержаних результатів полягає у з'ясуванні правової природи дитячої вакцинації через призму охорони публічних інтересів у сфері громадського здоров'я шляхом аналізу основних міжнародно-правових актів, які врегульовують відносини у сфері охорони здоров'я та захисту прав дитини.

Стан наукової розробленості проблем дитячої вакцинації

Слід зауважити, що питання вакцинації є комплексним, а тому його дослідження у країнах Європи (зокрема, це Лопалько П.Л. (Lopalco P.L.) та Сантістев П. Каррільо (Santistev P. Carrillo) [9], Волаард Ганс (Vollaard Hans), Хестер М. з Бовенкампа (Hester M. van de Bovenkamp), Карстен Врангбек (Karsten Vrangbæk), які наголошують на тому, що Європейський Союз розширив свою участь у політиці охорони здоров'я протягом останніх двадцяти років [10]) та Америки не обмежується виключно правовими аспектами, тож дослідники часто зосереджують свою увагу на аналізі кількісних аспектів вакцинації, таких як ступінь охоплення населення вакциною, кількість використовуваних вакцин та рекомендованих щеплень тощо. До їх числа віднесемо представників групи VENICE (Vaccine European New Integrated Collaboration Effort), зокрема М. Хаверкета (M. Havercate), Ф. д'Анкана (F. D'Ancona), К. Йохансена (K. Johansen), П. Лопалцо (P.L. Lopalco), В. Коцца, Е. Апелгрен (E. Appelgren) з дослідженнями щодо обов'язкової та рекомендованої вакцинації в ЄС, Ісландії та Норвегії за

результатами опитування VENICE 2010 року про шляхи реалізації національних програм вакцинації [11], Р. Пєбоді (R. Pebody), Л. Трогстада (L. Trogstad), М. Ремзі (M. Ramsey) та ін.

Питанням вакцинації в контексті прав людини займалися такі науковці, як Р. П'єрік (R. Pierik), Б. Баррі (B. Barry), Ж. Коген (J. Kohen), Р. Форст (R. Forst). З цього приводу позитивним прикладом для деяких країн, як зауважує Данте Фігероа (Dante Figueroa), є схвалення у першій половині 2017 року італійським парламентом декрет-закону з невідкладних заходів щодо примусової вакцинації дітей як обов'язкової умови реєстрації дітей в школі [12] тощо.

Розглядаючи вакцинацію крізь призму медичної послуги, слід констатувати, що остання являє собою діяльність спеціальних суб'єктів, спрямовану на охорону здоров'я споживача медичної послуги. Окремі правові аспекти надання медичних послуг досліджували такі вчені як В.М. Пашков [13], А.В. Самохін [14], І.Я. Сенюта [15] А.А. Герц [16] та ін. Проте, наразі відсутнє комплексне наукове дослідження правового регулювання питань дитячої імунізації у контексті забезпечення права дитини на життя та можливості встановлення юридичної відповідальності батьків за відмову від проведення профілактичних щеплень дітям.

Статистичні дані про дитячу імунізацію

Відомо, що з моменту народження дитина, зазвичай, має імунітет до деяких інфекцій. Він обумовлений наявністю антитіл, які передаються від матері до дитини (пасивний імунітет). Вважається, що його дія зменшується до кінця першого року життя, а тому для створення тривалого (активного) імунітету до деяких хвороб застосовується вакцинація. Вакцинація дітей проти більшості хвороб відбувається у віці до півтора років. Це є зрозумілим, оскільки дитина у ранньому віці має отримати захист ще до того, як почне активно контактувати з іншими дітьми у дошкільних навчальних закладах та в місцях масового скупчення дітей. Відповідно, у невакцинованих дітей зростає ризик зараження на тяжкі інфекційні хвороби, які можуть призвести до суттєвих ускладнень здоров'я та навіть смерті. За даними інформаційного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я, опублікованого на сайті ВООЗ у березні 2017 року (<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/ru>), імунізація дозволяє щорічно запобігти від 2 до 3 мільйонів випадків смертей від дифтерії, правця, коклюшу та кору. Але й ці промовисті показники можна покращити ще 1,5 мільйони,

якщо вдатися до глобального охоплення імунізацією населення.

Цікавою є оприлюднена ВООЗ інформація про охоплення дітей у світі імунізацією від різних видів інфекційних хвороб станом на 2015 рік. Проведене узагальнення дозволяє стверджувати, що вакцину проти бактерії *Haemophilus influenzae* типу b (Hib), яка викликає менінгіт та пневмонію, ввели у 191 країнах (глобальне охоплення складає 52 %), проти гепатиту В для дітей грудного віку – у 185 країнах (загальне охоплення – 83 %), від кору – у 160 країнах (загальне охоплення – 85 %), від свинки – у 121 країнах, від ротавірусу – у 84 країнах (загальне охоплення – 23%), від краснухи – у 147 країнах (46 % від загального охоплення), від правця – у 106 країнах (83 % від загального охоплення), від жовтої лихоманки – у 35 із 45 країн та територій, що наражаються на небезпеку зараження (переважно території Африки та Америки). Складною залишається ситуація в світі з поліомієлітом, від якого загальне охоплення вакцинацією складає 86 %. За даними ВООЗ, поліомієліт зупинений у всіх країнах, крім Афганістану і Пакистану, а отже, поки поліомієліт не буде ліквідований у згаданих країнах, зберігається небезпека його поширення на вільні від цього захворювання країни.

Також, за оцінками експертів, 2015 року діти грудного віку в глобальних масштабах (19,4 млн.) не були охоплені такими послугами регулярної імунізації, як вакцинування КДС. Більше 60 % цих дітей живуть у 10 країнах: Анголі, Демократичній Республіці Конго, Індії, Індонезії, Нігерії, Пакистані, Україні, Філіппінах та Ефіопії. Тож слід констатувати, що, незважаючи на загальнонаціональний інтерес у забезпеченні захисту від інфекційних хвороб, уряди окремих країн без належної відповідальності підходять до вирішення цього питання, яке, зокрема, стосується і дитячої імунізації.

Наднаціональне законодавство з питань контролю захворювань

У п.3,4 преамбули Рішення № 2119/98/ЄС від 24.09.1998 року про створення мережі епідеміологічного нагляду та контролю за поширенням інфекційних захворювань у Співтоваристві [4], в рамковій резолюції від 02.06.1994 року про заходи Співтовариства в галузі охорони здоров'я Рада вказала на необхідність надання особливого пріоритету інфекційним захворюванням (п.3) і у зв'язку із цим визнала необхідність створення на рівні Співтовариства мережі для нагляду й контролю за інфекційними захворюваннями, головним завданням якої має бути

збір і узгодження інформації, наданої моніторинговими мережами держав-членів (п.4). Здекларовано, що на рівні Співтовариства така мережа повинна являти систему, за допомогою якої здійснюється обмін інформацією для вживання заходів з епідеміологічного нагляду за інфекційними захворюваннями та системи завчасного попередження та реагування для запобігання та контролю за ними [4].

Рішенням комісії Європейських співтовариств № 2000/96/ЄС від 22.12.1999 року, додатком 1, визначено перелік інфекційних захворювань (близько 47 видів), які охоплюються епідеміологічним наглядом в мережі Співтовариства [5] (перелік оновлювався шляхом внесення змін Рішеннями № 2003/542/ЄС від 17.07.2003 року [6] та № 2009/312/ЄС від 02.04.2009 року). Серед видів інфекційних хвороб, що попереджаються шляхом вакцинації, як мінімум, четвертій частині можна запобігти шляхом своєчасного проведення профілактичних щеплень [7]. Захворювань на такі хвороби, як дифтерія, інфекції, спричинені *Haemophilus influenzae* групи В, грип, кір, свинка, коклюш, поліомієліт, краснуха, віспа, правець можна уникнути при проведенні своєчасної вакцинації у дитячому віці.

Разом із тим, слід врахувати ту обставину, що в процесі реалізації державної політики з імунізації захист публічного здоров'я (зокрема, і здоров'я дитини) значною мірою залежить від вибору батьків. Непоодинокими є випадки відмови батьків від проведення профілактичних щеплень дітям, що призводить до виникнення непростих питань: чи не порушує така відмова батьків права дитини на життя (у випадку зараження невакцинованої дитини певним видом інфекції)? Чи може бути встановлена юридична відповідальність за відмову батьків від проведення профілактичних щеплень дітям?

Стосовно першого питання зазначимо, що право на життя проголошене низкою міжнародних нормативно-правових актів, зокрема ст.3 Загальної декларації прав людини (1948 р.) [17], ст.2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.) [18], ст.6 Конвенції ООН про права дитини (1989 р.) (далі – Конвенція про права дитини) [19]. Важливою в контексті досліджуваного питання є норма ст.16 Конвенції про права дитини, яка вказує, що жодна дитина не може бути об'єктом свавільного або незаконного втручання в здійснення її права на особисте і сімейне життя. При цьому держави-учасниці поважають відповідальність, права і обов'язки батьків і у відповідних випадках членів

розширеної сім'ї чи общини, як це передбачено місцевим звичаєм, опікунів чи інших осіб, що за законом відповідають за дитину, належним чином управляти і керувати дитиною щодо здійснення визнаних цією Конвенцією прав і робити це згідно зі здібностями дитини, що розвиваються (ст.5 Конвенції). Крім того, держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що торкаються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю (ст.12 Конвенції) [19].

Як бачимо, мова йде про повагу до особистого життя дитини та до думки дитини з усіх питань, що стосуються її життя, і водночас про повагу до думки батьків при вирішенні важливих питань життєдіяльності дитини, особливо у разі, якщо остання в силу віку або за станом здоров'я не може висловити власну позицію.

Практика Європейського суду з прав людини щодо права на медичне втручання

До таких висновків приходять і Європейський суд з прав людини, який у своєму рішенні у справі «Глесси проти Об'єданого Королівства» (*Glass v. the United Kingdom*) (2004) вказує, що «...як законний представник дитини мати мала владу на те, щоб діяти від її імені та захищати її інтереси. Нав'язування курсу лікування її сину всупереч її постійним запереченням являло собою акт втручання в реалізацію права дитини на повагу до її особистого життя. Та обставина, що лікарі мали справу з кризовою для життя дитини ситуацією, не виправдовувало факт такого втручання. За цих обставин, рішення влади, які відкидають заперечення матері проти запропонованого курсу лікування та прийняте за відсутності дозволу з боку суду призвело до порушення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» [20].

У справі «Арская проти України» (*Arskaya v. Ukraine*) (2014) ЄСПЛ зазначив: «...враховуючи те, що висновки комісії, яка провадила розслідування, та головного лікаря лікарні давали підстави твердити, що відповідальним за фатальний наслідок був син заявниці, оскільки він неодноразово відмовлявся від лікування. Суд зазначає, що право погоджуватись або не погоджуватись на лікування є ключовим в аспекті самовизначення та особистої автономії. У сфері надання медичної допомоги відмова від певного лікування може неминуче призвести до фатального наслідку, проте лікування, яке проводиться без згоди психічно компетентного дорослого пацієнта,

свідчитиме про втручання у фізичну цілісність особи у спосіб, який порушуватиме право, передбачене ст.8 Конвенції. Однак ст.2 Конвенції втілює принцип святості (недоторканності) людського життя, що є наочним у випадку лікаря, який застосовує свої навички для того, аби рятувати життя, та повинен діяти в якнайкращих інтересах пацієнта. Тому Суд встановив, що ця стаття (ст.2) зобов'язує національні органи влади запобігати випадкам позбавлення життя особи, якщо рішення не було добровільним і без повного усвідомлення того, що таке рішення передбачає. Із цього випливає, що одним із ключових питань у з'ясуванні обґрунтованості (правомірності) відмови від медичного втручання пацієнта є питання його здатності ухвалювати рішення» [15, с.16–17].

Отже, вбачається, що у разі неможливості ухвалити рішення щодо проведення медичного втручання (вакцинації) стосовно неповнолітнього пацієнта внаслідок його нездатності за віком або за станом здоров'я висловити власну думку, таке рішення мають право ухвалювати батьки або законні представники, діючи у найвищих інтересах дитини, а тому можуть відмовитися від медичного втручання, якщо вважатимуть, що останнє може призвести до погіршення здоров'я дитини. При цьому мова йде про захист батьками права дитини на повагу до її особистого життя, а не про порушення батьками права дитини на життя. Крім того, ймовірність настання негативних наслідків для здоров'я у невакцинованої дитини в майбутньому не може підлягати захисту, оскільки захист являє собою використання передбачених законом можливостей (інструментів) для поновлення свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права, а не про ймовірність такого порушення.

Визначення підходів щодо обов'язковості дитячої вакцинації на рівні національного законодавства

Стосовно питання встановлення юридичної відповідальності за відмову батьків від проведення профілактичних щеплень дітям, зазначимо таке.

Свого часу багатьма дослідниками висловлювалася позиція, що надання добровільної згоди на вакцинацію дитини не справить негативного впливу на загальнонаціональному масштабі. Прикладом є події в Італії, коли у регіоні Венето 2008 року було скасовано всю обов'язкову вакцинацію. Оцінка покриття вакцин, проведена в регіоні протягом 2010 року для категорії пологів 2008 року (перша категорія, яку торкнулися

зміни), показала незначне зниження рівня охоплення імунізацією для всіх обов'язкових до 2008 року щеплень (дифтерія, гепатит В, поліомієліт, правець). Однак, вже починаючи з 2008 року спостерігається різке падіння рівня імунізації населення Італії віком менше 18 років [11].

Результатом такої політики у сфері охорони здоров'я стало прийняття Урядом Італії Decree-Law № 73 від 07.06.2017 р. «Про термінові положення про вакцинне запобігання», яким встановлено, що вакцинація є обов'язковою для дітей від народження до 16 років відповідно до Національного плану вакцинного попередження (National Plan of Vaccination Prevention). Щеплення призначені для захисту дітей від 12 захворювань: вітряної віспи, дифтерії, гемофілії В (Hib), гепатиту В, менінгіту В і С, кору, паротиту, поліомієліту, краснухи, правця та коклюшу [12].

Обов'язкові вакцинації (згідно з вищевказаним нормативно-правовим актом) можуть бути пропущені або відкладені лише у випадках, коли доведена небезпека для здоров'я дитини, тобто наявні певні клінічні умови, належним чином задокументовані. Діти, які ще не були вакциновані, повинні відвідувати тільки класи з іншими неімунізованими дітьми. Шкільні органи повинні повідомити про наявність невакцинованих учнів закладам охорони здоров'я. Порушення обов'язкової вакцинації може призвести до кількох негативних наслідків для батьків та опікунів, зокрема до адміністративних штрафів від € 500 до € 7500 (близько \$ 559–880), призупинення батьківських прав місцевим судом для неповнолітніх (*ювенальна юстиція*) і / або до заборони реєстрації дітей у дитячих будинках чи початкових школах, державних або приватних [12, 21].

Як бачимо, неможливість забезпечити ефект «імунітету стада» та необхідність реалізації охоронної функції держави у сфері охорони громадського здоров'я, призвели до того, що урядом Італії встановлена юридична відповідальності батьків за відмову від вакцинації неповнолітніх дітей.

Цікавою з точки зору обов'язковості вакцинації є позиція (Act on the Reform of the Communicable Diseases Law of 20 July 2000) німецького Акту про реформу законодавства про інфекційні хвороби від 20.07.2000 року [22], ст.20 якого встановлює ключовий, на наш погляд, принцип реалізації політики вакцинації в державі: ті сегменти населення, які знаходяться під загрозою (визначаються розпорядженням федерального Міністерства охорони здоров'я), повинні пройти щеплення чи інші заходи спеціальної профілактики, якщо

виникає інфекційна хвороба, від якої можна очікувати, що вона набуде розмаху епідемії. Базове конституційне право на фізичну недоторканність (п.2 ст.2 Основного Закону Німеччини) може бути обмежене у цьому відношенні. Будь-яка особа, яка повинна пройти вакцинацію згідно з таким розпорядженням, якщо неможливо здійснити вакцинацію, не загрожуючи своєму життю або здоров'ю, отримує медичний сертифікат та звільняється від обов'язку вакцинувати себе; це також стосується інших заходів спеціфічної профілактики [22].

Як бачимо, при порівнянні публічних та приватних інтересів німецький законодавець стоїть на чітко визначеній позиції домінування публічних інтересів над приватними у випадку загрози виникнення епідемії, тоді як базове конституційне право на фізичну недоторканність превалює над публічними інтересами, визначаючи рекомендований характер вакцинації, і може бути обмежене у вищезгаданому випадку (загрози епідемії).

З обов'язковим характером імунізації не погоджується і Європейський суд з прав людини, який своїм рішенням у справі «Релігійна громада Свідків Єгови в м. Москва проти Російської Федерації» (2010 р.) ухвалив, що суть Європейської конвенції полягає у повазі до гідності й свободи людини, а поняття самовизначення та особистої автономії є важливими принципами, що лежать в основі тлумачення гарантій їх дотримання. Можливість провадити такий спосіб життя, який громадянин обрав за власною волею, передбачає можливість провадити діяльність, яка сприймається як шкідлива чи небезпечна для здоров'я (фізичного стану) цього громадянина... Свободу погодитись чи відмовитися від конкретного методу лікування чи обрати альтернативний метод лікування має первинне значення для принципів самовизначення та особистої автономії... свобода вибору та самовизначення самі по собі є фундаментальними складовими життя, і за відсутності будь-яких ознак необхідності забезпечення захисту третіх осіб, наприклад, шляхом примусової вакцинації населення у період епідемії, держава повинна утримуватися від втручання у свободу вибору громадян у питаннях охорони здоров'я, оскільки таке втручання може лише зменшити, а не збільшити життєві цінності (див. Судові рішення у справах «Малетт проти Шульмана» та «Фосмаер проти Ніколо»). В іншому рішенні (див. п.74 Рішення Європейського суду у справі «Претті проти Сполученого Королівства») (*Pretty v. the*

United Kingdom) Суд зазначив, що в разі відмови від медичної допомоги, навіть у тих випадках, коли відмова від конкретного методу лікування може призвести до летального наслідку, примусове лікування, без згоди дієздатного, повнолітнього пацієнта є втручанням у його/її право на особисту недоторканність і посяганням на права, що гарантовані ст.8 Європейської конвенції (див. п.62, 63 Рішення Європейського суду у справі «Претті проти Сполученого Королівства») (*Pretty v. the United Kingdom*) та рішення Європейської комісії від 10.12.1984 р. у справі «Акмані та інші проти Бельгії» (*Acmanne and Others v. Belgium*) [23].

Випадки, коли вакцинація не може застосовуватися

Ми вважаємо, що при використанні вакцинації як способу забезпечення громадського здоров'я, слід застосовувати принцип загального правила, з якого можливі винятки. Оскільки громадське здоров'я є одним із ключових завдань держави в забезпеченні благополуччя окремої людини, що досягається шляхом утримання такого середнього стану імунної системи кожної окремої людини, за якого вона якнайменш схильна до ризику захворіти, держава повинна підтримувати політику рекомендованої вакцинації для всіх груп населення, крім випадків загрози виникнення епідемії, коли вакцинація повинна набути характеру обов'язкової.

Однак, при проведенні імунізації не можна обійти увагою ту обставину, що є певний відсоток населення, несприйнятливий до неї. Мова йде про осіб, які мають протипоказання за станом здоров'я до застосування щодо них однієї, кількох чи всіх вакцин. Звільнення від вакцинації вказаної категорії осіб ґрунтується на загально-визнаній тезі про обов'язок держави піклуватися про здоров'я кожної людини. Зрозуміло, що в разі вакцинації такої особи, ризик настання негативних наслідків для неї неминучий, тобто здійснюється свідомий негативний вплив на здоров'я людини, що є неприпустимим. У цьому разі держава застосовує свій обов'язок щодо охорони здоров'я таких осіб у кілька етапів.

Аналіз окремих наукових праць дав нам можливість дійти висновку, що перший етап включає в себе діагностику, виявлення та облік осіб, які мають протипоказання до застосування вакцин. Облік здійснюється за допомогою спеціальних загальнодержавних електронних реєстрів осіб. Подібні реєстри вже діють у деяких країнах ЄС та визначаються як інформаційні системи

для імунізації, є комп'ютеризованими базами даних, які записують кожну дозу вакцини, що надається особам, які проживають у певній місцевості. На місцевому рівні вони підтримують багато оперативних аспектів програми вакцинації, такі як управління системами відкриття/нагадування, контроль за безпекою вживаних вакцин, управління запасами вакцин тощо. На рівні населення інформаційні системи з питань вакцинації надають інформацію (перш за все про охоплення вакцинацією), яка є корисною для ідентифікації прогалин та поліпшення охоплення вакцинацією. Конфіденційність є важливим аспектом таких інформаційних систем імунізації.

На другому етапі держава створює умови для профілактики захворюваності та можливих альтернативних методів лікування осіб, що мають протипоказання до вакцинації. Умовно можна розділити вказаних осіб на декілька груп. До першої групи слід віднести немовлят та маленьких дітей, які ще не завершили рекомендований графік дитячої імунізації. Новонароджені діти мають материнські антитіла, які захищають їх від кору та інших захворювань. Проте з часом ефект цих антитіл зменшується, і ці діти залишаються незахищеними до першої вакцинації. У цей період їх можна захистити лише шляхом вакцинації оточуючих. До другої групи відносяться особи, для яких вакцинація виявиться недостатньо ефективною, оскільки в дуже рідкісних випадках вона не надає відповідної імунної відповіді. Завжди буде невеликий відсоток вакцинованих осіб, які залишаються незахищеними; однак, незрозуміло, хто ці особи, поки вони не захворіли. До третьої групи слід віднести осіб, які не можуть пройти вакцинацію, оскільки хворіють на певні форми раку, мають компромісну імунну систему або страждають на серйозні алергічні реакції [9, с.7, 10].

Обґрунтування добровільності вакцинації як юридично значущої дії

Вакцинація – це процес введення антигенного матеріалу/вакцини до організму людини чи тварини з метою викликати імунітет до хвороби, який припинить його зараження або ослабить його наслідки. Отже, вакцинація є медичним втручанням в організм людини. Тож при встановленні юридичної відповідальності за відмову батьків від вакцинації дитини, вважаємо, має бути враховане наступне.

Стаття 5 Конвенції про права людини та біомедицину (1997 р.) містить загальне правило, що будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та сві-

домої згоди на нього відповідної особи. Такій особі заздалегідь надається вичерпна інформація про мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики. Особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду. Щодо осіб, які через вік або стан здоров'я не можуть таку згоду надати (недієздатні давати згоду – за визначенням Конвенції), ст.6 Конвенції вказує на можливість такого втручання тільки за умови, що воно матиме безпосередню користь для такої особи (ч.1) та за умови отримання дозволу її представника або органу влади, або особи, або закладу, визначеного законом (ч.2). При цьому думка неповнолітньої особи враховується як визначальний чинник, важливість якого збільшується пропорційно до віку та ступеню зрілості цієї особи (ч.3).

Конвенція визначає пріоритет інтересів та благополуччя окремої людини над інтересами усього суспільства або науки (ст.2), передбачає обмеження на здійснення прав і положень про захист, за винятком тих, які встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, з метою запобігання злочинам, для захисту здоров'я населення чи з метою захисту прав і свобод інших людей [24].

Отже, враховуючи норми Конвенції, констатуємо, що вакцинація як вид медичного втручання має бути винятково добровільною, а якщо це стосується неповнолітніх дітей, то можлива лише за умови, що матиме безпосередню користь для дитини та проведена з дозволу її законного представника. Право на відмову від вакцинації може бути обмежене, якщо мова йде про забезпечення захисту громадського здоров'я та в інтересах громадської безпеки, зокрема у разі потенційної загрози виникнення епідемії. Тож вбачається, що положення, закріплені у німецькому законі (Act on the Reform of the Communicable Diseases Law of 20 July 2000), є прикладом узгодження в державі публічних і приватних інтересів у питаннях проведення імунізації населення.

Врешті зазначимо, що встановлення юридичної відповідальності батьків за відмову від вакцинації дитини, на нашу думку, є грубим порушенням норм міжнародного права та потребує від урядів держав внесення відповідних змін до національного законодавства у контексті визначення рекомендаційного характеру вакцинації. З метою забезпечення громадського здоров'я у сфері захисту населення від інфекційних хвороб вважаємо, що кожній державі слід проводити

широку просвітницьку роботу серед населення з метою поширення знань про позитивні та негативні наслідки імунізації та забезпечити відповідальне ставлення медичних працівників до роз'яснювальної роботи серед батьків про доцільність проведення дитячої вакцинації.

Висновки

Розглянувши питання дитячої імунізації у контексті норм міжнародного права, права ЄС та національного права, можна визначити наступне.

Встановлення на рівні міжнародних актів основоположних прав дитини, в тому числі права на охорону здоров'я та повагу до її особистого життя, опосередковано дає їй батькам право виступати від імені дитини. Міжнародно-правовими актами встановлюється необхідність врахування думки дитини щодо вакцинації, а в разі, коли дитина через вік або стан здоров'я не має можливості таку думку висловити, – така згода має бути отримана від її батьків (законних представників). Тим самим міжнародно-правові норми встановлюють рекомендаційний характер

вакцинації, а отже, цей факт повинен бути врахований при формуванні національної політики держави у сфері правового регулювання зазначеного питання.

Найбільш гостро проблеми правового регулювання вакцинації проявляються на державному (національному) рівні. Так, наразі можна визначити дві тенденції у цьому напрямку – помірковану (яка висловлена у німецькому Законі про захист населення від інфекційних хвороб, що дотримується принципу обов'язковості вакцинації в разі крайньої необхідності) та категоричну (як в італійському Указі, де встановлюється загальнообов'язкова вакцинація дитини поряд із суворими стягненнями для батьків у разі його (указу) недотримання). Однак, на нашу думку, більш прийнятною є позиція німецького законодавця, який намагається врегулювати конфлікт приватних та публічних інтересів в питаннях імунізації, враховуючи при цьому основоположні права та інтереси дитини, визначені міжнародними нормативно-правовими актами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Каркищенко Е. И. Международно-правовые аспекты деятельности всемирной организации здравоохранения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10. Москва, 2004. 23 с.
2. Childhood immunization. URL: https://ec.europa.eu/health/vaccination/childhood_immunisation_en.
3. Council directive 92/117/EEC of 17 December 1992 concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications. URL: <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f6c9c370-9a3e-41da-80b3-c25b08e5ce1a/language-en>.
4. Рішення Європейського парламенту та Ради від 24.09.1998 № 2119/98/ЄС про створення мережі епідеміологічного нагляду та контролю за поширенням інфекційних захворювань в Співтоваристві. URL: http://www.publichealth.kiev.ua/2016/03/blog-post_14.html.
5. Рішення комісії Європейських співтовариств від 22.12.1999 № 2000/96/ЄС про інфекційні захворювання, які мають прогресивно включатися до мережі Співтовариства відповідно до Рішення № 2119/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради. URL: <http://old.minjust.gov.ua/45883>.
6. Рішення комісії Європейських співтовариств № 2003/542/ЄС від 17.07.2003 року, що вносить зміни до Рішення 2000/98/ЄС стосовно роботи спеціалізованих мереж контролю. URL: <http://old.minjust.gov.ua/32199>.
7. Рішення комісії Європейських співтовариств № 2009/312/ЄС від 02.04.2009 року, що вносить зміни до рішення 2000/96/ЄС стосовно роботи спеціалізованих мереж нагляду за інфекційними хворобами. URL: <http://old.minjust.gov.ua/32215>.
8. Регламент (ЄС) Європейського Парламенту та Ради № 851/2004 від 21.04.2004 року. URL: <http://old.minjust.gov.ua/45883>.
9. Lopalco, P. L., & Santistevе, P. Carrillo (2014). Actual immunization coverage throughout Europe: are existing data sufficient? *Clinical Microbiology and Infection*, Volume 20, Supplement 5. 7–11. DOI: <https://doi.org/10.1111/1469-0691.12453>.
10. Vollaard H, et al. The emerging EU quality of care policy: From sharing information to enforcement. *Health Policy* (2013), <http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2013.05.004>.
11. Haverkate M., D'Ancona F., Giambi C., Johansen K., Lopalco P. L., Cozza V., Appelgren E., on behalf of the VENICE project gatekeepers and contact points collective. Mandatory and recommended vaccination in the EU, Iceland and Norway: results of the VENICE 2010 survey on the ways of implementing national vaccination programmes. *Euro Surveill*. 2012;17(22):pii=20183. DOI: <https://doi.org/10.2807/es.e17.22.20183-en>.
12. Dante Figueroa. Italy: Vaccinations for Children Made Mandatory. URL: <http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/italy-vaccinations-for-children-made-mandatory>. 13.06.2017.

13. Pashkov V. M., Golovanova I. A., Noha P. P. Principle of serviceability and gratuitousness in transplantation? *Wiadomości Lekarskie*. 2016. Tom LXIX, nr 3 (cz. II). S. 565–568.
14. Самохін А. В. Адміністративно-правове регулювання медичних послуг в Україні: проблеми вдосконалення категоріального апарату. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. 2013. № 6. Т. 1. С. 96–99. (Сер. Юриспруденція).
15. Сенюта І. Право на згоду та право на відмову від медичної допомоги: особливості та межі здійснення. *Підприємництво, господарство і право*. 2016. № 10. С. 15–19.
16. Герц, А. А. Медична послуга як об'єкт правового регулювання. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. 2015. № 5. Т. 2. С. 11–13. (Сер. Юриспруденція).
17. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
18. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
19. Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 року. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_021.
20. Case of Cless v. United Kingdom. App. No. 61827/00 of 09.03.2004. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22tabview%22:%5B%22document%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-61663%22%5D%7D>.
21. DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73. – Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (17G00095) (GU n.130 del 7-6-2017) – GAZZETTA UFFICIALE (June 7, 2017, n. 73), NORMATTIVA. URL: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-06-07;73!vig=>.
22. Act on the Reform of the Communicable Diseases Law of 20 July 2000: <http://www.ifrc.org/docs/idrl/921EN.pdf>
23. Case of Jehovah's Witnesses of Moscow and others vs. Russia. App. No. 302/02 of 10 June 2010. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99221>.
24. Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину від 04.04.1997 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_334.

REFERENCES

1. Karkishchenko, Ye. I. (2004). *Mezhdunarodno-pravovyye aspekty deyatel'nosti vsemirnoy organizatsii zdravookhraneniya* [International legal aspects of the activities of the World Health Organization]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.10). Moskva (in Russ.).
2. Childhood immunization. Retrieved from: https://ec.europa.eu/health/vaccination/childhood_immunisation_en (in Eng.).
3. Council directive 92/117/EEC of 17 December 1992 concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications. Retrieved from <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f6c9c370-9a3e-41da-80b3-c25b08e5ce1a/language-en> (in Eng.).
4. *Rishennya Yevropeys'koho parlamentu ta Rady pro stvorennya merezhi epidemiolohichnoho nahlyadu ta kontrolyu za poshyrennyam infektsiynykh zakhvoryuvan' v Spivtovarystvi* [Decision of the European Parliament and of the Council on the establishment of a network for the epidemiological surveillance and control of communicable diseases in the Community]. (24.09.1998 No 2119/98/EC). Retrieved from: http://www.publichealth.kiev.ua/2016/03/blog-post_14.html (in Ukr.).
5. *Rishennya komisiyi Yevropeys'kykh spivtovarystv pro infektsiyni zakhvoryuvannya, yaki mayut' prohresyvno vplyvchatysya do merezhi Spivtovarystva vidpovidno do Rishennya No 2119/98/YES Yevropeys'koho Parlamentu ta Rady* [Decisions of the European Commission on infectious diseases to be progressively included in the Community network in accordance with Decision No 2119/98 / EC of the European Parliament and of the Council]. (22.12.1999 No 2000/96/EC). Retrieved from: <http://old.minjust.gov.ua/45883> (in Ukr.).
6. *Rishennya komisiyi Yevropeys'kykh spivtovarystv, shcho vnosyt' zminy do Rishennya 2000/98/YES stosovno roboty spetsializovanykh merezh kontrolyu* [Decision of the Commission of the European Communities amending Decision 2000/98 / EC concerning the operation of specialized control networks]. (17.07.2003 No 2003/542/EC). Retrieved from: <http://old.minjust.gov.ua/32199> (in Ukr.).
7. *Rishennya komisiyi Yevropeys'kykh spivtovarystv, shcho vnosyt' zminy do rishennya 2000/96/YES stosovno roboty spetsializovanykh merezh nahlyadu za infektsiynymi khvorobamy* [Decision of the Commission of the European Communities amending Decision 2000/96 / EC concerning the work of specialized surveillance networks for communicable diseases]. (02.04.2009 No 2009/312/EC). Retrieved from: <http://old.minjust.gov.ua/32215> (in Ukr.).

8. *Rehlament (ES) Yevropeys'koho Parlamentu ta Rady* [Regulation (EC) of the European Parliament and of the Council]. (21.04.2004 No 851/2004). Retrieved from: <http://old.minjust.gov.ua/45883> (in Ukr.).
9. Lopalco, P. L., & Santisteve, P. Carrillo (2014). Actual immunization coverage throughout Europe: are existing data sufficient? *Clinical Microbiology and Infection*, 20 (5). 7–11. DOI: <https://doi.org/10.1111/1469-0691.12453> (in Eng.).
10. Vollaard, H, et al. The emerging EU quality of care policy: From sharing information to enforcement. *Health Policy* (2013), <http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2013.05.004> (in Eng.).
11. Haverkate, M., D'Ancona, F, Giambi, C, Johansen, K, Lopalco, P. L., Cozz,a V., & Appelgren, E., on behalf of the VENICE project gatekeepers and contact points collective (2012). Mandatory and recommended vaccination in the EU, Iceland and Norway: results of the VENICE 2010 survey on the ways of implementing national vaccination programmes. *Euro Surveill.* 17(22):pii=20183. DOI: <https://doi.org/10.2807/ese.17.22.20183-en> (in Eng.).
12. Dante, Figueroa (2017). Italy: Vaccinations for Children Made Mandatory. Retrieved from: <http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/italy-vaccinations-for-children-made-mandatory> (in Eng.).
13. Pashkov, V. M., Golovanova, I. A., & Noha, P. P. (2016). Principle of serviceability and gratuitousness in transplantation? *Wiadomości Lekarskie*. Tom LXIX, nr 3 (cz. II). S. 565–568 (in Eng.).
14. Samokhin, A. V. (2013). Administratyvno-pravove rehulyuvannya medychnykh posluh v Ukrayini: problemy vdoskonalennya katehorial'noho aparatu [Administrative and legal regulation of medical services in Ukraine: problems of improvement of categorical apparatus]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser. Yurysprudentsyya*, 6 (1). 96–99 (in Ukr.).
15. Senyuta, I. (2016). Pravo na z'hodu ta pravo na vidmovu vid medychnoyi dopomohy: osoblyvosti ta mezhi zdiysnennya [The right to consent and the right to refuse medical care: features and limits of implementation]. *Pidpryyemnystvo, hospodarstvo i pravo*, (10). 15–19 (in Ukr.).
16. Herts, A. A. (2015). Medychna posluha yak ob'yekt pravovoho rehulyuvannya [Medical service as an object of legal regulation]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser. Yurysprudentsyya*, 5 (2). 11–13. (in Ukr.).
17. *Zahal'na deklaratsiya prav lyudyny* [Universal Declaration of Human Rights]. (10.12.1948). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (in Ukr.).
18. *Konventsiya pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod* [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. (04.11.1950). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (in Ukr.).
19. *Konventsiya OON pro prava dytyny* [UN Convention on the Rights of the Child]. (20.11.1989). Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (in Ukr.).
20. Case of Cless v. United Kingdom. App. No. 61827/00 of 09.03.2004. Retrieved from: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22tabview%22:%5B%22document%22%5D%2C%22itemid%22:%5B%22001-61663%22%5D%7D> (in Eng.).
21. DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73. – Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (17G00095) (GU n.130 del 7-6-2017) – GAZZETTA UFFICIALE (June 7, 2017, n. 73), NORMATTIVA. Retrieved from: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-06-07;73!vig=> (in Eng.).
22. Act on the Reform of the Communicable Diseases Law of 20 July 2000. Retrieved from: <http://www.ifrc.org/docs/idrl/921EN.pdf> (in Eng.).
23. Case of Jehovah's Witnesses of Moscow and others vs. Russia. App. No. 302/02 of 10 June 2010. Retrieved from: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99221> (in Eng.).
24. *Konventsiya pro zakhyst prav i hidnosti lyudyny shchodo zastosuvannya biolohiyi ta medytsyny* [Convention on the Protection of Human Rights and Dignity regarding the Use of Biology and Medicine]. *Konventsiya pro prava lyudyny ta biomedytsynu* (04.04.1997). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_334 (in Ukr.).

Надійшла 22.03.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Губанова О. В. Дитяча вакцинація крізь призму приватного і публічного права: європейський досвід. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. С. 45–55. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_2_8.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1250050>

Досліджуються міжнародні нормативно-правові акти, які прямо або опосередковано врегульовують питання дитячої вакцинації, визначаючи її характер (рекомендаційний чи обов'язковий) та юридичну відповідальності батьків за відмову від щеплень дітям. Проаналізовано законодавчу базу окремих країн Європейського Союзу (Італії та Німеччини),

та визначено, що Італія демонструє превалювання публічного інтересу над приватним і, як наслідок, встановлює юридичну відповідальність батьків за відмову від вакцинації неповнолітніх дітей. Водночас, німецький законодавець при порівнянні публічних та приватних інтересів стоїть на чітко визначеній позиції домінування публічних інтересів над приватними у випадку загрози виникнення епідемії, тоді як базове конституційне право на фізичну недоторканість превалює над публічними інтересами, визначаючи рекомендований характер вакцинації, і може бути обмежене у вищезгаданому випадку (загрози епідемії). Автор вважає за доцільне узгодити національні нормативно-правові акти з практикою Європейського суду з прав людини, проводячи при цьому політику рекомендованої вакцинації для всіх груп населення, крім випадків загрози виникнення епідемії, коли вакцинація повинна набути характеру обов'язкової.

Ключові слова: дитяча вакцинація; міжнародно-правове регулювання; відповідальність батьків; публічне здоров'я; права дитини

Губанова О.В. Детская вакцинация сквозь призму частного и публичного права: европейский опыт

Исследуются международно-правовые акты, которые прямо или опосредованно регулируют вопросы детской вакцинации, определяя ее характер (рекомендательный или обязательный) и юридическую ответственность родителей за отказ от прививания детей. Проанализирована законодательная база отдельных государств Европейского Союза (Италия и Германия), вследствие чего установлено, что Италия демонстрирует превалирование публичного интереса над частным и устанавливает юридическую ответственность родителей за отказ от вакцинации несовершеннолетних детей. В то же время немецкий законодатель при сопоставлении публичных и частных интересов стоит на четко определенной позиции доминирования публичных интересов над частными в случае угрозы возникновения эпидемии, тогда как базовое конституционное право на физическую неприкосновенность превалирует над публичными интересами, определяя рекомендательный характер вакцинации, и может быть ограничено в случае угрозы эпидемии. Автор считает целесообразным согласовать нормативно-правовые акты с практикой Европейского суда по правам человека, проводя при этом политику рекомендуемой вакцинации для всех групп населения, кроме случаев угрозы возникновения эпидемии, когда вакцинация должна стать обязательной.

Ключевые слова: детская вакцинация; международно-правовое регулирование; ответственность родителей; публичное здоровье; права ребенка

Hubanova O.V. Childhood Vaccination Through the Prism of Private and Public Law: European Experience

The article examines the international legal acts that directly or indirectly regulate childhood vaccination, defining its obligatoriness (advisory or mandatory) and the legal responsibility of parents for the refusal to vaccinate the children. The legislation of certain countries of the European Union (Italy and Germany) is analyzed, and it is determined that Italy shows the prevalence of public interest over private and, as a consequence, establishes the legal responsibility of parents for refusing to vaccinate children. At the same time, the German legislator, when comparing public and private interests, stands at a clearly defined position of domination of public interests over private in case of a threat of an epidemic, while in the other cases basic constitutional right to physical integrity prevails over the public interest, determining the vaccination to be recommended, and may be limited to the aforementioned case (threat of the epidemic). In our opinion, the legislation of these countries should be harmonized with the practice of the European Court of Human Rights, which by its decisions denies the mandatory nature of immunization, guided by the principle of freedom of choice of citizens in health matters. International law sets only recommendations for vaccination, and therefore this fact should be taken into account when forming the national policy in the field of legal regulation of the named issue. In this regard, the thesis that when using vaccination as a way of ensuring public health the principle of general rule with possible exceptions should be used. Since public health is one of the key tasks of the state while ensuring the well-being of an individual, the state should support the policy of recommended vaccination for all groups of the population, except for cases of threat of the epidemic, when vaccination should become obligatory. So the right of refusal to vaccinate may be limited when it comes to ensuring public health and public safety, especially in case of a potential threat of an epidemic.

Key words: childhood vaccination; international legal regulation; parents' responsibility; public health; children's rights

УДК 343.137.9

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1253356>

С.В. ДАВИДЕНКО,

доцент кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: svetlanadavydenkokh17@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8458-3845>

Є.О. БОКОВИКОВА,

студентка Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна; e-mail: jennygeorge1234@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0577-3569>

УГОДА ПРО ПРИМИРЕННЯ МІЖ ПОТЕРПІЛИМ ТА ПІДОЗРЮВАНИМ ЧИ ОБВИНУВАЧЕНИМ: ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

S.V. DAVYDENKO,

Ass. Professor, Chair of Criminal Procedure and Investigative Activities, Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine, e-mail: svetlanadavydenkokh17@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8458-3845>

YE.O. BOKOVYKOVA,

Student, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine, e-mail: jennygeorge1234@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0577-3569>

RECONCILIATION AGREEMENT BETWEEN THE VICTIM AND THE SUSPECTED OR ACCUSED: IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION

Постановка проблеми

Шляхом удосконалення кримінального процесуального законодавства України, що регламентує процедуру укладення угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим, може бути вирішена низка теоретичних і практичних проблем, які систематично виникають після запровадження цього інституту до національного законодавства. Здійснення кримінального провадження на підставі угод як особливого порядку кримінального провадження має на меті, насамперед, розв'язання наявного кримінально-правового конфлікту між його учасниками, спрощення та скорочення загальної процедури кримінального провадження, забезпечення процесуальної економії, зменшення навантаження на суди, надання самостійності сторонам угоди щодо вирішення питання про призначення узгодженого ними покарання або

призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням.

Дослідженню проблем, які виникають в процесі укладення угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим, присвячено праці багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців. Так, Н.В. Неледва розглядає проблемні питання щодо відмови суду у затвердженні угоди про примирення у кримінальному процесі, також автором визначено підстави для надання повторної можливості сторонам укласти дану угоду [1]. М.І. Карпенко вважає, що для ефективного вирішення проблем, що виникають при укладенні угоди про примирення необхідним є прийняття Закону України «Про медіацію» [2]. У зв'язку з цим, предметом наукових досліджень є і сам процес медіації. Ґрунтовному аналізу медіаційних процедур у кримінальному судочинстві присвячені роботи таких зарубіжних

вчених, як Г. Девіс (Gwynn Davis) [3] та М. Райт (Martin Wright) [4], які розглядають медіацію як один із засобів забезпечення належної допомоги потерпілому. В.В. Землянською висвітлені окремі аспекти запровадження медіації в рамках кримінального провадження в Україні, зокрема, необхідність співпраці органів прокуратури з організаціями з підготовки медіаторів, роль медіатора у кримінальному судочинстві [5]. Водночас, до медіаторів не повинні ставитися вимоги щодо досягнення ними певного віку і наявності спеціальної освіти, і зазначається, що медіатором може бути будь-яка особа, присутність якої буде доцільна. Теоретичні засади відновного правосуддя досліджені у працях К. Канніна (Cris Cunneen), Л. Валгрейва (Lode Walgrave) та інших правників [6].

Незважаючи на значні напрацювання вчених стосовно деяких питань складових елементів процесу укладення угод про примирення, залишається недостатньо дослідженою наявна проблематика регламентованого законом порядку укладення угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим. Відтак, означена тема дослідження потребує детального та комплексного аналізу з метою удосконалення чинного законодавства.

Тому метою статті є аналіз регламентованої нормами Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) [7] та інших правових актів порядку укладення угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим, визначення оптимальних шляхів удосконалення вітчизняного кримінального процесуального законодавства щодо укладення такого виду угод. Так, результатом проведених досліджень стало надання пропозицій щодо забезпечення сторонам можливості ініціювати угоду про примирення у кримінальному провадженні щодо деяких тяжких та особливо тяжких злочинів; а потерпілому – подання до суду заяви або клопотання про скасування угоди про примирення у певних випадках; визначення конкретних шляхів для удосконалення проекту Закону України «Про медіацію» [8] в частині положень, які регулюють набуття особою статусу медіатора, ведення реєстрів медіаторів, граничних строків медіації тощо.

У зв'язку з цим, окремі проблеми правозастосування, що виникають під час реалізації відповідних положень КПК щодо угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим, потребують більш детального вивчення та вирішення на рівні вітчизняного за-

конодавства. Такі актуальні питання пов'язані з відсутністю належної правової регламентації порядку здійснення примирних процедур між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим, зокрема, щодо відкриття/початку процедури медіації, участі медіатора під час укладення угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим. Крім того, окреслені вище проблемні питання стосуються кола суб'єктів, які можуть брати участь в укладенні угоди, а також наслідків укладення даного виду угоди для сторін.

Відтак, дослідження окремих аспектів процедури укладення угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим в контексті положень Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи є необхідним для надання пропозицій щодо вдосконалення цього процесу в Україні.

Правова регламентація процедури укладення угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим

Особливий порядок кримінального провадження на підставі угод був запроваджений у національне кримінальне процесуальне законодавство на підставі значної кількості рекомендаційних міжнародних правових актів, прийнятих в рамках міжнародних організацій різних рівнів. Ці рекомендації мають на меті уніфікацію законодавства різних держав у сфері впровадження і функціонування інституту угод з метою дотримання прав людини та її основоположних свобод. До таких документів належать: Рекомендація № 6 R (87) 18 Комітету міністрів Ради Європи "Щодо спрощення кримінального правосуддя" від 17.09.1987 р. [9], Рекомендація № R (99) 19 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам Ради, які зацікавлені в організації медіації у кримінальних справах від 15.09.1999 р. [10], Рамкове рішення Ради ЄС "Про місце жертв злочинів у кримінальному судочинстві" (2001\220\JHA від 15.03.2001 р.) [11]. Зокрема, у Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи "Щодо спрощення кримінального правосуддя" акцентовано увагу на необхідності спрощення кримінального судочинства, у тому числі, шляхом укладення мирових угод [9].

В цьому контексті слід наголосити, що ч.2 ст.8 КПК визначає – "принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини" [7]. Крім того, відповідно до ч.5 ст.9 КПК, "кримінальне процесуальне законодавство

України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини" (далі – ЄСПЛ). Законом України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" від 23.02.2006 р. передбачено обов'язковість виконання рішень ЄСПЛ у справах проти України та необхідність впровадження в українське кримінальне судочинство європейських стандартів захисту прав людини. У зв'язку з цим, у постанові Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод" від 11.12.2015 р. № 13 наголошено, що "при здійсненні кримінального провадження на підставі угод суди зобов'язані забезпечувати точне й неухильне застосування чинного законодавства, своєчасний та якісний їх розгляд, керуватися Конституцією України, Кримінальним кодексом України (КК), Кримінальним процесуальним кодексом України (КПК), положеннями інших нормативно-правових актів України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також враховувати практику Європейського суду з прав людини та висновки Верховного Суду України" [12].

Нормативні положення, що регламентують особливі порядки кримінального провадження, містяться у розділі VI КПК України, одним із яких є кримінальне провадження на підставі угод (глава 35). Можливість укладення такого виду угод як угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим передбачено п.1 ч.1 ст.468 КПК [7].

Проаналізувавши порядок укладення угоди про примирення у цій категорії кримінальних проваджень, можна умовно виділити чотири його етапи: 1) етап ініціювання угоди; 2) етап підготовки та укладення угоди; 3) етап затвердження угоди судом; 4) етап виконання угоди. Оскільки найбільш вагомими проблемами, що стосуються здійснення кримінального провадження на підставі угод, найчастіше виникають під час підготовки, укладення угоди та затвердження її судом, основна увага в роботі присвячена саме цим етапам.

Етап ініціювання угоди

Слід відзначити, що на першому етапі ініціаторами укладення угоди про примирення можуть бути лише такі учасники кримінального провадження, як потерпілий, підозрюваний або обвинувачений, оскільки саме вони зацікавлені

у врегулюванні наявного між ними конфлікту в спрощеному порядку. Дія засади диспозитивності сторін угоди на етапі її ініціювання має вирішальне значення, адже обов'язку укласти угоду за наявності певних підстав законодавцем не встановлено і чітко простежується відсутність можливості держави впливати на рішення сторін щодо вирішення спору шляхом укладення угоди.

Етап підготовки та укладення угоди

Другий етап у кримінальному провадженні на підставі угод охоплює сукупність дій сторін угоди, а також дій інших осіб, які можуть брати участь у примирних процедурах, пов'язаних із обговоренням змісту майбутньої угоди та інших дій безпосередньо до моменту підписання угоди. Вести переговори стосовно укладення угоди про примирення можуть також захисник, представник потерпілого, законний представник або інша особа, погоджена сторонами, за винятком слідчого, прокурора або судді [7]. Одразу ж постає питання, чи доцільним є положення ч.1 ст.469 КПК, з якого випливає, що за таких обставин медіаторами можуть виступати особи, які не мають юридичної освіти і спеціальних знань, можуть взагалі не мати освіти чи не бути наділеними високими моральними якостями [7]. Надзвичайно важливу, а відтак, і вирішальну роль в даному випадку відіграє факт затвердження такої кандидатури сторонами угоди, що може негативно вплинути як на сутність примирних процедур, так і на їх результат у вигляді угоди. З метою врегулювання процесу відбору медіатора сторонами угоди, в Україні прийнято за основу проект Закону "Про медіацію", згідно з яким "медіація – альтернативний (позасудовий) метод вирішення спорів, за допомогою якого дві або більше сторони спору намагаються в рамках структурованого процесу за участі медіатора досягти згоди для вирішення їх спору". Законопроект передбачає і встановлення державою певних критеріїв до особи, яка може бути медіатором [8].

Вимоги для набуття статусу медіатора не вичерпуються нормативними положеннями ч.1 ст.16 означеного законопроекту, адже додаткові вимоги для отримання статусу медіатора за відповідною спеціалізацією можуть встановлюватися законами України, організаціями, що забезпечують проведення медіації, об'єднаннями медіаторів, тощо. При цьому ч.3 ст.17 проекту Закону України визначено – "наявність спеціальної підготовки медіатора засвідчується сертифікатом (свідоцтвом тощо)", виданим на ім'я

медіатора, що підтверджує його право на участь у примирних процедурах, і, зокрема, у кримінальному провадженні в якості медіатора. Крім того, ст.14 проекту Закону України "Про медіацію" передбачено необхідність реалізації акредитованих об'єднаннями медіаторів програм спеціальної підготовки з медіації, за якими і проводиться таке навчання [8].

З огляду на запропоновані законодавцем нововведення, вважаємо, що перелік вимог, які ставляться до медіатора, який потенційно може брати участь у кримінальному провадженні, потребує суттєвого вдосконалення. Зокрема, рекомендуємо внести зміни, доповнивши норму законопроекту вимогою, яка стосується обов'язкової наявності у медіатора юридичної освіти, оскільки постає питання про те, чи матиме можливість такий медіатор за відсутності у нього документально підтвердженого рівня знань у галузі як матеріального, так і процесуального права, надавати кваліфіковану допомогу в процесі вирішення кримінально-правових спорів/конфліктів. Разом із тим, вбачається за необхідне і встановлення вищого порогу для віку, по досягненню якого набуття особою статусу медіатора стає можливим.

Згідно з Рекомендацією № R (99) 19 Комітету міністрів Ради Європи та іншими вищеназваними міжнародними актами держави – члени РЄ (зокрема, й Україна) мають сприяти розвитку і запровадженню програм посередництва між потерпілим і правопорушником як загальнодоступної послуги [10].

Зважаючи на правову природу медіації, остання виступає однією з найбільш поширених форм ведення процедури примирення між потерпілим і правопорушником. Так, поняття медіації також сформульовано у Рамковому рішенні Ради ЄС "Про місце жертв злочинів у кримінальному судочинстві" як "процес пошуку до або під час кримінального процесу взаємоприйнятого рішення між потерпілим та правопорушником за посередництва компетентної особи – медіатора" [11]. Проте, для проведення примирного процесу необхідна наявність декількох умов: а) визнання підозрюваним чи обвинуваченим факту своєї участі у вчиненні кримінального проступку або злочину; б) добровільність участі сторін у медіації; в) конфіденційність медіації, тобто всіх обговорень, що проводяться в ході медіації, та неможливість використання в подальшому отриманої інформації інакше, як за згодою сторін. Виняток має бути встановлений лише для інформації про інші злочини, яка може стати відомою у ході медіації. Це положення

означає також, що звіт медіатора, який подається прокурору, слідчому чи суду, не повинен розкривати зміст процесу посередництва, який відбувся, у ньому також не може даватися оцінка поведінки сторін у ході зустрічі.

Доступність медіації для сторін має стати одним із принципів медіації. Рекомендація № R (99) 19 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам Ради, які зацікавлені в організації медіації у кримінальних справах, встановлює, що медіація у кримінальних справах має бути доступним заходом [10]. Правовий зміст цього принципу полягає в тому, що, хоча послуги медіатора і можуть здійснюватися на платній основі, однак у випадку неспроможності принаймні однієї зі сторін сплатити їх вартість, цей факт не повинен бути причиною відмови від медіаційних процедур. Для осіб, які не мають об'єктивної можливості оплатити такий вид послуг, законодавством має бути передбачений механізм відшкодування витрат на медіатора та сплати вартості наданих ним послуг. Законодавству України відомий подібний механізм, який застосовується при відшкодуванні витрат на правову допомогу у кримінальному провадженні. Порядок оплати послуг медіатора у законопроекті на сьогодні чітко нормативно не врегульовано.

Рекомендацією № R (99) 19 Комітету міністрів Ради Європи визначено, що медіація є незалежною та автономною в рамках кримінальної юстиції [10]. Вбачається, що реалізація такого положення має здійснюватися шляхом системного врегулювання здійснення медіаційних процедур на державному рівні. Запровадження вказаного інституту до галузі кримінального процесуального права передбачає необхідність безпосередньої участі держави в організаційно-структурній сфері такого посередництва. Відповідно до проекту Закону "Про медіацію" об'єднання медіаторів, організації, що забезпечують проведення медіації та/або проводять навчання медіації мають право створювати і вести реєстри медіаторів у формі електронної бази даних [8]. Проте, відсутність конкретного медіатора у такому реєстрі не є підставою для неможливості обрання його для конкретної справи, адже споживачі послуг медіації, виходячи з контексту ст.18 законопроекту, повинні мати право самостійно обирати медіатора із кола осіб, які не включені до реєстру.

Вважаємо, що до положення ч.1 ст.18 проекту Закону "Про медіацію" слід внести зміни, якими би було передбачено створення і ведення Єдиного реєстру медіаторів України, що має сприяти уніфікації обліку медіаторів в Україні.

Крім того, вбачається за необхідне розміщення списків медіаторів на стендах, зокрема, у чергових частинах органів Національної поліції України, в органах прокуратури та суду для спрощення доступу до інформації про медіаторів певного регіону. Відтак, одразу після ініціювання укладення угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим сторонами матимуть можливість ознайомитись зі списками медіаторів у приміщеннях вищезазначених органів або за допомогою відповідних електронних баз даних. Важливим є також і обрання сторонами угоди медіатора для здійснення примирних процедур виключно за домовленістю між собою. Найголовнішим критерієм відбору має стати ступінь довіри до медіатора з боку сторін, тому законопроектом логічно передбачено, що "сторони медіації самостійно обирають медіатора або медіаторів та визначають коло обговорюваних ними питань, варіанти врегулювання спору між ними, зміст договору за результатами медіації, строки та способи його виконання, а також інші питання стосовно їх спору та процедури медіації. Крім того, сторони медіації можуть користуватися порадами інших учасників медіації, але остаточне рішення приймається виключно сторонами медіації" [8]. Така позиція законодавця зумовлена, у першу чергу, тим, що процес медіації лежить у суб'єктивній площині сприйняття сторонами особи медіатора як незалежного посередника, відповідно його дії можуть бути ефективними лише за умови повної довіри медіатору сторонами процесу. Отже, сторони угоди наділені правом здійснювати вибір медіатора на власний розсуд.

З огляду на вищевикладене, вирішального значення для укладання угоди про примирення та прийняття на цій основі подальших процесуальних рішень набуває сам по собі факт примирення між сторонами угоди. Через відсутність належної нормативної регламентації примирних процедур під час здійснення кримінального провадження, актуальним є питання прийняття на основі наявного проекту спеціального Закону України "Про медіацію", яким і слід визначити базові принципи проведення медіації; вимоги до медіаторів; детальний порядок їх підготовки; права, обов'язки та відповідальність медіаторів; етапи процедури здійснення медіації; підстави її припинення, ін.

У разі укладення угоди про примирення певні межі процесуальної самостійності гарантовані особам, наділеним процесуальним статусом потерпілого, підозрюваного чи обвинуваченого.

Момент, з якого ці учасники кримінального провадження можуть ініціювати укладення угоди про примирення, визначено ч.5 ст.469 КПК – "в будь-який момент після повідомлення особі про підозру". Цією ж нормою закріплено й кінцеву межу можливості ініціювання такої угоди - вихід суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку [7]. Протягом цього часу наміри сторони або сторін укласти угоду можуть виражатись у формі як усної (внесеної слідчим або прокурором до протоколу відповідної процесуальної дії, а судом – до журналу судового засідання)/письмової (переданої безпосередньо слідчому, прокурору чи суду) заяви, так і готового проекту угоди про примирення.

Якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, то, згідно з ч.1 ст.474 КПК, обвинувальний акт з підписаною сторонами угодою має невідкладно надсилатися до суду. Прокурор вправі відкласти направлення обвинувального акта з підписаною сторонами угодою до отримання висновку експерта або завершення проведення інших слідчих дій, необхідних для збирання та фіксації доказів, які можуть бути втрачені зі спливом часу, або які неможливо буде провести пізніше без істотної шкоди для їх результату у разі відмови суду в затвердженні угоди [7]. Наведене, зокрема, пов'язано з тим, що факт ініціювання укладення угоди стороною захисту може використовуватись для затягування розслідування з метою недопущення належного збору доказової інформації в даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на відзначені вище положення, виникає питання стосовно порядку відкриття процедури медіації. За ч.7 ст.469 КПК слідчий, прокурор лише зобов'язані проінформувати підозрюваного та потерпілого про їх право на примирення, роз'яснити механізм його реалізації та не чинити перешкод в укладенні угоди про примирення [7]. Водночас чинний КПК не передбачає вимоги стосовно обов'язкової наявності окремого процесуального документа про це, а відтак, не визначає можливі наслідки його складання. При цьому, проектом Закону "Про медіацію" передбачено момент початку здійснення процедури медіації – "медіація починається в день, коли сторони погодились зустрітись з медіатором для проведення процедури медіації. Якщо одна зі сторін направила в письмовій формі пропозицію про зустріч з медіатором для проведення процедури медіації і протягом тридцяти днів з дня направлення цієї пропозиції або протягом іншого строку, зазначеного в пропозиції, не

отримала згоду іншої сторони на проведення медіації, така пропозиція вважається відхиленою" [8]. На сьогодні відсутність у КПК такої норми тягне за собою ряд інших питань, пов'язаних з можливістю зупинення строків досудового розслідування на час примирних процедур. Крім того, актуальним є питання про те, чи є намір сторін конфлікту укласти угоду про примирення та використання з цією метою процедури медіації підставою для зупинення кримінального провадження на час проведення медіації у встановленому законом порядку?

Вважаємо, що дане питання є неоднозначним і потребує вирішення, зважаючи на те, що внесення до КПК і проекту Закону України "Про медіацію" норми стосовно зупинення строків досудового розслідування на час медіації дасть можливість сторонам угоди зловживати своїми процесуальними правами, затягуючи процес, адже з'явиться можливість розпочати процедуру медіації без наміру завершити її укладенням угоди. Так, КПК прямо передбачає, що сторони можуть не досягти згоди щодо укладення угоди, а тому факт її ініціювання, що не має наслідком її реальне укладення, не матиме жодного процесуального значення. При цьому, слід враховувати, що у разі недосягнення згоди щодо укладення угоди факт її ініціювання та твердження, що були зроблені сторонами з метою її досягнення, не можуть розглядатися як відмова від обвинувачення або як визнання своєї винуватості.

Крім того, у законопроекті "Про медіацію" не міститься чіткого визначення граничних строків проведення медіації, що є необхідним для уникнення невинуватого затягування часових меж розв'язання кримінально-правових конфліктів. Отже, нагальним є вирішення питання про доцільність внесення змін до статей 280 і 335 КПК, що регламентують підстави зупинення досудового розслідування та судового провадження.

Важливим є положення п.2.1 "Прикінцевих та перехідних положень" проекту Закону України "Про медіацію", в якому міститься пропозиція внести зміни до ч.2 ст.65 КПК, а саме, що медіатори не можуть бути допитані як свідки щодо обставин, які стали їм відомі у зв'язку з виконанням обов'язків медіатора за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. Наведена норма спрямована, перш за все, на забезпечення максимального рівня довіри між медіатором та сторонами угоди, які його обрали за домовленістю між собою.

На сьогодні загальна тенденція свідчить, що ставлення до інституту примирення серед пра-

цівників правоохоронних органів, адвокатів, суддів є доволі позитивним. У Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Одеській, Харківській областях наявне позитивне ставлення до інституту примирення сторін серед опитаних співробітників слідчих підрозділів – 306 (83,15 %); працівників суду – 418 (93,72 %); захисників – 436 (76,90 %).

Позитивним для практики правозастосування є нормативне положення ч.7 ст.469 КПК, адже на слідчого, прокурора покладається обов'язок довести до відома підозрюваного й потерпілого інформацію про їх право на примирення, роз'яснити механізм реалізації цього права, а також не чинити будь-яких перешкод в укладенні відповідної угоди. При цьому слідчий та/або прокурор повинні роз'яснити підозрюваному і потерпілому наслідки укладення та затвердження угоди про примирення, які закріплені в ч.1 ст.473 КПК [7]. Для підозрюваного чи обвинуваченого – це "обмеження права оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 і 424 КПК та відмова від здійснення прав, передбачених п.1 ч.4 ст.474 КПК", а саме, права на справедливий суд в контексті ст.6 КЗПЛ; 2) для потерпілого – це, по-перше, "обмеження права оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 і 424 КПК" [7]; по-друге, позбавлення його права вимагати в подальшому притягнення особи, з якою він уклав угоду, до кримінальної відповідальності за відповідне кримінальне правопорушення; по-третє, позбавлення права "змінювати розмір вимог про відшкодування шкоди").

Отже, підозрюваний чи обвинувачуваний обмежуються в праві на оскарження рішення суду в апеляційному або касаційному порядку, як і при укладенні угоди про визнання винуватості, а також позбавляються права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожен обставину кримінального правопорушення, що підлягає доказуванню відповідно до вимог ст.91 КПК [7].

Категорії кримінальних правопорушень, провадження за якими може здійснюватися на підставі угоди про примирення

Слід звернути увагу на встановлені ч.3 ст.469 КПК обмеження щодо категорії кримінальних правопорушень, провадження за якими здійснюється на підставі угоди про примирення. Мова йде лише про провадження щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості та кримінальні провадження у формі приватного обвинувачення, яке здійснюється щодо кримінальних правопорушень, визначених ст.477

КПК. Укладення угоди про примирення у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, не допускається [7]. Відтак, логічно постає питання про те, чи дійсно в окреслених вище випадках має прояв засади диспозитивності, адже цілком імовірно є ситуація, коли особа має статус підозрюваного або обвинуваченого у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, а потерпілий за власним волевиявленням або разом із підозрюваним чи обвинуваченим бажають укласти угоду про примирення, проте законодавством можливістю ініціювати і укласти такий вид угоди вони не наділені. Логіка законодавця полягає в тому, що тяжкі та особливо тяжкі злочини становлять підвищену небезпеку для суспільства, тому укладення угоди про примирення стосовно таких злочинів не допускається, за винятком кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення. Проте, на сьогодні простежується поступова тенденція до збільшення обсягу прав сторін кримінального провадження в контексті засади диспозитивності, а означене положення ч.3 ст.469 КПК не в повній мірі з нею узгоджується.

Проблема співвідношення понять "приватний інтерес" і "публічний інтерес", їх значення для укладення угоди при примирення

У той же час, укладення угоди про примирення потерпілого з підозрюваним чи обвинуваченим не повинно завдавати шкоди іншим охоронюваним законом інтересам, ніж ті, які сторони намагаються захистити шляхом укладення такої угоди. Іншими словами, сторони угоди не можуть на власний розсуд узгоджувати покарання, погодитись на його призначення або на призначення покарання і звільнення від його відбування з випробуванням у випадках, коли внаслідок вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину була завдана шкода в тому числі державним та/або суспільним інтересам. На нашу думку, сторонам слід надати право на ініціювання та укладення угоди про примирення у кримінальному провадженні щодо деяких тяжких і особливо тяжких злочинів з урахуванням характеру інтересів, яким було завдано шкоду внаслідок вчинення таких категорій кримінальних правопорушень. Водночас при вирішенні питання про доцільність надання такого права сторонам угоди про примирення необхідно дотримуватися правової по-

зиції, висловленої Верховним Судом України у справі за № 5-27кв16 від 31.03.2016 р., стосовно таких базових категорій як "приватний інтерес", "публічний інтерес", їх оптимального співвідношення та взаємозв'язку у кожному конкретному випадку, а також щодо забезпечення балансу між приватними та суспільними (публічними) інтересами у кримінальному провадженні на підставі угод [13].

Слід звернути увагу на те, що сприятливим фактором для сторони захисту є можливість скорочення процедури здійснення як досудового розслідування, так і судового розгляду. Тому, якщо домовленостей досягнуто на стадії досудового розслідування, обвинувальний акт з підписаною сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Відтак, суттєво скорочуються процесуальні строки та пов'язані з ними правообмеження для підозрюваного (зокрема, застосований щодо нього запобіжний захід). Водночас прокурору надане право відкласти направлення до суду вказаних процесуальних документів відповідно до вимог ч.1 ст.474 КПК.

Етап затвердження угоди судом

Цей етап є третім структурним елементом процедури укладення угоди про примирення. Переконавшись у тому, що угоду може бути затверджено, суд ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання (ч.1 ст.475 КПК) [7].

У правозастосовній практиці існує ризик виникнення ситуації, в якій після затвердження судом угоди про примирення особа, яка на момент укладення угоди мала статус підозрюваного чи обвинуваченого, вчиняє нове кримінальне правопорушення проти особи, яка мала статус потерпілого на час укладення цієї ж угоди. Тобто, фактично примирення потерпілого з підозрюваним чи обвинуваченим відбулося на момент укладення угоди, а після її затвердження потерпілий вже не може відмовитись від неї навіть через те, що такою особою було вчинено інше кримінальне правопорушення проти його життя, здоров'я, майна, честі, гідності, тощо. Очевидно, що при виникненні вказаних обставин потерпілий мав би можливість скористатися правом відмовитися від укладеної угоди за наявності певних підстав, якщо був би наділений таким правом, а конкретні підстави для цього були встановлені кримінальним процесуальним законом. Тому пропонуємо внести відповідні зміни до КПК, основною метою яких було б наділення потерпілого правом подати до суду заяву або

клопотання про скасування угоди про примирення у зв'язку з вчиненням після затвердження угоди про примирення нового/іншого кримінального правопорушення проти нього або членів його сім'ї чи близьких родичів особою, яка на момент затвердження угоди мала статус підозрюваного чи обвинуваченого, і встановити процесуальний строк, протягом якого потерпілий міг би звернутися до суду з такою заявою чи клопотанням. Наслідками задоволення такої заяви чи клопотання має бути скасування судом затвердженої угоди про примирення та продовження досудового розслідування або судового розгляду залежно від того, на якій стадії процесу угода була укладена, та відкриття кримінального провадження стосовно вчинення нового кримінального правопорушення.

Етап виконання угоди

У випадку невиконання угоди про примирення право на звернення до суду з клопотанням про скасування вироку мають і потерпілий, і прокурор. Осіб, які умисно не виконують таку угоду, може бути притягнуто до кримінальної відповідальності.

Висновки

Законодавче врегулювання окремих положень КПК щодо процедури укладення угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим потребує вдосконалення, напрямами якого повинні бути: 1) прийняття Закону України "Про медіацію" на основі відповідного проекту з урахуванням положень Рекомендації

№ R (99) 19 Комітету міністрів Ради Європи та інших актів міжнародного права; 2) внесення змін до ч.1 ст.469 КПК України шляхом встановлення вимог до осіб, які можуть бути медіаторами під час примирних процедур і конкретизації відповідних вимог в означеному вище законі; 3) вирішення питання про доцільність внесення змін до статей 280 та 335 КПК України, що регламентують підстави та порядок зупинення досудового розслідування та судового провадження відповідно; 4) встановлення граничних строків проведення медіаційної процедури та виконання укладеної за її результатами угоди, що є необхідним для уникнення невинуватого затягування часових меж вирішення кримінально-правових конфліктів; 5) наділення сторін правом ініціювання угоди про примирення у кримінальному провадженні щодо деяких тяжких і особливо тяжких злочинів з урахуванням характеру інтересів, яким було завдано шкоду внаслідок вчинення таких злочинів; 6) наділення потерпілого правом подання до суду заяви або клопотання про скасування угоди про примирення у зв'язку з вчиненням після затвердження угоди про примирення нового/іншого кримінального правопорушення проти нього або членів його сім'ї та близьких родичів особою, яка на момент затвердження угоди мала статус підозрюваного чи обвинуваченого, і встановлення процесуального строку, протягом якого потерпілий міг би звернутись до суду з такою заявою чи клопотанням; тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Неледва Н. В. Деякі проблеми відмови судом у затвердженні угоди про примирення у кримінальному процесі. URL: <http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc9/juspradenc9.pdf#page=213>.
2. Карпенко М. І. Угода про примирення у кримінальному процесі. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21TN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILE=&2_S21STR=jnn_2013_6_11.
3. Gwynn Davis, Heinz Messmer, Mark S. Making Amends: Mediation and Reparation in Criminal Justice, 1992. URL: https://books.google.com.ua/books?hl=ru&lr=&id=jBuljVywzXwC&oi=fnd&pg=PR6&dq=mediation+criminal+justice&ots=Cy92hpp9Rw&sig=IKv4yp0MKo8VopolyHp6xPeiRTg&redir_esc=y#v=onepage&q=mediation%20criminal%20justice&f=false.
4. Support for Crime Victims in a Comparative Perspective : A Collection of essays dedicated to the memory of Prof. Frederic McClintock. URL: https://books.google.com.ua/books?hl=ru&lr=&id=_c42QRbPD80C&oi=fnd&pg=PA189&dq=mediation+in+criminal+&ots=0gQwTD6LZ-&sig=ZNmIU8O_0dgURzYJe4ebAT7zyS0&redir_esc=y#v=onepage&q=mediation%20in%20criminal&f=false.
5. Землянська В. В. Запровадження медіації у кримінальне судочинство України. URL: https://issuu.com/uccg/docs/09zem_zaprov_visnproc__2004.
6. Restorative Justice: Theoretical Foundations edited by : Elmar G. M. Weitekamp, Hans-Jürgen Kerner, 2002. URL: https://books.google.com.ua/books?hl=ru&lr=&id=yIS3AAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=mediation+criminal+justice&ots=slma-3vILH&sig=bjVfVgQGai6MLCG5o9aKw0yOsm0&redir_esc=y#v=onepage&q=mediation%20criminal%20justice&f=false.
7. Кримінальний процесуальний кодекс України : від 13.04.2012 № 4651–VI. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

8. Про медіацію : Проект Закону України від 17.12.2015 № 3665. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3665&skl=9.
9. Recommendation № 6 R (87) 18 of the Committee of Ministers to member states concerning the simplification of criminal justice of 17.09.1987. URL: [http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/hsykkanunteklifi/recR\(87\)18e.pdf](http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/hsykkanunteklifi/recR(87)18e.pdf).
10. Recommendation No. R (99) 19 of the Committee of Ministers to member States concerning mediation in penal matters of 15.09.1999. URL: <https://rm.coe.int/1680706970>.
11. Council framework decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings (2001\220\JHA). URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001F0220&from=EN>.
12. Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11.12.2015 № 13. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-15>.
13. Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України у справі № 5-27к16 від 31.03.2016. URL: [http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/\(documents\).D66EF2B3FFD0577EC2257FD9003492B0](http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents).D66EF2B3FFD0577EC2257FD9003492B0).

REFERENCES

1. Neledva, N. V. *Deyaki problemy vidmovy sudom u zatverdzhenni uhody pro prymyrennya u kryminal'nomu protsesi* [Some problems of refusal by the court in approving the agreement on reconciliation in the criminal process]. Retrieved from: <http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc9/juspradenc9.pdf#page=213> [in Ukr.].
2. Karpenko, M. I. *Uhoda pro prymyrennya u kryminal'nomu protsesi* [The agreement on reconciliation in the criminal process]. Retrieved from: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21TN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILE=&2_S21STR=jnn_2013_6_11 [in Ukr.].
3. Gwynn, Davis, Heinz, Messmer, & Mark, S. (1992). *Making Amends: Mediation and Reparation in Criminal Justice*. Retrieved from: https://books.google.com.ua/books?hl=ru&lr=&id=jBuljVywzXwC&oi=fnd&pg=PR6&dq=mediation+criminal+justice&ots=CY92hpp9Rw&sig=IKv4yp0MKo8VopolyHp6xPeiRTg&redir_esc=y#v=onepage&q=mediation%20criminal%20justice&f=false [in Eng.].
4. *Support for Crime Victims in a Comparative Perspective: A Collection of essays dedicated to the memory of Prof. Frederic McClintock*. Retrieved from: https://books.google.com.ua/books?hl=ru&lr=&id=_c42QRbPD80C&oi=fnd&pg=PA189&dq=mediation+in+criminal+&ots=0gQwTD6LZ-&sig=ZNmIU8O_0dgURzYJe4ebAT7zyS0&redir_esc=y#v=onepage&q=mediation%20in%20criminal&f=false [in Eng.].
5. Zemlyans'ka, V. V. *Zaprovadzhennya mediatsiyi u kryminal'ne sudochynstvo Ukrayiny* [Introduction of mediation in the criminal justice of Ukraine]. Retrieved from: https://issuu.com/uccg/docs/09zem_zaprov_visnproc_2004 [in Ukr.].
6. Elmar, G. M. (Ed.). (2002). *Restorative Justice: Theoretical Foundations* edited by: Weitekamp, Hans-Jürgen Kerner. Retrieved from: https://books.google.com.ua/books?hl=ru&lr=&id=yIS3AAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=mediation+criminal+justice&ots=slma-3vllH&sig=bjVfVgQGai6MLCG5o9aKw0yOsm0&redir_esc=y#v=onepage&q=mediation%20criminal%20justice&f=false [in Eng.].
7. *Kryminal'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrayiny* [Criminal Procedural Code of Ukraine]. (13.04.2012 No 4651-6). Retrieved from: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> [in Ukr.].
8. *Pro mediatsiyu* [About mediation]. Proekt Zakonu Ukrayiny (17.12.2015 No 3665). Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3665&skl=9 [in Ukr.].
9. Recommendation No 6 R (87) 18 of the Committee of Ministers to member states concerning the simplification of criminal justice of 17.09.1987. Retrieved from: [http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/hsykkanunteklifi/recR\(87\)18e.pdf](http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/hsykkanunteklifi/recR(87)18e.pdf) [in Eng.].
10. Recommendation No. R (99) 19 of the Committee of Ministers to member States concerning mediation in penal matters of 15.09.1999. Retrieved from: <https://rm.coe.int/1680706970> [in Eng.].
11. Council framework decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings (2001\220\JHA). Retrieved from: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001F0220&from=EN> [in Eng.].
12. *Pro praktyku zdiysnennya sudamy kryminal'noho provadzhennya na pidstavi uhod* [On the practice of conducting criminal proceedings on the basis of agreements]. Postanova Plenumu Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrayiny z roz'hlyadu tsyvil'nykh i kryminal'nykh sprav (11.12.2015 No 13). Retrieved from: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-15> [in Ukr.].

13. *Postanova Sudovoyi palaty u kryminal'nykh spravakh Verkhovnoho Sudu Ukrayiny u spravi No 5-27ks16 vid 31.03.2016* [Decree of the Chamber of Criminal Cases of the Supreme Court of Ukraine in case No 5-27x16 dated March 31, 2013]. Retrieved from: [http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/\(documents\)/D66EF2B3FFD0577EC2257FD9003492B0](http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/D66EF2B3FFD0577EC2257FD9003492B0) [in Ukr.].

Надійшла 27.03.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Давиденко С. В., Боковикова Є. О. Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим: проблеми вдосконалення правового регулювання. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. С. 56–65. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_2_9.pdf DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1253356>

Проаналізовано порядок укладення угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим із застосуванням медіаційних процедур як особливий порядок кримінального провадження. Визначено шляхи вдосконалення кримінального процесуального законодавства України з урахуванням міжнародних стандартів здійснення відновного правосуддя та запропоновано його основні напрями: прийняття Закону України "Про медіацію", конкретизація вимог до медіаторів, встановлення граничних строків проведення медіаційної процедури, наділення сторін правом ініціювати укладення угоди про примирення у кримінальному провадженні щодо деяких тяжких і особливо тяжких злочинів, надання у визначених законом випадках потерпілому права на подання до суду заяви або клопотання про скасування угоди про примирення.

Ключові слова: кримінальне провадження; угода; примирення; медіація; потерпілий; підозрюваний; обвинувачений

Давыденко С.В., Боковикова Е.А. Соглашение о примирении между потерпевшим и подозреваемым или обвиняемым: проблемы усовершенствования правового регулирования

Проанализирован порядок заключения соглашения о примирении между потерпевшим и подозреваемым или обвиняемым с использованием медиационных процедур как особый порядок уголовного производства. Определены способы усовершенствования уголовного процессуального законодательства Украины с учетом международных стандартов осуществления восстановительного правосудия и предложены его основные направления: принятие Закона Украины «О медиации», конкретизация требований к медиаторам, установление граничных сроков проведения медиационной процедуры, наделение сторон правом инициировать заключение соглашения о примирении в уголовном производстве относительно некоторых тяжких и особо тяжких преступлений, предоставление в определенных законом случаях потерпевшему права на подачу в суд заявления или ходатайства об отмене соглашения о примирении.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; соглашение; примирение; медиация; потерпевший; подозреваемый; обвиняемый

Davydenko S.V., Bokovykova Ye.O. Reconciliation Agreement Between the Victim and the Suspected or Accused: Improvement of Legal Regulation

Certain aspects of making an agreement on reconciliation between the victim and the suspected or accused with the use of mediation procedures have been considered in the context of the principles of the Recommendations of the Committee of Ministers of the Council of Europe, in particular regarding Recommendation № R (87) 18 of the Committee of Ministers to member states concerning the simplification of criminal justice and council framework decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings. In our opinion, bringing Ukrainian legislation into line with European standards of justice needs to make changes to the norm of part 1 of art.469 of Criminal procedure code, and to determine the mediator's candidacy by establishing criteria for the mediator's selection by the parties to the agreement. In order to provide access of mediation measures in criminal proceedings, there must be made provisions in legislation concerning the creation of a State mediation service, a mechanism for reimbursement of mediator expenses and payment of the cost of its services, including by the state. Due to the lack of the proper legislative regulation of reconsolidation procedures, the adoption of a special Law of Ukraine "About mediation" has been proposed and its content has been defined in the article according to the draft law of Ukraine. Giving parties the right to initiate a reconciliation agreement in criminal proceedings concerning some serious and especially grave offenses, taking into account the nature of the interests that were suffered owing to such crime commitment, has been proposed. Risks that may arise after approval of reconciliation agreement by the court have been analyzed and proposals concerning the improvement of current legislation have been suggested. The proposals are connected with empowering the victim a right to file an application or petition for the abolition of the conciliation agreement in connection with the commission of a new offense against him or his family members and close relatives after the approval of the agreement by a person who, at the time of the approval of the agreement, had the status of a suspect or accused; and establishing a procedural deadline during which the victim could appeal to the court with such a statement or petition.

Key words: criminal proceedings; agreement; reconciliation; mediation; victim; suspected; accused

УДК 342.95:351(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1286078>

М.С. КОВТУН,

доцент кафедри адміністративного права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
кандидат юридичних наук,
м. Харків, Україна; e-mail: mskovtyn@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4541-2581>

Н.О. ХРЯКОВА,

студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна; e-mail: naduanadenka111@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1437-9846>

ВІДКРИТІ ДАНІ В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ ТА СТАН РОЗВИТКУ

M.S. KOVTUN,

Ass. Professor, Chair of administrative law, Yaroslav Mudryi National Law University,
Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: mskovtyn@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4541-2581>

N.O. KHRIAKOVA,

student, Yaroslav Mudryi National Law University,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: naduanadenka111@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1437-9846>

OPEN DATA IN UKRAINE: THE ESSENCE AND STATE OF DEVELOPMENT

Постановка проблеми

Для забезпечення сталого демократичного розвитку у державі необхідно надати вільний доступ громадянам, громадським об'єднанням та іншим зацікавленим особам до публічної інформації, що має суспільно важливе значення. Лише відкрита та прозора влада здатна здійснювати ефективну політику, сприяти реалізації та захисту прав і свобод людини. Для України реалізація проблематики відкритих даних має важливе значення, адже надання населенню доступу до публічної інформації є ключем до забезпечення демократизму та довіри до влади.

Дослідженню відкритих даних, що супроводжують діяльність держави, таких як відкритість влади щодо доступу до публічної інформації та застосування сучасних інформаційних технологій у державному управлінні, присвячено багато праць зарубіжних і вітчизняних вчених. Серед них, наприклад, П. Клімушин, який виокремив основні принципи створення та використання відкритих даних, їх вплив на формування е-уряду; А. Газін, що розкрив фактичний стан впровадження відкритих даних в Україні у 2015 р. та надав рекомендації його покращення. Ва-

жливими для використання є праці Л. Джеймс (L. James), що дослідила теоретичні засади відкритих даних. Але недостатньо проаналізованим залишається процес формування екосистеми відкритих даних станом на 2018 р. і визначення його значення у житті держави. Невирішеними також досі залишаються питання низької інформованості населення про переваги використання відкритих даних, а також їх недостатнє юридичне забезпечення. Тому метою статті є аналіз відкритих даних в Україні, стану їх впровадження та практичного стану використання у публічному житті держави. Новизна роботи полягає в характеристиці сучасного стану впровадження відкритих публічних даних в Україні та з'ясуванні їх супроводжуючих проблем. До завдань статті можна віднести аналіз процесу становлення й впровадження відкритих даних в Україні та чинної законодавчої бази, перспектив удосконалення використання відкритих даних у нашій державі.

Законодавче визначення відкритих даних

За визначенням ООН, відкриті державні дані – це публічна інформація, яку держава ініціативно оприлюднює он-лайн, забезпечуючи вільний

доступ до неї, а також її подальше поширення та використання. У формі публічної інформації оприлюднюється більшість державних даних, окрім конфіденційної та таємної інформації [1]. В свою чергу, український законодавець у ст.10¹ Закону України "Про доступ до публічної інформації" визначає, що публічна інформація у формі відкритих даних – це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання [2].

Щодо науковців, то, на думку Л. Джеймс, відкриті дані представляють собою дані, які можуть бути вільно використані, розповсюджені та комбіновані будь-ким, будь-де, з будь-якою метою [3]. А. Тарасюк зазначає, що відкритими є дані, що надають інформацію, яка може бути використана будь-ким, у тому числі з комерційною метою, якщо це передбачено законом. Держава може надавати у відкритий доступ публічну інформацію у вигляді відкритих даних, встановлюючи категорії такої інформації та певні обмеження, наприклад, щодо персональних даних [4, с.60].

Також під відкритими даними розуміється не лише певна інформація, що знаходиться у вільному доступі, але й юридична та технічна відкритість. Юридична відкритість означає можливість отримувати дані на законних підставах, використовувати їх та розповсюджувати відповідно до законодавства. Для неї, як правило, характерна наявність певного дозволу щодо розміщення інформації на загальнодоступних інформаційних сервісах. Технічна відкритість полягає у відсутності технічних бар'єрів у використанні відкритих даних, наприклад, їх створення у необхідних форматах [5, с.3].

Таким чином, публічна інформація, за визначенням ч.1 ст.1 Закону України "Про доступ до публічної інформації", це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом [2].

Основні ідеї та принципи впровадження відкритих даних

На міжнародному рівні питання публічної інформації та вільного доступу до неї відображені у нормативних актах та рішеннях Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). Так, у рі-

шенні ЄСПЛ у справі "Молодіжна ініціатива з прав людини проти Сербії" від.06.2013 р. Суд посилається на спільну декларацію Спеціального доповідача ООН з питань свободи переконань і вираження поглядів, Представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ і Спеціального доповідача ОАД з питань свободи вираження поглядів, прийняту в грудні 2004 року, в якій зазначено "Право на доступ до інформації органів державної влади є одним з основоположних прав людини, яке повинно бути забезпечене на національному рівні шляхом ухвалення комплексного законодавства (наприклад, Закону "Про свободу інформації"). Його основу має скласти принцип максимального розкриття інформації зі встановленням презумпції, вся інформація має бути доступною при невеликій кількості винятків в обмеженні" [6, с.190]. У цій же справі ЄСПЛ підкреслив, що в розпорядженні публічних органів – як національних, так і міжнародних, перебуває інформація, яка є не їх власністю, а належить громадськості, і такі органи повинні надавати доступ до цієї інформації, окрім окремих виняткових випадків [6, с.192].

22.09.2016 року в Україні було проголошено про приєднання до Міжнародної хартії відкритих даних [7], що відбулось 06.10.2016 року на щорічній міжнародній конференції щодо відкритих даних у Мадриді [8]. Ця Хартія була підписана у липні 2013 року лідерами Великої вісімки, метою якої є поширення демократії, боротьба з корупцією та сприяння економічному зростанню. В ній викладено основні принципи відкриття державних даних, а саме:

- відкриття даних "за замовчуванням", що означає непорушність прав інтелектуальної власності, конфіденційної та таємної інформації;
- якість та кількість, що передбачає актуальність і деталізованість інформації, подання її переважно в незмінній формі;
- використання всіма, тобто вільний доступ користувачів до відкритих даних;
- опублікування даних для підвищення ефективності управління, а саме: удосконалення процедури використання відкритих даних, розробка нових стандартів;
- опублікування даних для розвитку інновацій з метою підвищення інформованості населення щодо можливостей використання відкритих даних і розвиток нових продуктів на їх основі [9; 10, с.5].

Слід зазначити, що для опублікування публічної інформації у формі відкритих даних необхідно дотримуватися певних умов. Перш за все,

органи державної влади мають стандартизувати процес збору та оприлюднення інформації, визначити в нормативно-правових актах конкретний перелік інформації, яка може бути оприлюднена, норми, за якими відкриті дані можуть вільно використовуватися. Інформація має бути повною, точною та своєчасно оновлюватися [1]. Особливістю такої інформації, як зазначає Мартін Калтенбек (Martin Kaltenböck), є те, що відкриті дані повинні бути первинними (тобто, зібраними із першоджерела), не підлягати втаємниченню та обмеженню до їх доступу за будь-якими привілеями [11, с.11–12].

Слід зазначити, що Департамент ООН з економічних та соціальних питань в доповіді "Керівні принципи щодо відкриття державних даних" надає урядам держав певні рекомендації щодо проведення політики з відкритих даних: оприлюднення публічної інформації он-лайн, забезпечення зворотного зв'язку з громадськістю, надання їй права робити запити; проведення політики відкритого врядування, яка полягає у підвищенні прозорості у діяльності органів державної влади, залучення громадськості до процесу вироблення рішень; створення сприятливих політичних умов для забезпечення розвитку відкритого врядування [12].

Сьогодні органи державної влади зіткнулися з необхідністю проведення значної законодавчої та організаційної роботи: не маючи власних напрацювань у цій сфері, вони спирались в основному на міжнародний досвід, пристосовуючи його до національних особливостей. Ще однією проблемою була недостатня поінформованість громадськості та бізнес-структур щодо можливостей використання відкритих даних, які могли би стимулювати впровадження певних інноваційних технологій.

Окремо слід зазначити, що ідея використання відкритих даних для здійснення громадського контролю щодо діяльності органів державної влади з'явилася лише в останні роки, тому про можливість підзвітності уряду в он-лайн режимі не йшлося. Зрозуміло, що недостатня інформованість населення про фактичний стан справ як на державному, так і на місцевому рівні створювала сприятливі умови для зловживань посадовими особами своїм службовим становищем. Тому потреба боротьби з такими явищами стала ще однією передумовою початку впровадження відкритих даних в Україні.

Наприклад, А. Газін також вказує ще й на низьку якість ключових наборів даних, що підлягали публікації, а інколи й взагалі на їх відсутність

[13]. Така ситуація склалась внаслідок того, що відкриті дані для опублікування можна використовувати лише у певних машинозчитувальних форматах, здійснювати спеціальну підготовку інформації та вносити її до відповідних баз даних. Цьому взагалі не приділяли належної уваги, а самі дані досить часто використовувалися лише в паперовому форматі.

Поштовхом до активного реформування в сфері електронного врядування став рейтинг Open Data Barometer 2014 року, який визначає стан розвитку відкритих даних по всьому світу. В ньому Україна посіла 55-е місце з 86 країн, поділивши його з Марокко, а найближчими сусідами України у рейтингу виявилися Мавританія (54), Філіппіни (53), В'єтнам (57) і Таїланд (57). Цей рейтинг також показує, яку кількість балів (зі 100 можливих) кожна з держав отримує за різними критеріями. Так, щодо України, то вона за критерієм "готовність" (що означає готовність уряду оприлюднювати набори даних) отримала 37 балів, за критерієм "імплементация" (тобто розглядається доступність наборів даних за трьома категоріями – підзвітність; соціальна політика; інновації) – 23 бали, за критерієм "вплив" (що означає сприяння покращенню соціального, економічного, екологічного та ін. становища у державі) – 6 балів [13, 14].

Стан впровадження відкритих даних в Україні

Слід зазначити, що з 2015 року Україна продемонструвала свою готовність до формування концепції відкритих даних, про що свідчить проведення певних заходів у цій сфері. Загалом цей процес розпочався впровадженням системи електронних державних закупівель "Prozorro" та прийняттям ряду нормативно-правових актів. Так, відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних" від 09.04.2015 р. № 319 було створено Єдиний державний веб-портал відкритих даних та введено інститут відкритих даних. В свою чергу, Закон України "Про внесення змін до статті 28 Бюджетного кодексу України щодо доступу до інформації про бюджетні показники у формі відкритих даних" від 09.04.2015 р. № 313 відкрив для громадськості можливість знайомитись з інформацією про виконання державного та місцевих бюджетів у державі; Закон України "Про відкритість використання публічних коштів" від 11.02.2015 р. № 183 врегульовує питання публікації інформації щодо використання коштів у державі. Важливе місце також займає Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" від 21.10.2015 р. № 835, оскільки нею визначено перелік даних, які підлягають опублікуванню, а також основні вимоги до їх формату, структури та процедури оприлюднення.

Відповідно, було утворено й новий орган виконавчої влади – Державне агентство з питань електронного врядування, яке займається впровадженням відкритих даних, інформаційних систем, електронного документообігу, та забезпечує функціонування й адміністрування Національного порталу відкритих даних [15]. У 2015–2016 рр. в Україні розпочали роботу декілька порталів та сайтів: Єдиний державний веб-портал відкритих даних (<http://data.gov.ua>), Офіційний портал публічних фінансів України E-Data (<https://spending.gov.ua>) та Портал відкритих даних Верховної Ради України (<http://data.rada.gov.ua>), які сьогодні працюють у тестовому режимі.

Було також відзначено прогрес України з впровадження відкритих даних. Так, за результатами досліджень Global Open Data Index у 2014 році Україна посіла 66 місце з 149 [16] (слід відзначити, що не всі країни, які беруть участь у дослідженні впровадження відкритості даних потрапляють до рейтингу), у 2015 році вона вперше потрапила до офіційної підсумкової залікової таблиці й отримала 54-е місце зі 122 країн [17], у 2016 році – 31 місце із 94 [18].

Окремо слід згадати активну участь українських громадських організацій у цьому процесі. Так, наприклад, неурядова організація "Громадська мережа ОПОРА" брала участь у забезпеченні діяльності Порталу відкритих даних Верховної Ради України [19]. Окрім неї активну участь у впровадженні відкритих даних приймають рух "Чесно", організація "SocialBoost" (<http://socialboost.com.ua>), волонтерська організація "Канцелярська сотня" та ін. Їхніми досягненнями стали розробка мобільного додатку "Zakonoproekt" для стеження за проектами законів, реалізація проекту "Декларації" (<https://declarations.com.ua>), який спрямований на підвищення підзвітності чиновників, створення інструменту "Вони голосують для тебе" (<https://rada4you.org>). Ці неурядові організації своєю активною участю сприяють формуванню екосистеми відкритих даних в Україні, розробці шляхів врегулювання питань, пов'язаних з їх впровадженням.

На місцевому рівні також проводиться політика впровадження відкритих даних. Слід відзначити, що цей процес має особливе значення,

оскільки значний масив інформації, який цікавить громадськість і може бути застосований у приватній сфері, найбільш доцільно оприлюднити саме на місцевому рівні. Окрім того, саме в сукупній діяльності як на державному, так і на місцевому рівні може бути створена ефективна та функціональна система відкритих даних. Що ж до безпосередніх виявів роботи на місцевому рівні у напрямку створення системи відкритих даних, то у 2017 р. до Хартії відкритих даних приєдналися п'ять міст України: Вінниця, Чернівці, Дрогобич, Дніпро та Львів [20], в яких (а також у Івано-Франківську, Харкові, Житомирі, Кропивницькому) впроваджено, або впроваджуються місцеві портали відкритих даних. Значну роль у наповненні даними Єдиного державного веб-порталу відкритих даних відіграють саме відомості, які вносяться органами державної влади, що функціонують на регіональному чи місцевому рівні; окрім того відомості про закупівлі публікуються на сайті Prozorro.

Наразі можна відзначити певні позитивні наслідки впровадження відкритих даних в Україні. Так, як зазначає С. Клімушин, концепція відкритих даних в нашій державі в останні часи стала швидко розвиватися, перетворившись на прикладну сферу, та стала об'єктом пильного інтересу бізнес-структур, державних інститутів, громадських організацій, а також громадян [21, с.3]. Для кожного з вищезазначених суб'єктів відкриті дані надають більше можливостей доступу до необхідної інформації, яку можна використовувати для розробки соціальних, економічних, екологічних, фінансових програм розвитку всієї держави чи окремих її регіонів, бізнес-планів підприємств, аналізу роботи державних органів. Це буде сприяти не лише покращенню рівня життя пересічного громадянина, але й підвищенню іміджу України серед інших держав, де практика впровадження екосистеми відкритих даних є більш успішною.

Як вважається, подальше використання відкритих даних створить також додаткові умови боротьби з корупцією й службовими зловживаннями посадовців, оскільки їх діяльність та її наслідки будуть вільно висвітлюватись – зокрема, за Розпорядженням Кабінету Міністрів України "Про деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах влади" від 05.10.2016 р. № 803-р передбачено оприлюднення розпорядниками інформації суспільно-важливих наборів даних у формі відкритих даних [22].

Важливе значення впровадження концепції відкритих даних має і для економічного зростання

у державі. По-перше, відбувається підвищення доступу до інформації про ринок, що дозволяє планувати подальше становлення економічних відносин, забезпечується рівна конкуренція між суб'єктами ринкових відносин, узгоджується попит та пропозиція. По-друге, зростає ефективність державних закупівель завдяки діяльності системи Prozorro, що збільшило рівень економії у державному секторі. По-третє, відкритість у економічних відносинах є запорукою зниження можливостей відмивання коштів чи вчинення будь-яких інших корупційних дій.

Основні проблеми впровадження відкритих даних в Україні

Проте, наразі в Україні відсутній єдиний концептуальний документ, який би законодавчо регулював засади, організаційні, перспективні та пріоритетні шляхи розвитку відкритих даних. Відсутнім є й остаточний перелік даних, що збираються в процесі виконання органами своїх обов'язків (фактично це є виявом відсутності єдиного реєстру наборів даних). Міністерства та держпідприємства збирають первинні дані без врахування єдиних методологічних стандартів, що ускладнює роботу з даними й унеможливує їх об'єднання. Відсутня інфраструктура відкритих даних – немає належних серверних потужностей задля підтримання Національного порталу відкритих даних. Національним законодавством не передбачена відповідальність за уникнення публікації актуальної для громадськості інформації чи оприлюднення неякісних даних й несвоєчасне її оновлення. Відсутніми є також спеціалісти з досвідом роботи з профільними відкритими даними, тому функції з оприлюднення даних покладаються на працівників прес-служби [13]. Тому, як вбачається, актуальним є створення державного органу зі спеціальним статусом, для вирішення питань впровадження відкритих даних.

Проблемним є й низький рівень фінансування – всупереч пояснювальній записці до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних", де зазначено, що реалізація закону не потребуватиме виділення додаткових коштів з державного бюджету України [23], вже сьогодні виникла необхідність у надан-

ні коштів для розвитку інфраструктури відкритих даних та навчання державних службовців для роботи з ними. Зокрема, Д. Гурський, радник Прем'єр-міністра з відкритих даних, стверджує, що утримання Національного порталу відкритих даних має становити \$1 млн на рік [24].

Слід також враховувати й іноземний досвід, де для підвищення рівня інформованості населення щодо відкритих державних даних використовуються тренінги, тематичні конкурси; створюються інструменти зворотного зв'язку (відвідувачам надається можливість залишати свої коментарі, надсилати запити щодо наборів відкритих даних, брати участь в он-лайн форумах та ін.); залучаються зацікавлені особи до розроблення додатків на основі відкритих державних даних [9]. На жаль, в Україні актуальною поки є проблема недостатньої комп'ютеризації населених пунктів у сільській місцевості, що не дозволяє у повній мірі запровадити цей досвід.

Висновки

Таким чином, впровадження відкритих даних є одним із шляхів забезпечення довіри громадськості до органів публічної влади як одного із виявів ефективної державної політики. На цей час в Україні формується законодавча база з врегулювання питань відкритих даних, функціонують система Prozorro, Єдиний державний веб-портал відкритих даних, Офіційний портал публічних фінансів України E-Data та Портал відкритих даних Верховної Ради України, створено державне агентство з питань електронного врядування. Проблемним у становленні відкритих даних є недостатнє фінансування, відсутність єдиного концептуального документу, який би врегулював питання їх оприлюднення, оновлення та використання; слабе технічне забезпечення, недостатня поінформованість населення про можливості використання відкритих даних. Шляхами вирішення цих питань є виділення коштів з державного бюджету, забезпечення більш активної участі громадськості, створення конкретних планів впровадження відкритих даних, програм контролю за їх якістю, доступністю, своєчасним оновленням. Результатом такої політики має бути подальше зростання довіри населення до влади, а також підвищення іміджу України на міжнародній арені.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. United Nations E-government Survey 2014. E-Government for the Future We Want. United Nations, New York, 2014. 264 p. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf.
2. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 № 2939–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 32. Ст. 314.

3. James L. Defining Open Data. 03.10.2013. URL: <https://blog.okfn.org/2013/10/03/defining-open-data>.
4. Тарасюк А. В. Відкриті дані та інші дані у публічному доступі: правові аспекти. *Інформація і право*. 2017. № 2 (21). С. 59–65.
5. Krzysztof Izdebski Transparency and Open Data Principles: Why They Are Important and How They Increase Public Participation and Tackle Corruption. Warsaw, November 2015. URL: <https://transparencee.org/wp-content/uploads/2015/12/open-data-principles-by-krzysztof-izdebski.pdf>.
6. Рішення Європейського суду з прав людини щодо доступу до інформації / за заг. ред. Шевченко Т. С., Розкладай І. Є. К. : Москаленко О. М., 2014. 200 с.
7. Деякі питання приєднання до Міжнародної хартії відкритих даних : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 686-р. *Урядовий кур'єр*. 2016. № 196.
8. Україна долучилася до Хартії відкритих даних. URL: <https://ua.interfax.com.ua/news/general/375116.html>. 07.10.2016.
9. Хартия открытых данных "группы восьми". URL: [https://minvr.ru/upload/iblock/fd7/hartiya_otkrytyh_dannyh_gruppy_vosmi_\(1\).pdf](https://minvr.ru/upload/iblock/fd7/hartiya_otkrytyh_dannyh_gruppy_vosmi_(1).pdf).
10. Основні принципи використання та доступу до публічної інформації у формі відкритих даних: зарубіжний досвід для України. Аналітична записка. URL: <http://www.niss.gov.ua/articles/2297>.
11. Martin Kaltenböck, Mag. Florian Bauer, Mag. Andreas Blumauer. Linked Open Data: The Essentials A Quick Start Guide for Decision Makers. URL: <https://www.reeep.org/LOD-the-Essentials.pdf>.
12. Guidelines on Open Government Data for Citizen Engagement. Department of Economic and Social Affairs. Division for Public Administration and Development Management. United Nations. New York. 2013. 104 p. URL: <http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/Guidelines%20on%20OGDCE%20May17%202013.pdf>.
13. Газін А. Екосистема відкритих даних в Україні: рекомендації щодо впровадження політики. 2015. 11 с. URL: http://texty.org.ua/pdf/open_data_policy.pdf.
14. Global ranking. Open Data Barometer Second Edition, 2015. URL: <http://barometer.opendataresearch.org/report/analysis/rankings.html>.
15. Деякі питання діяльності центральних органів влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2014 № 255. *Офіційний вісник України*. 2014. № 59. Ст. 10.
16. Global Open Data Index: Survey 2014. URL: <http://global.census.okfn.org/year/2014>.
17. Global Open Data Index: Survey 2015. URL: <http://2015.index.okfn.org/place>.
18. Global Open Data Index: Survey 2016. URL: <https://index.okfn.org/place>.
19. На Порталі відкритих даних Верховної Ради України представлено більше 110 наборів парламентських даних. URL: <https://www.oporaua.org/novyny/42404-na-portali-vidkrytykh-danykh-verkhovnoi-rady-ukrainy-predstavleno-bilshe-110-naboriv-parlamentskykh-danykh>. 24.06.2016.
20. The Open Data Charter has been adopted by 54 national and local governments. URL: <https://opendatacharter.net/adopted-by-countries-and-cities>.
21. Клімушин П. С., Спасібов Д. В. Інноваційні сервіси відкритих даних для забезпечення ефективного функціонування е-уряду. *Теорія та історія державного управління*. 2017. № 1 (51). С. 1–8.
22. Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах влади : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р. *Урядовий кур'єр*. 2016. № 213.
23. Пояснювальна записка до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних" : від 19.02.2015 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54100.
24. Ukraine's Corruption Battle: The Fight Against Graft Goes Online. News from 07.12.2015. Web-site International Business Times. URL: <http://www.ibtimes.com/ukraines-corruption-battle-fight-against-graft-goes-online-2208622>.

REFERENCES

1. United Nations E-government Survey 2014. E-Government for the Future We Want. United Nations, New York, 2014. 264 p. Retrieved from: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf (in Eng.).
2. Pro dostup do publichnoyi informatsiyi [About access to public information]. *Zakon Ukrainy* (13.01.2011 № 2939–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (32). 314 (in Ukr.).
3. James, L. (2013). Defining Open Data. Retrieved from: <https://blog.okfn.org/2013/10/03/defining-open-data> (in Eng.).
4. Тарасюк, А. В. (2017). Відкриті дані та інші дані у публічному доступі: правові аспекти [Open data and other data in public access: legal aspects]. *Інформація і право*, 2(21). 59–65 (in Ukr.).

5. Izdebski, Krzysztof. (2015). Transparency and Open Data Principles: Why They Are Important and How They Increase Public Participation and Tackle Corruption. Warsaw, November. Retrieved from: <https://transparencee.org/wp-content/uploads/2015/12/open-data-principles-by-krzysztof-izdebski.pdf> (in Eng.).
6. Shevchenko, T. S., & Rozkladay, I. YE. (2014). *Rishennya Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny shchodo dostupu do informatsiyi* [Decision of the European Court of Human Rights on access to information]. Kyiv: Moskalenko O. M. (in Ukr.).
7. Deyaki pytannya pryednannya do Mizhnarodnoyi khartiyyi vidkrytykh danykh [Some issues of accession to the International Charter for open-ended data]. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny (22.09.2016 No 686-r). *Uryadovyy kur'yer*, (196) (in Ukr.).
8. *Ukrayina doluchylasya do Khartiyyi vidkrytykh danykh* [Ukraine has joined the Charter of Open Data]. Retrieved from: <https://ua.interfax.com.ua/news/general/375116.html>.
9. *Khartiya otkrytykh danykh "gruppy vos'mi"* [Charter of Open Data "Group of Eight"]. Retrieved from: [https://minvr.ru/upload/iblock/fd7/hartiya_otkrytyh_danykh_gruppy_vosmi_\(1\).pdf](https://minvr.ru/upload/iblock/fd7/hartiya_otkrytyh_danykh_gruppy_vosmi_(1).pdf) (in Ukr.).
10. *Osnovni pryntsypy vykorystannya ta dostupu do publichnoyi informatsiyi u formi vidkrytykh danykh: zarubizhnyy dosvid dlya Ukrayiny* [Basic principles of using and accessing public information in the form of open data: foreign experience for Ukraine]. Analitichna zapyska. Retrieved from: <http://www.niss.gov.ua/articles/2297> (in Ukr.).
11. Kaltenböck, Martin, Bauer, Mag. Florian, & Blumauer, Mag. Andreas. Linked Open Data: The Essentials A Quick Start Guide for Decision Makers. Retrieved from: <https://www.reeep.org/LOD-the-Essentials.pdf> (in Eng.).
12. Guidelines on Open Government Data for Citizen Engagement. Department of Economic and Social Affairs. Division for Public Administration and Development Management. United Nations. New York. 2013. Retrieved from: <http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/Guidelines%20on%20OGDCE%20May17%202013.pdf> (in Eng.).
13. Hazin, A. (2015). *Ekosystema vidkrytykh danykh v Ukrayini: rekomendatsiyi shchodo vprovadzhennya polityky* [Open Data Ecosystem in Ukraine: Policy Recommendations]. Retrieved from: http://texty.org.ua/pdf/open_data_policy.pdf (in Ukr.).
14. Global ranking. Open Data Barometer Second Edition, 2015. Retrieved from: <http://barometer.opendataresearch.org/report/analysis/rankings.html> (in Eng.).
15. Deyaki pytannya diyal'nosti tsentral'nykh orhaniv vlady [Some issues of central government activity]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (04.06.2014 № 255). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (59). 10 (in Ukr.).
16. Global Open Data Index: Survey 2014. Retrieved from: <http://global.census.okfn.org/year/2014> (in Eng.).
17. Global Open Data Index: Survey 2015. Retrieved from: <http://2015.index.okfn.org/place> (in Eng.).
18. Global Open Data Index: Survey 2016. Retrieved from: <https://index.okfn.org/place> (in Eng.).
19. *Na Portalii vidkrytykh danykh Verkhovnoyi Rady Ukrayiny predstavleno bil'she 110 naboriv parlament-s'kykh danykh* [The Open Data Portal of the Verkhovna Rada of Ukraine presents more than 110 sets of parliamentary data]. Retrieved from: <https://www.oporua.org/novyny/42404-na-portali-vidkrytykh-danykh-verkhovnoi-rady-ukrainy-predstavleno-bilshe-110-naboriv-parlamentskykh-danykh> (in Ukr.).
20. The Open Data Charter has been adopted by 54 national and local governments. Retrieved from: <https://opendatacharter.net/adopted-by-countries-and-cities> (in Eng.).
21. Klimushyn, P. S., & Spasibov, D. V. (2017). Innovatsiyini servisy vidkrytykh danykh dlya zabezpechennya efektyvnoho funktsionuvannya e-uryadu [Innovative open source services to ensure the efficient functioning of e-government]. *Teoriya ta istoriya derzhavnoho upravlinnya*, 1(51). 1–8 (in Ukr.).
22. Deyaki pytannya zapobihannya koruptsiyi v ministerstvakh, inshykh tsentral'nykh orhanakh vlady [Some issues of corruption prevention in ministries and other central authorities]. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny (05.10.2016 No 803-r). *Uryadovyy kur'yer*, (213) (in Ukr.).
23. *Poyasnyval'na zapyska do Zakonu Ukrayiny "Pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrayiny shchodo dostupu do publichnoyi informatsiyi u formi vidkrytykh danykh"* [Explanatory note to the Law of Ukraine "On Amendments to Some Laws of Ukraine on Access to Public Information in the Form of Open Data"]. (19.02.2015). Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54100 (in Ukr.).
24. Ukraine's Corruption Battle: The Fight Against Graft Goes Online. News from 07.12.2015. Web-site Internation Business Times. Retrieved from: <http://www.ibtimes.com/ukraines-corruption-battle-fight-against-graft-goes-online-2208622> (in Eng.).

Надійшла 28.03.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Ковтун М. С., Хрякова Н. О. Відкриті дані в Україні: сутність та стан розвитку. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. С. 66–73. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_2_10.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1286078>

Обґрунтовується теза про надання населенню доступу до публічної інформації як одного з шляхів забезпечення демократизму та довіри до влади. Розглядається сучасний стан доступу населення до публічної інформації через призму аналізу існуючої в Україні законодавчої бази, впровадження новітніх систем е-уряду, порталів відкритих даних та проектів громадських організацій, а також дослідження міжнародних рейтингів Open Data Barometer та Global Open Data Index. Висвітлюються найбільш актуальні проблеми сучасного етапу впровадження відкритих даних (фінансові, технічні, юридичні, матеріального забезпечення та ін.). За результатами роботи досліджено характерні риси впровадження відкритих даних в Україні, сформовано підходи до покращення ефективності цього процесу та залучення громадськості до нього.

Ключові слова: екосистема відкритих даних; електронне врядування; публічна інформація; інформованість населення

Ковтун М.С., Хрякова Н.О. Открытые данные в Украине: сущность и состояние развития

Обосновывается тезис о предоставлении населению доступа к публичной информации как одного из путей обеспечения демократизма и доверия к власти. Рассматривается современное состояние доступа населения к публичной информации через призму анализа существующей в Украине законодательной базы, внедрение новейших систем электронной правительства, порталов открытых данных и проектов общественных организаций, а также исследования международных рейтингов Open Data Barometer и Global Open Data Index. Освещаются наиболее актуальные проблемы современного этапа внедрения открытых данных (финансовые, технические, юридические, материально-обеспечения и др.). По результатам работы исследованы характерные черты внедрения открытых данных в Украине, сформированы подходы к улучшению эффективности этого процесса и привлечения общественности к нему.

Ключевые слова: экосистема открытых данных; электронное управление; публичная информация; информированность населения

Kovtun M.S., Khriakova N.O. Open Data in Ukraine: The Essence and State of Development

Problems of open data in the context of access to public information by means of using modern information technologies are rather investigated in scientific circles, because the formation of public data environment promotes the implementation of effective state policy, protection of rights and freedoms of a person and a citizen and ensuring democracy in the state. The author of the article also pays attention to the fact that the open data implementation is one of the means of fighting corruption and abuse of the officials in bodies of state power. This process will influence the improvement of the economic situation both in the whole country and in separate regions, will contribute to the improvement of Ukraine's image on the international arena. The originality of the article is seen in the characteristics of the current state of the public data implementation in Ukraine and their use in the public life of the state. The article also covers the interpretation of the process of formation and introduction of open data in Ukraine, the clarification of the problems typical for this period and opportunities for their overcoming, and perspectives for improvement of using public data in our state as well. For fulfilling these tasks the author has used the research data of the international questionnaires by Open Data Barometer and Global Open Data Index and the United Nations Department recommendations on economic and social problems, has analyzed the state of the legislative basis in Ukraine, the process of the implementation of the latest e-government systems, open data websites and the realization of public organizations projects. The authors of the article has made the following conclusions: 1) the implementation of public data is one of the ways to ensure the confidence of the community to bodies of state power as one of the features of the effective state policy; 2) dated 2018 the legislative basis on public data regulation is being formed in Ukraine, the Prozorro system and state public data websites are functioning. The state agency on the questions of electronic government has been formed; 3) the problems of the process of public data implementation are accompanied by insufficient financing, lack of the common document which could regulate the questions of promulgation, updated information and public data use, poor technical support, insufficient informing of the population about opportunities of public data use; 4) these problems can be solved by allocating of funds from the state budget, making community more active in the process of formation of public data ecosystem, creating concrete plans of public data implementation, the programs for control of quality, availability, timely update.

Key words: the ecosystem of open data; e-government; public information; awareness of the population

УДК 343.97

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1286089>
С.А. МОЗОЛЬ,

доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права
 Національної академії внутрішніх справ,
 кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
 м. Київ, Україна; e-mail: m_ctac@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2226-7908>

СУБ'ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

S.A. MOZOL,

Ass. Professor, Chair of Criminology and Criminal-Executive Law,
 National Academy of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Senior Research Assistant,
 Kijv, Ukraine; e-mail: m_ctac@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2226-7908>

SUBJECTS OF CRIMINOLOGICAL SECURITY

Постановка проблеми

Наразі актуальним є аналіз стану та діяльності суб'єктно-об'єктної складової системи забезпечення глобальної кримінологічної безпеки, в тому числі, й щодо безпеки окремих держав. Значимо, що кримінологічній безпеці присвячено ряд досліджень, серед яких роботи М.М. Бабаєва, С.Я. Лебедєва, О.М. Литвинова, Е.Н. Рахманової, В.А. Плешакова та інших вчених. Між тим, відповідні роботи спрямовані на обґрунтування проблеми, але не розглядають окремих питань удосконалення системи суб'єктів забезпечення кримінологічної безпеки.

Таке саме становище спостерігається й серед зарубіжних дослідників, серед яких, наприклад, Грем Фаррелл (Graham Farrell) та Кен Піас (Ken Pease), що вбачають основні аспекти кримінологічної безпеки в скороченні злочинності, забезпеченні джерел інформації та проявах у державному або приватному секторі [1]. Певний інтерес для суспільства становить й дослідження за редакцією Р.К. Липперт (Lippert R.K.), К. Уолби (Walby K.), І. Уоррен (Warren I.) та Д. Палмер (Palmer D.), в якому з використанням засобів порівняльної кримінології розглядається національна безпека, спостереження і терор в двох великих західних юрисдикціях: Канаді та Австралії, а також за їх межами [2]. Разом із тим, національна специфіка забезпечення кримінологічної безпеки накладає свої обмеження стосовно суб'єктів, що її забезпечують, тому мета статті полягає у визначенні суб'єктів кримінологічної безпеки в Україні.

Юридичне осягнення безпеки являє собою досвід суб'єктів, цілісність яких не порушена як одинична подія. Одиничність виникає в ході ідентифікації окремих станів безпеки, котрі володіють єдністю і сприймаються як подія або ситуація. Тому держава і суспільство як суб'єкти безпеки залежать від подій, в сукупності складових елементів структури безпеки. Особистість також є дійсною частиною системи безпеки цілісного суспільного стану, вона пов'язана з іншими суб'єктами безпеки так, що їх взаємні впливи впливають на систему безпеки, існуючої як нерозривне правове відношення цілого до частин. Суб'єкт безпеки існує як частина об'єкта безпеки, який є частиною суб'єкта. Сутність суб'єктно-об'єктного розуміння безпеки полягає у віднесенні і пристосуванні різних суб'єктів до об'єктів, які зберігається в цілісності. При цьому, необхідно уникати того, щоб систему безпеки в державі постійно реконструювали, приводячи у відповідність з правом. Бо "в природі найбільша істина полягає в тому, що закон взагалі існує" [3, с.55].

Суб'єктний склад системи забезпечення кримінологічної безпеки за рівнями

Забезпечення кримінологічної безпеки, як завдання державної важливості, передбачає її формалізацію, обов'язковим елементом якої є її правове регулювання та визначення суб'єктів цієї діяльності. Правове регулювання кримінологічної безпеки не може мати значного обсягу, хоча її об'єкти та суб'єкти різноманітні. Право займається головним чином завданнями, що

виникають з практичної природи суспільних відносин. Тому в праві має існувати теоретично обґрунтована класифікація суб'єктів безпеки.

Так, наприклад, В.А. Плешаков виділяє кілька рівнів [4, с.66–67], що утворюють систему державних органів, відомств, організацій, зайнятих в межах своєї компетенції проблемами забезпечення кримінологічної безпеки.

Перший рівень: органи законодавчої влади, що визначають політику і стратегію забезпечення кримінологічної безпеки особистості, суспільства, держави і законодавчий механізм реалізації цієї політики та стратегії. Другий рівень: органи виконавчої влади, що реалізують законодавчо-затверджену політику і стратегію забезпечення кримінологічної безпеки шляхом визначення основних напрямів і заходів цієї діяльності, кола відповідальних суб'єктів, виділення необхідних сил та коштів. Третій рівень: судові органи, органи прокуратури, що забезпечують дотримання законів, які регулюють відносини в цьому виді безпеки, здійснюють правосуддя та реалізують політику безпеки особистості, суспільства і держави від осіб, які вчинили злочини. Четвертий рівень: правоохоронні органи, покликані надавати необхідний оперативно-попереджувальний вплив на джерела кримінальних загроз і максимально знижувати ступінь небезпеки загроз кримінологічної безпеки, забезпечувати своєчасну кримінологічний захист об'єктів від злочинних посягань. П'ятий рівень: органи, що здійснюють адміністративно-правові, фінансові та інші режими. Шостий рівень: система державних наукових центрів, які розробляють кримінологічно безпечні технології, операції, процедури, здійснюють кримінологічну експертизу на предмет безпеки розроблювальних програм, проектів, планів. Сьомий рівень: недержавні служби безпеки (служби безпеки різних фірм, банків, корпорацій, приватні охоронні та детективні підприємства тощо), громадські організації та громадяни, котрі беруть участь у забезпеченні кримінологічної безпеки.

Отже, ґрунтуючись, всі суб'єкти забезпечення кримінологічної безпеки можна умовно розділити на державні і недержавні. У системі державних суб'єктів забезпечення кримінологічної безпеки у залежності від кола розв'язуваних задач можна виділити кілька груп органів державної влади.

Органи державної влади як суб'єкти забезпечення кримінологічної безпеки

Перша група: органи законодавчої влади, тобто представницький і законодавчий орган

України – Верховна Рада України, яка на рівні законів визначає пріоритети у захисті життєво важливих інтересів об'єктів безпеки, розробляє систему правового регулювання суспільних відносин в сфері безпеки, встановлює порядок організації та діяльності органів забезпечення безпеки, заслуховує Президента України і представників виконавчої влади з питань забезпечення безпеки країни, визначає бюджетні асигнування на фінансування органів забезпечення безпеки і федеральних програм у даній сфері, ратифікує і денонсує міжнародні договори і угоди України з питань забезпечення безпеки, визначає основні напрями та механізми забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави як цілісного соціально-правового явища.

Також Верховна Рада України в межах повноважень, визначених Конституцією України, визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики, основи національної безпеки, формує законодавчу базу в цій сфері, схвалює рішення з питань введення надзвичайного і воєнного стану, мобілізації, визначення загальної структури, чисельності, функцій Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законів України (абзац 2 статті 9 Закону України "Про основи національної безпеки України") [5].

Друга група: інститут глави держави – Президент України, включаючи Раду національної безпеки і оборони України як координаційного органу з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Президент визначає основні напрями діяльності країни щодо захисту життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз; він здійснює загальне керівництво органами забезпечення безпеки, видає укази з питань забезпечення безпеки особистості і суспільства, приймає інші організаційно-правові заходи, спрямовані на забезпечення національної безпеки. Також Президент України як глава держави, гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України і Голова Ради національної безпеки і оборони України здійснює загальне керівництво у сферах безпеки та оборони України (абзац 1 статті 9 Закону України "Про основи національної безпеки України").

Конституцією України (ст.106) [6] Президенту надані широкі владні повноваження, що дозволяють зробити висновок про те, що він є головою

системи безпеки. Реалізацію своїх владних повноважень, з метою забезпечення безпеки Президент здійснює за допомогою:

- вибору основних напрямів і конкретних заходів внутрішньої і зовнішньої політики держави;

- призначення ключових керівників органів забезпечення безпеки, у тому числі внесення до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;

- прийняття рішень по формуванню правоохоронних та інших органів забезпечення безпеки, а також їх використання як в мирний, так і воєнний час;

- введення, при необхідності, надзвичайного стану або воєнного стану в Україні чи в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України та оголошення загальної або часткової мобілізації;

- використання «права вето» щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України, якщо вони суперечать його уявленням про безпеку;

- розпуску парламенту і призначення нових виборів у випадках виникнення кризи влади, яка може завдати шкоди безпеці.

Важливу роль відіграє Рада національної безпеки і оборони України, котра безпосередньо підконтрольна Президенту України. Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує Президент України, відтак до її складу України за посадою входять Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України. Рада національної безпеки і оборони України координує та контролює діяльність органів виконавчої влади у сферах національної безпеки і оборони, з урахуванням змін у геополітичній обстановці вносить Президенту України пропозиції щодо уточнення Стратегії національної безпеки України та Воєнної доктрини України (абзац 3 статті 9 Закону України "Про основи національної безпеки України") [5].

До того ж, Рада національної безпеки та оборони України здійснює підготовку рішень Президента України з питань забезпечення захищеності життєво важливих інтересів особис-

тості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз, проведення єдиної політики в галузі забезпечення безпеки. А також розглядає стратегічні проблеми державної, економічної, суспільної, оборонної, інформаційної, екологічної та інших видів безпеки, охорони здоров'я населення, прогнозування, запобігання надзвичайних ситуацій і подолання їх наслідків, забезпечення стабільності та правопорядку.

Третя група: органи виконавчої влади – Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк України, суди загальної юрисдикції, прокуратура України, Національне антикорупційне бюро України, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, Збройні Сили України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна прикордонна служба України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України, органи і підрозділи цивільного захисту. Кабінет Міністрів України, який як вищий орган у системі органів виконавчої влади забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, обороноздатності, національної безпеки України, громадського порядку і боротьби зі злочинністю.

Кабінет Міністрів України здійснює свої повноваження відповідно до Конституції України та Закону України "Про Кабінет Міністрів України" від 27.02.2014 року № 794–VII: у сфері економіки та фінансів (п.1 ч.1 ст.20); у сферах соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (п.2 ч.1 ст.20); у сферах правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина (п.3 ч.1 ст.20); у сфері зовнішньої політики (п.4 ч.1 ст.20); у сфері національної безпеки та обороноздатності (п.5 ч.1 ст.20); сфері вдосконалення державного управління та державної служби (п.6 ч.1 ст.20) [7].

Такий суб'єкт безпеки як Національний банк України відповідно до основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику в інтересах безпеки України.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень забезпечують виконання передбачених Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України завдань,

здійснюють реалізацію концепцій, програм у сфері безпеки, підтримують у стані готовності до застосування сили та засоби забезпечення безпеки.

У структурі органів виконавчої влади, існують органи, що застосовують у своїй діяльності спеціальні засоби – це правоохоронні органи, які створюються і розвиваються в Україні у відповідності із законодавством, а також короткостроковими і довгостроковими загальнодержавними програмами та ведуть боротьбу із злочинністю і протидіють тероризму. Вони включають: органи внутрішніх справ та юстиції, Національне антикорупційне бюро України, Збройні Сили України, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки України, Державну прикордонну службу України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України; органи і підрозділи цивільного захисту, котрі здійснюють заходи щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період; служби ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; органи, що забезпечують безпечне ведення робіт у промисловості, енергетиці, на транспорті і в сільському господарстві; служби забезпечення безпеки зв'язку та інформації, а також інші державні органи забезпечення безпеки, що діють на підставі законодавства України.

Аналіз правових положень зазначених органів показує, що їх статус характеризується надвідомчими повноваженнями правотворчого, координаційного, методичного, контрольно-наглядового і ліцензійного (дозвільного) характеру.

Правотворчі повноваження цих органів полягають у виданні ними юридично обов'язкових нормативних актів з питань, що належать до сфери безпеки. Повноваження методичного характеру органів полягають в дачі роз'яснень, інструктивних вказівок та виданні інших актів за вчиненню суб'єктами безпечних дій, пов'язаних з реалізацією законодавства, яке регулює відносини у сфері безпеки.

Координаційні повноваження органів покликані забезпечувати узгодженість діяльності різних служб безпеки. Контрольно-наглядові повноваження полягають у праві надвідомчих органів проводити в межах своїх повноважень перевірку, здійснювати нагляд і аналізувати діяльність органів системи безпеки з точки зору як законності, так і доцільності їх дій з питань, які відносяться до забезпечення безпеки.

Ліцензійно-дозвільна діяльність полягає у видачі ліцензій (дозволів) на здійснення діяль-

ності, яка може створити кримінальну загрозу безпеці особи, суспільства і держави, або на придбання предметів чи речовин, вилучених з цивільного обороту (зброї, вибухових матеріалів тощо).

Суди загальної юрисдикції здійснюють судочинство у справах про злочини та адміністративні правопорушення, що завдають шкоди безпеці особистості, суспільства і держави.

Прокуратура України здійснює повноваження у сфері безпеки відповідно до Конституції України та Закону України "Про прокуратуру України" [8]. Вона являє собою єдину централізовану систему органів, які здійснюють від імені України нагляд за виконанням діючих на її території законів. А її функції у сфері безпеки полягають в здійсненні нагляду за додержанням прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави суб'єктами безпеки, які провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори координують діяльність по боротьбі зі злочинністю органів внутрішніх справ, органів служби безпеки та інших правоохоронних органів, що беруть участь у забезпеченні кримінальної безпеки.

У цілях забезпечення координації діяльності зазначених органів прокурор скликає координаційні наради, організує робочі групи, витребує статистичну та іншу необхідну інформацію, здійснює інші повноваження відповідно до Положення Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю та корупцією, яке затверджене спільним наказом Генерального прокурора України та керівників правоохоронних органів від 26.04.2012 року № 43/375/166/353/284/241/290/256 [9]. Також прокурор розглядає і перевіряє заяви, скарги та інші повідомлення про порушення прав і свобод людини та громадянина; вживає заходів щодо попередження та припинення порушень прав і свобод людини та громадянина, притягнення до відповідальності осіб, які порушили закон, та відшкодування заподіяної шкоди.

Недержавні суб'єкти забезпечення кримінологічної безпеки

На територіальному рівні та рівні муніципальних утворень в систему забезпечення кримінологічної безпеки входять також відповідні органи – місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, які в свою чергу також забезпечують вирішення питань у сфері безпеки, віднесених законодавством до їхньої компетенції.

Багатоаспектність проблеми кримінологічної безпеки передбачає і множинність суб'єктів її вирішення. Якщо виходити зі статті 4 Закону України "Про основи національної безпеки України", суб'єктами забезпечення безпеки можуть і повинні виступати як державні, так і недержавні структури.

Відтак, вирішення проблем кримінологічної безпеки не може бути успішним, якщо в її забезпеченні не будуть брати участь різні недержавні, громадські і інші організації та громадяни, зацікавлені у забезпеченні своєї безпеки, які сприяють державним суб'єктам у забезпеченні безпеки особистості, суспільства і держави.

Розглядаючи діяльність недержавних, громадських об'єднань і організацій щодо забезпечення кримінологічної національної безпеки, необхідно зазначити, що на них обов'язки по безпосередньому забезпеченню безпеки не покладаються, вони покликані виконувати інші функції [10, с.17]. Проте, вирішуючи завдання і виконуючи свої функції, вони беруть участь і сприяють державним суб'єктам забезпечення кримінологічної безпеки в реалізації їх завдань та функцій.

Так, у абзаці 12 статті 9 Закону України "Про основи національної безпеки України" зазначається, що громадяни України через участь у виборах, референдумах та через інші форми безпосередньої демократії, а також через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які вони обирають, реалізують національні інтереси, добровільно і в порядку виконання конституційних обов'язків здійснюють заходи, визначені законодавством України щодо забезпечення її національної безпеки; як безпосередньо, так і через об'єднання громадян привертають увагу суспільних і державних інститутів до небезпечних явищ і процесів у різних сферах життєдіяльності країни; у законний спосіб і законними засобами захищають власні права та інтереси, а також власну безпеку [5].

Характерною особливістю всіх недержавних суб'єктів національної безпеки є те, що їх коло і статус не визначено ні в законі «Про основи національної безпеки України», ні в "Стратегії національної безпеки України". Так, у статті 4 Закону України "Про основи національної безпеки України" до суб'єктів забезпечення безпеки

поряд з державними відносять «громадян України та об'єднання громадян», однак ці поняття не розкриваються, а робиться відсилання до невизначеного законодавства, яке має визначити їх права та обов'язки. Видається, що це значне упущення законодавця, що потребує негайного усунення.

Інша характерна особливість недержавних суб'єктів кримінологічної безпеки полягає в тому, що більшість нормативних правових актів, котрі визначають їх статус та порядок діяльності, є тимчасовими або застарілими.

Обидві ці обставини перешкоджають їх становленню як повноцінних суб'єктів кримінологічної безпеки.

Висновки

Отже, система суб'єктів кримінологічної безпеки включає в себе широке коло суб'єктів як державної, так і недержавної приналежності, що породжує відомчі інтереси та взаємне суперництво. Однак їх діяльність повинна відповідати єдиній, цілеспрямованій державній політиці, і потребує координації, якої сьогодні не існує.

Взаємодія суб'єктів забезпечення кримінологічної безпеки може здійснюватися у формах взаємного обміну інформацією, спільного планування та проведення заходів, взаємного використання сил та засобів.

Міжнародна функція системи забезпечення кримінологічної безпеки України також відповідає вимогам системного об'єкта і має тенденцію до перетворення в складний комплекс політичних, військових, економічних, кримінологічних, науково-технічних та інших структурних елементів. Різні аспекти договірних взаємовідносин взаємозалежні і пов'язані з наявністю цілого ряду об'єктивних та суб'єктивних факторів, наприклад, неподільності світу і безпеки, існування глобальних проблем, в яких проявляється відома спільність інтересів усього людства і кожної держави, інтеграційних процесів у міжнародних відносинах. Облік зазначених факторів, їх взаємозв'язків, а також систематизація і узагальнення основних підходів до забезпечення кримінологічної безпеки дозволяють формувати як ідеологію побудови, так і функціонування системи глобальної безпеки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Graham Farrell, Ken Pease. Criminology and security. Loughborough University, August 2005. URL: https://www.researchgate.net/publication/28575431_Criminology_and_security.
2. Lippert, R.K., Walby, K., Warren, I., Palmer, D. (Eds.). National Security, Surveillance and Terror. Publisher Palgrave Macmillan, 2016. 348 p. 10.1007/978-3-319-43243-4.
3. Гегель Г. В. Философия права. М. : Мысль, 1990. 524 с.

4. Плешаков В. А. Криминологическая безопасность и ее обеспечение в сфере взаимовлияния организованной преступности и преступности несовершеннолетних : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.08. М., 1998. 323 с.
5. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.2003 № 964–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 39. Ст. 351.
6. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
7. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27.02.2014 № 794–VII. *Офіційний вісник України*. 2014. № 20. Ст. 619.
8. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 № 1697–VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 2–3. Ст. 12.
9. Положення Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю та корупцією : Спільний наказ Генерального прокурора України та керівників правоохоронних органів від 26.04.2012 № 43/375/166/353/284/241/290/256. URL: <http://consultant.parus.ua/?doc=08AEUC200B>.
10. Шипілова Л. М. Порівняльний аналіз ключових понять і категорій основ національної безпеки України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 21.01.01. Київ, 2007. 20 с.

REFERENCES

1. Farrell, Graham, & Pease, Ken. (2005). *Criminology and security*. Loughborough University. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/28575431_Criminology_and_security (in Eng.).
2. Lippert, R.K., Walby, K., Warren, I., Palmer, D. (Eds.). (2016). *National Security, Surveillance and Terror*. Publisher Palgrave Macmillan. 10.1007/978-3-319-43243-4 (in Eng.).
3. Gegeľ, G. V. (1990). *Filosofiya prava* [Philosophy of law]. Moskva: Mysl' (in Russ.).
4. Pleshakov, V. A. (1998). *Kriminologicheskaya bezopasnost' i yeye obespecheniye v sfere vzaimovliyaniya organizovannoy prestupnosti i prestupnosti nesovershennoletnikh* [Criminological security and its provision in the sphere of mutual influence of organized crime and juvenile delinquency]. *Doktors'ka dysertatsiya thesis* (12.00.08). Moskva (in Russ.).
5. Pro osnovy natsional'noyi bezpeky Ukrayiny [On the Fundamentals of National Security of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (19.06.2003 No 964–IV). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (39). 351 (in Ukr.).
6. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (28.06.1996 No 254k/96-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (30). 141 (in Ukr.).
7. Pro Kabinet Ministriv Ukrayiny [About the Cabinet of Ministers of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (27.02.2014 № 794–7). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (20). 619 (in Ukr.).
8. Pro prokuraturu [About the prosecutor's office]. *Zakon Ukrayiny* (14.10.2014 № 1697–7). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2015. (2–3). 12 (in Ukr.).
9. *Polozhennya Pro koordynatsiyu diyal'nosti pravookhoronnykh orhaniv po borot'bi iz zlochynnistyuu ta koruptsiyeyu* [Regulation on Coordination of Law Enforcement Agencies for Combating Crime and Corruption]. Spil'nyy nakaz Heneral'noho prokurora Ukrayiny ta kerivnykiv pravookhoronnykh orhaniv (26.04.2012 No 43/375/166/353/284/241/290/256.) Retrieved from: <http://consultant.parus.ua/?doc=08AEUC200B> (in Ukr.).
10. Shypilova, L. M. (2007). *Porivnyal'nyy analiz klyuchovykh ponyat' i katehoriy osnov natsional'noyi bezpeky Ukrayiny* [A comparative analysis of key concepts and categories of the basis of Ukraine's national security]. *Kandydats'ka dysertatsiya thesis* (21.01.01). Kyiv (in Ukr.).

Надійшла 29.03.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Мозоль С. А. Суб'єкти забезпечення криминологічної безпеки. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. С. 74–80. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_2_11.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1286089>

Досліджена система суб'єктів криминологічної безпеки, яка включає в себе широке коло суб'єктів як державної, так і недержавної приналежності, що породжує окремі, відомчі інтереси та взаємне суперництво. Показано, що їх діяльність повинна чітко вписуватися в русло єдиної, цілеспрямованої державної політики, і тому вона потребує координації.

Ключові слова: криминологічна безпека; забезпечення криминологічної безпеки; суб'єкти забезпечення криминологічної безпеки

Мозоль С.А. Субъекты обеспечения криминологической безопасности

Исследована система субъектов криминологической безопасности, которая включает в себя широкий круг субъектов как государственной, так и негосударственной принадлежности, что порождает отдельные, ведомственные интересы и взаимное соперничество. Показано, что их деятельность должна четко вписываться в русло единой, целенаправленной государственной политики, и поэтому она нуждается в координации.

Ключевые слова: криминологическая безопасность; обеспечение криминологической безопасности; субъекты обеспечения криминологической безопасности

Mozol S.A. Subjects of Criminological Security

The system of subjects of criminological safety, which includes a wide range of subjects of both state and non-state affiliation, which gives rise to separate, departmental interests and mutual rivalry, is explored. It is shown that their activities should be clearly in line with a single, targeted state policy, and therefore it needs coordination. The basis of the system of subjects of criminological safety by V.A. Pleshakov, which lists the seven levels of subjects that directly from the system of state bodies, departments, organizations, engaged within its competence with the problems of providing criminological security. Among them, the legislative authorities; executive bodies; judicial bodies and prosecutor's offices; police; bodies carrying out administrative, legal, financial and other regimes; system of state scientific centers; non-state security services (security services of various companies, banks, corporations, private security and detective enterprises, etc.), public organizations and citizens. The subjects of the provision of criminological security are conditionally divided into state and non-state, among which are the Verkhovna Rada of Ukraine, the President of Ukraine, the National Security and Defense Council of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, ministries and other central executive authorities, the National Bank of Ukraine, courts of general jurisdiction, the Office of the Prosecutor of Ukraine, the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, local state administrations and local self-government bodies, the Armed Forces of Ukraine, the Security Service of Ukraine, the Foreign Intelligence Service of Ukraine, the State Border Service of Ukraine and other military formations formed in accordance with the laws of Ukraine, bodies and civil defense units. It is shown that the activity of the system of subjects of criminological safety should correspond to a single, targeted state policy, and needs coordination.

Key words: criminological security; providing the criminological security; subjects of providing the criminological security

УДК 342.81(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1286091>

Б.С. МОХОНЧУК,

асистент кафедри конституційного права України
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: mokhonchuk@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8945-0731>

В.Л. ЧИРИНА,

студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна; e-mail: chirina.valeriya1@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6637-5660>

ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АКТИВНОГО ВИБОРЧОГО ПРАВА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ В УКРАЇНІ

B.S. MOKHONCHUK,

Assistant, Chair of Constitutional Law of Ukraine, Yaroslav Mudryi National Law University,
Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: mokhonchuk@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8945-0731>

V.L. CHYRINA,

Student, Yaroslav Mudryi National Law University,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: chirina.valeriya1@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2719-7467>

THE ISSUES OF IMPLEMENTATION OF THE ACTIVE ELECTORAL RIGHTS OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS IN UKRAINE

Постановка проблеми

Внаслідок збройної агресії Російської Федерації, проведення антитерористичної операції (АТО), окупації частини Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим, в Україні виникла нова категорія населення – внутрішньо переміщені особи (далі – ВПО). Станом на 26.03.2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1491528 переселенців з Донбасу і Криму, що становить близько 4 % всіх виборців України [1].

Сьогодні демократичними країнами є загальноновизнаним принцип рівності. У частині першій статті 24 Основного Закону України передбачено: "Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом". У статті 1 Загальної декларації прав людини 1948 року передбачено положення, відповідно до якого всі люди є рівними у своїх правах. Похідним від загально принципу рівності є принцип рівного виборчого права, який передбачений у ст.38, 71 Конституції України, ст.3 Першого протоколу до

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.21 Загальної декларації прав людини, ст.25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, а також у Кодексі належної практики у виборчих справах, Декларації про критерії вільних і справедливих виборів, Документі Копенгагенської наради Конференції щодо людського виміру [2, с.199].

Однак, як зазначають Е. Муней (E. Mooney) та Б. Джаррах (B. Jarrah), огляд виборів у регіоні ОБСЄ свідчить про те, що зазвичай внутрішньо переміщені особи зазнають конкретних правових, політичних та практичних перешкод для реалізації права голосу, зокрема:

- відсутність необхідних документів;
- дискримінація;
- застарілі вимоги щодо проживання, на кшталт прописки;
- неадекватні заходи щодо заочного голосування;
- відсутність своєчасної, адекватної та чіткої інформації щодо процедури голосування, яка повинна надаватись внутрішньо переміщеним особам та членам виборчих комісій на доступній для них мові;

– відчуття небезпеки та акти залякування [3, с.44].

Слід зазначити, що означена тема є актуальною і для зарубіжних дослідників. Зокрема, Ербен П. (Erben P.), Робертс Х. (Roberts H.), Шуджаат А. (Shujaat A.) ґрунтовно проаналізували міжнародні стандарти, практику та проблемні питання участі внутрішньо переміщених осіб у виборах, продемонстрували роль громадянського суспільства та міжнародної спільноти [4]. В той же час окремі питання забезпечення права голосу внутрішньо переміщених осіб, на кшталт критеріїв належності до територіальної громади щодо місцевих виборів або проблеми "змішування електорату" у взаємозв'язку з типом представницького мандату народного депутата щодо парламентських, залишилися поза увагою.

У свою чергу, Джаррах Б. (Jarrah B.) та Мунай Е. (Mooney E.) розробили десять рекомендацій для забезпечення внутрішньо переміщених осіб правом голосу, серед яких посилення співпраці БДІПЛ ОБСЄ із національними органами, запровадження процедур заочного голосування, транспортне сприяння, створення безпечних умов на виборах, поширення інформації щодо можливості реалізації активного виборчого права на доступній мові тощо [3, с.44–46]. Однак зазначені рекомендації стосуються регіону ОБСЄ загалом і не враховують національних особливостей (законодавство, причини виникнення такої категорії як внутрішньо переміщені особи, зовнішні та внутрішні загрози тощо). Тому метою статті є з'ясування можливих способів забезпечення та шляхів реалізації активного виборчого права внутрішньо переміщених осіб.

Сучасний стан правового регулювання права голосу внутрішньо переміщених осіб

На виборах Президента України та народних депутатів України виборці, які фактично проживають не за місцем реєстрації, мають можливість скористатися процедурою тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. Відповідно до частини другої статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців" від 22.02.2007 року № 698–V, виборчою адресою виборця є адреса, за якою зареєстровано його постійне місце проживання. З поняттям виборчої адреси українське законодавство також пов'язує належність виборця до тієї чи іншої виборчої дільниці, а отже – і право голосу на виборах. Відповідно до статті 2 Закону України "Про вибори народних депутатів України" від

17.11.2011 року № 4061–VI, підставою для реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його включення до списку виборців на виборчій дільниці, тоді як виборець включається до списку виборців на дільниці за його виборчою адресою.

Відповідно до ст.8 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" від 20.10. 2014 року № 1706–VII ВПО "реалізують своє право голосу на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та референдумах шляхом зміни місця голосування без зміни виборчої адреси". Для зміни місця голосування без зміни виборчої адреси виборець повинен звернутись із заявою та копією паспорта до органу ведення Державного реєстру виборців за вказаним у заяві місцем перебування виборця та надати документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси.

Варто підкреслити, що законодавець передбачив необхідність забезпечення реалізації права голосу ВПО на усіх виборах без будь-яких винятків. В той же час, на практиці органи державної влади не змогли забезпечити можливість голосування ВПО на місцевих виборах та виборах народних депутатів України в одномандатних округах.

Основні перепони на шляху забезпечення активного виборчого права внутрішньо переміщених осіб

Три концептуальні перепони у реалізації виборчих прав ВПО пов'язані з вищезгаданим принципом рівності, особливістю застосовуваної виборчої системи та природою територіальної громади.

В аспекті принципу рівності проблемною є, з одного боку, необхідність забезпечення виборчих прав ВПО, з іншого – створення додаткових можливостей для реалізації активного виборчого права ВПО може викликати невдоволення інших мобільних груп населення (наприклад внутрішніх трудових мігрантів, студентів, військовослужбовців строкової служби тощо). Це вимагає зміни концептуальних підходів для визначення критеріїв належності до одномандатних округів або територіальних громад, а не звичайного надання додаткових правових можливостей (в аспекті виборчих прав) для окремих категорій населення.

Якщо говорити про особливості виборчих систем, то, з точки зору нормативного регулювання,

менш за все проблем виникає у випадку забезпечення виборчих прав ВПО у загальнодержавних округах. Останні в Україні використовуються на виборах Президента України та, в межах пропорційної виборчої системи із закритими списками, народних депутатів України.

Звісно, надання можливості зміни місця голосування без зміни виборчої адреси впливає на порядок формування списку виборців. Окрім того, перебування виборців на тимчасово окупованих територіях може призводити до фактичних перепон та незручностей. Як зазначає В.Ф. Нестерович: "Кримським виборцям для того, щоб проголосувати... на виборах Президента України 2014 року, необхідно було як мінімум два рази виїхати до материкової частини України. Перший виїзд потрібно було зробити не пізніше ніж за 5 днів до дня голосування для подання заяви до органу ведення Державного реєстру виборців про тимчасову зміну місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси. Другий виїзд необхідно було здійснити виборцю у день проведення виборів Президента України для його участі у голосуванні" [5, с.64].

Однак у загальнодержавних округах лише факт подолання встановлених цензів дозволяють ВПО реалізувати право голосу. В той час як локальні округи створюють проблеми визначення належності виборця до одного з них. Тому у ч.10, ст.2 Закону України "Про вибори народних депутатів України" від 17.11.2011 р. № 4061-VI передбачено, що громадянин України, якому тимчасово змінено місце голосування (без зміни виборчої адреси) на іншу виборчу дільницю поза межами одномандатного округу, до якого такий виборець віднесений на підставі відомостей Державного реєстру виборців про його виборчу адресу, має право голосу на виборах депутатів лише у загальнодержавному окрузі.

Проблема визначення поняття "територіальна громада"

Стосовно місцевих виборів, першочерговою перепорою для забезпечення права голосу ВПО є поняття територіальної громади та критерії належності до неї.

Відповідно до ст.140 Конституції України територіальна громада – це жителі села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста. У ст. 1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР передбачено, що територіальна громада – жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міс-

та, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

Поняття "жителі" не містить законодавчого визначення, в той час як словосполучення "постійне проживання" використовується у Законі України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 22.09.2011 р. № 3773-VI в контексті підстав для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, а також видачі посвідок на постійне проживання, що не стосується досліджуваних правовідносин.

На практиці застосовуються положення Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" від 11.12.2003 р. № 1382-IV, у ст.3 якого визначено поняття "місця проживання", а у ст.6 – порядок реєстрації місця проживання особи. Фактично, сьогодні як критерій належності до територіальної громади використовується реєстрація місця проживання особи на її території.

Тому, якщо буквально тлумачити норми Закону України "Про місцеві вибори" від 14.07.2015 року № 595-VIII, внутрішньо переміщені особи можуть проголосувати лише на тих виборах, які проводяться в територіальних громадах, що належать до їх місця реєстрації. Іншими словами, можливість участі таких виборців у виборах в інших територіальних громадах фактично виключена, що підтверджується і практикою розгляду справ судами, яка була ґрунтовно проаналізована К.О. Павшук [6, с.186–187].

Однак, якщо поглянути змістовно, то для визначення належності до тієї чи іншої територіальної громади, з одного боку, використовується поняття "місце проживання" у сенсі Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" 01.12.2003 р. № 1382-IV (житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає, а також спеціалізовані соціальні установи, заклади соціального обслуговування та соціального захисту, військові частини), в той час як ігнорується аналогічне словосполучення в сенсі Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" від 20.10.2014 р. № 1706-VII, а саме ст.5 (Реєстрація місця проживання внутрішньо переміщеної особи) – довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи засвідчує місце проживання внутрішньо переміщеної особи.

Законопроекти щодо реалізації активного виборчого права внутрішньо переміщених осіб, зареєстровані у Верховній Раді України

Окремим аспектом дослідження є аналіз законопроектів щодо реалізації активного виборчого права ВПО. 12.08.2015 року був зареєстрований Проект Закону № 2501а про внесення змін до Закону України "Про місцеві вибори" (щодо забезпечення права голосу внутрішньо переміщеним особам). Народні депутати пропонували віднести ВПО до тієї територіальної громади, де вони фактично проживають, якщо ця адреса вказана у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; так званий "автоматичний" принцип зміни виборчої адреси. Неврегульованим залишалося питання як мають голосувати ті ВПО, які не отримали довідку. Даний законопроект було повернуто ініціаторам на доопрацювання.

Другий законопроект № 2501а-1 від 21.08.2015 р. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб" був розроблений за сприянням Донецького осередку Комітету виборців України. В основі проекту Закону використовувався механізм зміни виборчої адреси за заявою ВПО. Якщо особа-переселенець хоче реалізувати своє активне виборче право, то вона повинна звернутися до органів місцевого самоврядування за місцем фактичного проживання не пізніше ніж за 15 днів до дня виборів із заявою до органу ведення Реєстру виборців та змінити свою виборчу адресу на підставі довідки про внутрішню переміщення особи.

Третій законопроект № 2501а-2 від 26.08.2015 р. щодо реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб передбачає автоматичну зміну виборчої адреси. Всі переселенці, які мають довідку про внутрішню переміщення, де зазначено адресу фактичного місця проживання, включаються у списки виборців за фактичним місцем проживання або за місцем знаходження Центру соціального захисту населення. Доцільно зауважити, що у тих ВПО, у яких на довідці зазначено адрес органу соціального захисту населення, саме за адресою останнього і надійне запрошення. У разі, якщо за такими органами буде закріплено значна кількість переселенців, це вимагатиме їх належного опрацювання та роз'яснень для ВПО стосовно місця надходження запрошень.

Узагальнивши законопроекти № 2501а, № 2501а-1, № 2501а-2 можна зробити висновок, що вони не регулювали питання голосування

іншими мобільними категоріями населення (наприклад, трудовими мігрантами, військовослужбовцями строкової служби тощо). Останнє може розглядатись як порушення вищезгаданого принципу рівності виборчих прав.

Четвертою спробою став Проект Закону № 6240 про внесення змін до деяких законів України (щодо виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян) від 27.03.2017 року. Автори законопроекту (серед яких представники громадських організацій та Міжнародної фундації виборчих систем) пропонують внести зміни до ст.8 Закону України "Про державний реєстр виборців", доповнивши її частиною третьою, в якій буде зазначено, що "за мотивованим зверненням виборця орган ведення Реєстру може визначити іншу виборчу адресу виборця...".

У законопроекті перераховано документи, які ВПО мають додати до заяви щоб підтвердити своє фактичне місце проживання, серед яких: договір оренди житла; документ, який засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності у цій територіальній громаді; документ, який підтверджує право власності на житло; довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; документ, який засвідчує здійснення виборцем догляду за особою; документ, що засвідчує перебування виборця у шлюбі або у родинних відносинах із особою.

Минув більш ніж рік, але Верховна Рада України досі не розглянула даний законопроект. На нашу думку зареєстрований Проект Закону № 6240 про внесення змін до деяких законів України (щодо виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян) є найбільшим актуальним та допрацьованим на даний момент, хоча й не позбавлений певних дискусійних моментів.

Перш за все, варто погодитись з позицією Головного науково-експертного управління Верховної Ради України щодо доцільності подовжити термін звернення виборців до органів Реєстру під час виборчого процесу, не обмежуючи його п'ятим днем з початку виборчого процесу.

Окрім цього, якщо реалізація одного з трудових прав – права на підприємницьку діяльність, є підставою для зміни виборчої адреси, вважаємо за доцільне наділити такою можливістю й найманих працівників, які працюють за трудовим договором (контрактом).

Проблема "змішування" електорату

Не можна оминати увагою й, так звану, проблему "змішування" електорату. Як зазначає

І.О. Беззуб, на думку значної кількості експертів, переселенці можуть вплинути на результати виборів сильніше, ніж корінне населення певної місцевості. Наприклад, у Марківському районі Луганської області ВПО становлять 160 % від загальної кількості виборців, Артемівську Донецької області – 77 %, Новоградівці – 72 %, Костянтинівці – 70 %, Ізюмі Харківської області – 55 %, і ще низка міст і районів, де відповідний показник коливається від 20 до 60 %. У зв'язку з цим в Україні може виникнути ситуація, коли при невеликій різниці між кандидатами, вибір того, хто буде очільником громади або депутатом у певному окрузі, вирішуватимуть не представники територіальної громади, а внутрішньо переміщені особи [7].

На проблему "змішування" електорату (в аспекті українців які голосують на закордонних дільницях) вказував й Конституційний Суд України у рішенні від 04.04.2012 року № 7-рп/2012. Зокрема, Конституційний Суд України у п.3 зазначив, що "рівномірне віднесення закордонних виборчих дільниць до всіх одномандатних виборчих округів, які утворюються на території столиці України – міста Києва з урахуванням кількості виборців в місті Києві, зумовлює значне збільшення кількості виборців, які не пов'язані з територіальною громадою міста Києва. Отже, застосування положень Закону, за якими виборці, які проживають або перебувають за кордоном, голосують за кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, що утворюються в столиці України – місті Києві, не забезпечує відображення волевиявлення тих виборців, які проживають на території міста Києва".

При реалізації права голосу в одномандатних округах на виборах народних депутатів України вважаємо недоцільним стверджувати про "змішування" електорату, оскільки зміст присяги народного депутата України та статей 79, 80, 81, 84 Конституції України, а також рішень Конституційного Суду України (наприклад п.6 рішення від 06.04.2010 року № 11-рп/2010, п.2.6 рішення від 21.12.2017 року № 3-р/2017) свідчать про всенародний характер представництва народних депутатів України у Верховній Раді України та наявність у них мандата на вільне його здійснення (принцип вільного депутатського мандата). За таких умов залишаються спірними згадування територіальної громади та виборців, які проживають на території міста Києва, в аспекті волевиявлення електорату на виборах народних депутатів України. Сутність

всенародного представництва депутатів парламенту не може змінюватись виключно внаслідок зміни застосовуваної виборчої системи, магнітуди чи меж виборчих округів.

Зміна критеріїв належності до територіальної громади

Враховуючи, що місцеве самоврядування є правом саме територіальної громади, вбачаємо дискусійним надання можливості зміни виборчої адреси без зміни підходів до критеріїв належності до територіальної громади. Адже надаючи право голосу на місцевих виборах ми визначаємо внутрішньо переміщених осіб та інші мобільні групи населення частиною територіальної громади, в той час як критерієм належності до останньої сьогодні фактично є реєстрація місця проживання на відповідній території.

Як вдало підкреслює С.Г. Серьогіна: "Ефективне функціонування місцевого самоврядування вимагає залучення й матеріальних, змістовних ознак територіальної громади. Адже проста сукупність мешканців населеного пункту, не поєднаних жодними іншими ознаками чи інтересами, не може становити ефективну громаду. Жителі населеного пункту, формально отримавши визначення територіальної громади, навряд чи одразу ж можуть стати нею за суттю" [8, с.109].

В свою чергу О.В. Батанов, надаючи визначення територіальної громади підкреслює, що це жителі, які постійно мешкають, працюють на території села, селища або міста, безпосередньо або через сформовані ними муніципальні структури вирішують питання місцевого значення, мають спільну комунальну власність, володіють на даній території нерухомим майном, сплачують комунальні податки та пов'язані індивідуально-територіальними зв'язками системного характеру [9, с.52].

За умови термінологічної невизначеності з поняттям "жителі" та "постійне проживання", про яку ми зазначали вище, необхідності існування стійких зав'язків між жителями та ознак, які б характеризували територіальну громаду змістовно, для забезпечення права голосу на місцевих виборах внутрішньо переміщеним особам та іншим мобільним групам населення вважаємо за доцільне ставити питання про зміну критеріїв належності до територіальної громади.

Досвід зарубіжних країн щодо реалізації права голосу внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних груп населення

В аспекті змісту поняття "проживання" варто зауважити, що в окремих країнах – наприклад у

Великобританії та Латвії – такою, що проживає в межах відповідної території, вважається особа, яка має нерухоме майно на цій території. У Франції для того, щоб вважатись жителем комуни, достатньо сплачувати податки до відповідного комунального бюджету. Таким чином, на відміну від парламентських виборів, постійне проживання особи в межах муніципалітету є чинником, який визначає наявність або відсутність у цієї особи активного виборчого права [10, с.20–21].

Інші держави практикують встановлення цензу осілости як передумову реалізації права голосу на місцевих виборах. Так, у Франції для голосування на будь-яких виборах громадянин має прожити в комуні (низова територіальна одиниця) не менше ніж шість місяців, у Новій Зеландії – необхідний термін проживання особи на території виборчого округу для включення її до виборчих списків становить три місяці. Згідно із законодавством Швеції і Норвегії, особи можуть бути включені до списків виборців, якщо вони проживають у країні не менше 10 років [11, с.84]. Враховуючи рекомендації, передбачені у абз.3, п.п. "с", п.1.1 Кодексу належної практики у виборчих справах (затвердженого Венеціанською комісією 5–6 липня 2002 року з пояснювальною доповіддю 18–19 жовтня 2002 року на основі загальноєвропейського досвіду у сфері виборів), ідея використання 6-місячного терміну проживання в межах території села, селища або міста, як передумова реалізації права голосу на місцевих виборах може бути перспективною й для України.

Доречним буде звернутися й до досвіду держав, які зіштовхнулись з проблемами внутрішнього переміщення громадян та реалізацією їх активного виборчого права на виборах. Так, у статті 3 Виборчого кодексу Грузії закріплені основні принципи проведення виборів, референдумів та плебісцитів, де одним з них є те, що активне виборче право мають усі громадяни Грузії, яким виповнилось 18 років та виборче право яких не обмежене цим Законом та Конституцією. Отже, ВПО мають право на президентських, парламентських та місцевих виборах.

Варто підкреслити, що стаття 31 Виборчого кодексу Грузії зазначає, що "єдиний список виборців складається на підставі переданих Міністерством у справах осіб, вимушено переміщених з окупованих територій Грузії, розселенню та біженців Грузії або (і) його територіальними органами даних про вимушено переміщених осіб". 1 лютого, 1 травня, 15 липня та 1 листо-

пада дане міністерство у цілях оновлення єдиного списку виборців передає оновлені або нові дані про вимушено переміщених осіб. В єдиний список виборців вносяться певний перелік даних, серед яких фактичне місце проживання. Для осіб, вимушено переміщених з окупованих територій Грузії вказується адреса тимчасового місця проживання [12]. Можна зробити висновок, що ВПО голосують на загальних підставах у Грузії.

Висновки

Забезпечення реалізації активного виборчого права внутрішньо переміщеними особами є вкрай важливим для побудови правової та демократичної держави, до якої тяжіє Україна. Особливою проблемою є те, що багато внутрішньо переміщених осіб через ряд обставин залишилися за межею бідності та можуть стати об'єктом для маніпулювання політичними діячами. Тому держава та громадянське суспільство повинні залучитись до процесів підвищення прозорості виборів, запровадити контроль над політичними партіями та окремими кандидатами, не допускати порушення виборчого законодавства України. В даному аспекті є актуальними ініціативи щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства або впровадження нових санкцій конституційно-правової відповідальності, таких як скасування реєстрації кандидатів (що, як механізм для примусового застосування правил та положень Тимчасової виборчої комісії, було використано ОБСЄ у Боснії у 1996 році після утворення Апеляційної підкомісії для розгляду виборчих скарг [4, с.8]).

Підсумовуючи, варто зазначити, що:

З метою дотримання принципу рівності та рівного активного виборчого права варто надавати рівні можливості як внутрішньо переміщеним особам, так й іншим мобільним групам населення.

Для забезпечення права голосу внутрішньо переміщених осіб на виборах народних депутатів України в одномандатних округах доцільно прийняти за основу Проект Закону № 6240 від 27.03.2017 р., доповнивши його такою підставою для зміни виборчої адреси, як праця за трудовим договором (контрактом) та збільшивши термін звернення виборців до органів Реєстру.

Враховуючи всенародний характер представництва народних депутатів України у Верховній Раді України та наявність у них мандата на вільне його здійснення, не вважаємо за необхідне враховувати можливість "змішування" електорату чи зміну рівня впливу окремої частини

виборців на результати голосування у межах одномандатних округів.

Пропонуємо чітко визначити критерії належності до територіальної громади, з можливим

переглядом (зміною або закріпленням додаткових підстав) підходу щодо належності до територіальної громади за місцем реєстрації проживання, який фактично застосовується сьогодні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики. URL: <https://www.msp.gov.ua/news/15003.html>.
2. Мохончук Б. С. *Виборча система як конституційно-правовий інститут* : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Харків, 2017. 201 с.
3. Mooney E., Jarrah B. Displaced and Disenfranchised: Internally Displaced Persons and Elections in the OSCE Region. *Ethnopolitics*, Vol. 4, No. 1, March 2005. P. 29–48.
4. Internally Displaced Persons and Electoral Participation: A Brief Overview / Shujaat F., Roberts H., Erben P. International Foundation for Electoral Systems, 2016. 30 p.
5. Нестерович В. Ф. Проблеми реалізації виборчого права внутрішньо переміщеними особами в Україні. *Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції: матеріали міжнародного круглого столу (27 жовтня 2016 року)*. Київ : Національна академія прокуратури України. 2016. С. 62–65.
6. Павшук К. О. Проблема забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб в Україні: теорія і практика. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка*. 2016. №3. С. 185–192.
7. Беззуб І. О. *Виборчі права внутрішньо переміщених осіб: думки та оцінки експертів*. URL: http://nbuviar.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1578:viborchi-prava-vnutrishno-peremishchenikh-osib-dumki-ta-otsinki-ekspertiv&catid=8&Itemid=350.
8. Серьогіна С. Г. Удосконалення місцевого самоврядування в Україні в умовах демократизації та консолідації суспільства. *Право України*. 2014. №4. С. 107–115.
9. Батанов О. В. Територіальна громада – первинний суб'єкт муніципальної влади в Україні: поняття та ознаки. *Вісник Центральної виборчої комісії*. 2008. № 2 (12). С. 51–57.
10. *Вибори в Європейському Союзі / за ред. Ковриженка Д. С. К.* : ФАДА, ЛТД, 2006. 156 с.
11. Марцеляк О. В., Марцеляк С. М. *Правова природа й види цензів у виборчому праві*. *Науковий вісник Ужгородського Національного університету*. 2015. № 33 (1). С. 79–93.
12. Election Code of Georgia. The Venice Commission of the Council of Europe. URL: <http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF%282016%29004-e>.

REFERENCES

1. *Ofitsiynyy sayt Ministerstva sotsial'noyi polityky* [Official site of the Ministry of Social Policy]. Retrieved from: <https://www.msp.gov.ua/news/15003.html> [in Ukr].
2. Mokhonchuk B. S. *Vyborcha systema yak konstytutsiyno-pravovyy instytut* [The electoral system as a constitutional and legal institute]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.02). Kharkiv [in Ukr].
3. Mooney E., & Jarrah B. (2005). Displaced and Disenfranchised: Internally Displaced Persons and Elections in the OSCE Region. *Ethnopolitics*, 4 (1). 29–48 [in Eng.].
4. Shujaat, F., Roberts, H., & Erben, P. (2016). Internally Displaced Persons and Electoral Participation: A Brief Overview. International Foundation for Electoral Systems [in Eng.].
5. Nesterovych, V. F. (2016). *Problemy realizatsiyi vyborchoho prava vnutrishn'o peremishchenymy osobamy v Ukrayini. Problemy zakhystu prav i svobod vymushenykh pereselentsiv, a takozh interesiv hromadyan abo derzhavy na tymchasovo okupovanykh terytoriyakh ta v rayonakh provedennya antyterorystychnoyi operatsiyi: materialy mizhnarodnoho kruhloho stolu (27 zhovtnya 2016 roku)* [Problems of implementing the electoral law by internally displaced persons in Ukraine. Problems of the protection of the rights and freedoms of internally displaced persons, as well as the interests of citizens or the state in the temporarily occupied territories and areas of the anti-terrorist operation: materials of the international round table (October 27, 2016)]. Kyiv: Natsional'na akademiya prokuratury Ukrayiny. (s. 62–65) [in Ukr].
6. Pavshuk, K. O. (2016). Problema zabezpechennya vyborchykh prav vnutrishn'o peremishchenykh osib v Ukrayini: teoriya i praktyka [The problem of ensuring the electoral rights of internally displaced persons in Ukraine: theory and practice]. *Visnyk Luhans'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E. O. Didorenka*, (3). 185–192 [in Ukr].
7. Bezzub, I. O. *Vyborchi prava vnutrishn'o peremishchenykh osib: dumky ta otsinky ekspertiv* [Electoral rights of internally displaced persons: Opinions and expert assessments] Retrieved from:

- http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1578:viborchi-prava-vnutrishno-peremishchenikh-osib-dumki-ta-otsinki-ekspertiv&catid=8&Itemid=350 [in Ukr].
8. Ser'ohina, S. H. (2014). Udoshkonalennya mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini v umovakh demokratyzatsiyi ta konsolidatsiyi suspil'stva [Improvement of local self-government in Ukraine in the conditions of democratization and consolidation of society]. *Pravo Ukrayiny*, (4). 107–115 [in Ukr].
 9. Batanov, O. V. (2008). Terytorial'na hromada – pervynnyy sub'yekt munitsypal'noyi vlady v Ukrayini: ponyattya ta oznaky [Territorial community - the primary subject of municipal government in Ukraine: notions and attributes]. *Visnyk Tsentral'noyi vyborchoyi komisiyi*, 2(12). 51–57 [in Ukr].
 10. Kovryzhenko, D. S. (Red.). (2006). *Vybory v Yevropeys'komu Soyuzi* [Elections in the European Union]. Kyiv: FADA, LTD [in Ukr].
 11. Martselyak, O. V., & Martselyak, S. M. (2015). Pravova pryroda y vydy tsenziv u vyborchomu pravi [Legal nature and types of qualifications in electoral law]. *Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho Natsional'noho universytetu*, 33(1). 79–93 [in Ukr].
 12. Election Code of Georgia. The Venice Commission of the Council of Europe. Retrieved from: <http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF%282016%29004-e> [in Eng.].

Надійшла 28.03.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Мохончук Б. С., Чиріна В. Л. Питання реалізації активного виборчого права внутрішньо переміщеними особами в Україні. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. С. 81–89. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_2_12.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1286091>

Досліджено проблему забезпечення активного виборчого права внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних груп населення. Розкрито сучасний стан правового регулювання. Проаналізовано зареєстровані у Верховній Раді України законопроекти, їх переваги та недоліки. Один із законопроектів запропоновано прийняти з правками в частині термінів звернення до органів ведення реєстру виборців та підстав для зміни виборчої адреси. Продемонстровано необхідність зміни критерію належності до територіальної громади для забезпечення права голосу внутрішньо переміщених осіб на місцевих виборах. Розглянуто проблему "змішування" електорату у взаємозв'язку з типом представницького мандату народних депутатів України. З метою дотримання принципу рівного виборчого права запропоновано забезпечити право голосу інших мобільних груп населення на рівні з внутрішньо переміщеними особами. Розглянуто досвід зарубіжних країн щодо забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб.

Ключові слова: голосування внутрішньо переміщеними особами; голосування мобільними групами населення; критерії належності до територіальної громади; забезпечення активного виборчого права

Мохончук Б.С., Чиріна В.Л. Вопросы реализации активного избирательного права внутренне перемещенными лицами в Украине

Исследована проблема обеспечения активного избирательного права внутренне перемещенных лиц и других мобильных групп населения. Раскрыто действующее правовое регулирование. Проанализированы зарегистрированные в Верховной Раде Украины законопроекты, их преимущества и недостатки. Один из законопроектов предложено принять с правками в части сроков обращения в органы ведения реестра избирателей и оснований для изменения избирательного адреса. Продемонстрирована необходимость изменения критерия принадлежности к территориальной общине для обеспечения права голоса внутренне перемещенных лиц на местных выборах. Рассмотрена проблема "смешивания" электората во взаимосвязи с типом представительского мандата народных депутатов Украины. С целью соблюдения принципа равного избирательного права предложено обеспечить право голоса других мобильных групп населения на уровне с внутренне перемещенными лицами. Рассмотрено опыт зарубежных стран касательно обеспечения избирательных прав внутренне перемещенных лиц.

Ключевые слова: голосование внутренне перемещенными лицами; голосования мобильными группами населения; критерии принадлежности к территориальной общине; обеспечения активного избирательного права

Mokhonchuk B.S., Chyrina V.L. The Issues of Implementation of the Active Electoral Rights of Internally Displaced Persons in Ukraine

This article researches the problem of ensuring the active electoral rights of internally displaced persons and other mobile populations. The authors analyze the modern condition of legal regulation. Internally displaced persons can only vote at the

election of the President and members of Parliament in the nationwide constituency (by proportional system of closed lists) today. To ensure the voting rights of internally displaced persons in local elections and elections members of Parliament in single-member districts to Parliament of Ukraine filed a few bills. The article investigates their advantages and disadvantages. The authors propose to adopt one of the bills, but to change certain provisions relating to the term of appeal to the competent authorities of the register of electors and grounds for changing the election address. There aren't clearly defined criteria of belonging to the community, but in practice, we use a criterion of place of registration. The article demonstrates the need to change the criterion of belonging to a territorial community to ensure the voting rights of internally displaced persons in local elections. In foreign countries for members of a territorial community can include the persons living in the territory for a long time (the residency requirement), persons who pay taxes or have real estate and other grounds. The application of the residency requirement is admissible in accordance with the code of good practice in electoral matters, but if its duration does not exceed six months (except in cases of protection of rights of national minorities). This article also researches the problem of "mixing" of the electorate in conjunction with the type of representative mandate of deputies of the Parliament of Ukraine. This problem is caused by concentration of internally displaced persons in certain constituencies. The authors believe it inappropriate to argue about the "mixing" of the electorate for the election of members of Parliament of Ukraine, because members of Parliament have a free mandate to represent the people, regardless of the electoral system. The authors propose ensuring the voting rights of internally displaced persons and other mobile populations at the same level. This would correspond to the principle of equal suffrage. This article considers the experience of Georgia in ensuring the electoral rights of internally displaced persons, where they can vote in the presidential, parliamentary and local elections.

Keywords: *voting by internally displaced persons; voting by mobile groups of people; criteria of belonging to the territorial community; ensuring active suffrage*

УДК 343.1

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1286093>

Д.О. МОЦНИЙ,

студент Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна; e-mail: dmitry.grigoryev.kh@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1334-588X>

С.В. ДАВИДЕНКО,

доцент кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: svetlanadavydenkokh17@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8458-3845>

ПРОВОКАЦІЯ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

D.O. MOTSNYI,

student, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine, e-mail: dmitry.grigoryev.kh@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1334-588X>

S.V. DAVYDENKO,

Ass. Professor, Chair of Criminal Procedure and Investigative Activities, Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine, e-mail: svetlanadavydenkokh17@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8458-3845>

PROVOCATION OF COMMITTING A CRIME DURING THE CONDUCTION OF COVERT INVESTIGATIVE ACTIONS CONCERNING THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS

Постановка проблеми

На сучасному етапі розвитку науки кримінального процесу питання щодо підстав та процесуальної форми проведення негласних слідчих (розшукових дій) є надзвичайно актуальним у контексті діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду, а також захисту прав і основоположних свобод людини та громадянина. При цьому важливою є необхідність їх тимчасового обмеження в інтересах суспільства та держави з метою запобігання вчиненню тяжких або особливо тяжких злочинів та їх розкриття. Прикладом цього і є діяльність уповноважених органів та їх посадових осіб з проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Проте, негласні слідчі (розшукові) дії (далі – НСРД), як і будь-які негласні засоби отримання доказової інформації, за результатами аналізу зарубіжної та вітчизняної практики правозасто-

сування у сфері оперативно-розшукової, слідчої та судової діяльності, можуть бути не лише ефективним способом отримання доказів у кримінальному судочинстві для підтвердження чи спростування обставин кримінального правопорушення, але й засобом грубого порушення прав, свобод і законних інтересів осіб, які потрапляють до цієї сфери. Тому застосування таких заходів при здійсненні кримінального провадження потребує, по-перше, постійного вдосконалення процесуальної форми їх проведення і, по-друге, створення системи надійних процесуальних гарантій прав і свобод осіб в контексті ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 1950 року (далі – КЗПЛ) [1] з метою забезпечення законності проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі, запобігання вчиненню будь-яких дій представниками правоохоронних

органів, які можуть свідчити про підбурювання особи на вчинення певного злочину, та отримання за їх результатами допустимих доказів з можливістю їх подальшого використання при прийнятті рішень.

Стан наукового дослідження окремих питань негласних слідчих (розшукових) дій

Різні аспекти проблеми провокації з боку уповноважених осіб правоохоронних органів під час проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину, були висвітлені у монографічній та іншій спеціальній юридичній літературі. Зокрема, предметом наукових досліджень стали такі напрямки: аналіз природи й історії виникнення та розвитку таємних слідчих дій, визначення проблематики їх використання у контексті складності перевірки їх правомірності, значущість таких дій у правозастосовній практиці зарубіжних країн (М.В. Багрій); теорія, практика та методика проведення негласних слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами Служби безпеки України (О.А. Білічак); теоретичні та правові засади використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні в кримінальному провадженні (Д.Б. Сергєєва); правові та організаційні проблеми контролю за вчиненням злочину (С.С. Тарадойна, В.В. Комашко); питання організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, використання їх результатів та матеріалів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні (О.М. Дроздов, С.С. Кудінов, Р.М. Шехавцов, С.О. Гриненко); оцінка допустимості фактичних даних, отриманих у результаті негласних слідчих (розшукових) дій як доказів у кримінальному провадженні (А.В. Панова); проблеми реалізації принципу юридичної визначеності при застосуванні контролю за вчиненням злочину (В.Г. Уваров); особливості реалізації такої форми контролю за вчиненням злочину як спеціальний слідчий експеримент (В.А. Динту); правові механізми, спрямовані на недопущення провокації злочину, як складова частина принципу законності в оперативно-розшуковій діяльності та під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (С.Б. Фомін) та інші.

Актуальні питання проведення негласних заходів широко досліджувались і зарубіжними вченими, серед яких, наприклад, робота Гарі Т. Маркс (Gary T. Marx) щодо діяльності поліції та її агентів під прикриттям [2]; дослідження Брюс Л. Хей (Bruce L. Hay) щодо застосування «пасток»-провокацій, негласних агентів та здійснення спеціального оперативного експерименту [3] та ін.

На окрему увагу заслуговують праці О.Б. Комарницької та А.В. Панової, присвячені визначенню чітких критеріїв відмежування провокації вчинення злочину від негласної діяльності компетентних органів з його контролю, що сформульовані за відповідними рішеннями Європейського суду з прав людини. Але досі проблемним залишається питання щодо можливості використання в кримінальному провадженні як доказів отриманих результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій через наявність провокацій до вчинення злочину з боку співробітників оперативних підрозділів при здійсненні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої та оперативної закупки та імітування обстановки злочину.

Негласні слідчі (розшукові) дії є надзвичайно дієвим та ефективним інструментом в кримінальному провадженні. Правомірність застосування інструменту, особливо такого потужного, безпосередньо залежить від особи, яка здійснює такий вид діяльності. Однією з найбільш розповсюджених та результативних негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів та злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів є контроль за вчиненням злочину, зокрема, у таких його формах, як контрольована поставка, контрольована та оперативна закупки. Проте, необхідно відзначити, що реальної ефективності такі слідчі (розшукові) дії набувають виключно у разі їх проведення у чіткій відповідності до Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК), який детально регламентує підстави і порядок проведення таких дій, а також випадки, за яких фактичні дані, отримані внаслідок проведення таких процесуальних дій, є недопустимими як докази. На жаль, у правозастосовній практиці існує ряд проблем, через які досягнення реальної ефективності проведення цих дій стає неможливим. Однією з таких проблем є вчинення співробітниками оперативних підрозділів, що здійснюють контроль за вчиненням злочину, активних дій, які спонукають особу до вчинення злочину, або можуть бути розцінені як таке спонукання, і відповідно є провокацією вчинення злочину, дослідження особливостей чого є метою статті. Частина 3 ст.271 КПК прямо вказує, що при підготовці та проведенні контролю за вчиненням злочину категорично забороняється: а) провокувати (підбурювати) особу до вчинення цього ж злочину з метою його подальшого викриття, фактично допомагаючи їй

вчинити злочин, який вона би не вчинила без активного сприяння з боку слідчого або іншої залученої до проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії особи; б) з цією самою метою здійснювати вплив на поведінку даної особи шляхом застосування насильства, погроз, шантажу. Отримані в такий спосіб речі і документи не можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази. Крім того, за п.1 ч.7 цієї статті прокурор у своєму рішенні про проведення контролю за вчиненням злочину, крім відомостей, передбачених ст.251 КПК, "зобов'язаний викласти обставини, які свідчать про відсутність під час негласної слідчої (розшукової) дії провокування особи на вчинення злочину" [4]. Оскільки такі випадки є доволі розповсюдженими, стосовно них Європейським судом з прав людини (далі – ЄСПЛ) уже сформована певна практика.

Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо використання спеціальних слідчих методів

З аналізу деяких, ухвалених цією міжнародною установою рішень, встановлено, що основними правовими позиціями ЄСПЛ з досліджуваного питання є такі.

По-перше, використання негласних агентів повинно бути обмеженим і таким, що максимально забезпечить гарантіями, навіть у тих справах, які пов'язані з боротьбою з обігом наркотичних речовин. Хоча зростання рівня організованої злочинності і зумовлює регулярне застосування відповідних заходів, право на справедливий судовий розгляд є пріоритетним (див. рішення у справі "Делькурт проти Бельгії" від 17.01.1970 р. (Delcourt v. Belgium judgment of 17 January 1970, Series A no.11, p.15, § 25) і не може бути принесене у будь-якому разі в жертву доцільності. Загальні вимоги справедливості, що містяться у ст.6 Конвенції, застосовуються у здійснюваних провадженнях щодо всіх кримінальних справ. Суспільним інтересом не можна виправдати використання доказів, здобутих шляхом підбурювання з боку співробітників поліції (рішення ЄСПЛ у справі "Тейксейра де Кастро проти Португалії" від 09.06.1998 р.) [5]. Таким чином, Суд констатував факт підбурювання особи до вчинення злочину з боку уповноважених працівників компетентного державного органу, які не обмежилися "пасивним розслідуванням протиправної діяльності" заявника Тейксейра де Кастро, і злочин було вчинено внаслідок їх втручання, тобто провокації.

По-друге, використання спеціальних слідчих методів, зокрема, різноманітних негласних за-

ходів, само по собі не може та в жодному разі не повинно порушити право особи на справедливий судовий розгляд справи. Проте, у зв'язку з тим, що при здійсненні таких заходів існує ризик або потенційна можливість підбурювання з боку представників органів правопорядку (поліції), межі їх застосування мають бути чітко визначені (рішення ЄСПЛ у справі "Раманаускас проти Литви" від 05.02.2008 р.) [6]. Отже, окреслена правова позиція базується на міжнародних стандартах захисту прав і свобод людини та громадянина і спрямована на забезпечення фундаментального права кожного на справедливий судовий розгляд за вимогами ст.6 КЗПЛ [1].

По-третє, Суд, щоб встановити у цій справі, чи обмежилися А.З. та V.S. лише "пасивним розслідуванням протиправної діяльності", повинен врахувати, що у справі немає жодних доказів, які могли б достовірно підтвердити, що заявник раніше вчиняв злочини, зокрема, пов'язані з корупцією; заявник (засуджений) неодноразово зустрічався із А.З. з ініціативи останнього, про що свідчать записи телефонних розмов (цей факт, очевидно, спростовує наведені Урядом аргументи про те, що правоохоронні органи жодного разу не здійснювали тиск на заявника і не застосовували до нього погроз). Навпаки, через контакти, встановлені з ініціативи А.З. та V.S., правоохоронні органи явно схилилися заявника до протиправних дій, хоча, в дійсності, не було жодного об'єктивного доказу для того, щоб зробити припущення про те, що заявник займається незаконною діяльністю (рішення ЄСПЛ у справі "Раманаускас проти Литви" від 05.02.2008 р.) [6]. У своїй прецедентній практиці ЄСПЛ також систематично відзначає, що негласні операції повинні бути здійснені саме пасивним шляхом за відсутності будь-якого тиску на заявника для вчинення ним конкретного злочину за допомогою таких засобів, як "прийняття на себе ініціативи в контактах із заявником, наполегливе спонукання, обіцянку фінансової вигоди або звернення до почуття жалю заявника" (рішення ЄСПЛ у справі "Носко и Нефедов против России" від 30.10.2014 р.) [7]. Відтак, для встановлення факту провокації до вчинення злочину з боку представників правоохоронних органів має бути наявний в матеріалах кримінального провадження достатній обсяг відомостей про те, що за відсутності ініціативи та активного впливу на поведінку конкретної особи співробітників уповноважених підрозділів та/або інших осіб, які залучаються до участі у проведенні НСРД (конфідентів), така

особа за власним волевиявленням злочин взагалі би не вчинила.

По-четверте, ЄСПЛ наголошував – якщо обвинувачені висувають доводи про підбурювання, національні суди зобов'язані розглянути його в рамках змагальної, повної, всебічної і переконливої процедури, при цьому на сторону обвинувачення має бути покладено тягар доказування відсутності підбурювання до вчинення злочину. Межі судової перевірки повинні включати як мотиви прийняття рішення про певний негласний захід, про ступінь участі співробітників правоохоронного органу у вчиненні злочину, так і про характер будь-якого підбурювання або тиску, якого зазнав заявник (рішення ЄСПЛ у справі "Носко и Нефедов против России" від 30.10.2014 р.) [7], що має гарантувати особі право на справедливий суд в контексті ст.6 КЗПЛ [1].

Вп'яте, докази, отримані за допомогою застосування будь-яких спеціальних методів розслідування, можуть вважатися допустимими виключно за умови наявності адекватних і достатніх гарантій проти зловживань, зокрема, чіткого та передбачуваного порядку надання дозволів на проведення відповідних негласних заходів, процедури їх здійснення, а також дієвого контролю за ними (рішення ЄСПЛ у справі "Класс та інші проти Німеччини" від 06.09.1978 р. [8]; рішення ЄСПЛ у справі "Худобин против РФ" від 26.10.2006 р. [9]). Їх незабезпечення безпосередньо вказує на недотримання порядку, встановленого КПК, а отже, на недопустимість доказів, одержаних внаслідок істотного порушення прав і свобод людини, згідно з вищеведеними нормативними положеннями КПК.

Практика національного правозастосування щодо використання спеціальних слідчих методів

Яскравим прикладом із вітчизняної судової практики у даній категорії проваджень є справа № 539/741/16-к від 22.03.2018 р., в якій судом було винесено виправдувальний вирок за обвинуваченням особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, п.п.3, 12 ч.2 ст.115, ч.2 ст.146, ч.2 ст.189 КК України. У ході судового розгляду було встановлено, що перебіг подій, обстановку злочину було ретельно розроблено та підготовлено співробітниками СБУ, а також залученими ними особами [10].

Крім того, достовірно встановлено, що план вчинення злочинів, створення "легенди" з визначенням виконавців та розподілом між ними ролей були завчасно розроблені відповідним оперативним підрозділом під наглядом органів

прокуратури до знайомства з самим обвинуваченим, без його відома та без встановлення будь-яких дій з боку обвинуваченого з підготовки та достовірного наміру вчинити злочини. Матеріалами досудового розслідування повністю підтверджено, що оперативні працівники через свого агента першими звернулися до обвинуваченого, з яким і познайомились під час контрольованої зустрічі. При цьому жодного детального чи загального плану в обвинуваченого щодо вчинення цих злочинів не існувало. Всі подальші дії по вчиненню злочинів розроблялись за ініціативи та активної участі, погроз, порад і стимулювання з боку оперативних працівників та агента. Працівники СБУ, при відсутності в обвинуваченого плану дій, безпосередньо висували поради, ставили завдання та розподіляли ролі, надавали гроші, забезпечили його автомобілем. Також було встановлено, що неодноразові пропозиції чи висловлювання обвинуваченого, в тому числі щодо відмови від вчинення злочину, оперативні працівники "критикували та відкидали, націлюючи обвинуваченого на більш виважені кроки"; і з показань свідків випливає, що особа, яка виконувала для СБУ роль негласного агента, неодноразово зверталася до обвинуваченого, у тому числі прямо вказуючи на необхідність доведення злочину до кінця. Обвинувачений від таких зустрічей ухилився.

Усе це, на думку присяжних, чітко вказує на наявність провокації з боку співробітників СБУ, що є порушенням права особи на справедливий судовий розгляд, гарантований ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [10]. Слід вказати, що до матеріалів провадження було долучено окремі думки професійних суддів Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Гудкова С.В. та Даценка В.М., які не погоджуються з виправдувальним вирок суду та вказують на відсутність, на їх думку, ознак, що свідчать про наявність провокації. Варто, однак, зауважити, що в подальшому ухвалою апеляційного суду Полтавської області було відкрито апеляційне провадження на вирок Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 22.03.2018 р. за скаргою прокурора Лубенської місцевої прокуратури, а отже, однозначно стверджувати про остаточність встановлення факту провокації у даній справі наразі неможливо.

Наслідки провокації при проведенні контролю за вчиненням злочину

Як свідчить аналіз судової практики, існування непоодиноких фактів, що вказують на наявність

провокації при проведенні окремих форм такої негласної слідчої (розшукової) дії як контроль за вчиненням злочину, негативно впливає на хід та результати кримінального провадження. Наслідки протиправного спонукання особи до вчинення нею злочину можна розглядати у двох основних взаємопов'язаних напрямках: 1) істотне обмеження прав та свобод людини і громадянина, що гарантовані актами національного законодавства та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод від 1950 р.; 2) визнання недопустимими тих фактичних даних, які одержані внаслідок проведення відповідних негласних заходів, як доказів для використання в конкретному кримінальному провадженні та прийняття процесуальних рішень.

Насамперед, у даному контексті слід зауважити, що завданнями кримінального провадження, відповідно до ст.2 КПК України є: а) захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, б) охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження; в) забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура [4].

Таким чином, можна з впевненістю констатувати, що застосування будь-яких способів впливу на особу під час проведення щодо неї негласних заходів створює реальні та істотні перешкоди для ефективної та успішної реалізації завдань кримінального провадження. Найбільш поширеним та характерним прикладом цього у сучасній правозастосовній практиці є застосування провокаційних дій в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів, злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та прекурсорів, а також злочинів, вчинених при проведенні контролю за вчиненням злочину у наступних його формах: а) контрольована та оперативна закупка; б) спеціальний слідчий експеримент; в) імітування обстановки злочину.

У зв'язку з цим, по-перше, ефективний захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень унеможлиблюється внаслідок визнання належних і достовірних доказів

неналежними і недостовірними, а, відповідно, їх не можна покласти в обґрунтування сформульованого в обвинувальному акті обвинувачення, що тягне за собою закриття кримінального провадження за відповідним обвинуваченням або винесення виправдувального вироку за результатами судового розгляду.

По-друге, за таких умов, особа або особи, які вчинили злочин/злочини, досить часто отримують реальну можливість уникнути кримінальної відповідальності за неправомірні дії. Підставою для цього є неможливість держави в особі представників правоохоронних органів забезпечити доведеність вини підозрюваного/обвинуваченого внаслідок допущення окремих суттєвих недоліків у діяльності слідчих та оперативних підрозділів, і зокрема, здійснення ними ініціативного та активного впливу на особу, щодо якої проводяться відповідні негласні слідчі (розшукові) дії. В цьому випадку забезпечення неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, як одне із завдань кримінального провадження фактично не може бути досягнуто.

По-третє, у разі допущення провокаційних дій при проведенні контролю за вчиненням злочину абсолютно закономірним та логічним наслідком є істотні обмеження прав і свобод людини, а саме, особи, щодо якої така слідча (розшукова) дія проводиться. Право на справедливий суд та право на захист є саме тими об'єктами, на які в абсолютній більшості випадків спрямована протиправна діяльність слідчих, співробітників оперативних підрозділів Національної поліції, органів безпеки України та залучених ними у якості негласних агентів осіб, у разі наявності факту спонукання конкретної особи до вчинення нею злочину у будь-яких формах, що однозначно підтверджується результатами аналізу національної судової практики та практики Європейського суду з прав людини. Отже, застосування будь-яких засобів та способів впливу на особу, щодо якої проводиться така негласна слідча (розшукова) дія як контроль за вчиненням злочину, а саме, провокації вчинення злочину, дає підстави стверджувати, що ефективна реалізація функцій уповноваженими особами компетентних державних органів і реальне виконання завдань кримінального провадження стають неможливими.

Висновки

Інститут негласних слідчих (розшукових) дій є однією з новел КПК України 2012 року. На етапі

внесення до нього послідовних і систематичних змін все ж існують певні проблеми, найбільш серйозні з яких пов'язані з недосконалістю чинної кримінальної процесуальної форми та неповнотою правової регламентації окремих питань проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що призводить до складностей, і в деяких випадках навіть до неможливості застосування відповідних положень на практиці. Такими, що потребують вирішення, є проблеми, пов'язані з відсутністю дієвих засобів стримування та регуляторів, метою яких є унеможливлення зловживання процесуальним становищем та наданими повноваженнями з боку слідчого, прокурора та співробітників оперативних підрозділів.

Неухильне дотримання уповноваженими особами вимог, що ставляться до процедур проведення НСРД, набуває особливого значення та надзвичайної актуальності через наявність численних порушень прав і основоположних свобод людини, які виникають внаслідок провокацій на вчинення злочину співробітників оперативних і слідчих підрозділів при здійсненні контролю за вчиненням злочину, зокрема, у контексті забезпечення права на захист та справедливий суд тощо. Використання негласних агентів доволі часто виходить за межі пасивного спостереження, що істотно обмежує пра-

ва особи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, та призводить до неможливості ухвалення справедливого вироку внаслідок визнання у кримінальному провадженні недопустимими доказів, одержаних за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої та оперативної закупки, спеціального слідчого експерименту, імітування обстановки злочину.

Вирішення окреслених проблем можливе лише на законодавчому рівні та полягає в усуненні певних прогалин, що існують в чинному законодавстві, а також доповненні його деякими новими нормативними положеннями. Крім того, необхідним є створення та затвердження відомчих та міжвідомчих підзаконних актів з наданням їх грифів "таємно" та "цілком таємно" для регулювання більш конкретних питань, пов'язаних із тактикою та методикою проведення НСРД, особлива увага в яких повинна бути звернена на тактику проведення негласних слідчих (розшукових дій) без застосування будь-яких видів спонукання, що можуть призвести до провокації вчинення злочину та, як результат, визнання фактичних даних, одержаних у результаті проведення таких негласних слідчих (розшукових) дій недопустимими як доказів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. European Convention on Human Rights 04.11.1950. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf.
2. Marx Gary T. Undercover: Police Surveillance in America 20th Century Fund A Twentieth Century Fund book. University of California Press, 1988. 280 p.
3. Bruce L. Hay. Sting Operations, Undercover Agents, and Entrapment. Missouri Law Review. 2005. V. 70. PP. 387(1–46).
4. Кримінальний процесуальний кодекс України : від 13.04.2012 № 4651–VI. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
5. Case Of Teixeira De Castro v. Portugal, 9 June 1998: Reports 1998–IV. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-58193>.
6. Case Of Ramanauskas V. Lithuania, 5 February 2008: Reports of Judgments and Decisions, 2008. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-84935>.
7. Case Of Nosko And Nefedov V. Russia, 30 October 2014. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-147441>.
8. Case Of Klass And Others V. Germany, 6 September 1978: A28. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-57510>.
9. Case Of Khudobin V. Russia, 26 October 2006: Reports of Judgments and Decisions 2006–XII. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-77692>.
10. Вирок Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 22.03.2018 р. у справі № 539/741/16-к. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72984213>.

REFERENCES

1. European Convention on Human Rights (04.11.1950). Retrieved from: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf (in Eng.).
2. Marx, Gary T. (1988). Undercover: Police Surveillance in America 20th Century Fund A Twentieth Century Fund book. University of California Press (in Eng.).
3. Bruce, L. Hay. (2005). Sting Operations, Undercover Agents, and Entrapment. Missouri Law Review, (70). 387(1–46) (in Eng.).

4. *Kryminal'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrayiny* [Criminal Procedural Code of Ukraine]. (13.04.2012 № 4651–6). Retrieved from: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (in Ukr.).
5. Case Of Teixeira De Castro v. Portugal, 9 June 1998: Reports 1998–4. Retrieved from: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-58193> (in Eng.)
6. Case Of Ramanauskas V. Lithuania, 5 February 2008: Reports of Judgments and Decisions, 2008. Retrieved from: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-84935> (in Eng.).
7. Case Of Nosko And Nefedov V. Russia, 30 October 2014. Retrieved from: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-147441> (in Eng.).
8. Case Of Klass And Others V. Germany, 6 September 1978: A28. Retrieved from: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-57510> (in Eng.).
9. Case Of Khudobin V. Russia, 26 October 2006: Reports of Judgments and Decisions 2006–12. Retrieved from: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-77692> (in Eng.).
10. *Vyrok Lubensk'koho mis'krayonnoho sudu Poltavs'koyi oblasti vid 22.03.2018 r. u spravi № 539/741/16-k* [The verdict of the Lubensky city court of Poltava region dated 22.03.2018 in case number 539/741/16-k]. Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72984213> (in Ukr.).

Надійшла 26.03.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Моцний Д. О., Давиденко С. В. Провокація вчинення злочину при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у контексті захисту прав людини. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. С. 90–97. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_2_13.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1286093>

Розглянуто деякі питання проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, вплив активних та ініціативних провокаційних дій, допущених під час контролю за вчиненням злочину з боку уповноважених осіб компетентних державних органів, на допустимість фактичних даних, отриманих в результаті його проведення як доказів у даному кримінальному провадженні, та їх наслідки у вигляді істотного обмеження та порушення прав і основоположних свобод людини і громадянина, гарантованих Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Особливу увагу приділено прецедентній практиці Європейського суду з прав людини у справах про провокації з боку працівників правоохоронних органів, зокрема, слідчих та співробітників оперативних підрозділів.

Ключові слова: негласні слідчі (розшукові) дії; негласні агенти; контроль за вчиненням злочину; провокація; недопустимість доказів; Європейський суд з прав людини; право на справедливий суд; право на захист

Моцный Д.А., Давыденко С.В. Провокация совершения преступления при проведении негласных следственных (розыскных) действий в контексте защиты прав человека

Рассмотрены отдельные вопросы проведения негласных следственных (розыскных) действий и, в частности, влияние активных и инициативных провокационных действий, допущенных во время контроля за совершением преступления со стороны уполномоченных лиц компетентных государственных органов, на допустимость фактических данных, полученных в результате его проведения как доказательств в данном уголовном производстве, и их последствия в виде существенного ограничения и нарушения прав и основных свобод человека и гражданина, гарантированных Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Особое внимание уделено прецедентной практике Европейского суда по правам человека в делах о провокации со стороны работников правоохранительных органов и, в частности, следователей и сотрудников оперативных подразделений.

Ключевые слова: негласные следственные (розыскные) действия; негласные агенты; контроль за совершением преступления; провокация; недопустимость доказательств; Европейский суд по правам человека; право на справедливый суд; право на защиту

Motsnyi D.O., Davydenko S.V. Provocation of Committing a Crime During the Conduction of Covert Investigative Actions concerning the Protection of Human Rights

Main legal issues concerning the order, procedural and factual grounds for the conduction of covert investigative actions have been reviewed in the article, some problematic aspects of legislation and practice concerning conduction of such actions and their significance and consequences for criminal proceedings have been selected and described. A number of problems that are related to the significant restrictions of such rights and fundamental freedoms of individuals and citizens as the right to protection, the right to a fair trial have been identified. Such problems are connected with provocation of committing a crime by law enforcement bodies, that leads to recognition of evidence inadmissible and, as a result,

impossibility to achieve the tasks of criminal proceedings. The author also has examined and analyzed the practice of the European Court of Human Rights and the practice of national courts concerning the legality of conducting separate covert investigative actions, use of their results, assessment of evidence obtained as a result of conducting separate covert investigative actions from the position of admissibility. Especial purpose of the research is a determination of ways to overcome the explored problems and making suggestions on this issue. Particular attention is paid to the practice of the European Court of Human Rights precisely in the context of the protection of human rights from violations in the process and as a result of some covert actions concerning it. Situations in which during the conduct of the secret actions may be violated the fundamental rights guaranteed by the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms have been considered and covered, in particular, the right to a fair trial, the right to respect for honor and dignity, the right to protection. The author defined the negative consequences of the problem and proposed ways of its solution.

Key words: *covert actions; undercover agents; control over the committing a crime; provocation; European Court of Human Rights; the right to a fair trial; the right to protection*

УДК 347.921.4

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1286095>
Ю.І. ПОЛЮК,

асистент кафедри цивільного процесу
 Національного університету "Одеська юридична академія",
 м. Одеса, Україна; e-mail: julia.poliuk@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0842-1056>

ДЕЯКІ ЗМІНИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ЗА ЗАХИСТОМ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Y.I. POLIUK,

Assistant, Chair of Civil Procedure, National University "Odessa Law Academy",
 Odessa, Ukraine; e-mail: julia.poliuk@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0842-1056>

SOME CHANGES IN CIVIL PROCESSING LEGISLATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO APPEAL TO THE COURT FOR PROTECTION: COMPARATIVE AND LEGAL ASPECTS

Постановка проблеми

У світлі судово-правової реформи судова форма захисту зводиться на найвищий рівень у механізмі захисту прав, свобод та інтересів людини і громадянина та займає пріоритетне місце серед інших форм захисту. І це очевидно, оскільки саме в межах судової форми захисту можливо отримати якісний і дієвий захист соціально-економічних, політичних, особистих прав, свобод та інтересів будь-якої заінтересованої особи, та реалізувати право на судовий захист, а відповідно і право на звернення до суду.

Розгляд справи безпосередньо залежить від реалізації права на звернення. При цьому слід чітко усвідомлювати, що найважливішою процесуальною дією, якою започатковується механізм реалізації права на звернення до суду за захистом, є звернення до суду з позовною заявою, заявою чи скаргю. Саме тому особі, яка має намір отримати дієвий та якісний судовий захист, слід чітко розуміти виконання яких саме умов (вимог) є обов'язковим для реалізації суб'єктивного права на звернення до суду.

Питання реалізації права на звернення до суду за захистом вже тривалий час привертає увагу як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Зокрема, Т. Мутер (T. Muther) розглядав категорії "позов" і "право на позов" як дві різні за своєю природою і функціями правомочності. Запропонована ним теорія створила дуалістичне

розуміння права, представляючи його подільним на дві, пов'язані між собою, але різні за своєю сутністю, вимоги: матеріальну, що має цивільно-правовий характер, і процесуальну, покликану на його захист і що має публічно-правовий характер [1, с.44]. При цьому, характеризуючи зазначене право як публічно-правову вимогу до держави на захист матеріального права і розвиваючи цю ідею, К. Хельвіг (K. Hellwig) виділив три групи умов, дотримання яких є обов'язковим для задоволення заявленої вимоги, а саме: процесуально-формальні умови, процесуальні умови, умови матеріального припущення процесу. Кожна з цих умов має самостійне юридичне значення, а підтвердження наявності або відсутності цих умов веде до різних, специфічних для кожної групи процесуально-правових наслідків [2, с.47]. К. Шрайбер, у свою чергу, розглядав наявність чинного рішення суду щодо вирішення спірного питання в якості умови, яка унеможливує звернення до суду з такою ж вимогою [3, с.122].

Вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки з означеного питання був зроблений М.А. Гурвичем, який вперше увів у науковий обіг та глибоко розробив поняття "передумови" й "умови" права на звернення до суду на прикладі позовного провадження [4, с.87]. Продовжуючи дослідження теорії передумов та умов права на звернення до суду, Є.Г. Пушкар розглядає право на

звернення до суду як об'єктивно існуючу реальність та наполягає на тому, що слід говорити не про передумови права, а про умови його реалізації [5, с.87]. Проблеми реалізації права на пред'явлення позову були висвітлені Г.Л. Осокіною [6]. Окреме дослідження особливостей реалізації права на пред'явлення позову в Україні та в окремих державах Європейського Союзу було здійснено Н.Г. Колядіною [7].

Однак, питання реалізації права на звернення до суду за захистом і досі потребує детального дослідження, оскільки існуючий об'єм наукових розробок стосується лише окремої його частини – реалізації права на пред'явлення позову. Особливої актуальності зазначене питання набуває зі зміною процесуального законодавства. Закон встановлює нові вимоги, виконання яких є необхідним для реалізації права на звернення до суду за захистом. Відповідно до цього існуюча теорія передумов права на звернення до суду та умов його здійснення потребує вдосконалення.

Тому метою статті є формування уявлення про нові умови здійснення права на звернення до суду за захистом та вдосконалення механізму його реалізації. Досягнення цієї мети потребує вирішення таких завдань: аналіз останніх змін цивільного процесуального законодавства у частині, що стосується реалізації права на звернення до суду за захистом; дослідження їх практичного застосування із використанням матеріалів судової практики. Її новизна полягає в пошуку шляхів подолання неузгодженості задля досягнення єдності судової практики.

Із набуттям чинності Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 03.10.2017 року [8] починається новий етап в історії судочинства. Процесуальне законодавство зазнає значних перетворень, зокрема норми закону розширюють способи судового захисту та засоби доказування у судовому процесі, забезпечують його відкритість та прозорість, посилюють змагальність, спрямовані на добросовісність користування процесуальними правами, компенсацію судових витрат, розумні строки розгляду справ та правову визначеність, запроваджують систему "електронного суду" тощо. Особливої уваги привертає процесуальна сторона реалізації права на звернення до суду, оскільки Цивільний процесуальний кодекс України 2017 року [9] (далі – ЦПК України) встановлює принципово нові та суттєво доповнює вже

існуючи в Цивільному процесуальному кодексі України 2004 року [10] (далі – ЦПК України 2004 р.) вимоги, які є необхідними для виконання суб'єктом звернення.

Нормативне закріплення "права на звернення до суду за захистом"

Як відомо, право на звернення до суду за захистом було закріплене у ст.3 ЦПК України 2004 р., яка складалася з трьох частин. На сьогоднішній день положення про право на звернення до суду трансформується у ст.4 ЦПК України та доповнюється ще двома частинами чим змінюється структура статті.

Так, відповідно до ч.1 ст.3 ЦПК України 2004 р., кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. Зазначене положення без змін перефразовується у ч.1 ст.4 ЦПК України. Не зазнають змін і ч.2, 3 ст.3 ЦПК України 2004 р. тепер ч.2, 3 ст.4 ЦПК України.

З'являється положення щодо можливості укладання угоди між сторонами про передачу спору на розгляд третейського суду (ч.4 ст.4 ЦПК України). Зазначене положення не є новелою, оскільки існувало в ст.17 ЦПК України 2004 р., однак за рішенням законодавця більш доцільним є його відображення в межах ст.4 "Право на звернення до суду за захистом".

Досліджуючи доцільність віднесення зазначеного положення до змісту ст.4 ЦПК України, слід враховувати те, що третейські суди не здійснюють правосуддя, їх рішення не є актами правосуддя, а самі вони не входять до системи судів загальної юрисдикції. Третейський розгляд спорів сторін у сфері цивільних і господарських правовідносин – це вид недержавної юрисдикційної діяльності, яку третейські суди здійснюють на підставі законів України шляхом застосування, зокрема, методів арбітрування, наголошував Конституційний Суд України в своєму рішенні від 10.01.2008 року у справі № 1-3/2008 [11].

Враховуючи той факт, що третейський суд не здійснює правосуддя, укладання між сторонами угоди про передачу спору на розгляд третейського суду не слід розуміти як відмову від права на звернення до суду за захистом. На це безпосередньо вказує абз.5 п.2 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12.06.2009 року "Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції" [12].

Такі дії законодавця цілком виправдані, оскільки застосовувати Закон України "Про третейські суди" необхідно тільки при системному аналізі, зокрема, разом із ст.4 ЦПК України і міжнародними правовими нормами (Конвенцією).

Новелою є ч.5 ст.4 ЦПК України, яка наголошує на неможливості позбавлення особи права на участь у розгляді своєї справи у визначеному цим Кодексом порядку. Дещо сумнівним є доцільність відображення цього положення в межах ст.4 "Право на звернення до суду за захистом".

Відкриття провадження у цивільній справі – це перша стадія цивільного процесу, яка характеризується сукупністю процесуальних дій суду, осіб та органів, які мають право на звернення до суду. Зазначена стадія розпочинається з поданням позовної заяви, заяви чи скарги та закінчується постановленням судом ухвали про відкриття провадження. В межах зазначеної стадії суд перевіряє відповідну заяву на відповідність вимог закону, на відсутність обставин для залишення заяви без руху, її повернення (ст.185 ЦПК України) чи відмови у відкритті провадження у справі (ст.186 ЦПК України).

Після відкриття провадження у справі починається підготовче провадження (ч.2 ст.189 ЦПК України), в межах якого на підставі ч.1 ст.196 ЦПК України проводиться підготовче засідання (в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження). Таке засідання проводиться з повідомленням учасників справи, і вже тут є доцільним говорити про неможливість позбавлення особи права на участь у розгляді своєї справи, оскільки можуть бути вирішені надважливі процесуальні питання, тобто такі, які можуть суттєво вплинути безпосередньо на розгляд та вирішення справи по суті. Зокрема, з'ясовуються питання про наявність підстав для відводів, укладання мирової угоди, передачі справу на розгляд третейського суду або звернення до суду для проведення врегулювання спору за участю судді, надання сторонами доказів, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання, надаються роз'яснення учасникам справи про обставини, які входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи тощо.

На завершення слід наголосити, що суддя не вправі до постановлення ухвали про відкриття провадження у справі здійснювати будь-які дії щодо підготовки справи до судового розгляду, а від так положення щодо не можливості позбав-

лення особи права на участь у розгляді своєї справи не має міститися у ст.4 "Право на звернення до суду за захистом".

Враховуючи те, що п.6 ст.129 Конституції України передбачає дію принципу гласності в українському судочинстві, зміст якого полягає в забезпеченні кожній особі, справа якої розглядається в суді, права знати про результати її розгляду. При цьому принцип гласності реалізується за допомогою правила, що розгляд справ в цивільних судах проводиться відкрито. Відкритий розгляд означає встановлений процесуальним законом порядок розгляду справ у судах, при якому судові засідання проводяться відкрито з наданням реальної й рівної можливості особам, які цікавляться справою, бути присутніми в залі, стежити за ходом судового розгляду тощо. Тож вбачається більш вдалим виключення ч.5 ст.4 ЦПК України та відображення її у ст.7 "Гласність судового процесу" цього ж Кодексу.

Форми реалізації права на звернення до суду

Наступною новелою ЦПК України є впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, яка відповідно до ч.4. ст.14 ЦПК України забезпечує обмін документами (надсилання та отримання документів) в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу, а також фіксування судового процесу і участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Враховуючи, що розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження (ч.13 ст.7 ЦПК України), можна говорити про існування двох форм його прояву. Відтепер, згідно п.1 ч.9 ст.14 ЦПК України, судочинство здійснюється електронній формі, при цьому відповідно до п.2 ч.9 ст.14 ЦПК України у разі неможливості розгляду справи судом в електронній формі з технічних причин більше п'яти днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені цим Кодексом, справа розглядається за матеріалами в паперовій формі.

Аналізуючи наведені вище положення, можна дійти висновку, що в порядку письмового провадження право на звернення до суду може бути реалізоване у двох формах – паперовій та електронній.

Тож, розглянемо більш детально особливості реалізації права на звернення до суду за захистом в межах кожної із запропонованих законом форм.

Нові умови реалізації права на звернення до суду

Процесуальний порядок реалізації права на звернення до суду за захистом в межах звичної паперової форми дещо змінений.

Суттєво розширені обов'язки щодо оформлення позовної заяви, вимоги якої покладені в основу при оформленні інших заяв (наказне та окреме провадження). Слід розглянути нові вимоги, встановлені ст.175 ЦПК України, і визначити, які з них матимуть суттєвий вплив при реалізації права особи на звернення до суду за захистом. Відтепер позивач зобов'язаний:

– визначаючи зміст позовних вимог, вказати спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні. А у випадку, якщо позов подано до кількох відповідачів – вказати зміст позовних вимог щодо кожного з них (п.4 ч.3 ст.175 ЦПК України);

Обрання позивачем способу захисту було одним із проблемних питань у цивільному судочинстві, про що свідчить "Аналіз практики застосування судами ст.16 Цивільного кодексу України" [13], наданий в свій час Верховним Судом України (далі – ВСУ). ВСУ неодноразово наголошував на тому, що власник порушеного права може скористатися певним способом захисту свого права. Зазначена позиція ґрунтувалася на тому, що ч.2 ст.16 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) передбачала можливість захисту цивільного права або інтересу судом лише у той спосіб, що встановлений був договором або законом. Відтак, якщо позивач "обрав неправильний спосіб захисту", судового захисту він не отримував, оскільки суди не могли захищати порушені права та інтереси у спосіб, який не передбачений ні законом, ні договором.

Спроби законодавця все ж таки врегулювати зазначену проблему знайшли своє відображення у ст.5 ЦПК України, відповідно до якої суд правомочний застосовувати не тільки ті способи захисту, що прямо передбачені нормативним актом чи договором, а й ті що не суперечать закону.

Одразу постає питання: "Чи не є це порушенням принципу диспозитивності, передбаченого п.5 ч.3 ст.2 ЦПК України?".

З цього приводу суддя Верховного Суду А. Лесько зазначає, що право суду застосувати ефективний спосіб, який не суперечить закону не слід враховувати як порушення принципу

диспозитивності (права особи на власний розсуд розпоряджатися своїми правами щодо предмета спору), оскільки суд буде діяти відповідно до викладеної в позові вимоги особи, яка звернулася до суду. Зазначене кореспондується з вимогою п.4 ч.3 ст.175 ЦПК України [14].

Додатково суддя Верховного Суду Д. Луспєник роз'яснює умови для застосування судом іншого способу судового захисту, зокрема: неефективність існуючого способу; наявність відповідної вимоги, вказаної в позовній заяві (позивач зобов'язаний вказати інший спосіб захисту права, який не суперечить закону, і який він просить визначити); існування іншого способу, і цей спосіб є законним [15].

Підсумовуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що розширення обов'язку позивача визначити зміст позовних вимог, вказавши бажаний спосіб (способи) захисту свого порушеного, невизнаного або оспорюваного права чи інтересу, безумовно направлено на забезпечення ефективного судового захисту. Однак навряд чи таке нововведення впливатиме на реалізацію права на звернення до суду, оскільки не можна відмовити у відкритті провадження лише тому, що вимога позивача щодо захисту його права є неефективною. Визначення змісту позовних вимог, тепер вже із вказівкою на спосіб (способи) захисту, є складовою позовної заяви, як і було раніше;

– зазначити відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов'язковий досудовий порядок врегулювання спору (п.6 ч.3 ст.175 ЦПК України).

Пленум Верховного Суду України в ч.8 постанови № 9 від 01.11.1996 року "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" роз'яснював, що суд не вправі відмовити особі в прийнятті позовної заяви чи скарги лише з тієї підстави, що її вимоги можуть бути розглянуті в передбаченому законом досудовому порядку [16]. Відтак, дотримання досудового порядку врегулювання спору взагалі не був обов'язковим для особи що потребує судового захисту. Разом із тим, у рішенні Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Кампус Коттон клуб" щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) № 15-рп/2002 від 09.07.2002 року (справа № 1-2/2002) зазначав, обов'язкове досудове врегулювання спорів, яке виключає можливість прийняття позовної

заяви до розгляду і здійснення за нею правосуддя, порушує право особи на судовий захист. Обрання певного засобу правового захисту, у тому числі і досудового врегулювання спору, є правом, а не обов'язком особи [17].

Наразі така позиція не актуальна, оскільки ч.1 ст.16 ЦПК України зобов'язує сторони вживати заходів для досудового врегулювання спору за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов'язковими згідно із законом. Окрім цього від особи-порушника закон вимагає поновлення порушених права і законні інтереси інших осіб, не чекаючи пред'явлення претензії чи позову.

Не зазначення відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору при поданні позовної заяви як наслідок тягне за собою застосування ст.185 ЦПК України. Так, наприклад, ухвалою Перечинського районного суду Закарпатської області у справі № 304/7/18 про стягнення заборгованості позовну заяву було залишено без руху оскільки подана з порушенням вимог ст.175 ЦПК України, а саме: не надано попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи; *не містить відомостей про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися*; підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав [18]. Яскраво демонструє зазначену позицію й ухвала Олевського районного суду Житомирської області у справі № 287/21/18-ц про розірвання шлюбу [19]. Судом позовну заяву було залишено без руху у зв'язку з *відсутністю відомостей про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов'язковий досудовий порядок урегулювання спору*; не зазначено наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; відсутній попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи.

З матеріалів судової практики вбачається, що в позовній заяві позивач зобов'язаний зазначити, чи вживав він заходів досудового врегулювання спору чи ні. Слід враховувати й те, що якщо законом буде визначений обов'язковий досудовий порядок врегулювання спору, то слід додати відповідні документи, що підтверджують таке врегулювання.

Відтак, відображення відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов'язковий досудовий порядок урегулювання спору, є обов'язковою умовою при реалізації права на звернення;

– викладаючи обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, слід зазначити докази, що підтверджують вказані обставини (п.5 ч.3 ст.175 ЦПК України);

– надати перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви (п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України).

Так, відповідно до ч.2 ст.83 та ч.5 ст.177 ЦПК України, суб'єкт звернення зобов'язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги. При цьому закон встановлює, що докази, які не були подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї (ч.8 ст.83 ЦПК України).

Окрім подання усіх наявних доказів закон зобов'язує особу зазначити й ті докази, про існування яких йому відомо, однак їх подання одночасно з позовною заявою неможливе. Зазначену вимогу слід тлумачити поряд із ч.4 ст.83 ЦПК України. Тобто, для того, щоб мати змогу надати клопотання про витребування доказів, або отримати додатковий строк для їх подання, слід письмово повідомити суд про те, які докази не можуть бути подані, обов'язково вказавши при цьому причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк та навести докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаних доказів. Це може бути, наприклад, копія адвокатського запиту, відповідь на який не надійшла у встановлений строк тощо.

Правильне дотримання зазначених вимог закону є над важливим при реалізації права на звернення до суду, про що свідчить вже напрацьована судова практика. Вдалим прикладом є ухвала Херсонського міського суду Херсонської області у справі № 766/333/18 про збільшення розміру аліментів [20], відповідно до якої позовна заява була залишена без руху з причин *не подання доказів, що підтверджують обставини,*

на яких ґрунтуються позовні вимоги, зокрема доказів про погіршення майнового стану позивача. Також, в якості приклада слід розглянути ухвалу Воловецького районного суду Закарпатської області у справі №300/210/18 про розірвання шлюбу [21]. Суд залишив позовну заяву без руху, встановивши що подана заява не відповідає вимогам п.8 ч.3, ч.6 ст.175 ЦПК України, а саме: *позовна заява не містить зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви*. Крім цього, додані позивачем копії не посвідчені належним чином. Аналогічна позиція відображена в ухвалі Олевського районного суду Житомирської області у справі № 287/21/18-ц [19], яка була зазначена раніше;

– вказати попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи (п.9 ч.3 ст.175 ЦПК України).

Зазначена вимога є новою, і з аналізу судової практики вбачається, що недотримання п.9 ч.3 ст.175 ЦПК України є доволі поширеним явищем у порівнянні з іншими. Так, ухвалою Вінницького районного суду Вінницької області у справі № 128/3483/17 про встановлення факту родинних відносин, заяву було залишено без руху [22]. Судом встановлено, що заява не відповідає вимогам ст.175 ЦПК України, оскільки *заявником не надано попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи*; відсутнє підтвердження заявника про те, що нею не подано іншої заяви (заяв) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Недотримання п.9 ч.3 ст.175 ЦПК України міститься й в ухвалах Перечинського районного суду Закарпатської області у справі № 304/7/18 [18] та Олевського районного суду Житомирської області у справі № 287/21/18-ц [19].

Розглядаючи зазначену вимогу, доцільно відокремити дві частини, з яких складається розрахунок суми судових витрат:

1) суми судових витрат, які сторона вже понесла на момент подання позовної заяви (сума сплаченого судового збору, витрати, пов'язані з правничою допомогою адвоката, які вже понесені на момент подання позову, включаючи витрати на підготовку самої позовної заяви та інші);

2) витрати, які сторона очікує понести у зв'язку із розглядом справи (складається з перерахованих вище позицій, крім судового збору, та може бути доповнений, зокрема, витратами,

пов'язани із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи за призначенням суду тощо).

Визначаючи розмір витрат на правничу допомогу адвоката, слід враховувати, що Закон України "Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах" втратив чинність, замість цього ч.4 ст.137 ЦПК України застосовує критерій співмірності таких витрат. Причому суд може зменшити розмір витрат на правничу допомогу тільки за клопотанням іншої сторони, відповідно обов'язок доведення не співмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами;

– надати підтвердження про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав (п.10 ч.3 ст.175 ЦПК України).

У судовій практиці найпоширенішим негативним явищем, яке суттєво перешкоджає здійсненню судочинства, є подання тотожних позовних заяв з мінімальним перебігом в часі. Такі процесуальні дії здійснюються з метою розподілу усіх поданих до суду позовних заяв з умисно створеними умовами для залишення позовної заяви без руху (несплата судового збору), автоматизованою системою документообігу різному складу суду. За таких обставин позивач з усіх можливих варіантів обирає склад суду для розгляду справи, усуває недоліки в оформленні позовної заяви по справі, що розподілена бажаному складу суду. В інших справах по тотожному позову після спливу строку для усунення недоліків постановляється ухвала про повернення позовної заяви.

З метою протидії таким недобросовісним діям позивача ЦПК України зобов'язує позивача надати підтвердження про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав, шляхом прямої вказівки у тексті самої позовної заяви.

Слід відзначити, що суди досить уважно перевіряють подану заяву при вирішенні питання про відкриття провадження, особливо звертають увагу на додержання п.10 ч.3 ст.175 ЦПК України. Так, ухвалою Збаразького районного суду у справі № 598/51/18 про розірвання шлюбу [23], позовна заява була визнана такою, що не відповідає вимогам ст.175 ЦПК України, оскільки,

повинна містити підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав і як внаслідок була залишена без руху. Зазначене вбачається як в ухвалі Перечинського районного суду Закарпатської області у справі № 304/7/18 [18], так і в ухвалі Вінницького районного суду Вінницької області у справі № 128/3483/17 [22].

Однією з основних проблем цивільного судочинства є значна тривалість судових процесів (справи розглядаються по 2–3 роки, що суперечить принципу розумності строків судового розгляду), в результаті чого зацікавлені особи відчують значні труднощі в реалізації права на доступ до правосуддя, що в свою чергу породжує стрімкий зріст рівня недовіри у осіб, котрі потребують судового захисту, до ролі та функцій судової влади. Тому реалізація права на судовий захист безпосередньо пов'язана зі спрощенням цивільного судочинства, його гнучкістю та оперативністю.

В цьому аспекті ЦПК України поділяє позовне провадження на скорочене та загальне. За провадження спрощеного позовного провадження у національному судочинстві можливо розглядати як засіб вирішення накопиченої роками проблеми та зміцнення ролі суду у суспільстві, оскільки спрямоване на забезпечення судового розгляду певної категорії справ за коротшою процедурою, простішою в порівнянні з загальним порядком. Слід розрізняти справи, які за вказівкою закону підлягають розгляду у порядку спрощеного провадження, та справи, які можуть бути розглянуті у порядку спрощеного провадження.

У зв'язку з тим, що закон не містить визначення поняття "малозначні справи" серед науковців та практиків виникають безліч дискусій. З цього приводу думку висловила І.О. Ізарова, яка зазначає, що не слід поділяти справи на значні та малозначні, оскільки для кожної людини справа, що її стосується, є значною незалежно від її ціни або складності розгляду [24]. Однак, термін "малозначні справи" треба розуміти як правову категорію, а не розглядати з точки зору значення справи для сторін чи суду.

При цьому, досліджуючи вже напрацьовану судову практику, прослідковуються різні підходи суддів до застосування критеріїв визначення справи в якості малозначної для подальшого її розгляду за правилами спрощеного провадження. Так, наприклад, ухвалою Томашпільського районного суду Вінницької області відкрито

спрощене позовне провадження у справі № 146/209/18 [25]. Питання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження суд вирішив на підставі ст.19 ЦПК України. А ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/6255/18 [26] це ж питання було вирішено відповідно до ст.274 ЦПК України.

Як бачимо, вирішення судом питань, пов'язаних з розглядом справи, за критерієм малозначності спору передбачає широкі дискреційні повноваження суду. При цьому у випадку, якщо суд розглянув у порядку спрощеного позовного провадження справу, що підлягала розгляду за правилами загального позовного провадження, то це вважається порушенням норм процесуального права і є обов'язковою підставою для скасування судового рішення суду першої інстанції та ухвалення нового рішення (п.7 ч.3 ст.376 ЦПК України). Тому задля забезпечення єдності судової практики є необхідність на практиці виробити критерії, відповідно до яких такий чинник як малозначність повинен бути оцінений об'єктивно.

Продовжуючи дослідження новел ЦПК України у частині, що стосується реалізації права на звернення до суду за захистом, центральне місце посідає впровадження електронної форми судочинства. Однак зазначене питання потребує окремого ґрунтовного дослідження, яке буде проведено в межах іншої роботи.

Висновки

Процес захисту цивільних прав, свобод та інтересів у судових органах перетворюється в особливу, детально регламентовану процесуальну форму, реалізація якої започатковується виключно після реалізації права на звернення до суду в повному обсязі.

На підставі проведеного аналізу останніх змін цивільного процесуального законодавства у частині реалізації права на звернення до суду за захистом, можна зробити наступні висновки. Відтепер для особи, яка бажає отримати судовий захист, закон збільшує перелік вимог обов'язкових для виконання. Тобто, фактично суб'єкт звернення повинен переконати суд в дійсній необхідності отримання ним судового захисту і в тому, що при порушенні цивільної справи він зобов'язується добросовісно використовувати процесуальні права та виконувати процесуальні обов'язки.

Дотримання процесуальної процедури реалізації права на звернення до суду є гарантією доступу до правосуддя і надання можливості отримати належний захист цивільних прав, свобод та інтересів, що порушуються, оспорується

чи не визнаються іншими особами. При цьому, досліджуючи практичне застосування судом процесуальних наслідків недотримання умов реалізації на основі матеріалів судової практики

вбачається, що суди занадто формалізовано ставляться до приписів закону, що може призвести до тлумачення таких дій як обмеження права на доступ до суду.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Muther T. Zur Lehre von der Römischen Actio, dem heutigen Klagrecht, der Litiscontestation und der Singularsuccession in Obligationen : eine Kritik des Windscheid'schen Buchs "Die Actio des Römischen Civilrechts, vom Standpunkte des heutigen Rechts" / von Theodor Muther. Erlangen : Verlag von Andreas Deichert, 1857. 198 s.
2. Hellwig K. Klagrecht und Klagmöglichkeit: eine Auseinandersetzung über die Grundfragen des heutigen Civilprozessrechts / von Konrad Hellwig. Leipzig : Deichert, 1905. 93 s.
3. Schreiber K. Die Rechtskraft im Zivilprozess / von Klaus Schreiber. *JURA* Heft 2/2008. S. 121–124.
4. Гурвич М. А. Право на иск / отв. ред. А. Ф. Клейнман. М. : Изд-во АН СССР, 1949. 216 с.
5. Пушкар Е. Г. Конституционное право на судебную защиту: гражданско-процессуальный аспект. Львов : Вища школа, 1982. 214 с.
6. Осокина Г. Л. Проблемы иска и права на иск / под ред. Грицанов А. С. Томск : Изд-во Томского ун-та, 1989. 196 с.
7. Колядіна Н. Г. Реалізація права на позов у цивільному процесі України та окремих держав Європейського Союзу: порівняльно-правове дослідження : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2016. 212 с.
8. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів : Закон України. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2147-19>.
9. Цивільний процесуальний кодекс України. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.
10. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №№ 40–44. Ст. 356.
11. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців сьомого, одинадцятого статті 2, статті 3, пункту 9 статті 4 та розділу VIII "Третейське самоврядування" Закону України "Про третейські суди" (справа про завдання третейського суду) від 10.01.2008 року (справа № 1-3/2008). *Офіційний вісник України*. 2008. № 28. С. 145.
12. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 № 2. *Вісник Верховного суду України*. 2009. № 8. С. 3.
13. Аналіз практики застосування судами ст.16 Цивільного кодексу України. URL: [http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/\(documents\)/6AF1EBA6DF621DEDC2257CE60053FFC3](http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/6AF1EBA6DF621DEDC2257CE60053FFC3).
14. Лесько А. Захист цивільних прав та інтересів судом: нові аспекти. URL: <https://censor.net.ua/b3038431>.
15. Как применять новый Гражданский процессуальный кодекс: ответы дают судьи. URL: <https://sud.ua/ru/news/publication/113833-kak-primenyat-novyy-grazhdanskiy-protsessualnyy-kodeks-otvety-dayut-sudii>.
16. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 № 9. *Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах*. Харків : Одіссей, 2000. С. 49.
17. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Кампус Коттон клуб" щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) №15-рп/2002 від 9 липня 2002 року Справа № 1-2/2002. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-02>.
18. Ухвала Перечинського районного суду Закарпатської області у справі № 304/7/18. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72301420>.
19. Ухвала Олевського районного суду Житомирської області у справі № 287/21/18-ц. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71731787>.
20. Ухвала Херсонського міського суду Херсонської області у справі № 766/333/18. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71559990>.
21. Ухвала Воловецького районного суду Закарпатської області у справі №300/210/18. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72765629>.

22. Ухвала Вінницького районного суду Вінницької області у справі № 128/3483/17. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71393580>.
23. Ухвала Збаразького районного суду у справі № 598/51/18. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71603777>.
24. Ізарова І. О. Реформи цивільного процесуального законодавства в незалежній Україні: 1991–2017. *Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства*. Зб. наук. праць. К., 2017. С. 18.
25. Ухвала Томашпільського районного суду Вінницької області у справі № 146/209/18. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/73062560>.
26. Ухвала Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/6255/18. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/73074907>.

REFERENCES

1. Muther, Theodor. (1857). *Litiscontestatio und der Singularsuccession in Obligationen : eine Kritik des Windscheid'schen Buchs "Die Actio des Römischen Civilrechts, vom Standpunkte des heutigen Rechts"*. Erlangen: Verlag von Andreas Deichert (in Germ.).
2. Hellwig, K. (1905). *Klagrecht und Klagmöglichkeit: eine Auseinandersetzung über die Grundfragen des heutigen Civilprozessrechts*. Leipzig: Deichert (in Germ.).
3. Schreiber, K. (2008). Die Rechtskraft im Zivilprozess. *JURA*, (2). 121–124 (in Germ.).
4. Gurvich, M. A., Kleyman, A. F. (Red.). (1949). *Pravo na isk* [Right to claim]. Moskva: Izd-vo AN SSSR (in Russ.).
5. Pushkar, Ye. G. (1982). *Konstitutsionnoye pravo na sudebnuyu zashchitu: grazhdansko-protsessual'nyy aspekt* [The constitutional right to judicial protection: civil procedure aspect]. L'viv: Vishcha shkola (in Russ.).
6. Osokina, G. L., Gritsanov, A. S. (Red.). (1989). *Problemy iska i prava na isk* [The problems of the claim and the right to claim]. Tomsk: Izd-vo Tomskogo un-ta (in Russ.).
7. Kolyadina, N. H. (2016). *Realizatsiya prava na pozov u tsyvil'nomu protsesi Ukrainy ta okremykh derzhav Yevropeys'koho Soyuzu: porivnyal'no-pravove doslidzhennya* [Realization of the right to sue in the civil process of Ukraine and individual states of the European Union: comparative legal study]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.03). Odesa (in Ukr.).
8. *Pro vnesennya zmin do Hospodars'koho protsesual'noho kodeksu Ukrainy, Tsyvil'noho protsesual'noho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta inshykh zakonodavchyykh aktiv* [On Amendments to the Commercial Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedural Code of Ukraine, the Code of Administrative Legal Proceedings of Ukraine and other legislative acts]. *Zakon Ukrainy*. Retrieved from: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2147-19>.
9. *Tsyvil'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrainy* [The Civil Procedural Code of Ukraine]. Retrieved from: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15> (in Ukr.).
10. *Tsyvil'nyy kodeks Ukrainy* [The Civil Code of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (16.01.2003 No 435–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (40–44). 356 (in Ukr.).
11. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiynym podannym 51 narodnoho deputata Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrainy (konstytutsiynosti) polozhen' abzatsiv s'omoho, odyadtsyatoho statti 2, statti 3, punktu 9 statti 4 ta rozdil 8 "Treteys'ke samovryaduvannya" Zakonu Ukrainy "Pro treteys'ki sudy" (sprava pro zavdannya treteys'koho sudu) vid 10.01.2008 roku (sprava No 1-3/2008) [The decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional petition of 51 people's deputies of Ukraine regarding the compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) with the provisions of paragraphs 7, 11, 2, 3, 9, and 8 of the "Arbitration" "(case about the task of the arbitral tribunal) dated 10/01/2008 (case no. 1-3 / 2008)]. *Ofitsiyyny visnyk Ukrainy*, (28). 145 (in Ukr.).
12. *Pro zastosuvannya norm tsyvil'noho protsesual'noho zakonodavstva pry roz'hlyadi sprav u sudi pershoi instantsiyi* [On the application of the norms of civil procedural law when dealing with cases in the court of first instance]. *Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy* (12.06.2009 No 2). *Visnyk Verkhovnoho sudu Ukrainy*, (8). 3 (in Ukr.).
13. *Analiz praktyky zastosuvannya sudamy st.16 Tsyvil'noho kodeksu Ukrainy* [Analysis of the practice of using courts by Article 16 of the Civil Code of Ukraine]. Retrieved from: [http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/\(documents\)/6AF1EBA6DF621DEDC2257CE60053FFC3](http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/6AF1EBA6DF621DEDC2257CE60053FFC3) (in Ukr.).
14. Les'ko, A. *Zakhyst tsyvil'nykh prav ta interesiv sudom: novi aspekty* [Protection of Civil Rights and Interests by the Court: New Aspects]. Retrieved from: <https://censor.net.ua/b3038431> (in Ukr.).
15. *Kak primenyat' novyy Grazhdanskiy protsessual'nyy kodeks: otvety dayut sud'i* [How to apply the new

- Civil Procedure Code: the answers are given by the judges]. Retrieved from: <https://sud.ua/ru/news/publication/113833-kak-primenyat-novyy-grazhdanskiy-protsessualnyy-kodeks-otvety-dayut-sudi> (in Ukr.).
16. Pro zastosuvannya Konstytutsiyi Ukrayiny pry zdiysnenni pravosudivykh sprav [On the application of the Constitution of Ukraine in the administration of justice]. Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrayiny (01.11.1996 No 9). *Zbirnyk postanov Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrayiny v tsyvil'nykh spravakh*. Kharkiv: Odissey, 2000 (s. 49) (in Ukr.).
 17. *Rishennya Konstytutsiyynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym zvernennym Tovarystva z obmezhenoju vidpovidal'nistyu "Torhovyy Dim "Kampus Kotton klab" shchodo ofitsiynoho tlumachennya polozhennya chastyny druhoyi statti 124 Konstytutsiyi Ukrayiny (sprava pro dosudove vrehulyuvannya sporiv) No 15-rp/2002 vid 9 lypnya 2002 roku Sprava No 1-2/2002* [The decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional appeals of the Trade House Limited Liability Company Campus Cotton Club "regarding the official interpretation of the provision of Article 124.2 of the Constitution of Ukraine (case on pre-trial settlement of disputes) No. 15-rp / 2002 of July 9, 2002 Case No. 1-2/2002]. Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-02> (in Ukr.).
 18. *Ukhvala Perechyns'koho rayonnoho sudu Zakarpat-s'koyi oblasti u spravi No 304/7/18* [The decision of the Perechynsky district court of the Transcarpathian region in case No 304/7/18]. Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72301420> (in Ukr.).
 19. *Ukhvala Olevs'koho rayonnoho sudu Zhytomyrs'koyi oblasti u spravi No 287/21/18-ts* [The decision of the Olevsky district court of Zhytomyr region in case No 287/21/18-ts]. Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71731787> (in Ukr.).
 20. *Ukhvala Khersons'koho mis'koho sudu Khersons'koyi oblasti u spravi No 766/333/18* [Decision of the Kherson City Court of Kherson Oblast in the right No. 766/333/18]. Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71559990> (in Ukr.).
 21. *Ukhvala Volovets'koho rayonnoho sudu Zakarpat-s'koyi oblasti u spravi No 300/210/18* [The resolution of the Volovetsky district court of the Transcarpathian region in case No 300/210/18]. Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72765629> (in Ukr.).
 22. *Ukhvala Vinnyts'koho rayonnoho sudu Vinnyts'koyi oblasti u spravi No 128/3483/17* [The decision of the Vinnitsa district court of Vinnytsia region in case No 128/3483/17]. Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71393580> (in Ukr.).
 23. *Ukhvala Zbaraz'koho rayonnoho sudu u spravi No 598/51/18* [The Zbarazh District Court's ruling in case No 598/51/18]. Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71603777> (in Ukr.).
 24. Izarova, I. O. (2017). Reformy tsyvil'noho protsesual'nogo zakonodavstva v nezalezhnyy Ukraini: 1991–2017 [Reforms of Civil Procedural Legislation in an Independent Ukraine: 1991-2017]. *Ukrayina na shlyakhu do Yevropy: reforma tsyvil'noho protsesual'nogo zakonodavstva*. Kyiv (s. 18) (in Ukr.).
 25. *Ukhvala Tomashpil's'koho rayonnoho sudu Vinnyts'koyi oblasti u spravi No 146/209/18* [Decree of the Tomashpil district court of Vinnytsia region in case No 146/209/18]. Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/73062560> (in Ukr.).
 26. *Ukhvala Holosiyivs'koho rayonnoho sudu m. Kyiv u spravi No 752/6255/18* [Decree of the Kyiv Holosiyivsky District Court in case No 752/6255/18]. Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/73074907> (in Ukr.).

Надійшла 28.03.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Полюк Ю. І. Деякі зміни цивільного процесуального законодавства щодо реалізації права на звернення до суду за захистом: порівняльно-правовий аспект. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. С. 98–108. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_2_14.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1286095>

Аналізуються окремі нормативні положення, які мають суттєвий вплив на реалізацію суб'єктивного права на звернення до суду за захистом. Встановлюється, що реалізація права на звернення до суду можлива у двох формах: паперовій та електронній. Досліджуються та розтлумачуються нові вимоги, дотримання яких є необхідною умовою для відкриття провадження у справі та процесуально-правові наслідки у разі їх недотримання. Аналізується судова практика в межах предмету дослідження.

Ключові слова: *судова форма захисту; звернення до суду; право на звернення до суду за захистом; реалізація права на звернення до суду за захистом; нові вимоги при зверненні до суду*

Полюк Ю.И. Некоторые изменения гражданского процессуального законодательства, касающиеся реализации права на обращение в суд за защитой: сравнительно-правовой аспект

Анализируются отдельные нормативные положения, которые имеют существенное влияние на реализацию субъективного права на обращение в суд за защитой. Устанавливается, что реализация права на обращение в суд возможна в двух формах: бумажной и электронной. Исследуются и растолковываются новые требования, соблюдение которых является необходимым условием для открытия производства по делу и процессуально-правовые последствия в случае их несоблюдения. Анализируется судебная практика в пределах предмета исследования.

Ключевые слова: судебная форма защиты; обращение в суд; право на обращение в суд за защитой; реализация права на обращение в суд за защитой; новые требования при обращении в суд

Poliuk Y.I. Some Changes in Civil Processing Legislation in the Implementation of the Right to Appeal to the Court for Protection: Comparative and Legal Aspects

The article is devoted to the coverage of one of the actual problems of the civil process on the issue of the right to apply to the court for protection. The article deals with the main changes of civil procedural legislation. A comparative legal analysis of the structure of the article on the right to apply to the court for the protection of the current Civil Procedure Code of Ukraine with the previous version of the law is conducted. It is established that article 4 of the Civil Procedural Code of Ukraine is supplemented with provisions on the possibility of concluding an agreement between the parties on the transfer of the dispute to the arbitral tribunal. The expediency of such a legislative initiative has been proved since the agreement between the parties on the transfer of the dispute to the arbitral tribunal does not deprive the person of the appeal. It was established that the provision on the impossibility of depriving a person of the right to participate in the consideration of his case in accordance with the procedure established by law should not act as part of Article 4 of the Civil Procedural Code of Ukraine. It is proposed to exclude this provision from the Article 4 of the Civil Procedural Code of Ukraine and to include it in Article 7 "Publicity of the Court Process" of the same Code. Establishment of the display of information about the implementation of measures of the pre-trial settlement of a dispute, if any, including submission of evidence of taking measures for pre-trial settlement of a dispute, if the law establishes a mandatory pre-trial procedure for resolving a dispute, is a prerequisite for the exercise of the right to appeal. Failure to comply with this condition, as a result, entails a ruling on the return of the application. The analysis of separate normative provisions, which have a significant impact on the implementation of the subjective right to apply to the court for protection. It is established that realization of the right to apply to court is possible in two forms: paper and electronic. New requirements are being explored and interpreted, observance of which is a prerequisite for the opening of proceedings and procedural and legal consequences in the event of non-compliance. Judicial practice is analyzed within the subject of research. The procedural procedure for realizing the right to apply to the court with consideration of the division of proceedings in the general and simplified is researched. The essence of the term "minor cases" and the criteria for assigning the case to the insignificant. Examples of judicial practice analyze the approaches of judges to the application of criteria for defining a case as insignificant. Determine the components of the calculation of the number of court costs.

Key words: judicial form of protection; appeal to court; the right to apply to the court for protection; the exercise of the right to apply to the court for protection; new requirements when appealing to the court

УДК 343.97(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1288922>

С.П. ПОНОМАРЬОВ,

докторант Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: sergiov@i.ua

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

S.P. PONOMAREV,

Doctoral Candidate, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine, e-mail: sergiov@i.ua

BASIC SECTORS OF ACTIVITY OF THE STATE IN ENSURING SECURITY AND DEFENSE OF UKRAINE

Постановка проблеми

Ситуація, що склалася на території Сходу України внаслідок агресії Російської Федерації та окупації Криму, змусила звернути увагу влади на вдосконалення та покращення діяльності сектору безпеки, хоча це питання викликало чимало дискусій і обговорень з боку науковців та практиків ще з часів здобуття Україною незалежності. Незадовільний стан правопорядку в державі, виникнення реальних загроз суверенітету, зростання загрози безпеці суспільства, низький рівень соціального забезпечення населення дозволяє дійти висновку про необхідність розробки та запровадження чітких напрямків діяльності державних органів та структур у сфері забезпечення безпеки та оборони України. Безпека та стабільність держави зазвичай досягається шляхом злагодженої взаємодії всіх суб'єктів апарату держави. Крім того, важким є встановлення, яка саме зі сфер державної діяльності найбільше потребує змін та удосконалень, адже всі вони взаємопов'язані та взаємозалежні.

З цього приводу за результатами міжнародного дослідження реформи сектору безпеки в Україні Олікер О. (Oliker O.), Лінн Е. Девіс (Lynn E. Davis), Кіт Краун (Keith Crane), Ендрю Радін (Andrew Radin) та ін. запропонували зміни, щоб заповнити наявні прогалини способами, які узгоджуються з євроатлантичними стандартами і підходами. До таких автори віднесли роз'яснення ролей і обов'язків Президента, Кабінету міністрів, Міністерства оборони та Генерального штабу; поліпшення координації та прозорості

між міністерствами і відомствами сектору безпеки; реорганізації та розширення прав і можливостей Міністерства оборони [1].

Також слід зазначити, що Дилан Хендріксон (Dylan Hendrickson) Анджей Каркоська (Andrzej Karkoszka) ще в 2002 році зазначали, що "міжнародне співтовариство прагне більш комплексно реагувати на насильницькі конфлікти і проблеми безпеки, з якими стикаються держави. Реформа сектору безпеки є частиною спроби розробити більш узгоджені рамки для зниження ризику того, що слабкість або невдача держави приведуть до безладу і насильства. Реформа сектору безпеки спрямована на те, щоб допомогти державам підвищити безпеку своїх громадян" [2].

Щодо України, то основні напрями діяльності держави у сфері забезпечення безпеки і оборони розглядалися О.М. Бандуркою стосовно ролі правоохоронних органів у зміцненні фінансової безпеки держави, В.В. Сокуреном щодо державної безпеки, В.А. Ліпканом в науковій добірці з проблем національно-безпекознавства, О.М. Литвиновим стосовно зовнішніх корупційних загроз безпеці України та ін., але зазначена політико-економічна ситуація потребує додаткового дослідження основних напрямів забезпечення безпеки та оборони України. Тому метою дослідження є встановити основні напрями діяльності державного апарату у сфері забезпечення безпеки і оборони України, з урахуванням змін законодавства та внутрішньої та зовнішньої політики держави, стану економічного й соціального розвитку.

Внутрішня та зовнішня безпека держави як основні види її безпеки

Виходячи з цього, вважаємо за доцільне визначити такі основні види безпеки, як внутрішня та зовнішня безпека держави, що включають в себе такі складові, як: економічна, соціальна, екологічна, політична та інформаційна безпека, що і є метою статті. Внутрішню та зовнішню безпеку можна об'єднати поняттям національної безпеки. Закон України «Про основи національної безпеки України» визначає національну безпеку як захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони здоров'я, охорони дитинства, освіти та науки, науково-технічної та інноваційної політики, культурного розвитку населення, забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки, соціальної політики та пенсійного забезпечення, житлово-комунального господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав власності, фондів ринків і обігу цінних паперів, податково-бюджетної та митної політики, торгівлі та підприємницької діяльності, ринку банківських послуг, інвестиційної політики, ревізійної діяльності, монетарної та валютної політики, захисту інформації, ліцензування, промисловості та сільського господарства, транспорту та зв'язку, інформаційних технологій, енергетики та енергозбереження, функціонування природних монополій, використання надр, земельних та водних ресурсів, корисних копалин, захисту екології і навколишнього природного середовища та інших сферах державного управління при виникненні негативних тенденцій до створення потенційних або реальних загроз національним інтересам.

Суб'єктами забезпечення національної безпеки є: Президент України; Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; Рада національної безпеки і оборони України; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; Національний банк України; суди загальної юрисдикції; прокуратура України; Національне антикорупційне бюро України; місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування; Збройні Сили України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна прикордонна служба України та інші військові формування, утворені відповідно до законів

України; органи і підрозділи цивільного захисту; громадяни України, об'єднання громадян [3].

Головна роль у забезпеченні безпеки в державі та ефективному функціонуванні сектору безпеки належить Президенту України, як главі держави, Верховній Раді України та уряду, оскільки саме вони визначають та реалізують державну політику у цій сфері. Їх керівна роль у відносинах з іншими органами та структурами сектора безпеки повинна полягати у наданні ефективних і діючих розпоряджень, прийнятті законів та підзаконних нормативно-правових актів, контролі діяльності органів та структур, що забезпечують безпеку в державі, сприяння належному матеріально-технічному забезпеченню державних органів тощо.

Як зазначає О.М. Бандурка, концепція національної безпеки України повинна забезпечувати:

- єдність принципів формування і проведення державної політики національної безпеки;
- поєднання підходів до формування відповідної законодавчої бази, підготовки доктрин, стратегій, концепцій, державних і відомчих програм у різних сферах національної безпеки.

Глибокі процеси глобалізації та регіональної інтеграції призводить до розмивання національного суверенітету й інтернаціоналізації зовнішніх і внутрішніх загроз держави [4, с.14].

На сьогодні значна частина міжнародних організацій, НАТО та Європейський Союз у практичній діяльності вже не розрізняють оборону і безпеку, називаючи їх сектором безпеки, під яким вони розуміють сукупність усіх органів і сил, обов'язок яких полягає у захисті суспільства, держави та її інститутів. До його складу належать стрижньові структури, такі, як збройні сили, правоохоронні органи, воєнізовані формування, органи розвідки та безпеки, митна служба, берегова охорона і прикордонна служба, а також ті інститути, які формулюють, здійснюють і контролюють політику внутрішньої та зовнішньої безпеки. ЄС та Європейська Парламентська Асамблея поділяють сектор безпеки на чотири головні складові: оборона, поліція, розвідувальні органи та керівництво кордонами [5]. Враховуючи світовий досвід, пропонується таке його визначення: сектор безпеки України – це сукупність державних органів та організацій, які покликані гарантувати безпеку особи, суспільства та держави.

Досліджуючи напрямки діяльності держави в сфері забезпечення безпеки і оборони, доцільно визначити найголовніші та основні функції держави взагалі. Так, В.С. Нерсесянц пропонує віднести до основних функцій держави правотворчу,

правозастосовну, правоохоронну та зовнішньо-державну функції. При цьому три перші вважаються внутрішніми функціями, пов'язаними із забезпеченням внутрішнього суверенітету держави, а четверта – зовнішньою функцією, яка характеризує забезпечення зовнішнього суверенітету держави. Вчений зазначає, що внутрішні і зовнішні функції держави тісно взаємопов'язані, доповнюють і підкріплюють одна одну [6, с.67–68]. Ми підтримуємо це твердження, оскільки неможливо уявити розвиток і функціонування держави хоча би без одного із запропонованих елементів.

Пріоритетні напрямки забезпечення безпеки і оборони держави

Для запобігання зовнішніх загроз при організації функціонування апарату державних органів всередині держави, безумовним пріоритетом у діяльності держави має бути:

- підвищення рівня соціального захисту населення;
- робота в сфері розвитку освіти і науки;
- економічне забезпечення;
- політична рівновага;
- ефективна діяльність правоохоронних органів та ін.

Пріоритетами соціальної політики держави є створення умов для розвитку трудового потенціалу народонаселення, формування середнього класу, недопущення надмірної диференціації населення за рівнем доходів, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення, всебічний розвиток освіти, культури, поліпшення охорони здоров'я населення. Основною метою державної політики сьогодні є збереження соціальної спрямованості і економічного зростання [7, с.235]. У найзагальнішому розумінні соціальна безпека – це стан гарантованої правової та інституційної захищеності життя важливих соціальних інтересів людини, суспільства і держави від зовнішніх та внутрішніх загроз. При цьому значення критеріїв соціальної захищеності настільки важливе, що їх порушення становлять загрозу для національної безпеки країни. Дефіцит соціальної безпеки загрожує втратою соціальних норм, зростанням нетерпимості, екстремізмом і насильством в суспільстві. Він не тільки несе серйозні негативні наслідки для здоров'я, добробуту та соціального благополуччя людей, але й знижує ефективність функціонування економічної системи. Зростання соціальних протиріч дозволяє розглядати соціальну безпеку в якості невід'ємної складової компонента національної безпеки України, який

перебуває в єдності з економічною, політичною інформаційною та екологічною безпекою [8, с.35]. При цьому тіньова економіка (економічні процеси, що приховуються її учасниками, не контролюються державою і суспільством, не фіксуються в повному обсязі державною статистикою) в Україні створює реальну загрозу національній безпеці та демократичному розвитку держави, негативно впливає на суспільне життя: економіку, політику, соціальну та правову сфери, громадську свідомість, міжнародні відносини тощо [4, с.15].

Важливим елементом у забезпеченні безпеки держави є демографічна складова, що відображає стан захищеності населення і держави в цілому. Так, відтік працюючого, освіченого населення за кордон тягне за собою спад економічного зростання та становить загрозу для держави. А також впливає не тільки на рівень розвитку, а й на зовнішньоекономічні та зовнішньополітичні зв'язки, адже інвестування, фінансова підтримка з боку іноземних держав залежить саме від стабільності в середині конкретної держави, уміння державних органів здійснювати якісну нормотворчу діяльність, дотримуватися та контролювати дотримання законодавства аби кожен конкретний громадянин відчував підтримку з боку держави.

Наступним, особливо актуальним напрямком у забезпеченні безпеки і оборони в державі, є стан протидії корупції. Корупція в Україні досягла такого рівня, що корупційні зв'язки проникли до найвищих щаблів державного апарату. Економічно розвинені країни світу відкрито заявляють про недопустимий стан корупції в Україні, оскільки корупція є інструментом гальмування у всіх сферах життєдіяльності держави: соціальної, економічної, політичної, екологічної тощо. Крім того, корупцію слід розглядати не лише як внутрішню, а й зовнішню загрозу, що підриває державний суверенітет України. Так, О.М. Бандурка зазначає, що Україна має низку зовнішньополітичних проблем. Зокрема, спостерігається економічна залежність від міжнародних фінансових кіл; економічна залежність від іноземних країн, насамперед, Російської Федерації, потенційно небезпечних своїми експансіоністськими зазіханнями; спостерігається незавершеність вирішення питання стосовно євроінтеграції та інтеграції до систем колективної безпеки; наявні потенційні територіальні претензії з боку деяких сусідніх країн, можливість перетворення України на «буферну» зону; поширення з-за кордону ідеологічно-пропагандистських матеріалів

антидержавного спрямування тощо. Існують проблеми, пов'язані також із невирішеністю міжнародно-правового оформлення кодонів і розподілом союзної спадщини. Значна частина викликів та небезпеки для цілісності й суверенітету нашої країни лежать у площині масштабних глобалізаційних та геополітичних процесів.

Саме зовнішнє втручання у справи держав із боку транснаціональних корпорацій є сьогодні однією з найсерйозніших корупційних загроз [9, с.33–34].

З цього постає питання, що потрібно зробити державі для укріплення своїх позицій у сфері оборони, економіки, політики тощо. Досвідом яких провідних країн світу слід скористатись, які напрямки реформування необхідно обрати? Так, для Європейського Союзу і НАТО стан сектору безпеки та тенденції його розвитку є важливим показником готовності до інтеграції. Європейська та євроатлантична культура безпеки є одночасно філософією, системою цінностей та стандартами повсякденної роботи, які має запровадити Україна. Європейський вибір обумовлює необхідність комплексної трансформації сектору безпеки з метою приведення його у відповідність до європейських та євроатлантичних стандартів. Вважаємо, що реформування законодавства в сфері забезпечення безпеки та оборони держави повинно мати практичне застосування, оскільки реформування – це не лише вимога провідних країн світу для подаль-

шої співпраці з Україною, а й потреба самої держави. Щодо України, то рівень злочинності в ній пропорційно відбиває ефективність змін у законодавстві правоохоронної системи, а також є наслідком змін в практичній діяльності правоохоронних органів.

Висновки

Пропонується визначити такі основні напрямки діяльності держави у забезпеченні безпеки і оборони України:

- удосконалення законодавства, в тому числі узгодження правових норм, усунення колізій та двоякого тлумачення нормативно-правових актів;
- взаємодія з іноземними державами з обміну досвідом, економічною та політичною співпрацею;
- розвиток інформаційних технологій щодо усунення загроз інформаційній безпеці України та профілактики їх виникнення;
- протидія корупції;
- зміцнення обороноздатності держави;
- профілактика загроз безпеці та обороні держави, Де пріоритетом є підвищення соціального забезпечення населення, економічне зростання, фінансова та політична стабільність у державі та ін.

Актуальним залишається потреба улагодження діяльності усіх державних органів і структур, і подолання внутрішньодержавних проблем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Oliker, Olga, Lynn E. Davis, Keith Crane, Andrew Radin, Celeste Gventer, Susanne Sondergaard, James T. Quinlivan, Stephan B. Seabrook, Jacopo Bellasio, Bryan Frederick, Andriy Bega, and Jakub P. Hlavka. Security Sector Reform in Ukraine. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2016. 136 p. DOI: 10.7249/RR1475-1.
2. Hendrickson D., Karkoszka A. The challenges of security sector reform. In: SIPRI Yearbook 2002: Armaments, disarmament and international security. Oxford University Press, 2002. 882 p.
3. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.2003 № 964–IV. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030964.html.
4. Бандурка О. М. Роль правоохоронних органів у зміцненні фінансової безпеки держави. *Актуальні питання безпеки фінансової системи держави* : зб. наукових праць між нар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 лютого 2014 р.). Харків : ХНУВС, 2014. С. 14–19.
5. Розбудова безпеки і оборони. Збірка матеріалів щодо Плану партнерських дій із створення інститутів оборони і безпеки (PAP-DIB) / за ред. Філіпа Х. Флурі, Вітлема Ф. ван Ікелена. Женева-Київ, 2006. 383 с.
6. Нерсесянц В. С. Теория права и государства. М. : Издательская группа НОРМА-ИНФА-М, 2001. 272 с.
7. Попова С. М. Роль Міністерства доходів і зборів України у забезпеченні соціальних стандартів населення. *Актуальні питання безпеки фінансової системи держави* : зб. наукових праць між нар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 лютого 2014 р. Харків : ХНУВС, 2014. С. 234–237.
8. Сиченко О. О. Соціальна безпека в системі національної безпеки держави. *Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]*. Сер.: Державне управління. 2012. Т. 186. Вип. 174. С. 34–38.
9. Бандурка О. М., Литвинов О. М. Зовнішні корупційні загрози безпеці України. *Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції* : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 квітня 2016 р.). Харків : ХНУВС, 2016. С. 32–36.

REFERENCES

1. Oliker, Olga, Lynn E. Davis, Keith Crane, Andrew Radin, Celeste Gventer, Susanne Sondergaard, James T. Quinlivan, Stephan B. Seabrook, Jacopo Bellasio, Bryan Frederick, Andriy Bega, & Jakub P. Hlavka. (2016). Security Sector Reform in Ukraine. Santa Monica, CA: RAND Corporation. DOI: 10.7249/RR1475-1 (in Eng.).
2. Hendrickson D., & Karkoszka A. (2002). The challenges of security sector reform. In: SIPRI Yearbook 2002: Armaments, disarmament and international security. Oxford University Press (in Eng.).
3. *Pro osnovy natsional'noyi bezpeky Ukrayiny* [About the Fundamentals of National Security of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (19.06.2003 No 964–4). Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030964.html (in Ukr.).
4. Bandurka, O. M. (2014). Rol' pravookhoronnykh orhaniv u zmitsnenni finansovoyi bezpeky derzhavy [The role of law enforcement agencies in strengthening the financial security of the state]. In: *Aktual'ni pytannya bezpeky finansovoyi systemy derzhavy* : zb. naukovykh prats' mizh nar. nauk.-prakt. konf. (Kharkiv, 21 lyutoho 2014 r. Kharkiv: KHNUVS (s. 14–19) (in Ukr.).
5. Fluri, Filip KH., & Van Iykelen, Vittem F. (Reds.). (2006). *Rozbudova bezpeky i oborony* [Building Security and Defense]. In: Zbirka materialiv shchodo Planu partners'kykh diy iz stvorenniya instytutiv oborony i bezpeky (PAP-DIB). Zheneva-Kyiv (in Ukr.).
6. Nersesyans, V. S. (2001). *Teoriya prava i gosudarstva* [Theory of Law and State]. Moskva: Izdatel'skaya gruppa NORMA-INFA-M (in Russ.).
7. Popova, S. M. (2014). Rol' Ministerstva dokhodiv i zboriv Ukrayiny u zabezpechenni sotsial'nykh standartiv naselennya [The role of the Ministry of Income and Collections of Ukraine in ensuring social standards of the population]. In: *Aktual'ni pytannya bezpeky finansovoyi systemy derzhavy* : zb. naukovykh prats' mizh nar. nauk.-prakt. konf. (Kharkiv, 21 lyutoho 2014 r. Kharkiv: KHNUVS (s. 234–237) (in Ukr.).
8. Sychenko, O. O. (2012). Sotsial'na bezpeka v systemi natsional'noyi bezpeky derzhavy [Social security in the system of national national security]. *Naukovi pratsi [Chornomors'koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu "Kyyevo-Mohylyans'ka akademiya"]*. Ser.: *Derzhavne upravlinnya*, 186 (174). 34–38 (in Ukr.).
9. Bandurka, O. M., & Lytvynov, O. M. (2016). Zovnishni koruptsiyni zahrozy bezpetsi Ukrayiny [External Corruption Threats to Ukraine's Security]. In: *Kryminal'no-pravovi ta kryminolohichni zasady protydyi koruptsiyi*: zb. materialiv IV Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kharkiv, 15 kvitnya 2016 r.). Kharkiv: KHNUVS (s. 32–36) (in Ukr.).

Надійшла 26.03.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Пономарьов С. П. Основні напрямки діяльності держави у сфері забезпеченні безпеки та оборони України. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. С. 109–114. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_2_15.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1288922>

Висвітлюється питання реформування законодавчої бази сектору безпеки України. Зазначено про необхідність використання та запровадження міжнародного досвіду у вказаній сфері. До основних основних видів внутрішньої та зовнішньої безпеки та оборони України віднесені такі складові, як: економічна, соціальна, екологічна, політична та інформаційна безпека. Визначені пріоритетні напрямки забезпечення безпеки і оборони держави, серед яких демографічна складова, протидія корупції тощо.

Ключові слова: безпека; оборона; сектор безпеки; державні органи; реформування

Пономарев С.П. Основные направления деятельности государства в сфере обеспечения безопасности и обороны Украины

Освещается вопрос реформирования законодательной базы сектора безопасности Украины. Отмечена необходимость использования и внедрения международного опыта в указанной сфере. К основным основным видам внутренней и внешней безопасности и обороны Украины отнесены такие составляющие, как: экономическая, социальная, экологическая, политическая и информационная безопасность. Определены приоритетные направления обеспечения безопасности и обороны государства, среди которых демографическая составляющая, противодействие коррупции и т.д.

Ключевые слова: безопасность; оборона; сектор безопасности; государственные органы; реформирование

Ponomarev S.P. Basic Sectors of Activity of the State in Ensuring Security and Defense of Ukraine

The article investigates the most urgent problems which emerge in the process of ensuring security and defense of the state. The problems of reforming the legislative basis of the security sector are dealt with. The necessity of using and implementing international experience in the given sphere is pointed out. The main directions of the state bodies activities in ensuring security and defense of Ukraine are brought forward. The article analyzes the main types of hazards which constitute a threat to the national security of Ukraine. It is stressed that security and defense of the country demand well-organized coordination of activities by all the subjects ensuring the national security and also cooperation with international organizations, first of all with the European Union and NATO as well as individual countries, which includes sharing experience, economic, political, and military cooperation, providing mutual support. The security sector reformation should be planned according to definite programs, well-founded, and brought to logical completion, directed at raising the effectiveness of the security and defense sector functioning, its combat readiness, ability to defend the country's sovereignty and independence, inviolability of Ukraine's territorial integrity, and to protect human rights and freedoms, interests of the society and the state. The identified subjects of national security of Ukraine shows that the primary role in ensuring security in the country and the effective functioning security sector of Ukraine belongs to the President as head of state, Parliament and Government of Ukraine, as they define and implement public policies in this area. Defines the following main activities of the state in ensuring security and defense of Ukraine, improvement of legislation, including the harmonization of law, eliminating collisions and ambiguous regulations; interaction with foreign countries on exchange of experience, economic and political cooperation; development of information technologies for elimination of threats to Ukraine's information security and prevention of their occurrence; counteracting corruption; strengthening of state defense; prevention of threats to the security and defense of the state. Where the priority is to increase the social security of the population, economic growth, financial and political stability in the state, etc. The urgent need is to adjust the activities of all state bodies and structures and to overcome internal problems.

Key words: *security; defence; security sector; state bodies; reformation*

УДК 340.15:342.8(4-11)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1288927>

Г.П. ПОНОМАРЬОВА,

доцент кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
кандидат юридичних наук, доцент,
м. Харків, Україна; e-mail: neordinarnost@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4940-1406>

А.В. МАТВЕЙЧУК¹,

студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна; e-mail: nastia.matveichuk@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7137-171X>

А.В. МАТВЕЙЧУК²,

студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
e-mail: anna.matveychuk.3@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4651-730X>

ВИБОРЧІ СИСТЕМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ: ДОСВІД КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ

G.P. PONOMARIOVA,

Ass. Professor, Chair of State and Law of Ukraine and Foreign Countries History,
Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Associate Professor,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: neordinarnost@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4940-1406>

A.V. MATVEICHUK,

Student, Yaroslav Mudryi National Law University,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: nastia.matveichuk@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7137-171X>

A.V. MATVEICHUK,

Student, Yaroslav Mudryi National Law University,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: anna.matveychuk.3@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4651-730X>

LOCAL ELECTORAL SYSTEMS: THE EXPERIENCE OF COUNTRIES OF VISEGRAD GROUP

Постановка проблеми

Одним із засадничих та базових елементів побудови демократичного суспільства є місцеві вибори, які є найважливішою формою безпосередньої участі громадян в управлінні місцевими справами. Найголовніші функції місцевих виборів розкривають та достеменно підтверджують їх значущість у суспільстві. Так, місцеві вибори забезпечують активну участь громадян в управлінні місцевими справами та формування представницьких органів місцевого самоврядування,

дозволяють громадянам контролювати діяльність органів місцевої влади та задовольняти більшу частину суспільних потреб, слугують показником правової та політичної культури суспільства, демонструють та відображають рівень обізнаності громадян у функціонуванні місцевого самоврядування, врешті-решт, визначають ступінь демократичності та сучасності виборчої системи, становлення якої є наслідком суспільно-політичного розвитку держави, традицій, правової культури тощо.

Особливий інтерес викликають країни Вишеградської групи, а саме Чехія, Польща, Словаччина та Угорщина, які пройшли тривалий шлях реформ, перетворень та радикальних змін, що

¹ Анастасія Володимирівна Матвейчук (Anastasia Matveichuk).

² Анна Володимирівна Матвейчук (Anna Matveichuk)

дозволило обрати оптимальні моделі виборчих систем для проведення місцевих виборів, які б відповідали світовим стандартам.

Питанню виборчих систем для проведення місцевих виборів у зазначених країнах та ряду суміжних питань присвячено чимало наукових праць, даною проблемою займався чимало науковців, серед яких А.С. Чиркін, який особливу увагу приділяє дослідженню організації місцевого самоврядування в країнах Східної Європи [1]; П.В. Ворона, що досліджує особливості організації місцевих виборів у країнах Східної Європи, зокрема, значну увагу приділяє аналізу виборчих систем східноєвропейських країн [2]; В.І. Гладій, який розглядає місцеве самоврядування країн Вишеградської групи, доводить важливість виборчої системи як чинника демократизації місцевого самоврядування [3]; М.О. Лендєл, що аналізує структури місцевих органів влади у країнах Центральної Європи, зокрема, визначає процедуру проведення виборів до них [4]. Цікавим також є науковий доробок іноземних вчених Сари Бьорч (Sarah Birch) [5], Мауріціо Котта (Maurizio Cotta) [6], Джеффа Еванса (Geoffrey Evans), Стівена Уайтфілда (Stephen Whitefield) [7, 8]. Однак, досліджуючи загальну характеристику виборчих систем для проведення місцевих виборів, автори не приділяють достатньої уваги історичному аспектові їх становлення. Отже, метою даної статті є аналіз багаторічного досвіду країн Вишеградської групи у формуванні виборчих систем для проведення місцевих виборів, визначення типів виборчих систем, що склалися за останні роки та які наразі використовуються для проведення місцевих виборів, висвітлення історичного аспекту цього питання. Завдання статті полягають у розкритті особливостей становлення виборчих систем у зазначених країнах, дослідженні умов, за яких відбувалося їх формування, визначенні структури органів місцевого самоврядування, окреслення законодавчої бази, що регламентує проведення місцевих виборів.

Специфіка обрання та становлення виборчих систем для проведення місцевих виборів у даних держав полягає, насамперед, у тому, що всі вони мають чималий досвід подолання соціалістичного минулого. Наразі ж головними принципами організації місцевого самоврядування в цих країнах стали субсидіарність, децентралізація місцевого управління та активна участь громадян у формуванні представницьких органів місцевого самоврядування. Актуальним наразі є те, що вивчення та запозичення досвіду цих

держав дозволить врахувати всі недоліки й переваги тієї чи іншої моделі виборчої системи, уникнути усіх небажаних ризиків та негативних наслідків, може стати у нагоді при вирішенні аналогічних вітчизняних проблем.

Формування сучасної виборчої системи для проведення місцевих виборів у Чеській Республіці

Вільні демократичні вибори в сучасній Чеській Республіці, що проводяться на основі демократичного національного законодавства про вибори, є, по суті, антиподом порядку формування аналогічних державних органів у минулій Чехословаччині. За часів комуністичного режиму в цій країні вибори носили формальний характер і не надавали громадянам можливість справжнього вибору між різними кандидатами. Вибори проводилися під контролем партійно-державного апарату, що обмежувало свободу волевиявлення народу і надавало широкий простір для фальсифікацій результатів виборів [9].

Важливу роль у становленні сучасного виборчого процесу відіграло формування місцевого самоврядування, на що у свою чергу вплинув адміністративно-територіальний поділ. Так, у 1990 р. в Чехословаччині починає реалізовуватись адміністративно-територіальна реформа, яка мала доволі складний характер і відбувалась близько 10 років. Того ж року країна змінює структуру адміністративно-територіального устрою, відмовляючись від трирівневої структури (муніципалітет, район, область) і повертаючись до дворівневої структури (муніципалітет, край).

Починаючи будувати структуру місцевого самоврядування практично з нуля, як зазначає Іржи Ружек (Jiří Růžek), Чехія спиралась як на демократичні надбання європейських країн, втілені у Європейській Хартії місцевого самоврядування, так і на свій власний досвід, який тією чи іншою мірою був почерпнутий з історичних практик розвитку місцевого самоврядування в Чехії [10].

Таким чином, у Чехії нормативна основа проведення локальних виборів була в цілому визначена у 1990 р., наступні версії базового закону уточнювали лише технічні питання, не змінюючи електоральну систему [4]. Зокрема, на сьогодні правову базу з цього питання становлять наступні закони Чеської Республіки: «Про обці (муніципалітети)», «Про краї», «Про вибори до муніципалітету», «Про вибори до представницьких органів країв» тощо. Відмінною особливістю виборчого права Чеської Республіки є те, що її Конституція не містить спеціального розділу,

присвяченого виборчій системі, та закріплює лише загальні принципи виборчого права демократичної держави (ст.18–20). Ці загальні принципи, що проголошені щодо виборів до Палати депутатів та Сенату, лежать в основі виборів до крайових представницьких органів державної влади та до представницьких органів місцевого самоврядування [11].

Відповідно до закону «Про вибори до представницьких органів країв», вибори до представницьких органів країв проводяться на основі всезагального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування відповідно до пропорційної системи. Крайові представницькі органи обираються терміном на 4 роки.

Список кандидатів на вибори включає офіційно зареєстровані політичні партії та політичні рухи, діяльність яких не зупинена, а також коаліції. Кожна політична партія, політичний рух або коаліція у кожному окремому краї може висунути лише один список кандидатів; якщо політична партія чи політичний рух висувають список кандидатів самостійно, то вони вже не можуть вступати у коаліцію з іншими політичними партіями та рухами для висунення єдиного списку кандидатів. Кожна політична партія та політичний рух можуть бути членами лише однієї коаліції [12].

Відповідно до пропорційної виборчої системи, до розподілу мандатів допускаються лише ті виборчі об'єднання, які на виборах до представницьких органів країв набрали 5 % голосів від їх загальної кількості. Кількість голосів, отриманих виборчим об'єднанням, за умови, що воно пододало бар'єр у 5 %, у подальшому ділиться на число 1,42, а потім на цілі числа, починаючи з 2-х. Ділення виконується стільки разів, скільки кандидатів у виборчому бюлетені. У даному випадку застосовується система найбільшого середнього, за допомогою якої відбувається розподіл місць у представницькому органі й визначається кількість мандатів, які отримали кандидати від списку кожного виборчого об'єднання [13].

Система виборів до органів муніципалітету є аналогічною пропорційній виборчій системі, що застосовується на виборах до представницьких органів країв та Палати депутатів Парламенту ЧР.

Відповідно до закону «Про вибори до муніципалітету», висувати списки кандидатів мають право офіційно зареєстровані політичні партії, політичні рухи та коаліції, незалежні кандидати, об'єднання політичних партій з незалежними кандидатами. Виборець може проголосувати у виборчому бюлетені за таку кількість кандидатів, скільки їх налічує представницький орган

місцевого самоврядування. Бюлетені заповнюються у декількох варіантах: проголосувати за список кандидатів тільки від однієї партії; проголосувати за кандидатів від партійних списків коаліції; проголосувати за незалежних кандидатів; проголосувати, комбінуючи вище наведені варіанти. Таким чином, при визначенні результатів виборів використовується система найбільшого середнього, за допомогою якої здійснюється розподіл місць у муніципальному представницькому органі та визначається кількість мандатів, що їх отримали кандидати від списку кожного виборчого об'єднання [13].

Становлення сучасної виборчої системи для проведення місцевих виборів у Польщі

Досліджуючи виборчу систему для проведення місцевих виборів у Польщі, необхідно насамперед зазначити, що становлення сучасної системи виборів до органів місцевого самоврядування – виборів до місцевих рад та виборів голів місцевих рад – відбувалося у декілька етапів.

Так, перший закон про вибори до місцевих органів влади «Виборче положення до рад гмін» був ухвалений 08.03.1990 р., він же регламентував проведення місцевих виборів у 1990 і 1994 рр. Відповідно до нього в гмінах (містах) із населенням до 40 тисяч жителів була запроваджена мажоритарна виборча система. Там вибори повинні були проводитися в одномандатних округах. Вибраним вважався кандидат, який отримав найбільше голосів. У містах, у яких більше 40 тисяч жителів, вибори відбувалися на основі пропорційної системи. Зокрема, на посади війтів, бургомістрів та президентів міст обиралися особи з числа членів новостворених рад, окремо ж їх вибори не проводили. Таким чином, закон, щоправда маючи деякі недоліки, передусім, забезпечив можливість проведення виборів до рад гмін демократично, вільно та прозоро [14].

Наступним етапом у коригуванні виборчої системи для проведення місцевих виборів стало впровадження адміністративно-територіальної реформи. Адже, як вже зазначалося, одним із ступенів формування місцевого самоврядування є територіальний устрій держави. Якщо казати про Польщу, то у 1990-х рр. у країні починається активна демократизація, яка, зокрема, проявилася в реформуванні місцевого самоврядування, фундаментальними принципами якого стали децентралізація та субсидіарність.

Так, у 1999 р. Польща успішно та динамічно здійснює реформу адміністративно-територіального поділу, яка вважається експертами Ради

Європи взірцем такого роду перетворень у Центрально-Східній Європі. Вона охоплювала утворення повітів, скорочення кількості воєводств (з 49 до 16) і запровадження самоврядування на рівні повітів і воєводств. Відповідно, запроваджений устрій продемонстрував раціональність розподілу владних повноважень та компетенцій між трьома рівнями місцевого самоврядування – гміною, повітом та воєводством. Результатом такої трансформації стало створення держави нового типу, яка служить своїм громадянам і, спираючись на самоврядні інституції та громадянське суспільство, дає можливість формувати й контролювати органи публічної влади [15].

Таким чином, новий, триступеневий територіальний поділ передбачив також триступеневий поділ органів влади, а отже і голосування до місцевих рад відбувалося за трьома різними бюлетенями: до ради гміни, до ради повіту та сеймика (ради) воєводства. Сама виборча система не зазнавала серйозних змін, змінювався лише показник населення, що визначав систему виборів. Так, у гмінах з населенням менше 20 тис. чоловік вибори відбувалися на основі мажоритарної виборчої системи в одномандатних округах звичайною більшістю голосів. У гмінах, в яких проживало більше 20 тис. осіб, голосували за пропорційною системою по багатомандатним округам, з підрахунком голосів за методикою д'Ондта. У повітах та воєводствах голосували так само, як і у великих гмінах. Так само, як і на виборах до Сейму, на місцевих виборах було встановлено 5 % виборчий бар'єр [16].

Останньою сходинкою у формуванні системи виборів до органів місцевого самоврядування стало запровадження безпосередніх виборів голів місцевих органів влади у 2002 р. Проведення цих виборів було детально регламентовано законом «Про безпосереднє обрання вїйта, бургомїстра та президента міста» від 20.06.2002 р. Згідно з цим законом, вибори вїйтів, бургомїстрів та президентів міст проводяться на основі всезагального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування відповідно до мажоритарної системи абсолютної більшості [17].

Особливістю останніх виборів до органів місцевого самоврядування в Республіці Польща, які проводилися у 2014 р., стало те, що вони проводились на підставі нового Виборчого кодексу 2011 р., який детально регламентує вибори до нижньої палати парламенту – Сейму, до Європейського парламенту, вибори Президента, а також вибори до представницьких органів місцевого самоврядування.

Відповідно до Виборчого кодексу, вибори до рад гмін здійснюються за мажоритарною виборчою системою. Однак у гмінах, які мають компетенцію повіту («змішані гміни»), передбачена пропорційна виборча система [18]. Таким чином, до запровадження Виборчого кодексу у виборах до рад гмін у Польщі домінувала пропорційна система. Мажоритарна система стосувалася тільки малих гмін до 20 тисяч жителів. Виборчий кодекс ввів у цій сфері суттєву зміну: одномандатні виборчі округи з системою більшості були впроваджені на місцевих виборах у всіх гмінах, незважаючи на кількість жителів, за винятком міст з правами повітів, де застосовуються пропорційні вибори.

Створення сучасної виборчої системи для проведення місцевих виборів у Словацькій Республіці

У період існування соціалістичної Словаччини місцеве самоврядування в країні фактично було відсутнє. Система місцевого самоврядування почала зазнавати певних змін у 1990 р., коли було скасовано крайовий (обласний) устрій, який існував у соціалістичній Словаччині: місцеве самоврядування було організовано в 38 районах і 121 окрузі. А вже у 2002 р. у Словаччині почала діяти нова система територіального устрою, яка передбачала існування низової ланки самоврядування – муніципалітетів (районів) і верхньої ланки – країв. Відповідні поправки були внесені і до Конституції, в якій адміністративний край став називатися «територіальною одиницею вищого рівня» [19]. На законодавчому рівні питання про проведення виборів до органів місцевого самоврядування врегульовано наступними законами: Конституція Словацької Республіки, а саме 4 розділ про місцеве самоврядування, а також два закони, які регламентують вибори до органів місцевого самоврядування, а саме Закон про місцеві вибори та Закон про вибори крайових органів місцевого самоврядування.

Відповідно до Конституції Словацької Республіки, основою місцевого самоврядування є муніципалітет. Місцеве самоврядування в цілому складає муніципалітет та територіальна одиниця вищого рівня (край) (ст.64). Місцеве самоврядування здійснюється на зборах муніципалітету, на місцевому референдумі, на референдумі, який проводиться в межах територіальної одиниці вищого рівня, органами муніципалітету чи органами територіальної одиниці вищого рівня (ст.67).

Для обрання депутатів муніципальних рад територія муніципалітету являє собою єдиний багатомандатний виборчий округ, а для обрання мера – єдиний одномандатний виборчий округ [3].

Муніципальні вибори в Словаччині проводяться за мажоритарною системою відносною більшості з голосуванням у багатомандатних округах з голосуванням за відкриті списки кандидатів. Виборець має стільки ж голосів, скільки мандатів розподіляється в окрузі, і може голосувати за кандидатів з різних списків. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів виборців на свою підтримку [20].

Порядок організації виборчого процесу органів територіальної одиниці вищого рівня дублює процедуру проведення муніципальних виборів. Вибори проводяться один раз на чотири роки, підрахунок голосів відбувається за такою ж мажоритарною системою, яка використовується на виборах до муніципальних рад. На виборах голови краю обраним вважається той кандидат, який набере абсолютну більшість голосів виборців. Якщо жоден з кандидатів не набере абсолютної більшості голосів виборців, то через 14 днів проводиться другий тур, в якому беруть участь два кандидати, що набрали в першому турі найбільшу кількість голосів виборців. У другому турі обраним вважається кандидат, набрав найбільшу кількість голосів виборців. У разі рівності набраних обома кандидатами голосів виборців призначаються нові вибори глави краю [3].

Еволюція виборчої системи для проведення місцевих виборів Угорщини

В Угорщині за часів СРСР територіальна влада будувалася за класичним «радянським зразком»: у столиці, областях, районах столиці, містах і селах діяли місцеві ради, що визначалися як органи народного представництва, самоврядування і державної адміністрації. Одноосібних місцевих органів влади, однак, не існувало.

Перехід до плюралістичної демократії та руйнація соціалістичного ладу призвели до суттєвих змін у системі територіальної організації [21]. В Угорщині реформа місцевого управління проводилася протягом 90-х років і призвела до формування дворівневої структури, а саме «центр» – «округ – муніципалітет». Створення системи місцевого самоврядування, яка відповідала б європейським стандартам, вимагало змін процедури виборів у місцеві органи влади. Таким чином, процедура проведення місцевих виборів зазнавала змін разом із реформуван-

ням системи органів місцевого самоврядування, що здійснювалось у декілька етапів.

На першому етапі, у 1990 р. були прийняті закони «Про місцеве самоврядування», «Про вибори представників та мерів органів самоврядування», що визначили правову основу для проведення місцевих виборів.

Перші незалежні вибори до територіального і місцевого самоврядування були проведені восени 1990 р. Усі мери обиралися безпосередньо, вибори до рад відбувалися за пропорційною системою з відкритими списками. Мер обирався прямими виборами на територіях з населенням до 10 тис. громадян, а радою призначався там, де громадян проживало більше ніж 10 тис. [21]

Наступним етапом стало прийняття поправок у 1994 р. до закону «Про місцеве самоврядування». Прийняті поправки дещо модифікували виборче законодавство, яке регламентувало проведення виборів до органів місцевого самоврядування і було прийнято в рамках початкового процесу реформ. На цьому етапі були запроваджені прямі вибори мерів, введені прямі вибори представницьких органів округів, регламентовані гарантії гласності та модифіковані форми участі громадян у місцевому самоврядуванні [21].

Останнім на сьогодні етапом у зміні виборчого процесу стало запровадження нового закону «Про місцеве самоврядування» 2011 р. та прийняття Основного Закону 2012 р. Так, відповідно до ст.33 Основного закону і ст.33 Закону «Про місцеве самоврядування», основним нормотворчим органом та органом, що наділений повноваженнями приймати рішення на місцевому рівні, є представницький орган (рада). Усі ради обираються прямим голосуванням з використанням різних систем голосування. У випадку, якщо у муніципалітеті проживає 10 000 чи менше жителів, діє мажоритарна виборча система відносною більшості, в якій весь муніципалітет являє собою один виборчий округ. Усі кандидати вносяться у список, і кандидат, який отримує найбільшу кількість голосів, вважається обраним. Кількість кандидатів залежить від кількості членів місцевої ради. У тих муніципалітетах, де чисельність населення більша за 10 тис. громадян (наприклад, райони столиці), використовується змішана система: 60 % обираються простою більшістю (обирається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів), а 40 % представників місцевих рад обираються за пропорційною системою серед кандидатів від партій [22].

Висновки

Спостерігається тенденція, що формування виборчих систем для проведення місцевих виборів у Чехії, Польщі, Словаччині та Угорщині відбувалося за таких умов:

1) реформування адміністративно-територіального устрою, що дозволило запровадити відповідні органи місцевого самоврядування та обрати у подальшому максимально оптимальну модель виборчої системи для проведення місцевих виборів;

2) зміна та впорядкування виборчого законодавства, зокрема з проведення виборів до представницьких органів місцевого самоврядування, що детально регламентувало усі питання виборчої процедури до місцевих органів; його постійне вдосконалення;

3) запровадження виборчих систем для проведення місцевих виборів відповідно до вимог даного законодавства; орієнтація, насамперед, на забезпечення потреб та інтересів суспільства.

Таким чином, у Чехії застосовується пропорційна виборча система із голосуванням в одному або в кількох багатомандатних виборчих округах; у Словаччині – мажоритарна система відносної більшості з голосуванням у багатомандатних округах; у Польщі перевага надається мажоритарній виборчій системі, за винятком міст з правами повітів, де застосовуються пропорційні вибори; в Угорщині наразі ж система виборів є різною у невеличких містах порівняно з великими населеними пунктами і представлена двома виборчими системами, серед яких мажоритарна система та змішана система.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Чиркін А. С. Організація місцевого самоврядування Чехії у світлі положень Європейської хартії місцевого самоврядування. *Право та інновації*. 2015. № 3. С. 154–161.
2. Ворона П. В. Системи місцевих виборів у країнах Східної Європи: досвід для України. *Вісник НАДУ*. 2017. № 1. С. 68–75.
3. Гладій В. І. Місцеве самоврядування як ресурс політики євроінтеграції: досвід Вишеградської групи та перспективи України: дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Івано-Франківськ, 2015. 238 с.
4. Лендшел М. О. Політичні конфігурації місцевих органів влади у країнах Центральної Європи після виборів осені 2010 року. *Стратегічні пріоритети*. 2011. № 3. С. 181–189.
5. Sarah Birch. Elections, Electoral Systems and Party Systems in the Visegrad States, 2005–2006. URL: <http://ispo.fss.muni.cz/uploads/2download/v4/V4-Birch.pdf>.
6. Cotta Maurizio. Building Party Systems After Dictatorship: The East European Cases in Comparative Perspective. In *Democratization in Eastern Europe: Domestic and International Perspectives* / Geoffrey Pridham and Tatu Vanhanen. London : Routledge, 1994, pp. 99–127.
7. Evans Geoffrey and Stephen Whitefield. Economic Ideology and Political Success: Communist Successor Parties in the Czech Republic, Slovakia and Hungary Compared. *Party Politics*. 1995. № 1. PP. 565–578.
8. Evans Geoffrey and Stephen Whitefield. The Structuring of Political Cleavages in Post-Communist Societies: The Case of the Czech Republic and Slovakia. *Political Studies*. 1998. № 46. PP. 115–139.
9. Павлов Е. Я. Избирательное право Чешской республики. *Избирательное право зарубежных стран* : монография / Лейбо Ю. И., Орлов А. Г., Павлов Е. Я., Гуреева Н. П. Москва : МГИМО, 2011. Гл. 3. С. 311.
10. Jiří Růžek. Experiences of Local Politics. *Transformation: The Czech Experience*. Prague : Hugo printing company, 2006. PP. 147–153.
11. Лук'янов Д. В., Пономарьова Г. П. Вибори до органів місцевого самоврядування: вітчизняна система та досвід країн Вишеградської групи. *Конституційна реформа в Україні в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки* : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 21–22 жовт. 2016 р.). Харків : Право, 2016. С. 227–231.
12. Zákon č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů. URL: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-130>.
13. Павлов С. Я. Выборы в представительные учреждения краев и в представительные органы местного самоуправления. *Современные избирательные системы. Вып. 8: Бразилия, Франция, Чехия, Южная Корея* / ред. А. В. Иванченко, В. И. Лафитский. Москва : РЦОИТ, 2013. С. 349–361.
14. Слободян Т. З. Трансформація виборчої системи до органів місцевого самоврядування в Республіці Польща: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Луганськ, 2011. 20 с.
15. Малиновський В. Я. Реформування територіальної організації влади Польщі: уроки для України. *Вісник НАДУ*. 2007. № 3. С. 235–243.
16. Манілов Ю. Місцеві вибори в Польщі: еволюція виборчої системи. *Особистісне зростання: теорія і практика* : збірник тез за результатами II Всеукраїнської Інтернет-конференції. Житомир : Видавництво ЖДУ Івана Франка, 2016. С. 45–48.

17. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. URL: http://um.kielce.pl/gfx/kielce2/files/wybory/ustawa_o_wyborze_wojta.pdf.
18. Коваленко М. Г., Чиркін А. С. Доступ до виборчих прав: аналіз Виборчого кодексу Польщі 2011 р. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2017. № 42. С. 65–68.
19. Ракитская И. А. Особенности проведения краевых (региональных) и муниципальных выборов в Словацкой Республике. *Современные избирательные системы. Вып. 9: Индонезия, Словакия, Филиппины, Хорватия.* / ред. А. В. Иванченко, В. И. Лафитский. Москва: РЦОИТ, 2014. С.239–251.
20. Виборчі системи для парламентських, президентських і місцевих виборів в державах-членах ЄС. *Вибори в Європейському Союзі: підручник* / ред. Ковриженка Д.С. Київ : Лабораторія законодавчих ініціатив, 2006. С. 39–78.
21. Чиркін А. С. Угорський досвід реформування місцевого самоврядування: інституційний аспект. *Конституційна реформа в Україні в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки* : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 21–22 жовт. 2016 р.). Харків : Право, 2016. С. 209–223.
22. Чиркін А. С. Місцеве самоврядування Угорщини після конституційних змін 2011 року. *Державне будівництво та місцеве самоврядування*. 2015. № 29. С. 144–155

REFERENCES

1. Chyrkin, A. S. (2015). Orhanizatsiya mistsevoho samovryaduvannya Chekhiyi u Svitli Polozhen' Yevropeys'koyi khartiyyi mistsevoho samovryaduvannya [Organization of Local Government in Czech Republic accordance with the Provision of the European Charter of Local Self-Government]. *Pravo ta innovatsiyi*, (3). 154–161 (in Ukr.).
2. Vorona, P. V. (2017). Systemy mistsevykh vyboriv u krayinakh Skhidnoyi Yevropy: dosvid dlya Ukrainy [Systems of Local Elections in Eastern Europe: Experience for Ukraine]. *Visnyk NADU*, (1). 68–75 (in Ukr.).
3. Gladiy, V. I. (2015). *Mistseve samovryaduvannya yak resurs polityky yevrointehratsiyi: dosvid Vyshehrads'koyi hrupy ta perspektyvy Ukrainy* [Local Self-Government as a Resource of European Integration Policy: The Visegrad Group Experience and Perspectives of Ukraine]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (23.00.02). Ivano-Frankivsk (in Ukr.).
4. Landel, M. O. (2011). Politychni konfiguracyi mistsevykh orhaniv vlady u krayinakh Tsentral'noyi Yevropy pisly vyboriv oseni 2010 roku [Political configurations of local authorities in Central Europe after the elections of autumn 2010]. *Stratehichni priorityety*, (3). 181–189 (in Ukr.).
5. Sarah, Birch. Elections, Electoral Systems and Party Systems in the Visegrad States, 2005–2006. Retrieved from: <http://ispo.fss.muni.cz/uploads/2download/v4/V4-Birch.pdf>. (in Eng.).
6. Cotta, Maurizio (1994). Building Party Systems After Dictatorship: The East European Cases in Comparative Perspective. In: *Democratization in Eastern Europe: Domestic and International Perspectives* by Geoffrey Pridham and Tatu Vanhanen. London : Routledge (pp. 99–127) (in Eng.).
7. Evans, Geoffrey, & Stephen, Whitefield (1995). Economic Ideology and Political Success: Communist Successor Parties in the Czech Republic, Slovakia and Hungary Compared. *Party Politics*, (1). 565–578 (in Eng.).
8. Evans, Geoffrey, & Stephen, Whitefield (1998). The Structuring of Political Cleavages in Post-Communist Societies: The Case of the Czech Republic and Slovakia. *Political Studies*, (46). 115–139 (in Eng.).
9. Pavlov, E. Ia. (2011). *Izбирatel'noye pravo Cheshskoy respubliki : monohr.* [The voting right of the Czech Republic : monogr.]. Moskva: MGIMO (in Rus.).
10. Růžek, Jiří (2006). Experiences of Local Politics. *Transformation: The Czech Experience*. Prague: Hugo printing company. PP. 147–153 (in Eng.).
11. Lukyanov, D. V., Ponomariova, G. P. (2016). Vybery do orhaniv mistsevoho samovryaduvannya: vitchyznyana systema ta dosvid krayin Vyshehrads'koyi hrupy [Elections to local self-government bodies: the domestic system and experience of the Visegrad Group]. In: *Konstytutsiyina reforma v Ukraini v sferi mistsevoho samovryaduvannya: uroky vid krayin Vyshehrads'koyi chetvirky* : materialy nauk.-prakt. konf. (Kharkiv, 21–22 zhovt. 2016 r.). Kharkiv : Pravo (in Ukr.).
12. Zákon č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů. Retrieved from: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-130> (in Czech.).
13. Pavlov, S. Ia. (2013). Vybery v predstavitel'nyye uchrezhdeniya krayev i v predstavitel'nyye organy mestnogo samoupravleniya [Elections to representative institutions of the regions and representative bodies of local self-government]. In: *Sovremennyye izbiratel'nyye sistemy. Vyp. 8: Braziliya, Frantsiya, Chekhiya, Yuzhnaya Koreya* by A. V. Ivanchenko, V. I. Lafitskiy. Moskva: RTsOIT (in Rus.).
14. Slobodyan, T. Z. (2011). *Transformatsiya vyborchoyi systemy do orhaniv mistsevoho samovryaduvannya v Respublitsi Pol'shcha* [Transformation of the electoral system to the local self-government bodies in the Republic Poland]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (23.00.02). Luhansk (in Ukr.).

15. Malinovsky, V. Y. (2007). Reformuvannya terytorial'noyi orhanizatsiyi vlady Pol'shchi: uroky dlya Ukrayiny [Reforming the territorial organization of the Polish authorities: lessons for Ukraine]. *Visnyk NADU*, (3). 235–243 (in Ukr.).
16. Manilov, Yu. (2016). Mistsevi vybory v Polshchi: evoliutsiia vyborchoi systemy [Local elections in Poland: evolution of the electoral system]. In: *Osobystisne zrostannia: teoriia i praktyka* : zbirnyk tez za rezultatamy 2 Vseukrainskoi Internet-konferentsii. Zhytomyr: Vydavnytstvo ZhDU Ivana Franka (s. 45–48) (in Ukr.).
17. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Retrieved from: http://um.kielce.pl/gfx/kielce2/files/wybory/ustawa_o_wyborze_wojta.pdf (in Pol.).
18. Kovalenko, M. G., & Chyrkin, A. S. (2017). Dostup do vyborchyykh prav: analiz Vyborchoho kodeksu Pol'shchi 2011 r. [Access to Voting Rights: Analysis of Electoral Code Poland]. *Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu*, (42). 65–68 (in Ukr.).
19. Rakitskaya, I. A. (2014). Osobennosti provedeniya krayevyykh (regional'nykh) i munitsipal'nykh vyborov v Slovatskoy Respublike [Features of holding regional and municipal elections in the Slovak Republic]. In: *Sovremennyye izbiratel'nyye sistemy. Vyp. 9: Indoneziya, Slovakiya, Filippiny, Khorvatiya* by A. V. Ivanchenko, V. I. Lafitskiy. Moskva: RTsOIT (in Rus.).
20. Kovryzhenka, D. S. (Eds.). (2006). Vyborchi systemy dlia parlamentskykh, prezidentskykh i mistsevykh vyboriv v derzhavakh-chlenakh YeS: pidruchnyk [Election systems for parliamentary, presidential and local elections in the EU member states: textbook]. In: *Vybory v Yevropeiskomu Soiuzi*. Kyiv: Laboratoriia zakonodavchyykh initsiatyv (in Ukr.).
21. Chyrkin, A. S. (2016). Uhorskyi dosvid reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia: instytutsiinyi aspekt [Hungarian Experience in Reforming Local Self-Government: An Institutional Aspect]. In: *Konstytutsiina reforma v Ukraini v sferi mistsevoho samovriaduvannia: uroky vid krain Vyshehradskoi chetvirky* : materialy nauk.-prakt. konf. (Kharkiv, 21–22 zhovt. 2016 r.). Kharkiv : Pravo (in Ukr.).
22. Chyrkin, A. S. (2015). Mistseve samovryaduvannia Uhorschchyny pislya konstytutsiynykh zmin 2011 roku [Local self-government in Hungary after the constitutional changes in 2011]. *Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovryaduvannia*, (29). 144–155 (in Ukr.).

Надійшла 27.03.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Пономарьова Г. П., Матвейчук А. В., Матвейчук А. В. Выборчі системи для проведення місцевих виборів: досвід країн Вишеградської групи. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. С. 115–123. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_2_16.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1288927>

Досліджуються типи виборчих систем, які історично склалися протягом останніх років та які наразі використовуються для проведення місцевих виборів в Чехії, Польщі, Словаччині та Угорщині, серед них мажоритарна, пропорційна та змішана виборчі системи. Для цього проаналізовано структуру органів місцевого самоврядування цих держав, яка є дворівневою чи тривірневою. Окреслено законодавчу базу, що регламентує проведення місцевих виборів. Визначено умови, за яких відбувалося формування місцевих виборчих систем у країнах Вишеградської четвірки. Висвітлено як особливості та специфіку становлення виборчої системи в кожній з цих країн, так і спільні риси цього процесу.

Ключові слова: органи місцевого самоврядування; місцеві виборчі системи; Чехія; Польща; Словаччина; Угорщина; Східна Європа

Пономарьова Г. П., Матвейчук А. В., Матвейчук А. В. Избирательные системы для проведения местных выборов: опыт стран Вышеградской группы

Исследуются типы избирательных систем, которые исторически сложились на протяжении последних лет и которые используются сейчас для проведения местных выборов, среди них мажоритарная, пропорциональная и смешанная избирательные системы. Для этого проанализирована структура органов местного самоуправления этих государств, которая является двухуровневой или трехуровневой. Очерчена законодательная база, которая регламентирует проведение местных выборов. Определены условия, с помощью которых происходило формирование местных избирательных систем в странах Вышеградской четверки. Отражены как особенности и специфика становления избирательной системы в каждой из этих стран, так и общие черты этого процесса.

Ключевые слова: органы местного самоуправления; местные избирательные системы; Чехия; Польша; Словакия; Венгрия; Восточная Европа

Ponomariova G. P., Matveichuk A. V., Matveichuk A. V. Local Electoral Systems: The Experience of Countries of Visegrad Group

Local elections are one of the fundamental and basic elements of building a democratic society. Of special interest are the countries of the Visegrad Group, namely, the Czech Republic, Poland, Slovakia, and Hungary, which have passed a long process of reforms, transformations and radical changes, which allowed them to choose the best models of local electoral systems that would meet world standards. The specificity of the election and the formation of local electoral systems in these states lies, first of all, in the fact that they all have considerable experience in overcoming the socialist period. But for the present, subsidiarity, decentralization of local government and active participation of citizens in the formation of local representative bodies are the main principles of the organization of local government in these countries. In order to investigate the models of electoral systems that have historically developed over recent years and which are currently used for local elections in the Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary, the local government structure of these states, which is two-tiered or three-tiered, was analyzed. The legislative framework, which regulates the conduct of local elections, was outlined and the conditions, under which there was the formation of local electoral systems, was defined. Thus, both the peculiarities and specificity of the formation of the electoral systems in each of these countries and the common features of this process are highlighted.

Key words: *local governments; local electoral systems; the Czech Republic; Poland; Slovakia; Hungary; Eastern Europe*

УДК 340.15(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1291628>

I.M. СКУРАТОВИЧ,

доцент кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн
 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
 кандидат юридичних наук, доцент,
 м. Харків, Україна; e-mail: i.skuratovych@ukr.net;
 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1355-7022>

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У ФЕОДАЛЬНО-РОЗДРОБЛЕНІЙ РУСІ

I.N. SKURATOVYCH,

Ass. Professor, Chair of State and Law of Ukraine and Foreign Countries History,
 Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Associate Professor,
 Kharkiv, Ukraine; e-mail: i.skuratovych@ukr.net;
 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1355-7022>

THE ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL DIVISION OF FEUDALLY FRAGMENTED RUS AND ITS GOVERNMENT PATTERNS

Постановка проблеми

Всі визначення держави пов'язані із поширенням її суверенітету на певну територію, організацією управління та побудовою державного механізму, який би забезпечив внутрішню організаційну та правову єдність державного утворення, і водночас надійний захист кордонів. З часів формування загальновідомої схеми історії України М.С. Грушевським [1] не стихає політична, ідеологічна боротьба навколо державно-правового буття Давньої Русі. На жаль, виявилось, що радянські штампи щодо "колиски трьох братніх народів", "єдиний східнослов'янський давньоруський народ" тощо є живучими. Відтак, увага до початків вітчизняної державності не слабне. Обмеженість джерел з історії держави і права Київської Русі дає широкий простір для верифікацій, дискусій, дискурсу. Все більш переконливими стають розвідки і студії вітчизняних науковців щодо дослідження правових традицій і спадкоємності їх після Давньоруської держави у Галицько-Волинському князівстві, Великому князівстві Литовському, а через нього – Українській козацькій державі, яка утворилася в середині XVII ст. Сьогодні вітчизняна історико-правова наука переживає цікаві часи, адже все менше стає догм, усталених понять, "загальних місць". Виявляється, що і феодалізм на давньоруських теренах мав свої особливості, які у ра-

дянські часи замовчувалися або ігнорувалися, "підганялися" під загальні риси феодальної суспільно-економічної формації.

Важко, та й нерідко не потрібно переносити механістично давній історико-правовий досвід (особливо віддалений майже тисячолітнім проміжком часу) на сучасну правову дійсність. Однак, практично в усіх розвинених державах сучасного світу система адміністративно-територіального поділу, правові основи її функціонування склалися історично, і сьогодні носять відбиток минулих часів. Як приклади, можемо згадати англійські графства, французькі провінції чи польські воєводства. Україна належить до більшості сучасних держав, які протягом тривалого часу в історії не мали власної національної державності, були анексовані, окуповані чи поглинені іншими державними утвореннями, як правило найбільш нових і цікавих за своїми методологічними підходами працях. Перш за все мова йде про монографічні дослідження зарубіжних науковців, які отримали широкий резонанс. Так, П.Р. Магочій (P.R. Magocsi) подав широку панораму історії України, зокрема періоду занепаду Київської Русі, розкрив адміністративно-територіальний поділ та систему управління Галицько-Волинської держави [2]. Помітним явищем у західному світі на тлі загального інтересу до України впродовж останніх років стала

праця, автором якої є С. Плохій (S. Ploky), у якій переконливо і доказово показано належність України до Європи, доведено, що шлях від адміністративно-територіального поділу Галицько-Волинського князівства до його розпаду, руйнації системи державного управління в значній мірі був обумовлений притаманними європейському Середньовіччю династичними причинами [3, с.55–58]. Разом із тим, попри безумовну цікавість вказаних праць, вони є загальноісторичними, а не історико-правовими дослідженнями. Ієрархічність територій і населених пунктів у контексті звичаєвого права показана у монографії, виданій у Інституті держави і права ім. В.М. Корецького [4, с.143–177]. У монографії І.Й. Магновського, присвяченій конституційно-правовим засадам територіального устрою України, цікавим є матеріал щодо періоду після розпаду єдиної Давньоруської держави, вміщений у відповідному розділі, але він є дуже стислим за обсягом [5, с.96–98]. Разом з тим, вказана праця містить важливий методологічний матеріал щодо юридичного дослідження територіального устрою (підрозділи 1.1 та 1.2).

Наведене дозволяє окреслити мету та завдання цієї статті. Метою є формування цілісної історико-правової картини стану адміністративно-територіального поділу Київської Русі та державних утворень, що склалися на теренах сучасної України після розпаду Давньоруської держави, його динаміки. Цим обумовлено завдання характеристики адміністративно-територіального ладу як Давньої Русі, так і Галицько-Волинської держави, а також інших держав, що успадкували правову традицію Київської Русі, виявлення тенденцій трансформації адміністративно-територіального поділу, його історично обумовлених особливостей. Наукова новизна вміщеного в статті матеріалу полягає у спеціальній історико-правовій реконструкції адміністративно-територіального поділу та державного управління Давньої Русі часів її феодальної роздробленості.

Цивілізаційний підхід щодо дослідження розвитку адміністративно-територіального поділу і державного управління на давньоруських землях

Незважаючи на широке декларування застосування цивілізаційного підходу у вітчизняних історико-правових дослідженнях, його структурно-логічне розуміння і зміст, на нашу думку, ще недостатньо опрацьовані. Тому особливо важливе значення для реконструкції загальних рис

(оскільки детальне припрацювання цих питань потребує, на нашу думку, монографічного дослідження, орієнтованого на висвітлення значно більш тривалого періоду часу) адміністративно-територіального поділу та державного управління на давньоруських землях, має, крім згаданої праці І.Й. Магновського, у фундаментальній монографії Г.П. Гленна (H.P. Glenn) [6]. Саме ним показано, що одна із серцевин цивілізаційного підходу до історико-правових явищ – це пошук і дослідження традицій у праві як сутнісних, закономірних, внутрішньо єдиних щодо правової культури, право розуміння, нормативно-правового матеріалу та правової практики тенденцій. Із вітчизняних авторів заслуговує на увагу аналіз змісту правової традиції, здійснений Т.І. Бондарук [7, с.60–65, 97–104, 109–114].

Адміністративно-територіальний поділ та система управління Київської Русі: закономірності складання

Безумовно, адміністративно-територіальний поділ та державний апарат, на який покладалися управлінські функції, Давньоруської держави формувалися історично, як і в інших тогочасних європейських державах. Його "проекування" керівниками держави відповідно до військових, політичних, економічних та інших чинників та інтересів виникло значно пізніше, в Новий і особливо Новітній час. Крім того, видається незаперечним, що як і у інших випадках світової історії, інститути державного управління, зокрема територіями, будувалися на ґрунті "військової демократії", соціальних інститутів племен та племінних союзів. При цьому відмінністю Київської Русі було те, що племінні центри – міста, на відміну від раннього Середньовіччя Західної та Центральної Європи, занепаду не зазнали. Вони й ставали адміністративними центрами та осередками державного управління й суду в державі, що формувалася.

Міста – це були найкрупніші поселення, військові, політичні, економічні (у першу чергу щодо ремесел і торгівлі) центри територій, населених нащадками тих чи інших східнослов'янських племен та союзів цих племен. Внаслідок розвитку ремесел і торгівлі східнослов'янські міста зростали. До IX–X ст. згідно з літописами нараховувалися 24 міських поселення, століття потому – 88, а на час монголо-татарської навали – 151. Посилення міського чинника в суспільному бутті Давньоруської держави "...засвідчує про суспільний поділ праці та інтенсивність обміну своєю продукцією між ремісниками і сільськогосподарськими

виробниками" [8, с.51]. Міста, як правило виростали з сільських поселень, або створюваних князями фортифікаційних споруд у найбільш придатних з військової точки зору місцях. Тут, на нашу думку, діяли два різновекторні чинники. З одного боку, завдання неприступності у обороні вимагали важко доступності, відсутності шляхів, складності рельєфу тощо. З іншого – необхідно було контролювати торговельні шляхи, створювати зручності для підвезення данини з навколишніх сільських населених пунктів, торгувати виробами ремісників. Якщо у Європі часів раннього Середньовіччя переважала перша тенденція (занепад міст, торгівлі, натуральне господарство, домінування в місцевостях феодалних замків), то Київська Русь внаслідок більш пізнього, ніж у германських племен державотворчого генезису, проминула цей період. Тому тут, на нашу думку, більш впливовою була друга з перелічених вище тенденцій.

Серед міст особливий статус мала столиця – Київ, центральний населений пункт племінного союзу полян, "мати городів руських", як вказував у своєму вже "крилатому" вислові літописець. Київ постійно був головним столичним містом у Київській Русі, лише одного разу князь Святослав прагнув перенести столицю Русі на Дунай у місто Переяславець. Однак після Доростольської оборони він був вимушений повернутися на Русь у Київ [9, с.110]. Тут зосередився уряд нової ранньофеодальної держави, який за своєю будовою не відрізнявся від тогочасних європейських сусідів.

Державне управління було функціонально єдиним, не "розщепленим" на галузі. "Відомств" у більш пізньому розумінні не існувало. Подібно до того, як великий князь видавав закони, надавав різного роду вказівки, очолював поточне адміністрування в державі, чинив суд, здійснював верховне військово командування, так і політична еліта, що склалася навколо нього, виконувала різноманітні доручення політичного, адміністративного, судового, фіскального, поліцейського, військового характеру. Це були нащадки колишньої родо-племінної аристократії, а також, вірогідно найбільш вправні, передусім у військовій справі, вихідці з середовища вільних общинників. Так формувалася феодальний панівний стан – бояри, палацові службовці (огнищани і тивуни), старші й молодші дружинники.

Механізм державного управління склався відповідно до універсальних закономірностей в історичному державотворенні світу. Він мав палацово-вотчинний характер. Одним із головних

чинників формування держави та її атрибутів є збирання податей і складання державної фінансової системи. Це – чи не найбільш промовистий приклад організації державного управління в Давній Русі. "Суб'єктом фінансового управління, як і будь-якого іншого, виступав князь. ...Податі чи данину князь збирав, спираючись на збройну силу своєї дружини. Нерідко такі повноваження покладалися на місцеві громади та їх старійшин. У інших випадках князь відряджав... своїх слуг" [10, с.16]

Важливу роль відігравала самоврядна традиція у вирішенні суспільних справ. Як зазначає В.М. Єрмолаєв щодо віче: "...Виникнувши за первіснообщинного ладу як органи громадського самоврядування, народні зібрання залишалися у східнослов'янських племен фактично проявами *прямого народовладдя*" [11, с.28] Віче складалося з представників усіх станів у вічових містах, а у багатьох випадках і передмість. Воно вирішувало низку важливих питань – покликання князя на "вакантний" князівський "стіл", укладення з ним угоди – "ряду", неприйняття або навіть вигнання князя. Віче також впливало на законодавчу діяльність великих князів, володіло законодавчою ініціативою [11, с.42]. Найбільш крупною адміністративно-територіальною одиницею Давньоруської держави були колишні родоплемінні території. У науковій літературі вони мають різні назви, поширеним, особливо в радянські часи, було поняття "князівство".

Однак, ми приєднуємося до думки тих вчених, які використовують термін "земля". Розглядаючи походження Київської Русі з точки зору сучасних, цивілізаційних методологічних підходів О. Прицак (О. Pritsak) доводить, що Ярослав Мудрий "...також розпочав трансформацію Русі в територіальну спільноту, яка складалася з Київської, Чернігівської та Переяславської земель" [12, с.271] "Земля" як назва найбільш крупної і значної адміністративно-територіальної одиниці цілком відповідає тогочасній європейській традиції, адже і сьогодні ФРН поділяється на "землі", бачимо це у назвах багатьох адміністративно-територіальних одиниць Великої Британії, та й самі назви *Deutschland* та *England*, як і багатьох інших, походять від слова *land* – земля. Відповідно, і М.Ю. Бурдін відзначає: "В Києворуський період термін "земля" рівнозначний поняттям "державна", "народ" [8, с.49]. Звідси, на нашу думку, і походять висновки про спершу унітарний, а потім федеративний і конфедеративний лад Давньоруської держави [5, с.80–82].

Наголосимо, що вона була ранньофеодальним (або якщо звертатися до науковців, які не вважають Київську Русь феодальною державою, ранньодержавним) утворенням. Це була імперія, але не імперія часів абсолютизму чи останнього періоду Нового часу (скажімо, як Британська, Германська, Російська чи Австро-Угорська), а подібна до тих величезних державних утворень раннього Середньовіччя, якими були імперії Карла Великого чи Оттона Великого. Отже, на наше переконання, вживання термінів "унітарна держава", "федерація", "конфедерація" щодо Давньоруської держави має бути дуже обережним, більш того, воно видається невинуватим методологічним модернізаторством. Такі ранньофеодальні імперії були погано "зшиті" у політичному, економічному, культурному, правовому відношенні. Утримувалися вони переважно збройною силою. Тому організація місцевого управління в землях здійснювалася шляхом направлення Київським великим князем на князівство своїх численних родичів (передусім синів, братів, племінників, онуків), або призначенням своєрідної тимчасової адміністрації на чолі з посадниками. "В кожному князівстві Володимир посадовив своїх синів або посадників" [11, с.29]. Система управління землями вибудовувалася за тим самим принципом, що й державою в цілому. Князі мали свій двір, власне палацово-вотчинне господарство, бояр, дружину. Відповідним управлінським апаратом керували і посадники.

Цікавим є звернення до такої адміністративно-територіальної одиниці, як волость. Безумовним видається походження етимології цього слова від "володіти", "влада". Отже, на відміну від землі, термін відображає адміністративний, політичний чинник, а не історико-етнічний. Очевидно, на ранніх етапах давньоруської державності чіткої відмінності між землею і волостью не було. "Під цим поняттям іноді розуміли землі, окреме князівство... або його частину, окрему область князівства, виділену для управління певній особі..." [13, с.154–155] Таким чином, ані стрункої одноманітної адміністративно-територіальної системи, ні відповідного понятійного апарату в тогочасній юридичній мові не було (як видається, на тому етапі суспільного розвитку і не могло бути). "Князівство" могло бути синонімом і "землі", і "волості". Однак, плин часу, на нашу думку, ставив все на свої місця. Адже за своєю суттю визначення землі й волості базувалися на протилежних засадах. Земля існувала об'єктивно, склалася історично як регіон

держави зі своїми традиціями і особливостями. Вона була князівством, якщо її очолював князь, і одночасно – волостью, якщо цього князя призначав великий князь Київський (а так у абсолютно переважній більшості випадків і було, інакше великокнязівська юрисдикція не поширювалася б на якісь території держави, що порушувало б її цілісність і єдність). У основі формуванні волості лежав суб'єктивний чинник – воля великого князя, чи й воля князя окремої землі. Отже, у цьому розумінні "волость" була, по суті, синонімом поняття "уділ". Однак, їх, на нашу думку, не можна ототожнювати. "Уділ" – це "удільне князівство", отже, волость без князя (очолювана призначуванням старостою або надана у володіння боярину чи дружиннику), за логікою, уділом не була.

Суб'єктивність формування волостей з часом вела до того, що вони ставали більш дрібними адміністративно-територіальними одиницями у складі земель. Відповідним чином, центром волості ставало менше місто, ніж центр землі. Волосний уряд будовався на тих же принципах, що й центральний, і земельний, але був менш чисельним. Місцевий апарат також не мав структурно поділу за компетенцією. Його діяльність була спрямована на забезпечення покори і лояльності населення центральній великокнязівській і земельній князівській владі, недопущення смуту і повстань, забезпечення громадського порядку, збір і надходження до центру податків, судочинство, охорона кордонів держави.

Базовою одиницею адміністративно-територіального поділу і здійснення державного управління була місцева самоврядна територіальна (сусідська) громада. Вона співпадала з поселеннями ("селищами"), могла об'єднувати навколо центру кілька невеличких населених пунктів. Ця громада, як видається, є вітчизняним відповідником німецької марки. Вона була світом тогочасної людини, осередком його буття, гарантом прав і справедливості. Відомо дві тогочасні назви цієї громади: "верв" і "мир". Різниця тут, як видається, полягає в тому, що верв – це адміністративно-територіальна і фіскальна одиниця, а мир – її населення, власне громада. Звідси – миром може бути і громада міста. Саме громади несли в собі одну із головних українських правових традицій, визначальну щодо віднесення України до європейського цивілізаційно-культурного простору, а саме самоврядну. "Сільські і міські громади усвідомлювали взаємозалежність у своїй життєдіяльності та потребу творення спільних інститутів влади... Міські віче взяли на себе обов'язок охороняти приватну власність

сільських громад та сімейних домогосподарств, створили військові інституції – тисяцькі, соцькі, десяцькі, а також інститут урядників..." [8, с.51] Винятково важливим є та обставина, що давньоруська громада не поглинула індивідуальну правосуб'єктність її членів, зберегла її разом із правом подвірно-спадкового володіння своєю ділянкою землі. У той же час в етнічній Росії склалася обцинна форма землекористування, з нівелюванням правосуб'єктності селянина і відсутністю його власності на землю. Саме у цьому одна полягає із головних рис належності України до Європи з точки зору правової культури і правової свідомості сільського населення. Вєрв управлялася на засадах самоврядування і очолювалася виборним старостою.

Вплив роздробленості Давньоруської держави на адміністративно-територіальний поділ та державне управління

Значний вплив на адміністративно-територіальний устрій території Київської Русі мав період трансформації імперії Рюриковичів, який настав у 1097 році одразу за Любецьким з'їздом. Держава Рюриковичів у XI ст. мала характер імперії, це було поліетнічне утворення зі складною внутрішньою структурою, в якому навколо Києва об'єднувалися близько двохсот слов'янських і неслов'янських племен. У її частинах вже виробилися свої окремі торгово-посередницькі, економічні, військово-політичні, дипломатичні інтереси, які не збігалися зі інтересами київських князів [14, с.71]. Таким чином, імперія постала перед необхідністю серйозної трансформації. На першому етапі (1097–1132 рр.) зміни можна було охарактеризувати як дуже повільні та непослідовні, де консервативні тенденції все ж домінували, у ході підспудного визрівання нових державних форм, на поверхні політичного життя. Мономаху та Мстиславу Великому вдалося стримати відцентрові процеси і домогтися у рамках територіальної цілісності імперії її часткової стабілізації та стагнації.

Однак, це було все тимчасово, оскільки суперечило об'єктивним тенденціям до розпаду територіально великої, політично, юридично і економічно слабко зв'язаної держави. Любецький з'їзд 1097 року з його рішенням "кожен тримає отчину свою" не стримав і не міг стримати цих процесів. За глибоким висновком М.С. Грушевського: "...Входить все глибше в жите правило, що кожний князь повинен мати якийсь уділ у спільній дідицині княжого роду, а перед усім має право на свою батьківщину. Се було на руку поодиноким землям, що добивали ся свого

відокремлення під управою місцевого княжого роду. Земля, держачи ся якогось княжого роду і пильнували, щоб не дати нікому вигнати його з батьківщини, здобувала собі тим окремішність" [15, с.101]. Дуже важливе поняття тут "землі". Отже, спростовується радянська ідея про те, що головною і єдиною причиною феодальної роздробленості став економічний чинник, відсутність єдиного внутрішнього ринку, слабкість торговельних зв'язків. Звичайно, цей фактор діяв, однак розвиток міст і торгівлі у Давньоруській державі унеможлиблює цей чинник як єдиний. Необгрунтованим було б зводити причину розпаду великої держави до амбіцій та сепаратизму місцевих князів.

Важливим чинником, на нашу думку, було прагнення місцевих еліт до відокремлення, автономії. Ще одним фактором можна вважати стійкість місцевих політико-правових традицій, які мали своїми витокami часи племенного ладу та союзів племен. Держава була надто великою і внутрішньо не цілісною, щоб за неповних два століття "переварити" у своєму політико-правовому "казані" велику кількість земель з їхніми відмінностями і традиціями.

На території Київської Русі утворилася велика кількість більш чи менш незалежних, потужних у економічному та військовому відношенні, крупніших чи дрібніших за розмірами князівств. Про розпад Давньоруської держави у повному сенсі цього слова говорити, втім, важко. Нові державні утворення, які співпадали з межами згадуваних вище земель, об'єднувалися належністю князів до однієї династії Рюриковичів, спільною культурою, і, що дуже важливо і на що не часто акцентується увага дослідників, дією спільного права. Адаже основний звід давньоруського права "Руська Правда" дійшла до нас у понад 100 списках, які не мали кардинальних відмінностей один від одного. Більше трьох десятків з них належать до XIII – XV століть, тобто якраз періоду феодальної роздробленості, монголо-татарської навали та її наслідків (підрховано автором за [16, с.18–24]).

Хронологічним початком періоду феодальної роздробленості вітчизняна історична традиція вважає 1132 р., рік смерті сина Володимира Мономаха Мстислава. З цього періоду внутрішня єдність давньоруських земель аж до початку монголо-татарської навали, послаблюється. Відповідно, про жодну централізовану політику щодо упорядкування та уніфікації адміністративно-територіального устрою об'єктивно йтися не могло. Однак, процеси, однакові за змістом, в

силу діалектичної логіки мають подібну форму зовнішнього виразу. З одного боку, сформувалася складна система зв'язків "старших" і "молодших" князів, яка є подібною до західноєвропейських відносин сюзеренітету – васалітету. Ці відносини прикривалися формою родинних відносин. "Вони скріплювалися писемними договорами, в тому числі хресними і присяжними грамотами, клятвами, дарунками, а в окремих випадках – взяттям заложників з числа найближчих родичів одного або двох князів – сторін в укладеній угоді" [17, с.99]

З іншого боку, незалежно від волі тих чи інших правителів склалася наступна ієрархія адміністративно-територіальних одиниць та їх об'єднань: земля – волость (уділ) – верв. Осібний статус мали міста, передусім більші й значніші в адміністративному та економічному відношенні. На території півдня та південного заходу Давньоруської держави – на теренах, де розміщується сучасна Україна, сформувалися Київська, Чернігівська, Переяславська, Галицька, Волинська землі [17, с.93].

При цьому – оскільки державні утворення стали більш компактними і втратили ранньфеодальний імперський характер – знову посилилась роль і віче як прояв споконвічного українського прагнення до самоврядування, і зборів верви ("мир"). Умовно "федеративний" устрій ("федеративний" за загальновідомим в наукових історико-правових колах висловлюванням М.І. Костомарова) реально призвів до посилення ролі самоврядних інститутів [11, с.31]

Одним із наслідків роздробленості стало об'єднання незалежних князівств у кіл Зька груп земель з метою загальної безпеки. Таким чином, створилися одна група: Новгородська, Псковська, Смоленська, Полоцька та Вітебська землі; інша – Володимиро-Суздальська, Рязанська, Муромська. Галицьке та Волинське князівства стали наступною специфічною групою [9, с.336].

За цих обставин мало місце утворення моноетнічної (за суттю – української) держави – Галицько-Волинської. Ми певні, що маємо називати її саме державою, а не князівством, і тут приєднуємося до думки С. Плохія [3]. Крім мононаціональності й "українськості" цього потужного державного утворення бачимо уперше з часів роздроблення Давньоруської держави європейське визнання (досьогодні прийняття рішення Папою Римським щодо коронування Данила Галицького як короля є одним із головних підтверджень визнання Русі як Європейської держави).

Галицько-Волинська держава вже мала чіткий і визначений державний та адміністративно-територіальний устрій. Щодо останнього, видається важливим організаційно-правове оформлення волості. Так, велике князівство об'єднувало дві землі – Галичину та Волинь, з традиційним для Середньовіччя "прихопленням" прикордонних територій – Підляшшя, Правобережне Подніпров'я тощо. У той самий час волость є чітким державою визначеним поняттям, яке стосується: княжих володінь (державна власність), боярської земельної власності (за суттю, феоде), міських громад із приміськими територіями (тут Галицько-Волинська держава йшла "в ногу", якщо не випереджала Європу, яка саме в той час починала визнавати міста як підґрунтя централізованої королівської влади та станового представництва). Верв – сільська громада – як і у попередні та наступні роки – залишалася головним осередком української землеробської національної правосвідомості та правової культури.

Щодо організації державного апарату – він зазнав мало змін. Мала прояв потужна і недооцінена вітчизняними істориками права сила правової традиції – що блискуче було розкрито Г.П. Гленном [6]. На підвладній їм території навіть після нашествия Батия князі зберігали свої повноваження. На велику вдячність фахівців з історії міжнародного права (на нашу думку) заслуговує дипломатична вправність великого князя Данила Галицького щодо перемовин як з Європою, так і з монголо-татарськими ханами. У Великому князівстві була збережена місцева адміністрація. У Галицько-Волинській землі набула поширення двірсько-вотчинна система управління. Мав місце прискорений "соціальний ліфт" щодо переходу з двірсько-вотчинних на державні посади. Складається посада двірського. Він відав князівським палацом, очолював апарат князівського домену, справляв від імені князя судочинство. Фактичні функції канцлера виконував печатник, який, висловлюючись сучасною мовою, забезпечував юридичну сторону функціонування держави [17, с.115].

Висновки

Таким чином, ми розглянули тільки деякі з значущих аспектів адміністративно-територіального поділу Давньоруської держави, особливо в часи її поділу на окремі держави часів феодальної роздробленості. Бідність джерельної бази, об'єктивно обумовлена історичною віддаленістю, спонукає до широких наукових дискусій у середовищі істориків держави і права України.

Перший висновок – тема заслуговує на дискусію і монографічне дослідження. Наступний – відсутній комплексний аналіз розпаду (чи можливо поділу) Давньоруської держави, якій пізніші історики дали романтичну назву – Київська Русь. Як вбачається, крім "класичних" в радянській історіографії економічних чинників, діяли фактори прагнення місцевих еліт до урядування у територіально осяжних і контрольованих землях. Глибинно закладена в українській правовій традиції схильність до самоврядування, поєд-

нана із племінними традиціями, посилювали дію дезінтеграційних чинників. Щодо одноманітності будови адміністративного апарату, на нашу думку, вона пояснюється тим, що попри державну роздробленість, правова основа суспільного буття була єдиною – Руська Правда. Запрошенням до наукової дискусії вітчизняних і зарубіжних фахівців з історії Давньоруської держави є і проведений у статті герменевтичний аналіз понять "земля", "князівство", "удільне князівство", "верв".

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Грушевський М. С. Звичайна схема "русскої" історії й справа раціонального укладу історії східного слов'янства *Український історичний журнал*. 2014. № 5. С. 199–208.
2. Magocsi P. R. A History of Ukraine: The Land and Its Peoples. Toronto: University of Toronto Press, 2010. 894 p.
3. Plokhy S. The Gates of Europe: a History of Ukraine. New York: Basic Books, A Member of the Perseus Books Group, 2015. 432 p.
4. Усенко І. Б., Бабкін В. Д. та ін. Правовий звичай як джерело українського права (IX–XIX ст.) / за ред. І. Б. Усенка. К.: Наук. думка, 2006. 280 с.
5. Магновський І. Й. Територіальний устрій України: монографія. Івано-Франківськ: Типовіт, 2011. 476 с.
6. Glenn H. P. Legal traditions of the world: sustainable diversity in law. 4-th ed. Oxford: University Press, 2010. 418 p.
7. Бондарук Т. І. Історико-правові есе / відп. ред. І. Б. Усенко; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. К.-Херсон: ФОП Гринь Д. С., 2017. 240 с.
8. Бурдін М. Ю. Земельні відносини в Україні: історико-правовий дискурс: монографія. Х.: У справі, 2016. 406 с.
9. Брайчевський М. Ю. Походження Русі. К.: Наукова думка, 1968. 224 с.
10. Головка О. М. Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець XVIII – початок XX ст.): історико-правове дослідження: монографія. Х.: СИМ, 2005. 448 с.
11. Єрмолаєв В. М. Вищі представницькі органи влади в Україні: історія, теорія та практика: монографія. Харків: Право, 2017. 448 с.
12. Pritsak O. The Origin of Rus'. URL: http://shron1.chtyvo.org.ua/Pritsak_Omelian/The_Origin_of_Rus_anhl.pdf.
13. Гончаренко В. Д. Волость. *Велика українська юридична енциклопедія*: у 20 т. Х.: Право, 2016. Т. 1. С. 154–157.
14. Федака С. Д. Землі і міста княжої України-Русі. Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2002. 136 с.
15. Грушевський М. Ілюстрована історія України: Репринт. відтв. 1913 року. К.: Райдуга-Золоті ворота, 1992. 524 с.
16. Юшков С. В. Русская Правда. Происхождение источников, ее значение / под ред. О. И. Чистякова. М.: ИКД "Зерцало-М", 2002. 400 с.
17. Історія держави і права України: підручник. У 2-х т. / за ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина, В. Д. Гончаренка. Т.1. К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. 656 с.

REFERENCES

1. Hrushevs'kyu, M. S. (2014). Zvychnaya skhema "russkoyi" istoriyi y sprava ratsional'noho ukladu istoriyi skhidnoho slov'yanstva [The usual scheme of "Russian" history and the case of a rational structure of the history of Eastern Slavic]. *Ukrayins'kyu istorychnyy zhurnal*, (5). 199–208 (in Ukr.).
2. Magocsi, P. R. (2010). A History of Ukraine: The Land and Its Peoples. Toronto: University of Toronto Press (in Eng.).
3. Plokhy, S. (2015). The Gates of Europe: a History of Ukraine. New York: Basic Books, A Member of the Perseus Books Group (in Eng.).
4. Usenko, I. B., & Babkin V. D. at all; Usenko, I. B. (Red.). (2006). *Pravovy zvychay yak dzherelo ukrayins'koho prava (9–19 st.)* [Legal tradition as a source of Ukrainian law (9-19 centuries)]. Kyiv: Nauk. dumka (in Ukr.).

5. Mahnovskyy, I. Y. (2011). *Terytorial'nyy ustriy Ukrayiny: monohrafiya* [Territorial structure of Ukraine: monograph]. Ivano-Frankivsk: Typovit (in Ukr.).
6. Glenn, H. P. (2010). *Legal traditions of the world: sustainable diversity in law*. 4-th ed. Oxford: University Press (in Eng.).
7. Bondaruk, T. I., Usenko, I. B. (Red.). (2017). *Istoryko-pravovi ese* [Historical and legal essays]. Kyiv-Kherson: FOP Hrin' D. S. (in Ukr.).
8. Burdin, M. YU. (2016). *Zemel'ni vidnosyny v Ukrayini: istoryko-pravovyy dyskurs: monohrafiya* [Land relations in Ukraine: historical and legal discourse: monograph]. Kharkiv: U spravi (in Ukr.).
9. Braychevskyy, M. YU. (1968). *Pokhodzhennya Rusi* [Origin of Rus]. Kyiv: Naukova dumka (in Ukr.).
10. Holovko, O. M. (2005). *Finansova administratsiya Rosiys'koyi imperiyi v Ukrayini (kinets' 18 – pochatok 20 st.): istoryko-pravove doslidzhennya: monohrafiya* [Financial Administration of the Russian Empire in Ukraine (end of the 18 – early 20 centuries): historical and legal research: monograph]. Kharkiv: SIM (in Ukr.).
11. Yermolayev, V. M. (2017). *Vyshchi predstavnyts'ki orhany vlady v Ukrayini: istoriya, teoriya ta praktyka: monohrafiya* [Higher Representative Bodies in Ukraine: History, Theory and Practice: Monograph]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
12. Pritsak, O. The Origin of Rus'. Retrieved from: http://shron1.chtyvo.org.ua/Pritsak_Omelian/The_Origin_of_Rus_anhl.pdf (in Eng.).
13. Honcharenko, V. D. (2016). Volost' [Volost]. *Velyka ukrayins'ka yurydychna entsyklopediya: u 20 t.* Kharkiv: Pravo. T. 1. (s. 154–157) (in Ukr.).
14. Fedaka, S. D. (2002). *Zemli i mista knyazhoi Ukrayiny-Rusi* [Land and cities of the princely Ukraine-Rus]. Uzhhorod: Vyd-vo V. Padyaka (in Ukr.).
15. Hrushevs'kyy, M. (1992). *Ilyustrovana istoriya Ukrayiny* [Illustrated History of Ukraine]. Reprint. vidtv. 1913 roku. Kyiv: Rayduha-Zoloti vorota (in Ukr.).
16. Yushkov, S. V., Chistyakov O. I. (Red.). (2002). *Russkaya Pravda. Proiskhozhdeniye istochnikov, yeye znachenije* [Russian Truth. Origin of sources, its meanin]. Moskva: IKD "Zertsalo-M" (in Russ.).
17. Tatsiy V. YA., Rohozhyn A. Y., & Honcharenko V. D. (Reds.). (2003). *Istoriya derzhavy i prava Ukrayiny: pidruchnyk* [History of the State and Law of Ukraine: a textbook]. U 2-kh t. T.1. Kyiv: Kontsern "Vydavnychyy Dim "In Yure" (in Ukr.).

Надійшла 20.12.2017

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Скуратович І. М. Адміністративно-територіальний поділ і державне управління у феодально-роздробленій Русі. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. С. 124–132. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_2_17.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1291628>

Розглянуто наукову проблему, яка сягає витоків вітчизняної державності, оскільки обмеженість історико-правових джерел змушує до детального філософсько-діалектичного та формально-юридичного аналізу, зокрема, щодо формування адміністративно-територіального устрою та державного апарату Давньоруської держави. Показано, що до найменш досліджених етапів її історії належить період феодальної роздробленості, а дискусія в науці відбувається стосовно її причин. На думку автора, ними стали: прагнення місцевих еліт до незалежного врядування; формування місцевих ринків в умовах відсутності централізованого економічного господарювання, а також наслідки місцевих етнокультурних особливостей та місцевої правової культури. Важливим також є стійка українська традиція до самоврядування, яка проявилася у функціонуванні віче та самоврядування верві. Здійснено також герменевтичний аналіз понять "земля", "князівство", "уділ", "волость". Доведено, що в часи феодальної роздробленості Давньої Русі спільність правового простору забезпечувала поширеність дії Руської Правди.

Ключові слова: Давньоруська держава; адміністративно-територіальний поділ; правова традиція; земля; князівство; уділ; волость; верв

Скуратович И.Н. Административно-территориальное деление и управление в феодально-раздробленной Руси

Рассмотрена научная проблема, которая достигает истоков отечественной государственности, поскольку ограниченность историко-правовых источников вынуждает к детальному философско-диалектическому и формально-юридическому анализу, в частности, формирования административно-территориального устройства и государственного аппарата Древнерусского государства. Показано, что в наименее исследованных этапах ее истории лежит

период феодальной раздробленности, а дискуссия в науке происходит относительно ее причин. По мнению автора, ими стали: стремление местных элит к независимому управлению; формирование местных рынков в условиях отсутствия централизованного экономического хозяйствования, а также последствия местных этнокультурных особенностей и местной правовой культуры. Важным также является устойчивая украинская традиция к самоуправлению, которая проявилась в функционировании вече и самоуправлению верви. Осуществлен также герменевтический анализ понятий "земля", "княжество", "удел", "волость". Доказано, что во времена феодальной раздробленности Древней Руси общность правового пространства обеспечивала распространённость действия Русской Правды.

Ключевые слова: Древнерусское государство; административно-территориальное деление; правовая традиция; земля, княжество; удел; волость; вервь

Skuratovych I.N. The Administrative and Territorial Division of Feudally Fragmented Rus and Its Government Patterns

The article addresses the research issue relating to the beginnings of the Ukrainian statehood. The problem arising in this connection stems from the scarcity of historical and legal sources, this necessitating the detailed philosophical-dialectical and formal legal analyses. These analyses are specifically applied to the formation of the administrative-territorial system and institutional power in Old Rus. The purpose of the article is to form a holistic historical and legal picture of the state of the administrative-territorial division of Kyivan Rus and state structures formed on the territory of modern Ukraine after the collapse of the Old Russian state, its dynamics. The management by objectives of the article was to analyze the civilization approach to study the development of administrative-territorial division and state administration in the Old Russian lands; regularities of the drafting of administrative-territorial division and management system of Kyivan Rus; the influence of fragmentation of the Old Russian state on the administrative-territorial division and state administration. The research shows the time of the country's feudal disunity to be the least studied period of its history and is illustrative of the debate taking place on the causes behind this disunity. According to the author, these causes were generated by such factors as aspiration of the local elites to independent rule, local markets emerging in the decentralized economy, as well as ethno cultural patterns and features of the Ruthenian legal culture. Another important factor is the prevalence of the self-government tradition in the Ukrainian context, which materialized in the form of the viche (a popular urban assembly) and verv (a popular rural assembly). The article also provides the hermeneutic analysis of concepts such as land, principality, domain, volost (a small rural district). Finally, it substantiates that the legal framework shared by all Ruthenian principalities during the times of feudal division ensured the nationwide operation of the Ruska Pravda, a legal code developed in Kyivan Rus.

Key words: *Old Rus; administrative and territorial division; legal tradition; land; principality; domain; volost; verv*

УДК 347.2/3

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1291560>**С.О. СЛІПЧЕНКО,**

професор кафедри цивільно-правових дисциплін
Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор,
м. Харків, Україна; e-mail: sviats66@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8891-7152>

**ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ
БЕЗГОТІВКОВИХ ГРОШЕЙ****S.O. SLIPCHENKO,**

Professor, Chair of Civil Law Disciplines, Kharkiv National University of Internal Affairs,
Doctor of Law, (Full) Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: sviats66@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8891-7152>

CIVIL-LEGAL REGIME OF NON-CASH MONEY**Постановка проблеми**

У теорії цивільного права точиться давня дискусія щодо цивільно-правового режиму безготівкових грошей. Існують декілька різних точок зору. Одна із них полягає в тому, що це не що інше, як право вимоги, адресоване до банку. Представники іншої обґрунтовують існування речового права власності на безготівкові грошові кошти, що належать клієнту (особі, на ім'я якої відкрито рахунок). Деякі дослідники вважають, що безготівкових грошей взагалі не існує, а мова має йти лише про розрахунки в безготівковій формі. Існує також точка зору, за якою безготівкові гроші – це інформація, зміст якої складають безумовні обов'язки банку емітента [1]. В юридичній літературі наводяться й інші думки щодо цивільно-правового режиму наведеного об'єкта [2, 3]. У свою чергу, відсутність одностайності в теорії права ускладнює можливість чіткого формулювання змісту норми права, покликаної регулювати відносини щодо вказаного блага. Як відомо, текст нормативного акту має бути чітким і зрозумілим не лише юристам і фахівцям у сфері предметного регулювання, а й широким верствам суспільства. Це створює умови для однакового застосування одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, спрощує правореалізацію.

Існування вказаної проблеми може бути проілюстрована прикладами різного розуміння судами категорії безготівкові гроші у ході правозастосування. Так, при винесенні рішення по справам щодо викрадення у фізичних осіб банківських карток та зняття за їх допомогою через

банкомат грошей, деякі суди виходили з того, що з банківського рахунку, який відкрито на ім'я потерпілої особи таємно викрадали належні їй гроші [4], що мало місце «відкрите викрадення банківської картки та зняття з неї грошей належних потерпілому» [5–8]. Отже, якщо врахувати, що предметом злочинного посягання, при крадіжці, є предмети матеріального світу, то стає очевидним, що суди, при винесенні рішення, розглядали безготівкові гроші як речі. Подібні погляди були підтримані й у юридичній літературі [9–11].

У той же час, Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, розглядаючи справу № 6-19716св14, виказала іншу правову позицію [12]. Було встановлено, що з карткового рахунку невідомою особою не санкціоновано були зняті грошові кошти. Тому саме банк зобов'язаний нести збитки від таких дій. В нього викрали готівкові гроші. Подібна позиція була вказана і в результаті розгляду, в порядку перегляду ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, справу (№ 6-71цс15 від 13.05.2015 року) за позовом особи, у якої було знято кошти «з платіжної картки... в Королівстві Таїланд, тоді як позивач в цей час знаходився в межах України» [13]. У даному випадку суди виходили з того, що безготівкові гроші не є речами, а тому не можуть розглядатися предметом злочинного посягання при крадіжці.

Очевидно, що невизначеність правового режиму безготівкових грошей призвела до різного

застосування судами одних і тих самих норм матеріального права. А це аж ніяк не сприяє стабільності цивільного обороту України. Більше того, вбачається, що саме невизначеність правового режиму безготівкових грошей створюють умови зростання кількості певних видів злочинів. Так, у 2016 році сума викрадених з «банківських карток» грошей склала близько 340 мільйонів гривень [14], а за серпень-вересень 2017 року в українців викрадено більше 200 мільйонів гривень [15]. Тенденція загрозлива. Тому мета статті полягає у з'ясуванні цивільно-правового режиму безготівкових грошей. І першим кроком на шляху досягнення поставленої мети є визначення поняття безготівкових грошей, як об'єкта цивільних прав.

Для досягнення поставленої мети застосуємо правила мовного тлумачення, з якого, як загальноновизнано в юридичній літературі, необхідно розпочинати дослідження змісту будь-якого поняття. У загальному вигляді ці правила можна сформулювати таким чином: лише якщо в законі чи праві не визначено тим чи іншим способом значення дефініцій, використаних у законі, тільки тоді їм надається те значення, яке вони мають у спеціальній галузі знань чи повсякденній літературній мові.

Поняття безготівкових грошей

Необхідно зазначити, що законодавство України не закріплює прямого легального визначення безготівкових грошей. Воно розкривається фінансистами та економістами, які найчастіше розуміють під ними фінанси, розташовані на банківських рахунках, закріплених за фізичними або юридичними особами [16]. Це гроші, які банківська система переводить з готівкових у безготівкові або навпаки [17].

Наведені поняття хоч і формують лише загальне уявлення про безготівкові гроші, але дозволяють виокремити їх певні ознаки. По-перше, поруч із готівкою, це одна із форм існування грошей (фінансів). По-друге, вони здатні трансформуватися¹ у готівкові гроші і навпаки, тобто, змінювати свою форму. По-третє, вказана трансформація відбувається лише за допомогою банківської системи. По-четверте, безготівкові гроші розташовані на банківських рахунках, закріплених за фізичними або юридичними особами.

¹ Слово «трансформація» використано як умовне позначення зміни, заміни одного блага на інше. У даному випадку воно не повинно розумітися, як фізична видозміна, модифікація, переробка, перетворення об'єкта.

У свою чергу, застосування системного методу тлумачення норм чинного законодавства України дозволяє уточнити уявлення про безготівкові гроші. Так, на підставі аналізу законодавства України можна дійти висновку, що поняття безготівкових грошей розкривається через поняття грошей, а останнє – через поняття «кошти». Під останніми, відповідно до абз.25 ч.5 ст.2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» [18], необхідно розуміти гроші у національній або іноземній валюті чи їх еквівалент. Отже, кошти – це або гроші, або еквівалент грошей. Наведене дозволяє сформулювати поняття грошових коштів, яке часто використовується законодавцем і є родовим щодо безготівкових грошових коштів. Так, якщо кошти – це або гроші, або еквівалент грошей (не гроші, у точному розумінні цього слова), то справедливим є твердження, що грошові кошти – це лише гроші. Підтвердження зробленого висновку знаходимо й у ст.192, ст.1046 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), де терміни «гроші» та «грошові кошти» використані як тотожні. А зважаючи на те, що кошти, відповідно до ст.3 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» [19], можуть існувати або у готівковій, або у безготівковій формах, то і грошовим коштам (грошам) ці форми є характерними. Таким чином, відповідно до чинного законодавства України безготівкові гроші – це гроші (грошові кошти).

Безготівкові гроші, як об'єкт цивільного права

У ст.177 ЦК України гроші розглядаються як різновид речей і при цьому не зазначено, що речами є лише готівкові гроші. Це дало можливість деяким дослідникам стверджувати, що безготівкові гроші також є речами [3]. Разом із тим, дослідження змісту ст.3 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», який є спеціальним нормативним актом відносно ЦК України, дає можливість дійти висновку, що вирази «готівкова форма» та «безготівкова форма» використані у ній законодавцем для позначення двох альтернативних форм існування грошей. Принаймні, на це вказує розділовий сполучник «або», який поєднує такі два однорідні члени речення, як «готівковій» і «безготівковій». Подібного висновку доходимо, звертаючись і до правил застосування «або» в логіці. Для останньої «або» – це мовний вираз логічної операції, що виражає альтернативність категорій (понять, явищ). Інакше кажучи, законодавець поділив усі форми існування грошей на дві взаємовиключні групи. Вони можуть бути або готівкові, або безготівкові.

Правовий режим безготівкових грошей

Застосовуючи до понять «готівкові гроші» та «безготівкові гроші» правило дихотомії, доходимо висновку, що якщо готівкові гроші традиційно визнаються речами [1], то безготівкові гроші – це не речі. Наведений умовивід може бути додатково підтверджений наступним чином.

1. Готівкові грошові кошти, які існують у вигляді банкнот і монет, дійсно мають всі ознаки речей. Вони є предметами зовнішнього по відношенню до людини матеріального світу, здатні задовольняти потреби суб'єктів, доступні до володіння. Як речі, вони здебільшого характеризуються родовими ознаками [20] та є замінними. Таке їх розуміння відображено й у законодавстві України. Так, у ст.1046 ЦК України вирази «грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками», «передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками» вказують на те, що у наведеній нормі грошові кошти (гроші) віднесені до речей, визначених родовими ознаками. А вже використані в ній вирази «або інші речі», «або інших речей» є узагальнюючими.

2. При передачі речей, визначених родовими ознаками, до яких належать готівкові гроші, до набувача переходить і право власності на них. Такий підхід є не тільки загально визнаним у теорії цивільного права, а й відображений у законодавстві України. Так, у ст.1046 ЦК України вирази «передає у власність другій стороні», «повернути... таку ж суму грошових коштів», вказують на перехід до набувача права власності на передані йому готівкові гроші. Подібний підхід міститься і в ч.1 ст.1057, ст.1058 ЦК України та відображений у судовій практиці [21].

Отже, при передачі банку готівкових грошей (речей, визначених родовими ознаками) до нього переходить і право власності на них.

3. Виникнення в отримувача готівкових грошей (у банка) права власності на них одночасно припиняє таке право у особи, яка їх передала. А вже, лише фактично володіючи банкнотами або монетами можна мати їх на праві власності [20]. Разом із тим, якщо передача не була пов'язана з договором дарування (пожертви), то в особи, яка передала банку готівкові гроші (у клієнта), в результаті такого відчуження, виникає майнове право вимоги [22–24]. Власне, перехід права власності на готівкові гроші від клієнта до банка та виникнення у клієнта правової вимоги до банка і є трансформацією готівкової форми в безготівкову. Так, відповідно до законодавства України, за договорами банківського рахунку або банківського вкладу (депозиту) у клієнта

виникає право вимагати від банка: приймати, зараховувати, виконувати розпорядження про перерахування і видачу відповідних сум, проведення інших операцій за рахунком, виплачувати проценти тощо. Цьому праву майнової вимоги кореспондують відповідні обов'язки банка. Висловлюючись мовою економістів (фінансистів), у обох сторін баланс не змінюється. У однієї особи припиняється право власності на передані нею готівкові кошти (пасив), але виникає право вимоги (актив), в межах суми переданих грошей. У іншій особі виникає право власності на отримані гроші (актив), але виникає обов'язок, борг (пасив).

Таким чином, передача банку готівки за договором банківського рахунку трансформує її для клієнта у правову вимогу (безготівкові гроші). І навпаки, передача банком клієнту готівкових грошей тягне за собою перехід до останнього права власності на них, та припинення правової вимоги, тобто, відбувається трансформація безготівкових грошей у готівкові.

4. Відомо, що суб'єктивне право є ідеальною категорією [25]. Його ідеальність означає, що воно є нематеріальним [26]. У свою чергу, якщо право (правова вимога) нематеріальне, а безготівкові гроші є правовою вимогою, то і вони є нематеріальними, тобто, не є предметами матеріального світу і не можуть бути віднесені до таких об'єктів, як речі. А той факт, що у ст.ст.177, 1046, 1057 ЦК України гроші розглядаються як різновид речей, свідчить, що мова йде лише про готівкові гроші.

Таким чином, безготівкові гроші – це об'єкти цивільних прав, які, поруч з готівкою, є однією із форм грошей. Вони здатні вільно трансформуватися у готівкові гроші. Така трансформація відбувається за допомогою банківської системи. На відміну від готівкових грошей безготівкові не є речами, не мають фізичної субстанції, нематеріальні. Вони становлять майнові вимоги до банка та кореспондуючі їм обов'язки перед клієнтом. При цьому, необхідно акцентувати увагу, що безготівкові гроші, це не будь-які грошові зобов'язання, не будь-яка грошова вимога, адресована до будь-якого учасника цивільних відносин, а лише та, яка, за допомогою банківської системи, виникла в результаті трансформації готівкових грошей. У свою чергу, якщо безготівкові гроші нематеріальні, не входять до поняття речей, то на них не може виникнути і таке речове право, як право власності. Тому погоджуємось із позицією В.А. Белова, що безготівкових грошей як об'єктів права власності не тільки не

існує, а й не може існувати взагалі [23]. Але необхідно наголосити, що безготівкових грошей не існує та не може існувати лише як об'єкта права власності.

Зроблені висновки дозволяють лише частково погодитись і з тією думкою, що безготівкових грошей взагалі не існує, а мова має йти про розрахунки в безготівковій формі [27]. Дійсно у такій формі розрахунків гроші, у вигляді банкнот та монет, не використовуються. Але розрахунки – це зазвичай грошові відносини в яких одна сторона надає іншій гроші, які існують у формі, передбаченій законодавством. Отже грошові розрахунки без грошей існувати не можуть [28]. Коли мова йде про розрахунки у безготівковій формі, то акцентується увага на тому, як розрахунки відбуваються, а не чим розраховуються. Якщо ж змістити увагу на тому чим саме здійснюється розрахунок при тій чи іншій формі, то стає очевидним, що при розрахунках у безготівковій формі – це безготівкові гроші; при розрахунках у готівковій формі – готівка; при розрахунках у товарній формі – товар.

Відмінні ознаки безготівкових грошей

Досить спірною виглядає і позиція тих вчених, які вважають, що безготівкові гроші – це інформація, яка існує у вигляді записів на рахунках банку [29, 30]. Дійсно, записи на рахунках містять у собі відомості про належність та вартість правової вимоги клієнта до банку, яка виражена у грошовій сумі, про дії (розрахунки) вчинені в межах цієї суми тощо. Але інформація і безготівкові гроші – це різні об'єкти. І рух одного з них зовсім не свідчить, про динаміку іншого. Наприклад, отримання клієнтом інформації про стан свого рахунку через банкомат зовсім не свідчить, що він отримує гроші. Надання банком задокументованої інформації про стан банківського рахунку, видах та призначенні платежів тощо, також не свідчить, що разом із інформацією надаються і безготівкові гроші.

Відмінність між такими об'єктами цивільного права, як інформація, що існує у вигляді записів на рахунках, та безготівкові гроші проявляється і при неплатоспроможності банку. Така інформація є як у платоспроможного, так і неплатоспроможного банку. Разом з тим, неплатоспроможність вказує на нездатність виконати грошові вимоги у зв'язку з відсутністю грошей. Отже, маємо ситуацію, коли інформація, яка існує у формі записів на рахунках банку є, а безготівкових грошей немає.

Суперечливість позиції щодо ототожнення двох об'єктів не зникає й у результаті намагань

розкрити зміст інформації через безумовні обов'язки банку [30]. Адже відомо, що зміст інформації складають не зобов'язання (права та обов'язки), а відомості про щось. Наприклад, відомості про безумовні зобов'язання. Зобов'язання, як правова категорія, не може становити зміст не правової категорії – інформації. Обов'язки банку та правові вимоги, складають зміст такої правової категорії, як зобов'язання.

Сформульоване розуміння безготівкових грошей дозволяє критично поставитися до змісту ст.3 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» де зазначено, що вони існують у формі записів на рахунках у банківських установах. Подібне зазначення потребує уточнення, адже зрозуміло, що не самі по собі записи на рахунках є грошима. За своєю суттю банківський рахунок є методом (інструментом) обліку наявності, виду (національна або іноземна валюта), руху грошових коштів і способом контролю виконання перед клієнтом із сторони банку своїх договірних зобов'язань [31]. Це бухгалтерський документ, облікова одиниця, яка використовується з метою врахування прав грошової вимоги клієнта до банку, що виникають з відповідного договору, а також для обліку виконання банківських операцій, здійснюваних відповідно до виду рахунку [32]. Отже, банківський рахунок – це метод (інструмент) обліку, спосіб контролю, бухгалтерський документ, облікова одиниця, а записи на таких рахунках є лише елементом обліку чи контролю, способом фіксації. Очевидно, що гроші – це те, що обліковується на рахунку, а не сам запис (рахунок). Цей висновок дозволяє поставити під сумнів твердження законодавця, що кошти, в т.ч. і гроші можуть існувати у формі записів на рахунках у банківських установах. Адже, як уже зазначалося, у формі записів на рахунках у банках відбувається облік чи контроль коштів, спосіб їх фіксації.

Зроблене уточнення дозволяє розмежувати такі поняття як «безготівкові гроші» та «записи на рахунках у банках». Перші є формою грошей. Другі – формою обліку (фіксації) грошей. Перші – є засобом платежу, другі – засобом контролю, бухгалтерським документом. Тому твердження, що безготівкові гроші існують у формі записів, можна розглядати лише як умовне. Адже прикметник «безготівкові» і вказує на форму грошей, які обліковуються через таку форму обліку, як запис на рахунку у банківській установі. У протилежному випадку наведене твердження потрібно було б розуміти наступним чином: безготівкова форма грошей існує у формі запису...

Отже, отримуємо твердження, що форма існує у формі. А коли щось визначається або доводиться через саме себе, то це свідчить про наявність у такому визначенні логічної помилки.

Розмежування понять «безготівкові гроші» та «записи на рахунках у банках» дозволяє уточнити і позицію фінансистів та економістів щодо того, що безготівкові гроші – це такі фінанси, які розташовані на банківських рахунках [16]. На банківських рахунках нічого не розташовується, оскільки це лише метод (інструмент) обліку, спосіб контролю, бухгалтерський документ. Вони тільки відображають наявність певного майна, подібно до того, як внутрішня бухгалтерія відображає майновий стан будь-якої юридичної особи. До речі, останній аргумент ставить під сумнів і позицію тих судів, які, при винесенні своїх рішень, виходили з того, що з банківського рахунку, який відкрито на ім'я потерпілої особи, викрадали гроші [4]. Не можна викрасти гроші звідти (з рахунку, з бухгалтерського документа) де їх немає. Адже на рахунках знаходяться не гроші, як такі, а відбувається лише їх фіксація, запис, облік.

Наведене дозволяє сформулювати загальнозаперечне судження, суть якого полягає в тому, що безготівкові гроші це не записи на рахунках у банківських установах і вони не знаходяться на банківських рахунках, а лише обліковуються на них у формі записів.

З огляду на вищевказане, сумнівною виглядає і та точка зору, за якою з банківського рахунку потерпілої особи викрадаються належні їй гроші [4–8]. Адже вона базується на тому, що клієнт залишається власником готівкових грошей, які були внесені на рахунок до банківської установи. Разом із тим, як уже зазначалося, власником готівкових грошей переданих банку за договором банківського рахунку, є останній. Клієнту належить юридично забезпечена можливість вимагати від банку, що обслуговує рахунок, або видачі готівки, або вчинення дій (розрахунків) в межах певної суми [23].

Навіть якщо припустити, що клієнт залишається власником готівки, переданої ним банку за договором банківського рахунку, то виходить, що сам факт передачі збільшує суму грошей, належних клієнту, у двічі. Адже готівка залиша-

ється у його власності, але він набуває на таку ж суму і безготівкові гроші. Разом із тим, подібна ситуація виглядає абсурдною. Саме ж поняття «грошова сума» – також визначає ідеальне явище, яке не належить до світу речей [33, 34]. Воно є обліковим, розрахунковим явищем [23]. А тому також не може розглядатися як об'єкт права власності [35].

Висновки

Наведене дозволяє визначити цивільно-правовий режим безготівкових грошей. При цьому, під цивільно-правовим режимом розуміється сукупність нормативних (імперативних та диспозитивних) приписів щодо можливості чи неможливості вчинення з такими об'єктами певних дій, які створюють юридичні наслідки. Він, як вказує Аста Якуйти-Сангайлієн (Asta Jakutyte-Sungaillienė), окреслює поведінку учасників правовідносин щодо відповідних матеріальних і нематеріальних благ [36]. Стосовно безготівкових грошей – це правові вимоги клієнта та кореспондуючі правам обов'язки, які фіксуються та обліковуються шляхом записів на рахунках у банках. Вони є однією із форм грошей і здатні вільно трансформуватися у готівкові гроші і навпаки. На відміну від готівкових грошей, як зазначають Генрі Е. Сміт (Henry E. Smith) та Роберт Д. Коотер (Robert D. Cooter), безготівкові не є речами [37, 38]. На них не може виникнути право власності. Право власності на готівкові гроші виникає у банка з моменту їх отримання останнім.

Безготівкові грошові кошти не можуть ототожнюватися із записами на банківських рахунках. Такі записи становлять собою лише спосіб обліку, контролю безготівкових грошей, зміст бухгалтерського документа. Його облікові одиниці вимірюються грошовими сумами та фіксуються у формі записів на рахунках банківських установ. Саме ж поняття «грошова сума» визначає ідеальне, розрахункове явище, тому також не може розглядатися у якості об'єкта права власності.

Наведене вказує на необхідність проведення подальших наукових досліджень поняття та правового режиму безготівкових грошей, особливостей їх цивільного обороту та кваліфікації дій щодо них.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Харьковская цивилистическая школа: объекты гражданских прав : моногр. / И. В. Спасибо-Фатеева, В. И. Крат, О. П. Печеный и др. ; под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Х. : Право, 2015. 720 с.
2. Яроцький В. Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції) : монографія. Х. : Право, 2006. 544 с.
3. Шимон С. І. Безготівкові гроші як об'єкти цивільних прав (замітки до наукової дискусії). *Юридична Україна*. 2015. № 7–8. С. 47–51.

4. Ухвала Колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 08.12.2009 (рішення № 8902500). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8902500>.
5. Ухвала Колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.06.2016 (рішення № 58300791). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58300791>.
6. Ухвала Колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 09.08.2016 (рішення № 59733265). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59733265>.
7. Ухвала Колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.11.2016 (рішення № 62588206). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62588206>.
8. Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 31.01.2013 (рішення № 29792186). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29792186>.
9. Дудоров О. О. Проблеми кваліфікації шахрайства. *Політика в сфері боротьби зі злочинністю* : матеріали Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. Івано-Франківськ, 2014. – С. 21–32.
10. Клочко А. М. Злочини у сфері банківської діяльності. *Правовий вісник Української академії банківської справи*. 2014. № 1 (10). С. 68–71.
11. Горбунова Л. В. Вопросы квалификации хищений с использованием банковских карт. *Марийский юридический вестник*. 2016. № 1 (16). С. 45–47.
12. Ухвала Колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 08.10.2014 (рішення № 40929906). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40929906>.
13. Постанова Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 13.05.2015 (рішення № 44268905). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44268905>.
14. Обережно, шахраї: з банківських карток українців зняли мільйони гривень. *Сьогодні*. 03.02.2017. URL: <http://ukr.segodnya.ua/economics/finance/ostorozhno-moshenniki-s-bankovskih-kart-ukraincev-uveli-milliony-griven-794497.html>.
15. Рябуха А. Новая схема мошенничества. Под ударом клиенты ПриватБанка. И не только. URL: <https://minfin.com.ua/2017/11/16/30965613>.
16. Безготівкові гроші – це що таке, і як вони працюють? URL: <http://hair2014.ru/bezgotivkovi-groshi-tse-shho-take-i-yak-vony-pratsyuyut/>.
17. Безналичные деньги. URL: <http://bankspravka.ru/bankovskiy-slovar/beznalichnyie-dengi.html>.
18. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000. № 2121–III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 5–6. Ст. 30.
19. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні : Закон України від 05.04.2001 № 2346–III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 29. Ст. 137.
20. Даниленко О. В. Правовий режим грошей як об'єктів цивільних прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Х., 2017. 19 с.
21. Постанова Судових палат у цивільних та господарських справах Верховного Суду України від 06.04.2016. URL: [http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/\(documents\)/395E8278AA315356C2257F8F00431B6B](http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/395E8278AA315356C2257F8F00431B6B).
22. Нам К. Правовая природа договора банковского счета. *Хозяйство и право*. 1996. № 7. С. 107–110.
23. Белов В. А. Денежные обязательства. М. : ЮрИнфоР, 2001. 237 с.
24. Лапач В. А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. М. : Юридический центр Пресс, 2002. 568 с.
25. Тютін В. С. Проблема ідеального: методологічний аспект. *Питання філософії*. 1987. № 9. С. 42–49.
26. Карпичков В. О. Правова реальність як вияв цінності права: підходи до характеристики. *Альманах права*. 2012. Вип. 3. С. 191–194.
27. Витрянский В. Ответственность банков по договору банковского счета. *Закон*. 1997. № 1. С. 21–24.
28. Money supply and its structure // New Inspire. URL: <http://s.newinspire.ru/lectures-in-microeconomics/money-supply-and-its-structure>.
29. Потяркин Д. Безналичные деньги – имущество? *Хозяйство и право*. 1997. № 3. С. 45–50.
30. Тараканов С. Информационная природа безналичных денег. *Хозяйство и право*. 1998. № 9. С. 68.
31. Банковский счет: определение, структура и виды. URL: <http://schetavbanke.com/schet-v-banke/informaciya/bankovskij-schet.html>.
32. Банковский счет. URL: <http://discovered.com.ua/glossary/bankovskij-schet/>.
33. Non-cash payments: getting rid of paper money // Baker tilly. URL: <http://www.bakertilly.ua/en/news/id1120>.

34. Sokolova Svetlana. Unusual non-cash money. URL: <https://www.sb.by/articles/unusual-non-cash-money.html>.
35. Гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. М. : Издательство БЕК, 2002. Т. 1. 384 с.
36. Asta Jakutytė-Sungailienė. The system of objects of civil rights: problem of concepts. *Jurisprudencija*. 2012. 19(1). P. 143–157. URL: https://www.mruni.eu/upload/iblock/753/8_Jakutyte-Sungailiene.pdf.
37. Smith, Henry E., *The Economics of Property Law* (June 22, 2017). The Oxford Handbook of Law and Economics, Oxford University Press (2017). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2991272>.
38. Robert D. Cooter. "Organization as Property: Economic Analysis of Property Law Applied to Privatization". *The Emergence of Market Economies in Eastern Europe* (1992). Available at: http://works.bepress.com/robert_cooter/116.

REFERENCES

1. Spasibo-Fateyeva, I. V., Krat, V. I., & Pecheny, O. P. et al. ; Spasibo-Fateyeva, I. V. (Red.). (2015). *Khar'kovskaya tsivilisticheskaya shkola: ob'yekty grazhdanskikh prav : monogr.* [Kharkov Civil School: objects of civil rights: monogr.]. Kharkiv: Pravo (in Russ.).
2. Yarots'kyy, V. L. (2006). *Tsinni papery v mekhanizmi pravovoho rehulyuvannya maynovykh vidnosyn (osnovy instrumental'noyi kontseptsiyi): monohr.* [Securities in the mechanism of legal regulation of property relations (the basis of the instrumental concept): monogr.]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
3. Shymon, S. I. (2015). Bez-hotivkovi hroshi yak ob'yekty tsyvil'nykh prav (zamytky do naukovoyi dyskusiyi) [Non-cash money as objects of civil rights (notes to scientific discussion)]. *Yurydychna Ukrayina*, (7–8). 47–51 (in Ukr.).
4. *Ukhvala Kolehiyi suddiv Sudovoyi palaty u kryminal'nykh spravakh Verkhovnoho Sudu Ukrayiny vid 08.12.2009 (rishennya No 8902500)* [The decision of the College of Judges of the Chamber of Criminal Cases of the Supreme Court of Ukraine dated December 8, 2009 (decision No. 8902500)]. Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8902500> (in Ukr.).
5. *Ukhvala Kolehiyi suddiv Sudovoyi palaty u kryminal'nykh spravakh Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrayiny z roz'hlyadu tsyvil'nykh i kryminal'nykh sprav vid 07.06.2016 (rishennya No 58300791)* [Decision of the College of Judges of the Chamber of Criminal Cases in the criminal cases of the High Specialized Court of Ukraine for the Examination of Civil and Criminal Cases dated 07/06/2016 (decision No. 58300791)]. Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58300791> (in Ukr.).
6. *Ukhvala Kolehiyi suddiv Sudovoyi palaty u kryminal'nykh spravakh Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrayiny z roz'hlyadu tsyvil'nykh i kryminal'nykh sprav vid 09.08.2016 (rishennya No 59733265)* [The decision of the College of Judges of the Chamber of Criminal Cases in the criminal cases of the High Specialized Court of Ukraine for the Examination of Civil and Criminal Cases dated August 9, 2016 (decision No. 59733265)]. Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59733265> (in Ukr.).
7. *Ukhvala Kolehiyi suddiv Sudovoyi palaty u kryminal'nykh spravakh Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrayiny z roz'hlyadu tsyvil'nykh i kryminal'nykh sprav vid 01.11.2016 (rishennya No 62588206)* [The decision of the College of Judges of the Chamber of Criminal Cases in the criminal cases of the High Specialized Court of Ukraine for the consideration of civil and criminal cases dated January 1, 2016 (decision No. 62588206)]. Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62588206> (in Ukr.).
8. *Postanova Sudovoyi palaty u kryminal'nykh spravakh Verkhovnoho Sudu Ukrayiny vid 31.01.2013 (rishennya No 29792186)* [Resolution of the Chamber of Criminal Cases of the Supreme Court of Ukraine dated January 31, 2013 (decision No. 29792186)]. Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29792186> (in Ukr.).
9. Dudorov, O. O. (2014). Problemy kvalifikatsiyi shakhraystva [Problems of Fraud Skills. Policy in the field of crime control]. *Polityka v sferi borot'by zi zlochynnistyuu: materialy Mizhnarodnoyi nauk.-prakt. Internet-konf. Ivano-Frankivs'k* (s. 21–32) (in Ukr.).
10. Klochko, A. M. (2014). Zlochyny u sferi bankivs'koyi diyal'nosti [Crimes in banking]. *Pravovyy visnyk Ukrayins'koyi akademiyi bankivs'koyi spravi*, 1(10). 68–71 (in Ukr.).
11. Gorbunova, L. V. (2016). Voprosy kvalifikatsii khishcheniy s ispol'zovaniyem bankovskikh kart [Questions of theft qualification using bank cards]. *Mariyskiy yuridicheskiy vestnik*, 1(16). 45–47 (in Ukr.).
12. *Ukhvala Kolehiyi suddiv sudovoyi palaty u tsyvil'nykh spravakh Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrayiny z roz'hlyadu tsyvil'nykh i kryminal'nykh sprav vid 08.10.2014 (rishennya No 40929906)* [Decision of the College of Judges of the Chamber of Civil Cases of the Highest Specialized Court of Ukraine for the Examination of Civil and Criminal Cases dated 08.10.2014 (Decision No. 40929906)]. Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40929906> (in Ukr.).
13. *Postanova Sudovoyi palaty u tsyvil'nykh spravakh Verkhovnoho Sudu Ukrayiny vid 13.05.2015 (rishennya No 44268905)* [Resolution of the Chamber of Civil Cases of the Supreme Court of Ukraine dated

- May 13, 2015 (decision No. 44268905)]. Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44268905> (in Ukr.).
14. Oberezhno, shakhrayi: z bankiv'skykh kartok ukrayintsiv znyaly mil'yony hryven' [Careful, crooks: millions of Ukrainian hryvnias were withdrawn from Ukrainian bank cards]. *S'ohodni*. 03.02.2017. Retrieved from: <http://ukr.segodnya.ua/economics/finance/ostorozhno-moshenniki-s-bankovskih-kart-ukraincev-uveli-milliony-griven-794497.html> (in Ukr.).
 15. Ryabukha, A. *Novaya skhema moshennichestva. Pod udarom kliyenty PrivatBanka. I ne tol'ko* [New scheme of fraud. PrivatBank's clients are under attack. And not only]. Retrieved from: <https://minfin.com.ua/2017/11/16/30965613> (in Russ.).
 16. *Bez-hotivkovi hroshi – tse shcho take, i yak vony pratsyuyut?* [Non-cash money is what, and how do they work?]. Retrieved from: <http://hair2014.ru/bezgotivkovi-groshi-tse-shho-take-i-yak-vony-pratsyuyut> (in Ukr.).
 17. *Beznalichnyye den'gi* [Non-cash money]. Retrieved from: <http://bankspravka.ru/bankovskiy-slovar/beznalichnyie-dengi.html> (in Russ.).
 18. Pro banky i bankiv's'ku diyal'nist' [About banks and banking]. *Zakon Ukrayiny* (07.12.2000 No 2121–3). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2001. (5–6). 30 (in Ukr.).
 19. Pro platizhni systemy ta perekaz koshtiv v Ukrayini [About payment systems and transfer of funds in Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (05.04.2001 No 2346–3). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (29). 137 (in Ukr.).
 20. Danylenko, O. V. (2017). *Pravovyy rezhym hroshey yak ob'yektiv tsyvil'nykh prav* [Legal regime of money as objects of civil rights]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.03). Kharkiv (in Ukr.).
 21. *Postanova Sudovykh palat u tsyvil'nykh ta hospodars'kykh spravakh Verkhovnoho Sudu Ukrayiny vid 06.04.2016* [Resolution of the Chambers of Civil and Commercial Cases of the Supreme Court of Ukraine of 06.04.2016]. Retrieved from: [http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/\(documents\)/395E8278AA315356C2257F8F00431B6B](http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/395E8278AA315356C2257F8F00431B6B) (in Ukr.).
 22. Nam, K. (1996). Pravovaya priroda dogovora bankovskogo scheta [The legal nature of the bank account agreement]. *Khozyaystvo i pravo*, (7). 107–110 (in Russ.).
 23. Belov, V. A. (2001). *Denezhnyye obyazatel'stva* [Monetary obligations]. Moskva: YurInfoR (in Russ.).
 24. Lapach, V. A. (2002). *Sistema ob'yektov grazhdanskikh prav: teoriya i sudebnaya praktika* [A system of objects of civil rights: theory and jurisprudence]. Moskva: Yuridicheskiy tsentr Press (in Russ.).
 25. Tyukhtin V. S. (1987). Problema ideal'noho: metodolohichnyy aspekt [The problem of the ideal: the methodological aspect]. *Pytannya filosofiyi*, (9). 42–49 (in Ukr.).
 26. Karpichkov, V. O. (2012). Pravova real'nist' yak vyjav tsinnosti prava: pidkhody do kharakterystyky [Legal reality as a manifestation of the value of law: approaches to the characteristics]. *Al'manakh prava*, (3). 191–194 (in Ukr.).
 27. Vitryanskiy, V. (1997). Otvetstvennost' bankov po dogovoru bankovskogo scheta [Responsibility of banks under a bank account agreement]. *Zakon*, (1). 21–24 (in Russ.).
 28. Money supply and its structure. *New Inspire*. Retrieved from: <http://s.newinspire.ru/lectures-in-microeconomics/money-supply-and-its-structure> (in Eng.).
 29. Potyarkin, D. (1997). Beznalichnyye den'gi – imushchestvo? [Non-cash money - property?]. *Khozyaystvo i pravo*, (3). 45–50 (in Russ.).
 30. Tarakanov, S. (1998). Informatsionnaya priroda beznalichnykh deneg [Information nature of non-cash money]. *Khozyaystvo i pravo*, (9). 68 (in Russ.).
 31. *Bankovskiy schet: opredeleniye, struktura i vidy* [Bank account: definition, structure and types]. Retrieved from: <http://schetavbanke.com/schet-v-banke/informaciya/bankovskij-schet.html> (in Russ.).
 32. *Bankovskiy schet* [Bank account]. URL: <http://discovered.com.ua/glossary/bankovskij-schet> (in Russ.).
 33. Non-cash payments: getting rid of paper money []. *Baker tilly*. Retrieved from: <http://www.bakertilly.ua/en/news/id1120> (in Eng.).
 34. Sokolova, S. Unusual non-cash money. Retrieved from: <https://www.sb.by/articles/unusual-non-cash-money.html> (in Eng.).
 35. Sukhanov, Ye. A. (Red.). (2002). *Grazhdanskoye pravo: uchebnyk* [Civil law: a textbook]. v 2 t. Moskva: Izdatel'stvo BEK, T. 1 (in Russ.).
 36. Asta Jakutyté-Sungailienė. (2012). The system of objects of civil rights: problem of concepts. *Jurisprudencija*. 19(1). 143–157. Retrieved from: https://www.mruni.eu/upload/iblock/753/8_Jakutyte-Sungailiene.pdf (in Eng.).
 37. Smith, Henry E. (2017). The Economics of Property Law (June 22, 2017). The Oxford Handbook of Law and Economics, Oxford University Press Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2991272> (in Eng.).
 38. Cooter, Robert D. (1992). Organization as Property: Economic Analysis of Property Law Applied to Privatization. *The Emergence of Market Economies in Eastern Europe*. Retrieved from: http://works.bepress.com/robert_cooter/116 (in Eng.).

Надійшла 20.02.2018

**Сліпченко С. О. Цивільно-правовий режим безготівкових грошей. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. С. 133–141. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_2_18.pdf
DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1291560>**

Розглянуті наукові теорії безготівкових грошей, проаналізовано чинне законодавство України, що встановлює їх певний правовий режим та судова практика. Встановлено, що безготівкові гроші – це правові вимоги та кореспондуючі їм обов'язки, які фіксуються та обліковуються шляхом записів на банківських рахунках. Вони не є речами, а тому на них не може розповсюджуватися режим права власності. Не можуть вони ототожнюватися й із записами на банківських рахунках. Такі записи становлять собою лише спосіб обліку. Поняття ж «грошова сума» визначає ідеальне, розрахункове явище, тому також не може розглядатися у якості об'єкта права власності. Показано, яке практичне значення має подібне розуміння правового режиму не тільки для цивільного права, а й для інших галузей.

Ключові слова: гроші; грошові кошти; безготівкові гроші; об'єкти цивільних прав; правовий режим; майно; майнові права

Сліпченко С.А. Гражданско-правовой режим безналичных денег

Рассмотрены научные теории денег, проанализировано действующее законодательство Украины, которое устанавливает для них определенный правовой режим и судебная практика. Установлено, безналичные деньги – это правовые требования и корреспондирующие им обязанности, которые фиксируются и учитываются путем записей на банковских счетах. Они не являются вещами, а потому на них не может распространяться режим права собственности. Не могут они отождествляться и с записями на банковских счетах. Такие записи составляют собой лишь способ учета. Понятие же «денежная сумма» определяет идеальное, расчетное явление, поэтому также не может рассматриваться в качестве объекта права собственности. Показано, какое практическое значение имеет подобное понимание правового режима не только для гражданского права, а и для иных отраслей права.

Ключевые слова: деньги; денежные средства; безналичные деньги; объекты гражданских прав; правовой режим; имущество; имущественные права

Slipchenko S.O. The Civil-legal Regime of Cashless Money

The absence in the theory of the right of unanimity of views on the legal regime of non-cash money makes it difficult to clearly formulate the content of the rule of law designed to regulate the relations that arise with respect to these objects. In turn, the uncertainty of the legal regime of non-cash money leads to a different application of the same rules of substantive law by courts. And this does not contribute to the stability of Ukraine's civil turnover. Therefore, the purpose of the article is to clarify the civil-law regime of non-cash money. And the first step towards achieving this goal is to define the concept of non-cash money as an object of civil rights. The work examined the scientific theories of non-cash money, analyzed the current legislation of Ukraine, establishing their specific legal regime and judicial practice. It is established that non-cash money along with cash is one of the forms of the existence of money (finance). They are able to transform into cash and vice versa, that is, to change their form. Moreover, this transformation takes place only with the help of the banking system. In the course of the study, it was justified to conclude that non-cash money is legal requirements and the corresponding responsibilities, which are recorded and accounted for by entries in bank accounts. They are not things, and therefore they cannot be subject to the regime of property rights. They cannot be identified with records on bank accounts. Such records are only a method of accounting. The concept of the "money amount" determines an ideal, calculated phenomenon, therefore, cannot be considered as an object of ownership. It is concluded that when transferring cash that exists in the form of banknotes and coins, the right of ownership passes to the acquirer. This approach is not only universally recognized in the theory of civil law, but also reflected in the legislation of Ukraine. Actually, the transfer of ownership of cash from the client to the bank and the appearance in the client of a legal requirement to the bank and is a transformation of the cash form into a non-cash form.

The article also shows the practical importance of such an understanding of the legal regime, not only for the civil law but also for other industries.

Key words: money; non-cash money; objects of civil rights; legal regime; property; property rights

УДК 342.95

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1291630>

В.А. СОКУРЕНКО,

студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна; e-mail: sokurenkovaleria@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7085-9131>

М.С. КОВТУН,

доцент кафедри адміністративного права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
кандидат юридичних наук,

м. Харків, Україна; e-mail: mskovtyn@gmail.com;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4541-2581>

ВТРУЧАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ ОСОБИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

V.A. SOKURENKO,

Student, Yaroslav Mudryi National Law University,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: sokurenkovaleria@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7085-9131>

M.S. KOVTUN,

Ass. Professor, Chair of Administrative Law, Yaroslav Mudryi National Law University,
Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: mskovtyn@gmail.com;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4541-2581>

THE INTERVENTION OF PUBLIC AUTHORITIES INTO THE PRIVATE LIFE: ADMINISTRATIVE AND LEGAL ASPECT

Постановка проблеми

У глобалізаційних процесах сучасного світу увага до людини як до найголовнішої цінності зростає. Будь-яка особа наділяється свободою у вирішенні питань свого власного життя, окрім цього держава зобов'язується забезпечити захист цієї свободи і не втручатися у здійснення цього права особою. Але, безсумнівно, в суспільстві, яке взаємодіє і функціонує на демократичних засадах, неможливо повністю забезпечити кожному приватну особу такою свободою, не встановлюючи межі. У цьому випадку органи державної влади наділяються відповідними повноваженнями щодо обмеження права особи на свободу приватного життя. Виникає два антагоністичних явища: повна свобода у сфері приватного життя і можливість обмеження цієї свободи.

Сьогодні тема можливості втручання у приватне життя особи є об'єктом інтересу та вивчення багатьох вчених, які розглядали зазначену проблему з різних аспектів. Так, С. Клімовський провів компаративний аналіз понять «приватність» та «особисте життя», запропонував створити

нову концепцію приватного життя на основі національних і міжнародних напрацювань, але, водночас, розкрив значення цього питання лише з позиції цивільного права [1]. В свою чергу, Д. Ярцева в роботі «Щодо правомірності втручання держави у право на приватне життя в контексті інтернет-простору», проаналізувавши частину 2 статті 8 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини (далі – Конвенція), звертає увагу на необхідність певного обмеження права особи на недоторканність до приватного життя і забезпечення балансу між потребами суспільства та потребами окремих індивідів [2]. О. Давидчук розширив поняття «приватного життя», проаналізувавши практику Європейського суду з прав людини (далі – Суд або ЄСПЛ), але провів дослідження реалізації особою цього права виключно з точки зору цивільно-правового регулювання [3]. В. Серьогін визначив зміст та обсяг права особи на повагу до приватного життя, зазначивши, що зміст цього права розкривається в різних вимірах особистого життя особи, а обсяг права складають

правомочності особи [4]. П. Трачук у роботі «Мезі втручання публічної влади у приватне життя особи» звернув увагу на можливість обмеження органами державної влади права особи, гарантованого статтею 8 Конвенції, хоча й зосередив свою увагу на розкритті значення саме судового захисту у разі перевищення посадовими особами публічної влади своїх повноважень [5].

До того ж, необхідно зазначити, що проблема розкриття поняття «приватного життя» та можливості обмеження права особи, гарантованого статтею 8 Конвенції, в достатньому обсязі досліджена і в міжнародному просторі такими науковцями, як Андерс Лагервол (Anders Lagerwall), Бернадетт Рейні (Bernadette Rainey), Елізабет Вікс (Elizabeth Wicks) та Клер Овей (Clare Ovey) та Мореєм Николь (Moreham Nicole).

Звідси, метою статті є визначення питання пропорційного співвідношення прав та інтересів особи у захисті її приватного життя з потребами, що виникають у суспільства, щодо певної приватної особи, з приводу обмеження можливості здійснення цього права. Новизна роботи полягає в аналізі можливості та доведенні необхідності здійснення органами державної влади обмеження права особи на повагу до приватного життя саме в контексті адміністративно-правового регулювання.

Проблема розкриття сутності поняття «приватне життя»

Європейські прагнення України відображаються не тільки в спробах впровадити європейські стандарти у різноманітні сфери суспільного життя та створення єдиного культурного простору, а й наближення нашого права до права країн Європейського союзу та Ради Європи [1, с.45]. В європейському просторі право на повагу до приватного та сімейного життя розглядається як фундаментальне право людини, яке гарантується Конвенцією, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права від 16.12.1966 р. та іншими актами. Україна, ратифікувавши ці міжнародні акти, визнала їх частиною національного законодавства і зобов'язала себе дотримуватися відповідних положень. Необхідно також зазначити, що право на повагу до приватного та сімейного життя закріплюється і в Основному Законі нашої держави, а саме у статті 32, де передбачено, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя [6].

Основи сучасної концепції приватності заклали у 1890 році бостонські адвокати С. Уоррен (Samuel D. Warren) і Л. Брандейз (Louis D. Brandeis), якими в статті «Право на приват-

ність» обґрунтовувалась думка, що фактично вже визнається право на приватність. Дослідники стверджували те, що «напруженість і складність життя, які притаманні цивілізації, що розвивається, приводять до виникнення потреби в людині мати схованку від зовнішнього світу» [7].

Стаття 8 Конвенції містить положення, відповідно до якого кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до житла і кореспонденції [8]. Ця норма встановлює право особи, а також і допустимі обмеження цього права з боку держави. Але слід зазначити, що обмеження, передбачені статтею 8 Конвенції, сформульовані досить загально, що тягне за собою певну дискрецію держав при тлумаченні цієї норми.

Однак, у Конвенції не надано визначення терміну «приватне життя», що зумовлює неясність при тлумаченні цього поняття.

Також, як зазначає Х. Томас Гомез-Аростегуй (H. Tomas Gomez-Arostegul), у рішеннях ЄСПЛ не надано достатньо точного визначення поняття «приватне життя». Одні науковці називають статтю 8 Конвенції «невловимою», а інші дослідники вказують, що за сучасних умов важко надати визначення поняттям «приватність» або «приватне життя». До того ж, більшість науковців зазначають, що Суд використовує індивідуальний підхід до тлумачення поняття «приватне життя», а не надає загального та вичерпного визначення [9].

Але, якщо звернутися до практики Європейського суду з прав людини, стає зрозумілим, що повага до приватного життя передбачає широкий спектр питань, серед яких можна виокремити наступні: персональні дані про людини, ім'я прізвище особи (зміна, написання); право визначати своє приватне життя і можливість ознайомлення з ним інших осіб; право на доступ до інформації, пов'язаної з особою та визначенням її правового статусу; право на приватний простір та інші.

Необхідно звернути увагу й на запропоновані науковцями визначення поняття «приватного життя». Як зазначає О.В. Давидчук, Європейським Судом з прав людини розширене поняття приватного життя людини, виведене за рамки лише особистого життя. Воно охоплює захищеність персональних даних, право на усамітнення, підтримання стосунків з іншими людьми, право особи на моральну та фізичну цілісність, право особи на доступ до інформації, пов'язаної з її усиновленням, право на встановлення батьківства, визначення, чи та чи інша дитина є рідною дитиною того чи іншого дорослого [3].

Але питання обсягу і змісту права на приватне життя у наукових колах є дискусійним. Так, Л.І. Котієва вважає, що «право на приватне життя як юридична категорія складається з гарантованої державою можливості людини спілкуватися з іншими людьми без втручання держави і суспільства, контролювати інформацію про самого себе, перешкоджати поширенню відомостей інтимного характеру» [10, с.18]. Та не слід ототожнювати приватне життя особи лише із спілкуванням з іншими людьми, оскільки це відносини з усіма суб'єктами права: фізичними, юридичними особами, державою тощо [4, с.95].

Як вже зазначалося, статтею 8 Конвенції передбачається можливість обмеження права на повагу до приватного життя, тобто це право не є абсолютним, але це обмеження повинно відповідати певному порядку, який Суд застосовує у своїй прецедентній практиці. А саме: трьохступеневий тест, який включає в себе наступний алгоритм дій. По-перше, необхідно визначити чи є обмеження права, в контексті розгляду нашої теми – це втручання органів державної влади, «згідно із законом». Суд інтерпретує обмеження «згідно із законом» широко, включаючи в нього також такі параметри: передбачуваність обмеження [11], дотримання встановленої в національному законі процедури [12], чіткість дискреційних повноважень щодо право обмеження [13]. По-друге, чи переслідує втручання законну мету. По-третє, чи є втручання за всіх обставин (згідно із законом/встановлене законом, має законну мету) необхідним в демократичному суспільстві [14, с.117]. Це є заключним етапом у встановленні правомірності втручання у право на приватність є факт визнання необхідності таких дій у демократичному суспільстві. У рішенні у справі *Handyside v. The United Kingdom* Суд зазначає, що «критерій необхідності» передбачає доведення факту здійснення втручання на підставі нагальної суспільної потреби [15], і те, що воно має бути пропорційним законній меті [2, с.108].

Як зазначає Мореєм Николь (Moreham Nicole), у випадку здійснення обмеження права на повагу до приватного життя Суд ставить два питання: чи мало місце втручання у право, гарантоване статтею 8 Конвенцією, і, крім того, чи було це втручання здійснено у відповідності з частиною 2 статтею 8 Конвенції [16, с.46–47]. Звертається увага на те, що державам-учасницям надається «межа розсуду» у питанні необхідності здійснення обмеження в їх демократичних суспільствах. Однак слід звернути увагу, що ця

сфера є широкою і тому досить важко встановити чіткі межі здійснення втручання [16, с.47].

Аналіз практики ЄСПЛ щодо можливості втручання у приватне життя осіб органами державної влади

Для більш глибокого розуміння кожного з аспектів права на повагу до приватного життя необхідно проаналізувати рішення Суду крізь призму тесту на пропорційність можливості втручання органів державної влади у приватне життя.

У справі «Гарнага проти України» заявниця скаржилась, що, відмовивши їй у зміні по батькові, державні органи влади втрутилися у її приватне життя. Суд визнав порушення статті 8 Конвенції, оскільки накладені на зміну по батькові, не видаються належним чином та достатньою мірою мотивованим національним законодавством. Крім того, державними органами не було надано жодного обґрунтування позбавлення заявниці її права приймати рішення з цього важливого аспекту її приватного життя, і таке обґрунтування не було встановлено жодним іншим способом, отже державні органи не забезпечили балансу інтересів та не виконали своє позитивне зобов'язання щодо забезпечення права заявниці на повагу до її приватного життя [17]. Тобто, це обмеження не є виправданим в демократичному суспільстві і не відповідає тесту пропорційності допустимого втручання органів державної влади у приватне життя.

Щодо ще одного ключового аспекту права на повагу до приватного життя, а саме права на доступ до інформації, пов'язаної з особою у рішенні у справі «Пантелесенко проти України» Суд зазначив, що зберігання державними органами інформації про особисте життя людини, так і її використання є порушенням права на повагу до особистого життя, гарантованого пунктом 1 статті 8 Конвенції [18]. Також у справі «Заїченко проти України (№ 2)» Суд визнав порушення статті 8 Конвенції у зв'язку із незаконністю збирання органами внутрішніх справ відомостей про заявника без його згоди [19].

А ось у справі «Класс та інші проти Німеччини», відповідно до якої заявники, п'ять адвокатів з Німеччини, скаржилися на законодавство своєї країни, що надає повноваження органам влади простежувати їх листування та телефонні дзвінки, не зобов'язуючи поінформувати громадян про це, Суд з прав людини визнав, що не було порушення статті 8 Конвенції, адже, за статтею 8, таємний нагляд за громадянами є необхідним в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки та запобігання

бунтів або злочинів. Суд зокрема зазначив, що таємний нагляд за громадянами допускається відповідно до Конвенції в межах збереження демократичних інститутів [20].

Також у рішенні «Булгаков проти України» Суд не визнав порушення статті 8 Конвенції у записі у паспорт та інших документах імені та по батькові заявника як «Дмитро Володимирович», а не «Дмитрій Владімірович». Але заявник не навів жодного прикладу існуючих у зв'язку з подібною ситуацією незручностей. Як висновок, подібне втручання в жодному разі не є диспропорційним переслідуваній меті [21].

Проаналізувавши практику ЄСПЛ, стає зрозумілим, що право на повагу до приватного і сімейного життя не є абсолютним, тобто органи державної влади отримують можливість втручання у приватне життя осіб, але виключно у випадках передбачених законом і коли це є необхідним. Тому можна погодитися з думкою П.А. Трачука, відповідно до якої міра державного втручання у здійснення основних прав і свобод повинна бути легітимною, тобто бути обґрунтованою з точки зору відповідності формальним вимогам закону, базуватися на загальному визнанні в суспільстві необхідності такого втручання (легітимності втручання), забезпечувати основоположні цінності суспільства [5].

Випадки здійснення органами державної влади втручання у приватне життя особи в національному правовому просторі

Якщо звернути увагу на принципи діяльності органів владних повноважень, то останні мають право діяти лише керуючись принципом «дозволено те, що прямо передбачено законом», тобто їх діяльність суворо регламентується законодавством і вони не мають права вийти за межі своїх повноважень, встановлених законом. Цей принцип встановлюється статтею 19 Конституції України, визначаючи відповідну імперативність у діях органів державної влади. С цього впливає, що органи державної влади, їх посадові чи службові особи мають право втрутитися у приватне життя, якщо відповідні приписи встановлені законодавством з метою розвитку демократичного суспільства, захисту прав і свобод людини і громадянина. Отже, приватність життя особи забезпечується шляхом встановлення обмежень, що зумовлені як міжнародними, так і національними стандартами, які чітко регламентують межі і способи втручання органів державної влади сучасної демократичної держави у приватне чи сімейне життя кожної особи.

Варто зазначити, що міра державного втручання у приватне життя особи повинна бути легітимною, тобто бути обґрунтованою з точки зору закону, базуватися на загальному визнанні в суспільстві необхідності такого втручання. Тому державний примус може порушити свободу, яку він покликаний захистити, якщо такий примус застосовується без контролю. У цьому випадку особа, яка зазнала незаконного втручання з боку державних органів, їх посадових чи службових осіб при здійсненні функцій управління, має право на захист, що надається державою.

Хоча об'єктом правового регулювання статті 8 Конвенції, як зазначають Бернадетт Рейні (Bernadette Rainey), Елізабет Вікс (Elizabeth Wicks) та Клер Овей (Clare Ovey), є захист людини від свавільного втручання з боку органів державної влади, але це не змушує державу стримуватися від такого втручання. В додаток до цього, держава поряд з негативними обов'язками може мати позитивні зобов'язання, які спрямовуються на ефективне здійснення права на повагу до приватного життя особою [22].

Як зазначає Лагервол Андерс (Lagerwall Anders), стаття 8 Конвенції також є джерелом позитивних зобов'язань перед державою. Прояви позитивного зобов'язання – це вимоги докласти зусиль для забезпечення прав особи, і захищати від дій осіб, які перешкоджають ефективному здійсненню права інших осіб [23].

Так, органи державної влади, їх посадові чи службові особи наділяються негативним обов'язком, який полягає у недопустимості втручання у приватне життя особи. Проте з боку держави є і позитивне втручання, яке може здійснюватися як і в інтересах окремої особи, так і в інтересах суспільства. Наприклад, відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» № 5492-17 від 27.09.2017 р. передбачається внесення відцифрованих відбитків пальців рук на безконтактний електронний носій документів, що посвідчують особу [24], що, у свою чергу, провокує можливість відстеження місцеположення особи, також внесення даних особи у електронні реєстри може зазнати кібератаки, що може призвести до поширення відомостей про особу серед осіб, які не мають на це повноваження, або можуть використати ці дані у власних інтересах. До того ж, у Законі України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» № 1382-15 від 16.04.2017 р. передбачено обов'язок громадян у

разі зміни їх місця проживання повідомляти у визначений строк органи державної влади про це [25]. З точки зору приватності – це можна назвати певним втручанням органів державної влади у життя особи, оскільки здійснюється контроль за пересуванням особи, однак це обмеження є необхідним і допустимим в демократичному суспільстві, що вводиться з метою забезпечення реалізації прав фізичної особи та офіційного визнання і підтвердження їх державою.

До того ж, у зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» № 5492-17 від 27.09.2017 р. громадяни України зобов'язані з досягненням ними чотирнадцяти років отримувати паспорт нового зразка, який виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій. Особа в обов'язковому порядку повинна отримати біометричний паспорт і у разі втрати або пошкодження паспорта зразка 1994 року, тобто особа позбавляється права вибору. Особливість біометричного паспорта полягає у тому, що інформація про місце проживання, про шлюб та про дітей буде заноситися на електронний чіп [24]. Ознайомитися з інформацією, яка записана на чіп (окрім відбитків пальців рук) можна за допомогою навіть смартфона – на сайті виробника бланків доступне для безкоштовного завантаження необхідне програмне забезпечення. Хоча, з одного боку, це полегшує і прискорює процес одержання інформації або її зміни, але, з іншого боку, ця інформація може бути поширена у разі певних кібератак. До того ж, на сьогодні не завжди є можливість зчитати необхідну інформацію з електронного чіпу, що, у свою чергу, ускладнює процес реалізації певних прав громадян. І виникає питання чи є це обмеження з боку органів державної влади необхідним у нашому суспільстві? Чи готове суспільство прийняти та виправдати законну мету цього обмеження?

Нещодавно Касаційний адміністративний суд Верховного Суду заборонив громадянам відмовлятися від отримання карток посвідчення особи (ID-карток) з релігійних переконань. Відповідно до фабули цієї справи позивачка просила зобов'язати Державну міграційну службу оформити їй не ID-картку, а паспорт зразка 1994 року, оскільки через релігійні переконання вона не

бажає оформлювати картку з безконтактним електронним носієм, що містить її персональні данні. Вона зазначала, що отримання ID-картки не є обов'язком, а є правом громадян України, і що Державна міграційна служба не в праві зобов'язати осіб отримувати біометричні паспорти [26]. І тут знову виникає питання чи не є це втручанням у приватне життя осіб, чи не є це обмеженням права на повагу до приватного життя?

Слід також звернути увагу й на отримання громадянами реєстраційного номеру облікової картки платника податків. На відміну від отримання ID-картки – це є правом громадян, якщо фізична особа не отримує доходів, що підлягають оподаткуванню, не має обов'язків щодо сплати податків, то вона може не отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків відповідно Податкового кодексу України. Але, у свою чергу, без цього номеру особа не може отримувати пенсію, оформити договір купівлі-продажу або дарування, отримати кредит та здійснювати інші правочини [27].

Висновки

Отже, гарантування і забезпечення права на повагу до приватного життя є важливим напрямком діяльності держави. При цьому, за результатами дослідження встановлено наступне:

- 1) межі пропорційного співвідношення права особи на повагу до приватного життя з викликами, які «диктує» суспільство щодо обмеження цього права, не є чітко визначеними;
- 2) право на повагу до приватного життя не є абсолютним правом особи, оскільки існування в високорозвиненому демократичному суспільстві неможливе без наділення органів державної влади повноваженнями щодо втручання у приватне життя кожної особи;
- 3) обґрунтування можливості обмеження права на приватне життя з боку органів державної влади має відповідати «трискладовому» тесту;
- 4) втручання у приватне життя особи органами державної влади в контексті адміністративно-правового регулювання не є порушенням права особи, якщо цього вимагає суспільство;
- 5) втручання у приватне життя здійснюється не «з примхи» держави, чи її органів, а у встановленому законом порядку і з метою моніторингу, врегулювання суспільних відносин, попередження правопорушень і, безперечно, захисту прав і свобод людини і громадянина.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Клімовський С. С. Порівняльно-правове дослідження понять «приватність» та «особисте життя». *Держава і право. Юридичні і політичні науки*. 2013. Вип. 62. С. 44–51.

2. Ярцева Д. Щодо правомірності втручання держави у право на приватне життя в контексті інтернет-простору. *Національна безпека і оборона*. 2016. № 5/6. С. 106–108.
3. Давидчук О. В. Європейська Конвенція з прав людини та цивільне право. URL: <http://www.judges.org.ua/article/seminar21-7.htm>.
4. Серьогін В. Зміст і обсяг права на недоторканість приватного життя (прайвесі). *Вісник Вищої ради юстиції*. 2010. № 4 (63). С. 88–97.
5. Трачук П. А. Межі втручання публічної влади у приватне життя особи. *Форум права: електрон. наук. фахове вид.* 2011. № 3. С. 804–807. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_3_135.pdf.
6. Конституція України : від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
7. Samuel D. Warren; Louis D. Brandeis. The Right to Privacy. URL: <http://www.cs.cornell.edu/~shmat/courses/cs5436/warren-brandeis.pdf>.
8. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
9. Gomez-Arostegui H. Tomas. Defining «Private Life» Under Article 8 of the European Convention on Human Rights by Referring to Reasonable Expectations of Privacy and Personal Choice. URL: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20116/HTGA_Thesis.pdf?sequence=1.
10. Котиева Л. И. Частная жизнь как юридическая категория. *Юридический мир*. 1997. № 9. С. 18–19.
11. Алієв проти України : Рішення Європейського суду з прав людини у справі від 29.04.2003. Заява № 41220/98. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_202.
12. Акоюян проти України : Рішення Європейського суду з прав людини у справі від 05.06.2014. Заява № 12317/06. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_a13.
13. Беляєв та Дігтяр проти України : Рішення Європейського суду з прав людини у справі від 16.02.2012. Заяви №№ 16984/04 та 9947/05. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_938.
14. Ємчук Л. В. Право на повагу до приватного та сімейного життя в практиці Європейського суду з прав людини. *Альманах міжнародного права*. 2015. № 8. С. 117–122.
15. Case of Handyside v. The United Kingdom (Application no. 5493/72). URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"docname":\["handyside%20v.%20the%20united%20kingdom"\],"documentcollectionid":\["GRANDCHAMBER","CHAMBER"\],"itemid":\["001-57499"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{).
16. Moreham Nicole. The Right to Respect for Private Life in the European Convention on Human Rights: A Re-examination. *European Human Rights: Law Review*. 2008. No 1. PP. 44–79.
17. Гарнага проти України: Рішення Європейського суду з прав людини в справі від 16.05.2013. Заява № 20390/07. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_960.
18. Пантелеєнко проти України : Рішення Європейського суду з прав людини у справі від 29.06. 2006 р. Заява № 11901/02. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_274.
19. Заїченко проти України (№ 2) : Рішення Європейського суду з прав людини у справі від 26.02.2015. Заява № 45797/09. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_a87.
20. Класс та інші проти Німеччини : Рішення Європейського суду з прав людини у справі від 06.09.1978. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/980_093.
21. Dmitriy Vladimirovich Bulgakov v. Ukraine (Communication No 1803/2008). URL: <http://hrlibrary.umn.edu/undocs/1803-2008.html>.
22. Bernadette Rainey, Elizabeth Wicks, Clare Ovey Jacobs, White and Ovey: *The European Convention on Human Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
23. Lagerwall, Anders, Privacy and Secret Surveillance from a European Convention Perspective, Stockholm University, Fall 2008, 70 p. URL: http://www.juridicum.su.se/juruppsatser/2009/ht_2009_Anders_Lagerwall.pdf.
24. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус : Закон України від 2012 № 5492–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 51. Ст. 716.
25. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні : Закон України від 11.12.2003 р. № 1382–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2004. № 15. Ст. 232.
26. Рішення Верховного Суду від 26.03.2018 р. у справі № №806/3265/17. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/73139306>.
27. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 13-14. № 15-16. № 17. Ст. 112.

REFERENCES

1. Klimovs'kyi, S. S. (2013). Porivnyal'no-pravove doslidzhennya ponyat' «pryvatnist'» ta «osobyste zhyttya» [Comparative and legal study of the concepts of "privacy" and "personal life"]. *Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky*, (62). 44–51 (in Ukr.).
2. Yartseva, D. (2016). Shchodo pravomirnosti vtruchannya derzhavy u pravo na pryvatne zhyttya v konteksti internet-prostoru [Regarding the legitimacy of state interference with the right to privacy in the context of the Internet space]. *Natsional'na bezpeka i oborona*, (5/6). 106–108 (in Ukr.).
3. Davydchuk, O. V. *Yevropeys'ka Konventsiya z prav lyudyny ta tsyvil'ne pravo* [The European Convention on Human Rights and Civil Law]. Retrieved from: <http://www.judges.org.ua/article/seminar21-7.htm> (in Ukr.).
4. Ser'ohin, V. (2010). Zmist i obsyah prava na nedotorkanist' pryvatnoho zhyttya (prayvesi) [Content and scope of the right to privacy (pryvanse)]. *Visnyk Vyshchoyi rady yustytseyi*, 4(63). 88–97 (in Ukr.).
5. Trachuk, P. A. (2011). Mezhi vtruchannya publichnoyi vlady u pryvatne zhyttya osoby [The boundaries of public authority's interference with private life]. *Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd.*, (3). 804–807. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_3_135.pdf (in Ukr.).
6. Konstytutsiya Ukrainy [The Constitution of Ukraine]. (28.06.1996 No 254k/96-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (30). 141 (in Ukr.).
7. Warren, Samuel D., & Brandeis, Louis D. The Right to Privacy. Retrieved from: <http://www.cs.cornell.edu/~shmat/courses/cs5436/warren-brandeis.pdf> (in Eng.).
8. *Konventsiya pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod vid 04.11.1950 r.* [The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 04.11.1950]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004 ((in Ukr.).
9. Gomez-Arostegui, H. Tomas. Defining «Private Life» Under Article 8 of the European Convention on Human Rights by Referring to Reasonable Expectations of Privacy and Personal Choice. Retrieved from: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20116/HTGA_Thesis.pdf?sequence=1 (in Eng.).
10. Kotiyeva, L. I. (1997). Chastnaya zhizn' kak yuridicheskaya kategoriya [Private life as a legal category]. *Yuridicheskyy mir*, (9). 18–19 (in Russ.).
11. *Aliyev proty Ukrainy: Rishennya Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny u spravi vid 29.04.2003. Zayava No 41220/98* [Aliyev v. Ukraine: Judgment of the European Court of Human Rights in the case dated 29.04.2003. Application No. 41220/98]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_202 (in Ukr.).
12. *Akopyan proty Ukrainy: Rishennya Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny u spravi vid 05.06.2014. Zayava No 12317/06* [Hakobyan v. Ukraine: Decision of the European Court of Human Rights in the case dated 05/06/2014. Application No. 12317/06]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_a13 (in Ukr.).
13. *Byelyayev ta Dihtyar proty Ukrainy: Rishennya Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny u spravi vid 16.02.2012. Zayavy No 16984/04 ma 9947/05* [Byelyayev he Dihtyar proty Ukrainy: Rishennya Yevropeys'koho smoo z prav uludynyu spravi vid 16.02.2012. Zayavy No 16984/04 and 9947/05]. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_938 (in Ukr.).
14. Yemchuk, L. V. (2015). Pravo na povahu do pryvatnoho ta simeynoho zhyttya v praktytsi Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny [The right to respect for private and family life in the practice of the European Court of Human Rights]. *Al'manakh mizhnarodnoho prava*, (8). 117–122 (in Ukr.).
15. Case of Handyside v. The United Kingdom (Application no. 5493/72). Retrieved from: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"docname":\["handyside%20v.%20the%20united%20kingdom"\],"documentcollectionid2":\["GRANDCHAMBER","CHAMBER"\],"itemid":\["001-57499"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{) (in Eng.).
16. Moreham, Nicole. (2008). The Right to Respect for Private Life in the European Convention on Human Rights: A Re-examination. *European Human Rights: Law Review*, (1). 44–79 (in Eng.).
17. *Harnaha proty Ukrainy: Rishennya Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny v spravi vid 16.05.2013. Zayava No 20390/07* [Garnaga v. Ukraine: Judgment of the European Court of Human Rights in the case dated May 16, 2013. Application No. 20390/07]. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_960 (in Ukr.).
18. *Panteleyenko proty Ukrainy : Rishennya Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny u spravi vid 29.06. 2006 r. Zayava No 11901/02* [Pantelejenko v. Ukraine: Judgment of the European Court of Human Rights in the case dated 29.06. 2006 Application No. 11901/02]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_274 (in Ukr.).
19. *Zayichenko proty Ukrainy (No 2) : Rishennya Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny u spravi vid 26.02.2015. Zayava No 45797/09* [Zaichenko v. Ukraine (No 2): Judgment of the European Court of Human Rights in the case dated 26.02.2015. Application No. 45797/09]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_a87 (in Ukr.).

20. *Klass ta inshi proty Nimechchyny : Rishennya Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny u spravi vid 06.09.1978* [Class and Others v. Germany: Judgment of the European Court of Human Rights in the case dated September 6, 1978]. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/980_093 (in Ukr.).
21. *Dmitriy Vladimirovich Bulgakov v. Ukraine (Communication No 1803/2008)*. Retrieved from: <http://hrlibrary.umn.edu/undocs/1803-2008.html> (in Eng.).
22. Rainey, Bernadette, & Wicks, Elizabeth. (2014). *Clare Ovey Jacobs, White and Ovey: The European Convention on Human Rights*. Oxford: Oxford University Press (in Eng.).
23. Lagerwall, Anders. (2008). *Privacy and Secret Surveillance from a European Convention Perspective*, Stockholm University, Fall. Retrieved from: http://www.juridicum.su.se/juruppsatser/2009/ht_2009_Anders_Lagerwall.pdf (in Eng.).
24. *Pro Yedynny derzhavnyy demohrafichnyy reyestr ta dokumenty, shcho pidtverdzhuyut' hromadyanstvo Ukrayiny, posvidchuyut' osobu chy yiyi spetsial'nyy status* [About the Uniform State Demographic Registry and documents confirming the citizenship of Ukraine, certify the person or his special status]. *Zakon Ukrayiny* (2012 No 5492–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (51). 716 (in Ukr.).
25. *Pro svobodu peresuvannya ta vil'nyy vybir mistysya prozhyvannya v Ukrayini* [About freedom of movement and free choice of place of residence in Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (11.12.2003 No 1382–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2004. (15). 232 (in Ukr.).
26. *Rishennya Verkhovnoho Sudu vid 26.03.2018 r. u spravi No 806/3265/17* [Decision of the Supreme Court dated March 26, 2018 in case No 806/3265/17]. Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/73139306> (in Ukr.).
27. *Podatkovyy kodeks Ukrayiny* [Tax Code of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (02.12.2010 No 2755–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2011. (13–14, 15–16, 17). 112 (in Ukr.).

Надійшла 26.03.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Сокуренько В. А., Ковтун М. С. Втручання органів державної влади у приватне життя особи: адміністративно-правовий аспект. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. С. 142–150. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_2_19.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1291630>

Розглянуто питання поваги до приватного життя людини в контексті здійснення органами державної влади своїх повноважень. Проведено дослідження пропорційного співвідношення реалізації особою свого права на приватне життя і можливістю його обмеження в сфері адміністративно-правового регулювання. Досліджено рішення Європейського суду з прав людини у справах щодо здійснення органами державної влади своїх повноважень у зв'язку з обмеженням права особи, гарантованого статтею 8 Конвенції. Проаналізовано основні випадки здійснення втручання у приватне життя особи у національному правовому полі, які є необхідними у демократичному суспільстві. Доведена необхідність здійснення обмеження права особи на приватне життя крізь призму вимог, які висуває демократичне суспільство.

Ключові слова: приватне життя; орган державної влади; обмеження; втручання; демократичне суспільство

Сокуренько В.А., Ковтун М.С. Вмешательство органов государственной власти в частную жизнь лица: административно-правовой аспект

Рассмотрен вопрос уважения к частной жизни человека в контексте осуществления органами государственной власти своих полномочий. Проведено исследование пропорционального соотношения реализации лицом своего права на частную жизнь и возможностью его ограничения в сфере административно-правового регулирования. Исследованы решения Европейского суда по правам человека по делам осуществления органами государственной власти своих полномочий в связи с ограничением права лица, гарантированного статьей 8 Конвенции. Проанализированы основные случаи осуществления вмешательства в частную жизнь человека в национальном правовом поле, необходимые в демократическом обществе. Доказана необходимость осуществления ограничения права человека в частную жизнь через призму требований, которые выдвигает демократическое общество.

Ключевые слова: частная жизнь; орган государственной власти; ограничение; вмешательство; демократическое общество

Sokurenko V.A., Kovtun M.S. *The Intervention of Public Authorities into the Private Life: Administrative and Legal Aspect*

Despite the considerable amount of research on the private life concept, the necessity of interference with private life in the context of legal and administrative regulation has not been substantiated in the scientific community. Thus, it is really necessary to form in the minds of citizens the understanding that such a restriction is justified because society dictates the requirements to each person in order to meet the general needs. Therefore, in the article, the author investigates the question of the ratio of the individual rights and interests in private life protection to the needs of society in relation to a particular individual. The important point is that the public authorities are empowered to restrict the right of the individual and the interference with private life must meet the requirements of the "three-part test", used by the European court of human rights. The novelty of the work is to analyze the possibility and prove the need for the authorities to restrict the individual's right to respect for private life in the context of legal and administrative regulation. Given this, the author considers the cases of interference with private life in the sphere of administrative relations. In this regard, the attention is drawn to the need to implement this restriction in the national space, and these restrictions are justified and necessary in society. The author of the article came to the following conclusions: 1) the limits of the proportion of the personal right to respect for private life with the challenges that society "dictates", regarding that the restrictions of this right are not clearly defined; 2) the right to respect for private life is not an absolute right of a person since the existence in a highly developed democratic society is impossible without establishing the possibilities for the interference of public authorities with the private life of each person; 3) the justification for the restriction of the right to privacy on the part of the public authorities should correspond to the "three-part" test; 4) interference with private life by public authorities in the context of administrative and legal regulations is not a violation of the right of a person if it is required by society; 5) interference with private life is not carried out "on the whim" of the state or its bodies, but in accordance with the law and with the purpose of monitoring, regulating public relations, prevention of offenses and, of course, protecting human and civil rights and freedoms.

Key words: *private life; government body; limitation; intervention; democratic society*

УДК 343.71

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1320161>
Л.І. СОБЧЕНКО,

 здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ,
 м. Харків, Україна; e-mail: lyda.sob4enko@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9291-4026>

ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ СЕКРЕТНОСТІ В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

L.I. SOBCHENKO,

 Applicant of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,
 Kharkiv, Ukraine; e-mail: lyda.sob4enko@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9291-4026>

THE PRINCIPLES OF LEGAL REGULATION OF THE SECRECY REGIME IN THE OPERATIONAL AND INVESTIGATING OF CRIMINAL POLICE UNITS

Постановка проблеми

Сучасна правова держава повинна володіти потужним правоохоронним потенціалом, що зумовлено необхідністю висунення адекватних відповідей внутрішнім викликам і зовнішнім загрозам. Таким правоохоронним органом в Україні, серед інших, є Національна поліція, яка функціонує в якості певного виконавчого органу, і лише від імені держави та її в інтересах. Виконання службових завдань органами поліції досягається використанням багатьох прав, зокрема, поліцейська діяльність у більшості країн світу пов'язана з використанням в повсякденній діяльності відомостей, що становлять державну таємницю, що призводить до необхідності забезпечення державою заходів з унеможливлення їх витоку.

Разом із тим, проблеми забезпечення державної таємниці є актуальними не тільки для України, але й для усього світу. Так, наприклад, Керрі Ньютон Ліонс (Carrie Newton Lyons) акцентує увагу на небезпеку втручання в приватні, конституційні та статутні права, і визначає, що повернення до відомої доктрини Рейнольдса є найкращим способом збалансувати державний устрій, приватні інтереси і втручання в громадські права [1]. В свою чергу, Гурі Розен (Guri Rosén) переносить проблему управління таємністю на міждержавні відносини між країнами Європейського Союзу, стверджуючи, що "необхідно враховувати інституціональну силу Європейського парламенту, а також ступінь, в якій

правила і практика секретності сприймаються як законні" [2] тощо. І здебільшого до вирішення певних питань зберігання державних секретів, в тому числі, й безпосередньо в їх діяльності, залучаються правоохоронні органи.

Андріс Рунчіс (Andris Runcis) звернув увагу на умови поліпшення системи безпеки, пов'язані з внутрішніми та зовнішніми чинниками, як складові побудови своєї демократії відповідно до європейських стандартів і внутрішніх потреб [3]. Жан-Поль Бродер (Jean-Paul Brodeur) – на потребу технологічних змін, які вже використовуються західними поліцейськими силами в умовах нової поліцейської моделі [4]. Означені дослідження, по-перше, базуються на національному законодавстві та реаліях оперативної обстановки у сфері забезпечення режиму секретності у країні, яку представляє конкретний автор. По-друге, публікації перелічених вчених становлять інтерес у частині визначення міжнародного досвіду превенції розголошення державної таємниці та забезпечення режиму секретності, а також можуть бути враховані під час розробки рекомендацій і пропозицій, в тому числі, й для нашої держави.

В свою чергу, серед вітчизняних дослідників адміністративно-правового регулювання режимних аспектів в Україні слід відмітити науковців О.В. Адабаш, який розглянув стан наукових розвідок режиму секретності; В.Г. Гриценко – з ознак і видів конфіденційної інформації; Ю.П. Мірошник – із соціально-правових основ охорони державної

таємниці в Україні та ін. Разом із тим, безпосереднім предметом цих досліджень не було забезпечення режиму секретності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності (далі – ОРД). Враховуючи це, метою статті є з'ясування за відкритими науковими, літературними та нормативно-правовими джерелами деяких проблемних аспектів у сфері забезпечення режиму секретності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції. Новизна роботи полягає в пропозиціях у чинне законодавство з розвитку забезпечення режиму секретності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції. Завдання статті – встановлення прогалин правового регулювання режиму секретності оперативно-розшукової діяльності підрозділів кримінальної поліції; аналіз нормативних актів, що утворюють правові засади забезпечення режиму секретності оперативно-розшукової діяльності підрозділів кримінальної поліції; визначення проблемних аспектів правового забезпечення режиму секретності оперативно-розшукової діяльності підрозділів кримінальної поліції.

Колізії правового регулювання режиму секретності оперативно-розшукової діяльності підрозділів кримінальної поліції

Сьогодні, відповідно до національного законодавства України, усі оперативні працівники підрозділів правоохоронних органів наділені правом здійснювати оперативно-розшукову діяльність [5], значна частина відомостей про яку, відповідно до Закону України "Про державну таємницю", віднесена до секретної [6]. Тобто, законодавством передбачається, що здійснення оперативно-розшукових заходів, використання можливостей гласних та негласних, штатних та позаштатних працівників, проведення негласних слідчих (розшукових) дій тощо повинно здійснюватись оперативними працівниками виключно в умовах дотримання режиму секретності. Разом із тим, трапляються й випадки розголошення працівниками правоохоронних органів відомостей, що становлять державну таємницю, зокрема, стосовно методів, форм, засобів та заходів оперативно-розшукової діяльності [7].

Тому при забезпеченні режиму секретності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції до проблемних слід віднести:

– наявність спірних або невизначених законодавством питань з організаційних аспектів

(колізія окремих положень Закону України "Про державну таємницю" та відомчих нормативних актів закритого характеру, які регулюють правовідносини забезпечення режиму секретності);

– інші колізії нормативних актів в площині безпосереднього забезпечення режиму секретності під час здійснення ОРД (в жодному нормативному акті не передбачено де та яким чином оперативні працівники повинні прослуховувати отримані відомості в результаті проведення НРСД);

– невизначеність у нормативно-правових актах відповідальності осіб, що уповноважені здійснювати передачу/перевезення документів, що становлять державну таємницю, і які під час виконання вказаних дій порушують режим секретності.

Нормативні акти, що утворюють правові засади забезпечення режиму секретності оперативно-розшукової діяльності підрозділів кримінальної поліції

Враховуючи, що доктринально ефективність правового регулювання визначається як співвідношення реальних результатів здійснення нормативно-правового акта з цілями, які були поставлені при його прийнятті, а результати здійснення нормативно-правового акта – це ті реальні зміни у суспільних відносинах, які сталися після впровадження закону в практику, та які можуть бути як очікувані й неочікувані, як позитивні, так і негативні [8], доцільним і логічним є умовне диференціювання нормативних актів, що становлять систему правового регулювання забезпечення режиму секретності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, на чотири групи:

– що регулюють загальні положення забезпечення режиму секретності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції;

– що встановлюють критерії віднесення тих чи інших відомостей до секретних;

– що регулюють організаційно-правові засади секретного документообігу;

– що безпосередньо не регулюють процес забезпечення режиму секретності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, однак регулюють організаційно-тактичні засади застосування форм, заходів та засобів оперативно-розшукової діяльності та несуть в собі відомості, що становлять державу таємницю.

Серед визначених груп проблемними є наступні аспекти.

До першої групи нормативних актів, що входять до системи правового регулювання забезпечення режиму секретності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції, віднесені нормативні акти міжнародного права. Правильність такого підходу підтверджена Генеральним секретарем ОБСЄ, щодо якого поліція є найбільш помітним проявом державної влади, відповідальною за громадську безпеку, а перебуваючи під величезним тиском населення, щоб протистояти росту злочинності, загрозам міжнародної і національної безпеки, поліція повинна діяти не тільки відповідно до національного законодавства, а й відповідно до норм міжнародного права [9]. Тому окрему увагу слід приділити Угоді між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво [10], а також міжнародним двостороннім договорам України та інших країн про передачу відомостей, що становлять державну таємницю. Тим більш, що більшість із нормативних актів першої групи стосується проблем передачі між країнами-членами таких договорів, інформації, що становить державну таємницю та за своєю природою відносяться до нормативних актів закритого характеру.

До другої групи актів даного напрямку доцільно віднести вітчизняні нормативно-правові акти:

- Конституцію України;
- Закони України: "Про інформацію", "Про державну таємницю", "Про Національну поліцію", "Про Національне антикорупційне бюро України", "Про прокуратуру", "Про державне бюро розслідувань", "Про Службу безпеки", "Про Державну прикордонну службу України", "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб, статус суддів, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, державний захист працівників суду і правоохоронних органів";
- кодифіковані закони: Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення;
- Постанови Кабінету Міністрів, зокрема, "Для службового використання" та ін.

Саме нормативних актів вказаної групи стосується проблематика не визначення міри відповідальності осіб, що безпосередньо здійснюють передачу/перевезення документів, що становлять державну таємницю, із недотриман-

ням принципів режиму секретності. Тут окремо потребують доопрацювання такі нормативні акти, як Кримінальний кодекс України (далі – КК) та Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУАпП).

Зокрема, в Кримінальному кодексі України положення ст.328 "Розголошення державної таємниці" та ст.329 "Втрата документів, що містять державну таємницю" [11] передбачають відповідальність вже за фактом вчинення порушення режиму секретності. В той же час, в Кодексі України про адміністративні правопорушення також передбачається відповідальність за порушення режиму секретності, в тому числі, під час здійснення ОРД підрозділами кримінальної поліції. Так, у п.6 ч.1 ст.212-2 "Порушення законодавства про державну таємницю" передбачається як протиправна діяльність у вигляді невжиття заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці [12]. Однак, можна дійти висновку про покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що відповідальність саме за порушення порядку пересилання/перевезення документів, інформація в яких становить інтерес, не визначена законодавцем, а передбачена виключно у випадку, коли існують вже наслідки такого порушення.

Але практика свідчить, що в більшості випадків після дій осіб, що здійснюють перевезення/передачу матеріалів, що містять державну таємницю із порушенням режиму секретності, негативні наслідки не настають (у вигляді втрати документа, що містить гриф обмеження чи секретності), однак є однією з умов, що може призвести до розголошення державної таємниці (тобто, в діях посадових осіб існує вікімологічна складова). З цього, доцільним є доповнення ст.212-2 КУАпП частиною 3 наступного змісту: "Не дотримання особами правил таємного діловодства, а також чинного законодавства щодо порядку отримання, перевезення чи передачі документів, що містять державну таємницю – тягне за собою накладення дисциплінарної відповідальності".

Третю групу становлять нормативні акти міждомочого та відомчого характеру, зокрема, спільний наказ Генеральної прокуратури України, МВС, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України "Про затвердження інструкції про організацію проведення

негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні" від 16.11.2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5 [13]. При цьому, більшість нормативних актів вказаної групи становлять саме нормативні акти закритого характеру.

Таким чином, в нормативних актах другої та третьої групи закріплені:

- основні вимоги до нормативних правових актів, що регламентують порядок роботи з документами різного ступеня секретності;
- організаційно-правові основи режиму секретності в правоохоронних органах;
- поняття державної таємниці та її правового регулювання;
- способи збереження державної таємниці;
- обов'язки осіб, допущених до особливої важливості, цілком таємних і таємних документів в органах правопорядку;
- вимоги, що пред'являються до режимних приміщень;
- основні правила і порядок підготовки та оформлення документів;
- правила користування і поводження з секретними документами та виробами;
- встановлений порядок організації діловодства, використання відомостей, що містяться в документах;
- порядок знищення секретних документів, справ, матеріалів;
- особливості організації і проведення нарад з питань різного ступеня секретності;
- види відповідальності працівників правоохоронних органів за порушення режиму секретності;
- порядок організації та проведення службових перевірок за фактами розголошення відомостей різного ступеня секретності і втрати документів;
- використання методів та форм оперативно-розшукової діяльності.

Проблемні аспекти правового забезпечення режиму секретності оперативно-розшукової діяльності підрозділів кримінальної поліції

Серед проблемних аспектів у нормативно-правових актах цих груп, які потребують на увагу законодавця, є такі:

1) не відповідність положень наказів МВС (Національної поліції) закритого характеру або із обмеженням доступу до Переліку документів, що утворюються в процесі оперативно-розшукової та іншої спеціальної діяльності ОВС, із зазначенням строків зберігання документів", а також до положень однієї з Постанов Кабінету Міністрів України ("ДСК"), в частині строків збе-

рігання оперативно-розшукових справ, що не є реалізованими або закритими за реабілітуючими підставами відповідно до ч.1 ст.9-2 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність". Аналіз результатів опитування працівників режимно-секретних відділів та відділень територіальних органів поліції свідчить, що сьогодні існують випадки, коли керівники територіальних управлінь із забезпечення режиму секретності ГУНП в областях вимагають від останніх знищувати оперативно-розшукові справи, що нереалізовані або закриті за реабілітуючими ознаками одразу після прийняття такого рішення, базуючись на положеннях відомчих нормативних актів, здебільшого закритого характеру. Водночас, стосовно оперативно-розшукових справ, що велись за фактом розшуку особи, вимагають їх знищення через рік після закриття такої справи. Проте, вказане прямо суперечить положенням вказаної Постанови Кабінету Міністрів України ("ДСК"). Зважаючи на це, потрібно терміново привести положення відомчих нормативних актів до єдиного стандарту, зокрема із врахуванням положень вказаного нормативного акту;

2) відсутність юридичного закріплення порядку вивчення матеріалів НРСД працівниками оперативних підрозділів для складання протоколів про їх проведення, зокрема вивчення матеріалів отриманих в результаті проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Сьогодні, ані в Інструкції про проведення НРСД, ані в КПК, ані в інших відомчих нормативних актах не передбачено, на яких електронно-обчислювальних машинах може переслуховуватись отримана інформація в результаті проведення НРСД. Зокрема, вказана проблематики доволі типова для проведення такого НРСД, як зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, оскільки в результаті її здійснення відомості, що становлять інтерес, містяться в голосовому файлі. Нами було досліджено, чи мають спеціально захищені ПЕОМ прилади та приладдя для прослуховування на них аудіо файлів, щодо чого респонденти вказали, що у 93,4 % – не містять. Тоді на чому ж прослуховують вказану інформацію оперативні працівники для складання протоколів? Як варіант – у приміщенні підрозділів оперативно-технічної служби, де робилась стенограма, однак за практикою, лише третина інформації прослуховується в онлайн режимі, а нотатки "дослівно" ведуться тільки у окремих випадках. Тому доцільним внесення змін до нормативних актів відомчого рівня щодо закріплення обов'язкового прослуховування

такої інформації лише на спеціально захищених ПЕОМ, а також щодо необхідності комісіям по режиму секретності в територіальних відділах поліції підняття питання щодо доцільності виділення додаткових коштів на купівлю спеціального приладдя для прослуховування аудіо-файлів, що містять відомості, які становлять державну таємницю.

Висновки

Сьогодні в правовому регулюванні режиму секретності в оперативно-розшуковій діяльності підрозділів кримінальної поліції є такі проблемні аспекти:

- наявність спірних або невизначених законодавством питань з організаційних аспектів досліджуваної проблематики;
- існування колізії нормативних актів в площині безпосереднього забезпечення режиму секретності під час здійснення ОРД;
- не визначеність в жодному нормативному акті відповідальності осіб, що уповноважені здійснювати передачу/перевезення документів, що становлять державну таємницю, і які під час

виконання вказаних дій порушують режим секретності.

Перспективними заходами щодо чинного законодавства з усунення означених недоліків нормативного характеру є такі:

- доповнити ст.212-2 КУпАП частиною 3 наступного змісту: "Не дотримання особами правил таємного діловодства, а також чинного законодавства щодо порядку отримання, перевезення чи передачі документів, що містять державну таємницю – тягне за собою накладення дисциплінарної відповідальності";
- термінове внесення змін до нормативних актів відомчого рівня щодо закріплення обов'язкову прослуховування інформації, отриманої в результаті проведення НРСД лише на спеціально захищених ПЕОМ, а також щодо уповноваження комісії по режиму секретності в територіальних відділах поліції підняття питання щодо доцільності виділення додаткових коштів на купівлю спеціального приладдя для прослуховування аудіо-файлів, що містять відомості, які становлять державну таємницю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Carrie Newton Lyons. The state secrets privilege: expanding its scope through government misuse. *Lewis & Clark Law Review*. 2007. Vol. 11:1. PP. 99–132. URL: <https://fas.org/sgp/jud/statesec/lyons.pdf>.
2. Guri Rosén (2018) Contestation and co-optation: why secrecy in EU external relations varies, *West European Politics*, 41:4, 933–957. DOI: 10.1080/01402382.2017.1413217.
3. Andris Runcis. Latvia towards Europe: internal security issues. Rīga, 1999. 50 p. URL: <https://www.nato.int/acad/fellow/97-99/runcis.pdf>.
4. Jean-Paul Brodeur. High Policing and Low Policing: Remarks about the Policing of Political Activities. *Social Problems*. Vol. 30, No. 5. Thematic Issue on Justice (Jun., 1983), pp. 507–520. URL: <http://www.jstor.org/stable/800268>. DOI: 10.2307/800268.
5. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 4651–VI. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12/page>.
6. Про державну таємницю : Закон України від 21.01.1994 № 3855–XII. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>.
7. В Харьковской области задержали трех человек за сотрудничество со спецслужбами России. URL: <https://www.unian.net/incidents/10052828-v-harkovskoy-oblasti-zaderzhali-treh-chelovek-za-sotrudnichestvo-so-specsluzhbami-rossii-video.html>
8. Сушицька Н. В. Правове регулювання: проблеми ефективності. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/64581/06-Sukhytska.pdf?sequence=1>.
9. Guidebook on Democratic Policing by the Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General. Vienna, May 2008, 2nd Edition. 46 p. URL: <https://www.osce.org/spmu/23804?download=true>.
10. Угода між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво : від 14.12.2016. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_001-16.
11. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341–III. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
12. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 07.12.1984 № 8073–X. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>.
13. Про затвердження інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : спільний наказ Генеральної прокуратури України, МВС, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: <http://www.minjust.gov.ua/42544>.

REFERENCES

1. Lyons, C. N. (2007). The state secrets privilege: expanding its scope through government misuse. *Lewis & Clark Law Review*, (11:1). 99–132. Retrieved from: <https://fas.org/sgp/jud/statesec/lyons.pdf> (in Eng.).
2. Rosén, G. (2018). Contestation and co-optation: why secrecy in EU external relations varies. *West European Politics*, 41:4, 933–957. DOI: 10.1080/01402382.2017.1413217 (in Eng.).
3. Runcis, A. (1999). Latvia towards Europe: internal security issues. Rīga, 50 p. Retrieved from: <https://www.nato.int/acad/fellow/97-99/runcis.pdf> (in Eng.).
4. Brodeur, J.-P. (1983). High Policing and Low Policing: Remarks about the Policing of Political Activities. *Social Problems*. Vol. 30, No. 5. Thematic Issue on Justice, pp. 507–520. Retrieved from: <http://www.jstor.org/stable/800268>. DOI: 10.2307/800268 (in Eng.).
5. *Pro operativno-rozshukovu diyal'nist'* [On operational search activities]. *Zakon Ukrayiny* (18.02.1992 No 4651–6). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12/page> (in Ukr.).
6. *Pro derzhavnu tayemnytsyu* [About state secrets]. *Zakon Ukrayiny* (21.01.1994 No 3855–12). Retrieved from: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3855-12> (in Ukr.).
7. *V Khar'kovskoy oblasti zaderzhali trekh chelovek za sotrudnichestvo so spetssluzhbami Rossii* [Three people were detained in the Kharkiv region for cooperation with the special services of Russia]. Retrieved from: <https://www.unian.net/incidents/10052828-v-harkovskoy-oblasti-zaderzhali-treh-chelovek-za-sotrudnichestvo-so-specsluzhbami-rossii-video.html> (in Ukr.).
8. *Sukhyts'ka, N. V. Pravove rehulyuvannya: problemy efektyvnosti* [Legal regulation: problems of efficiency]. Retrieved from: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/64581/06-Sukhytska.pdf?sequence=1> (in Ukr.).
9. Guidebook on Democratic Policing by the Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General. Vienna, May 2008, 2nd Edition. 46 p. Retrieved from: <https://www.osce.org/spmu/23804?download=true> (in Eng.).
10. *Uhoda mizh Ukrainoyu ta Yevropeys'kym politseys'kym ofisom pro operativne ta stratehichne spivrobotnytstvo* [Agreement between Ukraine and the European Police Office on Operational and Strategic Cooperation]. (14.12.2016). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_001-16 (in Ukr.).
11. *Kryminal'nyy kodeks Ukrainy* [Criminal codex of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (05.04.2001 No 2341–3). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (in Ukr.).
12. *Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennya* [Code of Ukraine on Administrative Offenses]. *Zakon Ukrayiny* (07.12.1984 No 8073–10). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10> (in Ukr.).
13. *Pro zatverdzhennya instruktsiyi pro orhanizatsiyu provedennya nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) diy ta vykorystannya yikh rezul'tativ u kryminal'nomu provadzhenni* [On Approval of the Instruction on the Organization of Investigation (Investigation) of Involuntary Investigations and the Use of Their Results in Criminal Proceedings]. *Spil'nyy nakaz Heneral'noyi prokuratury Ukrainy, MVS, SBU, Administratsiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrainy, Ministerstva finansiv Ukrainy, Ministerstva yustytisyi Ukrainy* (16.11.2012 No 114/1042/516/1199/936/1687/5). Retrieved from: <http://www.minjust.gov.ua/42544> (in Ukr.).

Надійшла 27.03.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Собченко Л. І. Засади правового регулювання режиму секретності в оперативно-розшуковій діяльності підрозділів кримінальної поліції. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. С. 151–157. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_2_20.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1320161>

З'ясовано за відкритими науковими, літературними та нормативно-правовими джерелами деякі проблемні аспекти у сфері забезпечення режиму секретності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції. Висунуті пропозиції в чинне законодавство з розвитку забезпечення означеного режиму секретності. Встановлені прогалини правового регулювання режиму секретності оперативно-розшукової діяльності підрозділів кримінальної поліції; виконано аналіз нормативних актів, що утворюють правові засади забезпечення режиму секретності оперативно-розшукової діяльності підрозділів кримінальної поліції; визначені проблемні аспекти правового забезпечення режиму секретності оперативно-розшукової діяльності підрозділів кримінальної поліції.

Ключові слова: нормативні акти; режим секретності; оперативно-розшукова діяльність; підрозділи кримінальної поліції

Собченко Л.И. Основы правового регулирования режима секретности в оперативно-розыскной деятельности подразделений уголовной полиции

Выявлены по открытым научным, литературным и нормативно-правовым источниками некоторые проблемные аспекты в сфере обеспечения режима секретности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности подразделениями уголовной полиции. Выдвинуты предложения в действующее законодательство по развитию обеспечения указанного режима секретности. Установлены пробелы правового регулирования режима секретности оперативно-розыскной деятельности подразделений уголовной полиции; выполнен анализ нормативных актов, образующих правовые основы обеспечения режима секретности оперативно-розыскной деятельности подразделений уголовной полиции; определены проблемные аспекты правового обеспечения режима секретности оперативно-розыскной деятельности подразделений уголовной полиции.

Ключевые слова: *нормативные акты; режим секретности; оперативно-розыскная деятельность; подразделения криминальной полиции*

Sobchenko L.I. The Principles of Legal Regulation of the Secrecy Regime in the Operational and Investigating of Criminal Police Units

The article is devoted to the consideration of the current state of legal regulation of the secrecy regime in the conduct of operative investigation activities by criminal police units by identifying, analyzing and selecting problematic aspects of normative acts directly or indirectly related to selected topics. To achieve this goal, the author studied normative acts is grouped in accordance with the existing legal nature. Thus, the normative acts of international law are included in the first group of normative acts entering into the system of legal regulation of the regime of secrecy in the conduct of operational search activities by criminal police units, in particular, in the issues under consideration, special attention is paid to the Agreement between Ukraine and the European Police Office on the operational and strategic cooperation, as well as international bilateral treaties of Ukraine and other countries on the transfer of information constituting the state. As for the second group of normative acts, in the author's opinion, the legal regulation of the secrecy regime in conducting operational search activities at the national level consists of: the Constitution of Ukraine; Laws of Ukraine, coded laws and regulations of the Cabinet of Ministers. At the same time, the third group includes normative acts of interagency and departmental nature, most of which are acts of a closed nature. However, the author determines that the normative acts of the second and third group are characterized by the presence of problem aspects that are expressed in different colleges, unsettled aspects and not compliance with the acts of a more powerful legal nature of the acts. Considering the specified problems in more detail the author determines what today there are the most promising ways of improving the regulatory regulation of the secrecy regime in the performance of operational and search activities of the criminal police units.

Key words: *normative acts; secrecy regime; operational-search activity; criminal police units*